

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Verminderte auditive Merkfähigkeit

Bedeutung für die Förderung betroffener
Schülerinnen und Schüler

Eingereicht von: Cornelia Würgler-Belser

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 21.06.2019

Abstract

Nach logopädischen oder schulpsychologischen Abklärungen ist in vielen Untersuchungsberichten zu lesen, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit diagnostiziert wurde. Häufig fallen den Lehrpersonen diese Kinder im Unterricht dadurch auf, dass sie nach verbalen Aufträgen nicht ins Tun kommen, Anweisungen missverstehen oder vergessen und in der Handlungsplanung eingeschränkt sind. Diese Masterarbeit untersucht, inwiefern sich die Diagnose der verminderten auditiven Merkfähigkeit auf die Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern auswirkt und wie sich die Häufigkeit dieses Untersuchungsergebnisses erklären lässt. Mithilfe eines Leitfadeninterviews werden Fachpersonen aus den Bereichen Schulpsychologie, Logopädie und Heilpädagogik befragt. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, wie sich verschiedene Einflüsse auf die auditive Merkfähigkeit auswirken und mögliche Ansätze für Erklärungen der Häufigkeit liefern. Diesen Einflussfaktoren wird auch auf Seiten der Förderung Rechnung getragen, indem vielseitige, multimodale Arbeits- und Lernstrategien eingesetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Heilpädagogischen Relevanz	8
2 Fragestellung	9
2.1 Hauptfragestellung	9
2.1.1 Unterfragen	9
3 Theoretischer Bezugsrahmen	10
3.1 Wahrnehmung	10
3.1.1 Wie funktioniert Wahrnehmung?	10
3.1.2 Das Sinnessystem	11
3.1.3 Sensorische Integration	13
3.2 Anatomie und Physiologie des Hörens	14
3.2.1 Das periphere Hören	14
3.2.2 Das zentrale Hören	16
3.3 Die auditive Wahrnehmung	17
3.3.1 Zentral auditive Verarbeitung	17
3.3.2 Teilleistungen und Funktionen der auditiven Wahrnehmung	19
3.4 Aufmerksamkeit	21
3.4.1 Vigilanz und selektive Aufmerksamkeit	21
3.4.2 Exekutive Funktionen	23
3.4.3 Störungen der Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit auditiver Wahrnehmung	23
3.5 Gedächtnis	25
3.5.1 Grundlagen des Erinnerns	25
3.5.2 Gedächtnissysteme	26
3.5.3 Gedächtnisprozesse	29
3.5.4 Wissensrepräsentationen	30
3.6 Lernen	31
3.6.1 Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens	32
3.6.2 Theorien und Modelle des kognitiven Lernens	33
3.6.3 Lernen und auditive Wahrnehmung	36
3.6.4 Lernen und Sprache	36
3.7 Sprache	36
3.7.1 Sprachentwicklung	37
3.7.2 Sprachverständnis	40
3.8 Zusammenfassung und Diskussion	42
3.9 Diagnostik und Förderung	42
3.9.1 Diagnose von auditiven Wahrnehmungsstörungen	43

3.9.2	Vorstellen gängiger Testverfahren	44
3.9.3	ICF	45
3.9.4	ICF-basierte Förderdiagnostik und Förderplanung	47
4	Forschungsvorgehen	48
4.1	Qualitative Forschung	48
4.2	Datenerhebung	49
4.2.1	Erhebungsmethode	49
4.2.2	Interviewleitfaden	50
4.2.3	Interviewte Personen	50
4.2.4	Überlegungen zur Durchführung des Interviews	51
4.2.5	Durchführung	52
4.3	Datenaufbereitung: Aufnahme und Transkription	52
4.4	Datenauswertung	52
4.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse	52
4.4.2	Inhaltliche Strukturierung	52
4.4.3	Kategoriensystem	53
4.4.4	Kodierleitfaden	54
4.4.5	Paraphrasierung	55
4.5	Zusammenfassung der Forschungsmethode	55
5	Ergebnisse	55
5.1	Kategorie Auswirkungen der Diagnose	55
5.1.1	Auswirkungen auf den Schulalltag	55
5.1.2	Auswirkungen auf die Förderplanung	56
5.2	Kategorie Förderung	57
5.2.1	Massnahmen	57
5.2.2	Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen	57
5.2.3	Zusammenarbeit mit Eltern	58
5.3	Kategorie Häufigkeit	58
5.3.1	Hypothesen	58
5.3.2	Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern	59
5.3.3	Diagnostische Verfahren	59
5.4	Kategorie Körperfunktionen	60
5.4.1	Wahrnehmung	60
5.4.2	Aufmerksamkeit	60
5.4.3	Gedächtnis	60
5.4.4	Lernen	61
5.4.5	Sprache	61
5.5	Zusammenfassung der Ergebnisse	61
6	Diskussion	62
6.1	Interpretation der Ergebnisse	62
6.1.1	Kategorie Auswirkung der Diagnose	62

6.1.2	Kategorie Förderung.....	63
6.1.3	Kategorie Häufigkeit	64
6.1.4	Kategorie Körperfunktionen.....	64
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	65
6.2.1	Beantwortung der Hauptfrage	65
6.2.2	Beantwortung der Unterfragen	66
6.3	Diskussion der Forschungsmethode	68
6.4	Zusammenfassung der Diskussion	68
7	Schlussteil.....	69
7.1	Schlussfolgerungen für die Praxis	69
7.2	Ideensammlung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit verminderter auditiver Merkfähigkeit	69
7.3	Ausblick	71
8	Literaturverzeichnis	72
9	Anhang	75
9.1	Übersicht Testverfahren	75
9.2	Datenerhebung.....	75
9.2.1	Vorinformation Interview Schulpsychologischer Dienst.....	75
9.2.2	Vorinformation Interview Logopädie	76
9.2.3	Vorinformation Interview Heilpädagogik	76
9.2.4	Leitfadeninterview Schulpsychologischer Dienst	77
9.2.5	Leitfadeninterview Logopädie	78
9.2.6	Leitfadeninterview Heilpädagogik.....	79
9.3	Datenaufbereitung	80
9.3.1	Transkription Interview H1	80
9.3.2	Transkription Interview H2.....	86
9.3.3	Transkription Interview L1	93
9.3.4	Transkription Interview L2	99
9.3.5	Transkription Interview S1	106
9.3.6	Transkription Interview S2	111
9.4	Datenauswertung.....	121
9.4.1	Kodierleitfaden.....	121
9.4.2	Fundstellenbezeichnung und Paraphrase	123
9.4.3	Checkliste Förderung von Kindern mit verminderter auditiver Merkfähigkeit.....	141

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Körperfunktionen (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014).....	46
Tabelle 2: Aktivität und Partizipation (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014)	47
Tabelle 3: Kontextfaktoren (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014)	47
Tabelle 4: Übersicht Berufserfahrung SHP	51
Tabelle 5: Übersicht Berufserfahrung Logopädie	51
Tabelle 6: Übersicht Berufserfahrung SPD	51
Tabelle 7: Ausschnitt Kodierleitfaden	54
Tabelle 8: Ausschnitt Paraphrasierung	55
Tabelle 9: Übersicht Testverfahren (in Anlehnung an Lauer, 2014).....	75

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Längsschnitt des Gehirns (Ayres, 2016, S. 40).....	6
Abbildung 2: Das Ohr (Lupberger, 2015, S. 16).....	14
Abbildung 3: Modell "Prozess der auditiven Verarbeitung" (in Anlehnung an Lupberger, 2015).....	18
Abbildung 4: Ausschnitt Abb.3; Teilleistungen der auditiven	19
Abbildung 5: Ausschnitt Abb.3; Aufmerksamkeit.....	21
Abbildung 6: Aufmerksamkeitsmodell nach Broadbent.....	22
Abbildung 7: Mehrspeichermodell nach Atkinson und Shiffrin (in Gruber, 2011)	26
Abbildung 8: Ausschnitt Abb. 3; Lernen	31
Abbildung 9: Exteriorisierung/Interiorisierung (nach Pitsch und Thümmel, 2005)	35
Abbildung 10: Modell zur Erfassung von auditiven	43
Abbildung 11: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO, 2013).....	45

Abkürzungsverzeichnis

ADS	Aufmerksamkeits -Defizit-Syndrom
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndrom
AVWS	auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung
DSM-V	Diagnostic and Statistical Manual, 5. Ausgabe, Krankheitsklassifikation
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LRS	Lese- Rechtschreibschwäche
MLT	medialer Temporallappen
SHP	Schulischer Heilpädagoge, schulische Heilpädagogin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1. Einleitung

Nichts ist im Verstand, was nicht
zuvor in der Wahrnehmung wäre.

Arabisches Sprichwort

1.1 Ausgangslage

Überall um uns sind Geräusche, Töne, Stimmen, die wir hören, wahrnehmen, weiterverarbeiten. Unser Gehirn unterscheidet Wichtiges von Unwichtigem, vergleicht, färbt emotional ein und speichert ab. Vieles davon läuft unbewusst ab, in Sekundenbruchteilen. Doch was passiert, wenn das nicht oder nicht richtig funktioniert? Welchen Einfluss hat eine gehemmte oder verminderte auditive Merkfähigkeit auf den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern?

Immer wieder begegnen uns Lehrpersonen im Unterricht Kinder, die abwesend wirken, scheinbar nicht zuhören, keine Antworten auf unsere Fragen geben oder nach einem mündlich erteilten Auftrag nicht ins Tun kommen. Wir stellen Vermutungen an woran das liegen könnte. Vielleicht interessiert sie das Thema nicht, es beschäftigt sie etwas anderes oder sind sie kognitiv nicht in der Lage dem Unterricht zu folgen? Wir überlegen uns, ob sie nicht richtig zuhören, sie uns nicht verstehen. Oder könnte es gar mit dem Spracherwerb zusammenhängen? Bei genauerer Beobachtung merken wir, dass sie auch in anderen Bereichen auffallen, zum Beispiel im Aufgabenverständnis, im Konzentrationsvermögen oder der Impulskontrolle. Wo liegen die Zusammenhänge?

Nach der Reihenuntersuchung der Logopädin¹ im Kindergarten werden bei der Nachbesprechung oft genau diese Kinder zum Thema. Die Logopädin führt ein Screening zur Erfassung der auditiven Merkfähigkeit durch. Liegen die Kinder beim Nachsprechen der Nonsens-Worte unter einem bestimmten Wert, erklärt sie anschliessend, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit auffalle. Dies verwundert uns Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen nicht, denn auch uns ist aufgefallen, dass bei diesen Kindern, wie oben beschrieben, Auffälligkeiten bestehen.

Gegen Ende des Kindergartens überlegen wir uns bei den Kindern mit diesen Auffälligkeiten, ob der Start in der Schule gelingen mag, wenn sie die Lernziele des Kindergartens nur knapp erreichen, da sie vor allem dem mündlichen Unterricht kaum folgen können. Wie soll der Leseerwerb gelingen, wenn sie sich die Laute nicht einprägen, diese nicht mit einem Bild verbinden und auch nicht aneinanderhängen können. Sie haben noch keine Strategien entwickelt, um ihre Defizite zu kompensieren.

Von den Lehrpersonen in der Schule kommen bald ähnliche Rückmeldungen. Es gebe Probleme im Aufgabenverständnis, das Kind wisse nicht, was es tun muss. Es fällt auf, weil es auf Fragen keine oder unpassende Antworten gibt, es verliert den Anschluss und zeigt ungenügende schulische Leistungen. Dann wird das Kind oft beim Schulpsychologischen Dienst angemeldet und abgeklärt. In den Untersuchungsberichten finden wir folgende Aussagen (SPD Olten):

¹ In dieser Masterarbeit sind Frauen und Männer gleichermassen gemeint. Da bei allen Interviews Frauen befragt wurden und in den relevanten Berufsfeldern vor allem Frauen beschäftigt sind, wird meist die weibliche Form verwendet.

«Die Aufgaben zur auditiven Merkfähigkeit und zum Sprach- und Allgemeinwissen liegen im unterdurchschnittlichen Bereich.»

«Unterdurchschnittliche Werte zeigen sich in der auditiven Merkfähigkeit. Die Ergebnisse sind aufgrund der Impulsivität J.'s mit Vorsicht zu interpretieren.»

«S. verfügt über ein durchschnittliches intellektuelles Leistungsprofil (....) Eine Schwäche zeigt sich in der auditiven Merkfähigkeit»

Nach logopädischen oder schulpsychologischen Abklärungen ist in vielen Untersuchungsberichten zu lesen, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit festgestellt wurde. Woran liegt das und wie kommt dieses Untersuchungsergebnis zustande? Gibt es Zusammenhänge mit anderen Auffälligkeiten, Diagnosen oder Störungsbildern? Warum fallen uns Lehrpersonen jene Kinder besonders auf, bei denen anschliessend von der Logopädin eine verminderte auditive Merkfähigkeit diagnostiziert wird? Wenn wir uns auf die Suche nach Informationen zum Thema verminderte auditive Merkfähigkeit machen, stellen wir Erstaunliches fest. Obwohl diese Diagnose in zahlreichen Untersuchungsberichten auftaucht, wird man in der Literatur dazu kaum fündig. Forscht man via Suchmaschine im Internet, stösst man auf einige interessante Seiten, es wird aber schnell klar, dass es dort vor allem um die auditive Wahrnehmung geht, wovon die auditive Merkfähigkeit eine Teilleistung darstellt. Konkrete Informationen zur auditiven Merkfähigkeit sind kaum zu finden, es wird höchstens eine Verbindung zum allgemeinen Gedächtnis aufgezeigt (Bsp. www.henning-rosenkoetter.de/sprache/auditive-wahrnehmung, Zugriff 6.4.19). Wenn diese Diagnose eine so grosse Häufung darstellt und von Fachstellen als so wichtig und grundlegend für die Förderung empfunden wird, dass sie in einem Untersuchungsbericht festgehalten wird, warum findet man dann so wenig Theorie, so wenige Artikel oder Informationen dazu? Das befremdet doch etwas.

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich die Diagnose der verminderten auditiven Merkfähigkeit in der Förderung der Schülerinnen und Schüler zeigt, die davon betroffen sind. Um Sichtweisen von verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen, werden Fachpersonen aus den Bereichen (Schul-) Psychologie, Logopädie und Heilpädagogik befragt. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden ihre Aussagen bezüglich Häufigkeit sowie Einbezug in die Förderung analysiert und aufgrund des theoretischen Hintergrunds interpretiert.

1.2 Heilpädagogischen Relevanz

Kinder mit Lernschwierigkeiten gehören zum schulischen und meist insbesondere zum heilpädagogischen Alltag. Bringen Schülerinnen und Schüler nicht die erwünschte Leistung, findet ein Elterngespräch statt, die Heilpädagogin wird miteinbezogen, um genauer zu analysieren, woher die Schwierigkeiten kommen könnten. Oft wird eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst und/oder der Logopädin angestrebt. Wie bereits oben erwähnt, steht dann im Abklärungsbericht häufig, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit bestehe. Mit diesem Befund umzugehen und Massnahmen abzuleiten ist Aufgabe der Heilpädagogik. Doch wie wird dieses Untersuchungsergebnis in die Förderplanung aufgenommen? Wie werden Schülerinnen und Schülern mit dieser Diagnose

unterstützt? Ist das Untersuchungsergebnis interdisziplinär ein Thema und wie werden die Eltern miteinbezogen?

Die verminderte auditive Merkfähigkeit scheint eine grosse Häufigkeit zu haben und sollte dementsprechend eine wichtige Rolle in der Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern einnehmen, dies einerseits im heilpädagogischen aber auch im logopädischen Förderunterricht. Zudem ist es sicher grundlegend auch die Klassenlehrpersonen für dieses Thema zu sensibilisieren und sie auf die Beeinträchtigung und deren Folgen aufmerksam zu machen. Massnahmen, die von der Logopädin oder der Heilpädagogin vorgeschlagen werden, sollten nach Möglichkeit im Klassenzimmer verlässlich umgesetzt werden. Dies verlangt eine intensive Zusammenarbeit und einen regelmässigen Austausch zwischen den Fachpersonen.

2 Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird auf die Fragestellungen und die damit zusammenhängenden Unterfragen eingegangen.

2.1 Hauptfragestellung

Inwiefern ist die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» für die Förderung betroffener Schülerinnen und Schüler von Bedeutung?

Durch die Hauptfragestellung soll die Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern im Zentrum stehen. Abklärungen vom schulpsychologischen Dienst und der Logopädie sollen Heilpädagoginnen helfen, ihre Förderung auf die Potentiale der Schülerinnen und Schüler abzustimmen. Die in den Abklärungsberichten ausgewiesenen Untersuchungsergebnisse können hilfreich sein, um die Förderung optimal auf das Kind auszurichten. Untersuchungsergebnisse allein bringen den Kindern wenig, wenn sie nicht anschliessend von Fachpersonen in eine adäquate Förderplanung eingebunden und in der täglichen Förderung umgesetzt werden.

Deshalb ergibt sich folgende Unterfrage:

2.1.1 Unterfragen

1. Wie wird die Diagnose von beteiligten Fachpersonen in die Förderplanung miteinbezogen?

Zusätzlich wird anhand der Befragung von Schulpsychologinnen und Logopädinnen folgender Frage nachgegangen:

2. Wie erklären sich Schulpsychologinnen und Logopädinnen die Häufigkeit des Untersuchungsergebnisses «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Die Ausführungen in diesem Kapitel sollen aufzeigen, welcher Theoriehintergrund dieser Masterarbeit zugrunde liegt.

3.1 Wahrnehmung

Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit bei der auditiven Merkfähigkeit, die als Teilfunktion der auditiven Wahrnehmung verstanden wird (vgl. Lauer, 2015), liegt, muss im Folgenden auf Wahrnehmung im Allgemeinen eingegangen werden. Wie diverse Literatur bestätigt, können einzelne Sinnesfunktionen nicht isoliert betrachtet werden (vgl. z.B. Zimmer 2012, S. 56), sie müssen in einen Zusammenhang gesetzt werden. Erst in den folgenden Abschnitten wird näher auf die auditive Wahrnehmung und das auditive Gedächtnis eingegangen.

Definition

Eine Definition für «Wahrnehmung» zu finden gestaltet sich recht schwierig, da Wahrnehmung sehr komplex ist. Zimmer (2012, S. 15) beschreibt es so: «Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, bei dem sich das Kind mit allen Sinnen seine Umwelt aneignet und sich mit ihren Gegebenheiten auseinandersetzt.» In Fröhlich (2005, S. 52) findet sich diese Definition: «Wahrnehmung ist die sinngebende Verarbeitung innerer und äusserer Reize unter Zuhilfenahme (Ausnutzung) von Erfahrung und Lernen.»

Das Wort «Wahrnehmung» kommt aus dem Althochdeutschen (wera neman) und bedeutet einer Sache Aufmerksamkeit zu schenken (Lupberger 2015, S. 13). Seine Umwelt und sich selbst wahrnehmen zu können ist Grundlage für Fortbewegung, Handlungs- und Denkprozesse, zwischenmenschliche Kontakte und Verständigung, den Aufbau von Selbstbewusstsein und -vertrauen und bildet eine Voraussetzung für die Lebensbewältigung in der dinglichen und sozialen Umwelt (Fischer 1998, S. 9). Wahrnehmung bezeichnet die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und/oder dem eigenen Körper (Lupberger 2015, S. 13).

3.1.1 Wie funktioniert Wahrnehmung?

Laut Zimmer (2012, S. 43/44) lässt sich Wahrnehmung als Prozess beschreiben, bei welchem jeder Reiz unter Berücksichtigung bereits gespeicherter Informationen verarbeitet wird und gleichzeitig neue Erfahrungen mit sich bringt:

- **Reizaufnahme** durch die Rezeptoren des jeweiligen Sinnesorgans
- **Weiterleitung** des Reizes über Nervenbahnen an die entsprechenden sensorischen Zentren im Gehirn
- **Speicherung** des Wahrgenommenen im Gehirn
- **Vergleich** des neuen Reizes mit abgespeicherten Erfahrungen sowie Auswahl und Bewertung der Meldungen aus den Sinnesorganen
- **Koordination** der Einzelreize der verschiedenen sensorischen Zentren
- **Reizverarbeitung** und Einordnung in bisherige Erfahrungen
- **Reizbeantwortung**, Reaktionen durch motorische Handlung, Sprache etc.

Weiterleitung der Befehle des Gehirns an ausführende Organe über Nervenbahnen

(vgl. Friedlein 2014, S. 23 und Zimmer 2005, S. 46)

Neurophysiologische Grundlagen der Wahrnehmung

Die Wahrnehmungsleistungen werden durch Ineinandergreifen von komplexen und vielschichtigen Verarbeitungsprozessen möglich, die uns erlauben, uns ein Bild von unserer Umgebung zu machen, das fortlaufend aktualisiert wird. Wahrnehmung ist ein zunehmend komplexer und bewusstwerdender psychophysischer Prozess, wobei durch elektrische und chemische Energieübertragung erst im Gehirn eine Codierung der Information erfolgt (Rosenkötter 2003, S. 34). Das Gehirn bzw. das zentrale Nervensystem bilden die Grundlage der verschiedenen Modalitäten und Funktionsweisen menschlicher Wahrnehmung (Fischer 1998, S. 18). Es besteht aus Grosshirn, Kleinhirn, Hirnstamm, dem Rückenmark

und vielen Nerven, die jeden Teil des Körpers erreichen. Sie enthalten Neurone und sind die Leistungsträger des Nervensystems. Es ist die Aufgabe der Neuronen über unseren Körper und die Umwelt zu informieren und Handlungen und Gedanken zu produzieren und zu steuern. Neuronen sind in langen Bündeln zusammengefasst, den Nervenbahnen (Ayres 2016, S. 38). Das Rückenmark hat zahlreiche Nervenbahnen: Jene, die Informationen zum Gehirn weiterleiten und jene, die motorische Befehle zu den Nerven im Körper bringen, die dann die Befehle weiter an die Muskeln und Organe tragen. Der

Abbildung 1: Längsschnitt des Gehirns
(Ayres, 2016, S. 40)

Hirnstamm ist eine Ansammlung von Neuronen. Die Bahnen des Rückenmarks setzen sich im Hirnstamm fort, wo weitere wichtige und komplexe Kerne hinzukommen, die Sinnesmodalitäten ermöglichen. Die meisten Hirnstammaktivitäten sind automatisch, sie laufen ohne Absicht ab (Ayres 2016, S. 41 - 44). Auf der Rückseite des Hirnstamms befindet sich das Kleinhirn. Dieses verarbeitet alle Sinnesmodalitäten, speziell aber Schwerkraft-, Bewegungs-, und Gelenkempfindungen und sorgt dafür, dass wir Körperbewegungen geschmeidig und präzise ausführen können (ebd.). In den zwei Hirnhälften des Grosshirns finden die komplexesten Verarbeitungsprozesse der sensorischen Information statt, indem dieser Bereich detaillierte und exakte Auskunft über einen Reiz gibt. Ausserdem liegen hier Strukturen, die Körperbewegungen planen und ausführen, sowie das limbische System. Dieses ist eine Gruppierung von Strukturen, welche für das emotionale Verhalten verantwortlich sind. Dieses Zentrum erhält Inputs, um emotionale Reaktion und Reifung zu regulieren. Die äussere Schicht der Hirnhälften wird Hirnrinde genannt. Viele Rindenfelder sind auf bestimmte Sinnesmodalitäten spezialisiert. Trotzdem erhalten sie auch Informationen von anderen Sinnessystemen, die Integration aller Sinnesinformationen setzt sich in der Hirnrinde fort. So können Assoziationen zwischen den Empfindungen verschiedener Sinnesmodalitäten hergestellt werden. Durch die Aktivität in den Assoziationsfeldern werden verschiedene sensorische Informationen zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung zusammengeführt (Ayres 2016, S. 41-44).

3.1.2 Das Sinnessystem

Ayres (2016, S. 50) meint, Sinnesreize seien «Nahrung» für das Nervensystem, das diese verwendet, um Reaktionen zu erzeugen. Dadurch wird eine körperliche und geistige Anpassung an die Gegebenheiten erreicht. Die Leistungen der Sinnessysteme sind keine rein physiologischen Vorgänge. Sie sind immer von Gefühlen und individuellen Empfindungen abhängig (Friedlein 2014, S. 23). Laut

Zimmer (2012, S. 56) ist es demnach nicht möglich die einzelnen Sinne völlig getrennt voneinander zu betrachten. Diese arbeiten im Rahmen der Wahrnehmung zusammen, da der Mensch meist über mehrere Sinneskanäle gleichzeitig Informationen gewinnt. Die Sinnesrezeptoren fungieren zwar als Verbindung zur Welt, sie liefern dem Nervensystem aber ausschliesslich elektrische Impulse. Die Sinnesorgane machen das Gehirn für Umweltereignisse empfänglich, die Empfindungen entstehen im Gehirn aber aufgrund einer Bedeutungszuweisung (Fischer 1998, S. 41 – 42).

Je nach Ansicht des jeweiligen Autors und dessen Differenzierung zwischen den Sinneseindrücken, lässt sich eine diverse Anzahl von Sinnesmodalitäten finden (vgl. Fischer, 1998, S. 30 oder Zimmer 2012, S. 58). Um einen Überblick zu ermöglichen wird auf die «klassischen Sinne» eingegangen, wie sie von Fischer (1998) beschrieben wurden:

Taktile Bereich: Als Nahsinn informiert der Tastsinn über Gegenstände, mit denen wir in Berührung kommen. In der Haut sitzen Rezeptoren für Wärme, Kälte, mechanische Berührung und Schmerz (Fischer 1998, S. 31).

Kinästhetischer Bereich: Mit der kinästhetischen Wahrnehmung ist der Bewegungssinn gemeint und somit die Fähigkeit die Körperteile, die Stellung zueinander und die Lage und Bewegungsrichtung wahrzunehmen, zu kontrollieren und zu steuern (Fischer 1998, S. 33).

Vestibulärer Bereich: Das Sinnesorgan des Gleichgewichtssinnes befindet sich im Innenohr. Die Aufgabe dieses Bereichs ist die Registrierung von Beschleunigung und Lageveränderung und dient somit der Orientierung im Raum (vgl. Zimmer 2012, S. 132).

Der Drehsinn: Die Labyrinth im Innenohr enthalten Drehsinnesorgane. Die mit Flüssigkeit gefüllten Bogengänge werden beispielsweise durch Drehen des Kopfes in Bewegung gesetzt und senden so Reize an das motorische Zentrum im Gehirn. Aufgrund dieser Information wird sichergestellt, dass der Mensch nicht aus dem Gleichgewicht gerät und sich adäquat im Raum bewegen kann (vgl. Fischer 1998 S. 35).

Gustatorischer Bereich: Die Organe dieses Sinnessystems liegen auf der Zunge und im Inneren der Mundhöhle. Die empfangenen Reize sind chemische Lösungen. Feste Stoffe können nur wahrgenommen werden, indem sie durch Speichel gelöst wurden (Zimmer 2012).

Olfaktorischer Bereich: Für den Menschen ist der Geruchsinn wichtiger als der Geschmacksinn, da er auf eine deutlich höhere Zahl von Reizen empfindlich reagiert, somit ein hohes Unterscheidungsvermögen besitzt. Der physiologische Ort des Riechens ist die Riechschleimhaut in der Nasenhöhle, die mit Geruchszellen ausgestattet ist (Fischer 1998, S. 36-37).

Visueller Bereich: Die meisten Sinneseindrücke von seiner Umwelt gewinnt der Mensch durch das visuelle System. Das Auge als Organ zur Aufnahme optischer Reize gehört zu den meist gebrauchten Sinnesorganen. Die wichtigste Aufgabe des visuellen Systems ist die Vermittlung von Informationen zur Orientierung in der Umwelt, zur Kontrolle der eigenen Haltung und um die Fortbewegung zu ermöglichen (Zimmer 2012, S. 63/68).

Auditiver Bereich: Ähnlich wie das Auge vermittelt auch das Ohr Informationen, deren Ursache wir in der Umwelt lokalisieren (Zimmer 2012, S. 84). Der auditive Bereich wird ab Kapitel 3.2 eingehend vertieft.

3.1.3 Sensorische Integration

«Sensorische Integration ist die Verarbeitung von Sinnesinformationen, damit wir sie nutzen können» (Ayres, 2016). Um uns erfolgreich zu bewegen, zu lernen und Verhalten zu produzieren, muss das Gehirn alle Sinneseindrücke ordnen und verknüpfen (ebd.). Die sensorische Integration umfasst nach Ayres (2016) folgende Aspekte:

- Unbewusster Prozess im Gehirn
- Informationsverarbeitung der Sinnessysteme
- Bietet Möglichkeit zur angepassten Reaktion
- Stellt Grundlage für schulisches Lernen und Sozialverhalten dar

Die Grundausstattung für sensorisch-integrative Funktionen wird von den Genen vorgegeben, welche bereits bei der Geburt vorhanden sind. Im Laufe der Kindheit müssen die sensorisch-integrativen Fähigkeiten aber erst entwickelt werden. Dies geschieht, indem sich das Kind aktiv mit vielen Dingen in der Welt auseinandersetzt und sowohl sein Gehirn, wie auch seinen Körper laufend an Herausforderungen anpasst. Die sensorische Integration entwickelt sich am besten im Zuge einer anpassenden Reaktion. Diese angepasste Reaktion ist eine beabsichtigte, zielgerichtete Reaktion auf sensorische Erfahrung. Damit bewältigen wir Herausforderungen und lernen etwas Neues. Gleichzeitig wird das Gehirn durch die Produktion einer anpassenden Reaktion entwickelt und organisiert (Ayres, 2016, S. 9). Die Verarbeitung und Integration von Sinnesinformationen, die während dem Sprechen, Spielen oder Bewegen stattfinden, sind Vorarbeiten für komplexere Leistungen, die für Lesen, Schreiben und geordnetes Verhalten notwendig sind (ebd.).

Sensorische Verarbeitungsstörung

Die sensorische Verarbeitungsstörung wird oft synonym mit der «zentralen Verarbeitungsstörung» oder der «Wahrnehmungsstörung» verwendet, fand aber mit jener Bezeichnung Eingang in die Krankheitsklassifikation «Diagnostic and Statistical Manual» (DSM-V) (Ayres, 2016). Wenn das Gehirn die Sinnesfunktionen schlecht integriert, so wirkt sich das auf viele Bereiche des Lebens aus. Betroffene müssen sich mehr anstrengen und erleben doch häufig Misserfolge, lernen verlangsamt oder sind verhaltensauffällig (ebd.). Zurzeit kann diese Störung nicht so leicht diagnostiziert werden, da sie schwer von anderen Störungsbildern abzugrenzen ist. Eine verzögerte Sprachentwicklung ist ein früher Anhaltspunkt, dass im Gehirn etwas nicht optimal funktioniert. Ayres (2016) meint: «Manche Kinder können nicht zuhören, wobei sie aber keine Fehlhörigkeit haben. Es scheint, als ob die Wörter in ihre Ohren hineingehen, aber auf dem Weg zum Gehirn verloren gehen». Genau diese Beobachtungen machen viele Lehrpersonen. Das Kind reagiert nicht auf Aufforderung, kommt nach Handlungsaufträgen nicht ins Tun. Es gibt noch viele weitere Symptome, die auf eine mangelnde sensorische Integration hindeuten. Diese werden an dieser Stelle vernachlässigt, da sie den Umfang dieser Arbeit sprengen würden, sind aber in Ayres (2016) nachlesbar.

3.2 Anatomie und Physiologie des Hörens

Bevor auf die auditive Wahrnehmung und als deren Teilleistung auf die auditive Merkfähigkeit eingegangen wird, wird in Grundzügen die Anatomie des Ohres und die Physiologie des Hörens erläutert. Sie stellen eine Voraussetzung zum Verständnis der auditiven Wahrnehmung dar.

3.2.1 Das periphere Hören

Die Anatomie des Ohres

Das Ohr besteht aus drei wesentlichen Teilen (vgl. Lupberger 2015):

1. dem äusseren Ohr mit der Ohrmuschel, dem Gehörgang und dem Trommelfell.
2. dem mit Luft gefüllten Mittelohr, welches über die Brücke von drei Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) den Schall zur Weiterverarbeitung ans Innenohr weiterleitet.
3. dem mit Flüssigkeit gefüllten Innenohr mit der Cochlea oder Schnecke (Bezeichnung, da die äussere Form einer Schnecke gleicht).

Abbildung 2: Das Ohr (Lupberger, 2015, S. 16)

Der äussere und der mittlere Teil des Ohrs sind vor allem für die Aufnahme und Weiterleitung akustischer Signale an das Innenohr verantwortlich (Lupberger 2015, S. 15). Das Innenohr besteht aus der Cochlea, die mit Lymphe gefüllt ist. Sie beherbergt 20000 – 40000 Haarzellen, die mit Sinneshärchen ausgestattet ist. Am Fuss der Haarzellen beginnen die Fasern des Hörnervs, dieser ist Teil des Hirnnervs und zieht zusammen mit den Nerven des Gleichgewichtssinns zum Stammhirn (Rosenkötter, 2003, S. 14-15).

Die Physiologie des Hörens

Kurz gesagt wandelt das Ohr die mechanischen Schwingungen der Luft in elektrische Impulse im Nerv um (Rosenkötter 2003, S. 16). Die Luftschwingungen der Schallwellen bringen das Trommelfell zum Schwingen. Diese Schwingung wird auf die Gehörknöchelchen übertragen und anschliessend auf die Lympheflüssigkeit des Innenohrs geleitet, es entsteht eine Wanderwelle in der Cochlea. Diese Druckwelle verursacht Bewegungen zwischen den Sinneshärchen. Über einen chemischen Prozess wird das mechanische Signal der Wanderwelle in ein elektrisches gewandelt. Dadurch werden Überträgerstoffe ausgeschüttet und dies führt zu einer Erregung der Hörnervfasern. Diese Fasern vereinigen sich zum Hörnerv und ziehen zum Stammhirn (ebd.).

Hörstörungen

Bei Hörstörungen wird üblicherweise zunächst unterschieden in:

- Schall-Leitungsstörungen
- Schallempfindungsstörungen
- Störungen der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung

Die Ursache einer *Schall-Leitungsstörung* liegt im Aussenohr oder im Mittelohr:

- Bakterielle oder virale Mittelohrentzündung
- Tubenbelüftungsstörung
- Mittelohrerguss mit Sekret oder Schleim
- Chronische Mittelohrentzündung, evtl. mit Trommelfelldefekt
- Angeborene Fehlbildung der Ohrmuschel, des Gehörgangs, der Gehörknöchelchenkette, der Mittelohrmuskeln
- Gefässanomalien des Mittelohrs
- Angeborene Tumoren des Gehörgangs oder des Mittelohrs

Schallempfindungsstörungen sind Hörstörungen aufgrund von Schädigungen des Innenohrs, des Hörnervs oder der aufsteigenden Hörbahn. Rund zwei von Tausend Neugeborenen leiden an einer Innenohrschwerhörigkeit, wobei etwa die Hälfte aller Fälle vererbt ist. Als Risikofaktoren bei Neugeborenen gelten unter anderem ein Geburtsgewicht von unter 1500g, Hirnblutungen, angeborene Fehlbildungen, Infektionen des Neugeborenen oder Diabetes und Alkoholkrankheit der Mutter. In der Schweiz wird seit über 10 Jahren ein flächendeckendes Screening auf Hörstörungen aller Neugeborenen durchgeführt (Rosenkötter, 2003).

Auf die Störungen der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung wird im Kapitel 3.3.6 eingegangen.

Sprachsignale hören

Sprachsignale lassen sich laut Rosenkötter (2003) auf drei verschiedene Arten beschreiben:

1. Als Phoneme, die kleinste lautliche Einheit, die bedeutungsunterscheidend aber nicht bedeutungstragend sind. Sie sind wichtig bei der Untersuchung der Lautwahrnehmung.
2. Als phonetische Merkmale: Das sind die physischen Bewegungen durch die Sprechorgane gemeint, sowie die physiologischen Vorgänge bei der Artikulation.
3. Als akustisches Signal: Damit ist das Sprachsignal gemeint, das als ein zeitabhängiges Muster von Frequenzen und Schallintensitäten beschrieben wird.

Die deutsche Sprache kennt 17 bis 19 Phoneme als Vokale und 21 Konsonanten. Vokale entstehen im unterschiedlich weit geöffneten Artikulationsraum durch Resonanz in der Mundhöhle des Rachens. Sie weisen einen periodischen Aufbau der Schwingungskurve auf, haben eine charakteristische Grundtonhöhe und können mit anhaltendem Luftstrom beliebig lange ausgedehnt werden. Die Vokale unterscheiden sich durch ihre Klangfarbe (Rosenkötter, 2003).

Konsonanten erfordern die Sprengung eines Verschlusses oder eine Verengung bzw. einen Verschluss der Artikulationsorgane. Dadurch werden bei stimmlosen Konsonanten abwechselnde Verschlussphasen und Strömungsgeräusche erzeugt. Bei stimmhaften Konsonanten kommt ein von den Stimmlippen erzeugter Klang hinzu (ebd.).

Eine Schwerhörigkeit hat grosse Auswirkungen auf das Sprachverständnis. Bei einer Schwerhörigkeit der tiefen Frequenzen sind zum Beispiel die akustischen Merkmale der Vokale kaum mehr erkennbar. Bei einer Hochtonschwerhörigkeit können Konsonanten mit hohen Frequenzanteilen nicht mehr unterschieden werden. Ein Hörverlust von 20 Dezibel kann bereits zu einer Störung der

Sprachentwicklung und oft auch zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Es wird deshalb frühzeitig eine Versorgung mit Hörgeräten angestrebt. Wenn die Schwerhörigkeit so ausgeprägt ist, dass ein Hörgerät keine ausreichende Versorgung darstellt, wird ein künstlicher Ersatz der Cochlea in Erwägung gezogen, ein sogenanntes Cochlear Implantat (Rosenkötter, 2003).

3.2.2 Das zentrale Hören

Mit der Weiterleitung der neuronalen Impulse über den Hörnerv in den Hirnstamm beginnt der zentrale Anteil des Hörorgans. Eine weitere Nervenbahn zieht nun vom Hirnstamm gekreuzt und ungekreuzt zu den oberen Oliven² auf beiden Seiten des Gehirns. Hier treffen zum ersten Mal Informationen aus beiden Ohren ein (Lupberger, 2015 S. 17). Von dort führen Verbindungen auf beiden Seiten des Stammhirns nach oben zu mehreren Umschaltstationen und steigen dann weiter auf bis zur primären Hörrinde. Auf allen Ebenen bestehen Querverbindungen der Bahnen, wie auch zum Strang eines Zellnetzwerks, das einen Einfluss auf das Grosshirn hat und an der Regulation von Wachsein und Erregung beteiligt ist (Rosenkötter, 2003, S. 27-28).

Das primäre Hörzentrum liegt zwischen dem Stirn-, Scheitel- und Schläfenlappen. Niederfrequente Töne aktivieren die Oberfläche des primären Hörkortexes, hochfrequente werden in der Tiefe repräsentiert, es führen vor allem reine Töne und Geräusche zu einer Aktivierung. Unter der primären Hörrinde liegen die sekundären Hörfelder, diesen werden die Laut- und Geräuschempfindlichkeit und das Ton- und Wortverständnis zugeschrieben. Der hinten liegende Anteil dieser Gebiete wird als sensorisches Sprachzentrum oder Wernicke-Zentrum bezeichnet. Eine Schädigung führt zu einer Störung des Sprachverständnisses (ebd.).

Der sekundäre Hörkortex ist in einzelne Felder unterteilt, der gegenüber dem primären Hörkortex nach anderen Kriterien der Verarbeitung geordnet ist (Lautheit, Dauer der Information, Richtungshören usw.). Weiter unten im Schläfenlappen liegen die tertiären Hörfelder. Hier werden Geräusche mit komplexeren Mustern und wechselnder Intensität, Sprache und Musik auf ihre zeitliche Struktur hin analysiert. Diese Zone ist auch für die akustische Aufmerksamkeit verantwortlich. Hier liegen Zentren, die für die Erkennung und Speicherung von Musik und Sprache zuständig sind. Eingehende Informationen werden bei der Weiterleitung auch mit anderen Sinnessystemen verknüpft, kognitiv bewertet und emotional beeinflusst. Diese komplexen Assoziationssysteme sind beim Fokussieren und Lernen von grosser Bedeutung (Rosenkötter, 2003, S.30-32). Die Weiterleitung funktioniert aber nicht nur in einer Richtung. Absteigende Bahnen geben den Ebenen der Hörbahn auch hemmende und erregende Impulse zurück. Auf diese Weise wird ein Schutz gewährleistet, der einer Geräuschüberlastung vorbeugt (ebd.).

Von grosser Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der zentralen Hörbahn sind die Weiterleitungszeiten. Das menschliche Hören ist darauf spezialisiert, zeitliche Veränderungen von Frequenzen und Intensitäten schnell zu bemerken. Beim Erkennen von Konsonanten müssen Sprachelemente besonders schnell erfasst werden. Es scheint so, dass die ungeheure Geschwindigkeit, mit der wir akustische Reize und Sprache verarbeiten, dadurch erreicht wird, dass mehrere Verarbeitungsprozesse gleichzeitig ablaufen (Rosenkötter, 2003, S. 32-33).

² Die obere Olive ist Teil der Hörbahn. Ihre Neuronen sind an der Lokalisation von Schallquellen beteiligt, indem sie Laufzeit- und Pegelunterschiede zwischen beiden Ohren regulieren (www.de.wikipedia.org, Zugriff, 12.04.19)

3.3 Die auditive Wahrnehmung

Über das auditive System werden Töne, Geräusche und Klänge wahrgenommen und unterschieden. Ausserdem hat es eine grundlegende Funktion für die menschliche Kommunikation: Das auditive System ist Voraussetzung zur Entwicklung von Sprache (Zimmer, 2012, S. 83).

Definition

Die auditive Wahrnehmung ist nicht das Hören an sich, sondern «ein Prozess der Erfassung des Gehörten und seiner Verarbeitung durch das Gehirn» (Rosenkötter, 2003, S. 34). Lupberger (2015) schreibt: «Die auditive Verarbeitung und Wahrnehmung ist die Fähigkeit, Schallereignisse jeglicher Art differenziert aufzunehmen, diese weiterzuleiten, ihre Bedeutung zu verstehen, zu erfassen und in bereits Erlebtes einzuordnen.»

Rosenkötter (2003) meint zudem: «Auditive Wahrnehmung erfolgt im Sinne einer zunehmend bewussten Analyse auditiver Signale als eine Verarbeitung aufsteigender hierarchischer und modularer Kognitionsprozesse (...) Auf einer basalen Ebene werden Geräusche und Töne verarbeitet. Auf einer höheren Ebene erfordert die Analyse von Lauten bereits eine sehr komplexe Verarbeitung.» Schliesslich stellt die Phonologische Bewusstheit³ die höchste Anforderung an die auditive Wahrnehmung (ebd.).

Im Zusammenhang mit der auditiven Wahrnehmung müssen Begriffe auditiv und akustisch unterschieden werden. Akustik, die Lehre von Schall und Schallverhältnissen und die davon abgeleiteten Begriffe, meinen den physikalischen Reiz. Als auditiv werden die physiologischen Prozesse und die anatomischen Grundlagen des Hörvorgangs bezeichnet (Lupberger, 2015, S. 11).

3.3.1 Zentral auditive Verarbeitung

«Die auditive Verarbeitung ist ein Prozess, der nach der akustischen Reizaufnahme durch das Hörorgan erfolgt» (Lauer, 2014). Bei der Verarbeitung von auditiven Stimuli wird grundsätzlich in Top-down- und Bottom-up-Prozesse unterschieden (ebd.).

Der Bottom-up-Prozess beginnt bei der akustischen Stimulation und führt über die Empfindung, die auditive Verarbeitung bis zu den weiteren mentalen Prozessen (ebd.):

- Auf Höhe der Empfindung wird die physikalische Energie in neurale Aktivität umgewandelt.
- Auf der Stufe der auditiven Wahrnehmung werden die Informationen weiterverarbeitet. Es wird eine unbewusste, subjektive, innere Repräsentation des Wahrgenommenen gebildet. Dieser Ebene werden auch die auditiven Teilleistungen zugeordnet, die noch genauer beschrieben werden.
- Auf der Ebene der mentalen Prozesse findet die Einordnung des Wahrgenommenen in bekannte Kategorien statt, beziehungsweise, es werden neue Muster angelegt.
- Die Informationsverarbeitung wird in allen Bereichen von der Aufmerksamkeit und dem Gedächtnis beeinflusst.

³Die phonologische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, bei der Aufnahme, der Verarbeitung, dem Abruf und der Speicherung von sprachlichen Informationen Wissen über die lautliche Struktur der Sprache heranzuziehen (www.de.wikipedia.org, Zugriff 12.04.19).

Die Top-down-Prozesse verlaufen in umgedrehter Richtung. Dabei werden die darunter gelegenen Prozesse von den mentalen Funktionen beeinflusst. Auch diese unterliegen der Aufmerksamkeit (Lauer, 2014, S. 22).

Der Prozess der auditiven Verarbeitung wird im folgenden Modell aufgezeigt. Hier sind auf der linken Seite die bereits beschriebenen Bottom-up-, sowie Top-Down-Prozesse zu finden.

Abbildung 3: Modell "Prozess der auditiven Verarbeitung" (in Anlehnung an Lupberger, 2015)

Die zentralen Prozesse der auditiven Wahrnehmung, mit den Teilleistungen, sind in Abbildung 3 im Viereck verdeutlicht. Der auditiven Wahrnehmung sind höhere kognitive Leistungen übergeordnet. Sie ist von anderen Prozessen, die nicht zur Wahrnehmung gerechnet werden, abhängig, wie mentale Prozesse, allgemeine Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Dies wird in Abbildung 3 deutlich und mit dem Dreieck symbolisiert. Die blau hinterlegten Prozesse, Funktionen und Zustände ermöglichen und modifizieren Wahrnehmung und werden gleichzeitig von ihnen beeinflusst, sie sind wichtige Grundlagen für jedes Lernen (Rosenkötter 2003, S. 36). Ihnen unterliegen die Teilleistungen der auditiven Wahrnehmung. Die verschiedenen Funktionen im Drei- und Viereck bedingen und beeinflussen sich gegenseitig, es entsteht eine Wechselwirkung (Lupberger 2015, S. 20). Dieses Modell taucht in der vorliegenden Arbeit immer wieder auf, denn an diesem werden die verschiedenen Aspekte von auditiver Verarbeitung aufgezeigt. Zur Verdeutlichung wird jeweils der zu besprechende Teil rot eingefärbt.

3.3.2 Teileleistungen und Funktionen der auditiven Wahrnehmung

Die Teilleistungen der auditiven Wahrnehmung sind in Abbildung 3 im Viereck zu erkennen, zum Vergleich in Abbildung 4 vergrößert.

Abbildung 4: Ausschnitt Abb.3; Teilleistungen der auditiven Wahrnehmung (in Anlehnung an Lupberger, 2015)

Die wichtigsten Teilleistungen der auditiven Wahrnehmung werden in Rosenkötter (2003) und Zimmer (2015) als folgende beschrieben:

Richtungshören: Unter dem auch als Lokalisation bezeichneten Begriff ist die Fähigkeit zu verstehen, eine seitlich gelegene Geräuschquelle nach links oder rechts zuzuordnen. Das Richtungshören ermöglicht eine Schallquelle in ihrer Richtung und Entfernung im Raum zu orten. Die Seitenzuordnung ist die Fähigkeit zu erkennen, ob ein Geräusch zuerst vom rechten oder linken Ohr empfangen wurde. Dieses dichotische Hören ermöglicht es, unterschiedliche Geräusche oder Worte zu erkennen, die getrennt, aber gleichzeitig beiden Ohren präsentiert werden. Es verlangt von den Hirnstrukturen eine sehr schnelle Entscheidung und sehr präzise Zuordnung der Geräuschquelle sowie ihrer Lokalisation und steht in enger Verbindung mit dem Sprachverständnis. Eine unscharfe Richtungszuordnung würde das Sprachverständnis in komplexen Situationen erschweren (Rosenkötter 2003, S. 36/41).

Nutz- und Störschall: Hierunter wird die Fähigkeit verstanden, Reize aus dem Hintergrund, Nebengeräusche oder Störschall, herauszulösen (Zimmer 2012, S. 86). Um einem Geräusch oder Sprachreiz Aufmerksamkeit zu widmen, müssen gleichzeitig ertönende, störende Geräusche unterdrückt werden, damit der Nutzschall erkannt werden kann (vgl. Rosenkötter 2003, S. 37).

Lautheitsempfinden: Wichtige Faktoren des Lautheitsempfindens sind die Fähigkeiten, unterschiedliche Lautstärken zu unterscheiden und die Empfindung für einen Lautstärkepegel, ab dem ein Ton oder ein Geräusch subjektiv als zu laut wahrgenommen wird (Rosenkötter 2003, S. 37).

Auditive Diskrimination: Unter der auditiven Diskrimination oder Lautdiskrimination wird die Fähigkeit verstanden, ähnlich klingende Geräusche oder Phoneme zu unterscheiden (Rosenkötter 2003, S. 37). Die Bedeutung der Erfassung zeitlicher Veränderungen wird klar, wenn die Prozesse zur Erkennung von Vokalen und Konsonanten betrachtet werden. Für die Verarbeitung von Konsonanten müssen besonders kurze Zeitabschnitte erkannt werden.

Auditive Gliederung: Die zeitliche Verarbeitung von Tönen, Geräuschen oder Sprache erfordert die Fähigkeit kurze Signalpausen oder die Unterbrechung in einem Geräusch zu erkennen. Ausserdem müssen versetzte und sich verdeckende Signale unterschieden, sowie ein zeitlich gedehntes oder komprimiertes Geräusch oder Wort erkannt werden (Rosenkötter 2003, S. 37). Gesprochene Worte

erreichen die Grosshirnrinde vom Ohr aus in Bruchteilen von Sekunden. Das zeitliche Unterscheidungsvermögen hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Gehörtes erfasst werden kann (ebd. S. 38).

Auditives Gedächtnis oder Merkfähigkeit

Dies ist die Fähigkeit, auditive Stimuli in der richtigen Reihenfolge im Gedächtnis zu erfassen, zu speichern und wieder abzurufen (Lupberger, 2015, S. 34). Um Gehörtes wiederzuerkennen, wiederabzurufen und zuordnen zu können, muss es gespeichert werden. So ist die Grundlage des Lesenlernens beispielsweise die Fähigkeit Reihenfolge von Buchstaben und Worten zu behalten (Zimmer 2015, S. 87). In diesem Zusammenhang ist das Phonemgedächtnis zu erwähnen, durch das wir in der Lage sind, Laute und Lautfolgen überhaupt behalten zu können und danach wieder korrekt wiederzugeben. Durch ein eingeschränktes Phonemgedächtnis wird beispielsweise die vorgegebene Reihenfolge beim Nachsprechen von sinnfreien Silben verdreht oder mit ganz anderen Lauten wiedergegeben (Lupberger, 2015). Dies ist beim Interpretieren von Testergebnissen zur auditiven Merkfähigkeit zu bedenken.

Zur Teilleistung «auditive Merkfähigkeit» ist in der Literatur recht wenig zu finden, was auffällig erscheint, da diese in den Abklärungsbefunden des Schulpsychologischen Dienstes, wie eingangs dieser Arbeit erwähnt, eine Häufung darstellt. Es sei deshalb an dieser Stelle auf das Kapitel «Gedächtnis» verwiesen, wo eingehend auf die Speicherfunktionen eingegangen wird. Hier wird nochmals ausdrücklich festgehalten, dass mit der auditiven Merkfähigkeit die Fähigkeit gemeint ist, Stimuli über das Ohr aufzunehmen, zu verarbeiten und anschliessend im Gedächtnis abzuspeichern (vgl. Lupberger, 2015).

Auditive Verarbeitungs- und/oder Wahrnehmungsstörung (AVWS)

«Eine auditive Verarbeitungs- und/oder Wahrnehmungsstörung (AVWS) liegt vor, wenn zentrale Prozesse des Hörens gestört sind (...) Es handelt sich dabei um ein Defizit der Informationsverarbeitung, das spezifisch für die auditive Sinnesmodalität ist. Das Ergebnis im Tonschwellenaudiogramm⁴ ist dabei unauffällig» (Auszug aus Definition der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie in Lupberger, 2015). Mit dem Begriff der auditiven Verarbeitungsstörung wird kein einheitliches Störungsbild bezeichnet, sondern eine heterogene Gruppe spezifischer auditiver Störungen, die sich in den unterschiedlichen Teilfunktionsstörungen zeigen können (Lauer, 2014). Wenn die Aufbereitung und Weiterleitung des Signals bis hin zur Hirnrinde gestört ist, erfolgen daraus Defizite beim Verstehen und der Abspeicherung akustischer Informationen. Menschen mit einer AVWS sind nicht oder nur eingeschränkt in der Lage Schallsignale aus der Umwelt zu verarbeiten und reagieren deshalb oft unangemessen auf Geräusche und Ansprache (Lupberger, 2015). Eine AVWS kann sich auf die auditiven Teilleistungen auswirken, da sie auch als Teil eines komplexen Störungsbildes auftreten kann, so auch auf das auditive Gedächtnis. In diesem Bereich hat sie Einfluss

⁴ Ein Tonschwellenaudiogramm entsteht durch Messung des subjektiven Hörvermögens für Töne, also der frequenzabhängigen Hörempfindlichkeit eines Menschen. Mit einem Tonschwellenaudiogramm können Aussagen über die Symptome und manchmal auch über die Ursachen von Störungen des Hörvermögens getroffen werden. Abweichungen von der Norm im Audiogramm lassen auf eine Erkrankung des Ohres schließen (www.de.wikipedia.org, Zugriff, 11.06.2019).

auf die kurz- oder langfristige Speicherung von Informationen (Lupberger, 2015). Es ist für die Kinder schwierig, die eintreffenden Informationen zu speichern und wieder abzurufen. Dies kann zu vielfältigen Problemen im Schulalltag führen, zum Beispiel beim Kopfrechnen, Schreiben von Diktaten, Auswendiglernen von Gedichten etc. (ebd.).

3.4 Aufmerksamkeit

Ein weiterer Einflussfaktor der auditiven Wahrnehmung und deren Teilleistungen ist die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit aber auch von der Wahrnehmung beeinflusst.

Abbildung 5: Ausschnitt Abb.3; Aufmerksamkeit

Definition

Die Aufmerksamkeit ist ein zentrales Konzept in der kognitiven Psychologie und den Neurowissenschaften, welche es uns ermöglicht, aus einer Vielzahl von Reizen die wichtigen Informationen herauszufiltern (Schmidt, Spering, 2012). Da der menschliche Organismus nur eine beschränkte Kapazität zur Aufnahme und Verarbeitung hat, können wir nicht allem die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Es ist deshalb eine grundlegende Frage des Lernens, wieviel kognitive Kapazität wir für welche Art der Informationsaufnahme brauchen und wie die Verteilung der Aufmerksamkeit erfolgt. An der Wahrnehmung sind unsere Sinnesorgane und die Gedächtnisinhalte beteiligt. Es ist von der Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane und von der Art und Weise, wie unsere Gedächtnisinhalte an der Informationsaufnahme beteiligt sind abhängig, wem oder was wir wie viel Aufmerksamkeit schenken (Mielke, 2001). Die Aufmerksamkeit hält unser kognitives System flexibel, sie passt Verarbeitungsprozesse an die Aufgabenerfordernisse an (Schmidt, Spering, 2012).

3.4.1 Vigilanz und selektive Aufmerksamkeit

Aus neurobiologischer Sicht sind mit der Aufmerksamkeit zwei Prozesse gemeint, die allgemeine Wachheit, Vigilanz genannt und die selektive Aufmerksamkeit, auf einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand der Wahrnehmung. Bei der Vigilanz ist ein quantitativ angebbarer Zustand des Organismus gemeint, der von hellwach bis komatös reicht. Vigilanz ist vereinfacht ein zeitlicher, eindimensionaler Prozess. Die selektive Aufmerksamkeit hingegen ist ein räumlicher Prozess, wobei es um die Zuwendung und das Ausblenden von Sachverhalten geht (Spitzer, 2012). Die selektive Aufmerksamkeit

steht in engem Zusammenhang mit der Konzentration (Lauer, 2014). Der Prozess der selektiven Aufmerksamkeit kann automatisch, wie auch kontrolliert stattfinden. Daneben wird zwischen gezielter und geteilter Aufmerksamkeit unterschieden. Bei der gezielteren Aufmerksamkeit wird die Aufmerksamkeit auf eine zu bewältigende Aufgabe gelenkt. Die gleichzeitige Durchführung von zwei Aufgaben verlangt Aufmerksamkeitsteilung. Durch diese Teilung treten bei der Bearbeitung mehr Fehler auf, als bei gezielter Aufmerksamkeit (ebd.).

Filtertheorien

Wer auf einer Party eine Unterhaltung führen möchte, versucht die Stimme des Gesprächspartners zu beachten und andere auditive Reize zu ignorieren. Dies gelingt recht gut, nennt aber jemand aus einer Nebengruppe plötzlich unseren Namen, besteht eine gute Chance, dass wir diese bisher unbeachtete Information nun beachten: Sie hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dies nennt man das «Cocktailparty-Phänomen» und beschreibt eine der wichtigsten Funktionen der Aufmerksamkeit, unerwünschte Reize aus der kognitiven Verarbeitung herauszufiltern, andere durchzulassen (Schmidt, Spering, 2012, S. 65). Ausgehend von weiteren Experimenten konzipierte Broadbent das erste formale Aufmerksamkeitsmodell, das auch das erste Modell kognitiver Vorgänge war.

Abbildung 6: Aufmerksamkeitsmodell nach Broadbent (in Schmidt und Spering, 2012, S. 65)

Dieses Modell geht davon aus, dass von den vielen Reizströmen, die in den sensorischen Zwischenspeichern vorliegen, nur einer durch das Filtersystem gelassen und weiterverarbeitet wird. Die Filterung ist nötig, weil die Kapazität begrenzt ist. Erst danach ist eine angemessene Antwort oder Handlung möglich (Schmidt, Spering, 2012). Dieses Modell nimmt an, dass

nichtbeachtete Informationen schon früh aus dem System herausgefiltert werden, es ist daher ein Beispiel für ein System der «frühen Selektion». Treisman (1964, in Schmidt und Spering, 2012, S. 66) schlug in seinem Modell vor, dass es verschiedene Eingabekanäle gibt, die Informationen unterschiedlich gewichten. Dies erklärte, warum auffällige Reize, wie der eigene Name im Beispiel oben, die Filterung überwinden. Bald darauf präsentierten Deutsch und Deutsch (in Schmidt und Spering, 2012) ein Modell, in welchem die Selektion nicht vor der Identifikation des Reizes erfolgt, sondern nachher (späte Selektion). Dies erfordert eine parallele Verarbeitung. Die Aufmerksamkeit wird hier für die Auswahl der Informationen für höhere kognitive Leistungen verwendet. Die Debatte frühe/späte Selektion hat die Aufmerksamkeitsforschung lange geprägt. Inzwischen ist man sich einig, dass es kein einheitliches System für Aufmerksamkeit gibt, sondern dass Aufmerksamkeitsprozesse auf jeder Stufe der Verarbeitung stattfinden können (Schmidt und Spering, 2012).

Entwicklung von Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit entwickelt sich laut Ross und Petermann (1987, in Lauer, 2014) in 3 Stufen. Bis zum Schuleintritt dominiert eine überselektive Aufmerksamkeit. Dabei werden einzelne Aspekte aus

einem Reizfeld herausgefiltert und nur über einen Wahrnehmungskanal weiterverarbeitet. Die überinklusive Aufmerksamkeit löst die überselektive Aufmerksamkeit ab. Dabei werden viele Reize in die weitere Verarbeitung miteinbezogen. Diese Phase herrscht bis zum 12. Lebensjahr vor. Die selektive Aufmerksamkeit kann etwa ab dem 12. Lebensjahr eingesetzt werden. Das Kind ist nun in der Lage, die für die weitere Verarbeitung nötigen Reize zielgerichtet auszuwählen. Das führt auch zu einer ökonomischen Nutzung des Arbeitsgedächtnisses (ebd.).

3.4.2 Exekutive Funktionen

In einem weiteren Sinne wird Aufmerksamkeit zur kognitiven Kontrolle (auch exekutive Funktionen genannt) von Handlungen eingesetzt. Diese sind so komplex, dass sie nicht in automatisierter Weise abgewickelt werden können (Schmidt, Spering, 2012). «Mithilfe der exekutiven Funktionen plant und organisiert man Aktivitäten, hält die Aufmerksamkeit aufrecht und bleibt an einer Aufgabe, bis sie fertig ist. Exekutive Funktionen erlauben es uns Probleme zu lösen, Emotionen zu kontrollieren und das Denken zu überwachen, um effizienter und effektiver arbeiten zu können» (Brunsting, 2011, S. 33). Die drei zentralen exekutiven Funktionen, auf denen komplexere (wie logisches Denken) aufbauen, sind laut Kubesch (2014)

- inhibitorische Kontrolle: einem starken Drang, etwas Bestimmtes zu tun, widerstehen und stattdessen etwas besonders Notwendiges oder Angemessenes tun, z. B. seine Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren, diszipliniert eine Aufgabe zu Ende bringen, Selbstkontrolle ausüben und nichts sozial Unverträgliches sagen oder tun
- Arbeitsgedächtnis: Informationen im Gedächtnis behalten und mit ihnen arbeiten, Ideen gedanklich verändern; Verbindung herstellen zwischen dem, was man gerade erfährt, hört oder liest, und dem, was man früher erfahren, gehört oder gelesen hat, und eine Wirkung mit der vorausgegangenen Ursache in Zusammenhang bringen
- kognitive Flexibilität: imstande sein, die Perspektive zu wechseln oder den Aufmerksamkeitsfokus zu verlagern; eingefahrene Denkbahnen verlassen, um neue Wege der Problemlösung zu finden.

3.4.3 Störungen der Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit auditiver Wahrnehmung

«Die Aufmerksamkeit ist eine grundlegend notwendige Leistung zur Verarbeitung von akustischen Stimuli und stellt somit die Basis für auditive Verarbeitung und darauf aufbauende Prozesse dar» (Lauer, 2014, S. 23). Es gibt Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung, die visuelle Aufgaben erledigen, ohne ihre Aufmerksamkeit zu verlieren. Sprachlich geäußerte Anforderungen können sie hingegen schlecht verarbeiten. Sie reagieren nicht auf Aufforderungen oder Bitten, sie lauschen nur kurzzeitig Geschichten, Gesprächen oder Beschreibungen. Zahlreiche Beobachtungen sprechen für eine gleichzeitige Störung von auditiver Wahrnehmung und schlechter Aufmerksamkeit, obwohl es dafür keine genauen Angaben gibt (vgl. Rosenkötter, 2003, S. 162). Wenn viele auditive Testungen auffällig sind, ist an das Vorliegen eines generellen Aufmerksamkeitsdefizits zu denken. Oft nimmt die Aufmerksamkeitsspanne im Verlaufe einer Testung deutlich ab. Gibt es hingegen einzelne Tests, die auffällig sind und andere, vielleicht sogar später durchgeführte Testverfahren im Normbereich, ist eher

auf den Einfluss einer Auditiven Verarbeitungsstörung zu schliessen (Lauer, 2014). Aufmerksamkeitsstörungen (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, ADS) können durch Hyperaktivität begleitet sein, genannt ADHS. Das Vorhandensein eines AD(H)S' und einer auditiven Wahrnehmungsstörung stellt nicht nur eine Erschwerung für die Entwicklung der Kinder dar, es ist eine Kumulation von zwei Problemfeldern. Es ist daher sehr wichtig, bei Verdacht auf AD(H)S nach Symptomen einer Wahrnehmungsstörung zu fragen, sie zu erfassen und zu behandeln (Rosenkötter, 2003).

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

«Eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung liegt vor, wenn unaufmerksames und impulsives Verhalten mit oder ohne deutliche Hyperaktivität ausgeprägt ist, die Aufmerksamkeit nicht dem Alter und Entwicklungsstand entspricht und es zu Störungen in den sozialen Bezugssystemen, der Wahrnehmung und im Leistungsbereich von Schule und Beruf kommt» (Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin in Lauer, 2014, S. 37). Die Störung tritt bei etwa 9.2% der Jungen und bei 2.9% der Mädchen auf, die Prävalenz liegt bei 6% in der Altersgruppe der 6-10-jährigen Kinder (Lauer, 2014).

Die Diagnose des ADS gründet sich ausschliesslich auf Beobachtung. Die Eltern- und Lehrerbeobachtungen kann man durch Fragebogen abfragen. Ein Testverfahren, bei denen das Kind konzentriert arbeiten soll und bei denen die Zunahme der Fehlerzahlen registriert und ausgewertet wird, kann hilfreich sein. Häufig treten Beobachtungen der Eltern und Erzieher sowohl bei ADS als auch bei auditiven Wahrnehmungsstörungen auf. Ein ADS ist dann zu erkennen, wenn gleichzeitig auch auf Hyperaktivität und Impulsivität geschlossen werden kann (ADHS). Diagnostische Schwierigkeiten treten dann auf, wenn die Hyperaktivität zur Abgrenzung eines ADS zur auditiven Wahrnehmungsstörung fehlt, die Bewegungsunruhe als Unterscheidungskriterium fehlt (Rosenkötter, 2003). Wird eine Störung der auditiven Wahrnehmung vermutet, würde eine Screening-Diagnostik durchgeführt. Treten dann in dieser Diagnostik abnorme Testergebnisse bei den Teilfunktionen der auditiven Wahrnehmung auf, steht man vor der Frage: Sind die Ergebnisse der Wahrnehmungsdiagnostik als Wahrnehmungsstörung zu bewerten oder sieht man darin die mangelnde Aufmerksamkeit des Kindes? Oft kann die Beobachtung während des Tests Hinweise geben zum Beispiel, wenn die Fehlerzahl während des Tests deutlich zunimmt. Im Einzelfall kann manchmal erst im Verlauf einer Therapie erkannt werden, ob die abnormen Testergebnisse Folge von Unaufmerksamkeit waren oder ob eine Wahrnehmungsstörung vorliegt (ebd.).

Eine häufige Überlappung von Funktionen ist auch zwischen ADS und der Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses zu finden. Nicht alle Kinder mit ADS haben einen schwachen Kurzzeitspeicher, dies kann allerdings ihre Beeinträchtigung erhöhen. Andererseits werden Kinder mit einer Schwäche im Kurzzeitgedächtnis oft als unkonzentriert beschrieben, auch wenn sie kein ADS haben (Rosenkötter, 2003).

3.5 Gedächtnis

Abbildung 7: Ausschnitt Abb. 3; Gedächtnis

Nun wird auf das Gedächtnis eingegangen, das, wie erwähnt und in der Grafik verdeutlicht, durch die auditive Merkfähigkeit beeinflusst wird und diese wiederum beeinflusst.

Definition

Die Fähigkeit Wissen zu speichern und wieder abzurufen wird als Gedächtnis bezeichnet. Das menschliche Gedächtnis verfügt über verschiedene Speicherfunktionen, die zu unterschiedlichen Zeiten aktiviert werden (Rosenkötter 2003, S. 54). Obgleich nicht vollständig aber doch am deutlichsten, kann das

Gedächtnis über seine bewahrende Funktion definiert werden: Der Organismus ist mithilfe seines Gedächtnisses in der Lage, aufgenommene Eindrücke zu konservieren und sich zu einem späteren Zeitpunkt zu erinnern. Dabei sind drei grundsätzliche Aspekte angesprochen: Das Einprägen (Enkodieren bzw. Verschlüsseln), das Behalten und das Abrufen von Informationen (Schermer 2006, S. 13). Hinter dem Begriff Information verbergen sich alle Arten von Reizen wie Bilder, Wörter, Geräusche, autobiografische Details, generisches Wissen über die Welt und spezifische Fertigkeiten wie Sprache, motorische Fertigkeiten etc. (Gruber 2011, S. 10/11).

«Das Gedächtnis schliesst unsere menschliche Existenz zu einer Einheit zusammen. Ohne die Fähigkeit zu erinnern, würde das Wissen von uns selbst und der Welt in unzusammenhängende Einzelheiten auseinanderfallen. Eine Vergegenwärtigung des Vergangenen für eine Orientierung in der Gegenwart und eine Gestaltung der Zukunft wäre ohne Gedächtnis und Erinnerung nicht möglich. Das Gedächtnis als basales Organ und die Erinnerung als zentrale Fähigkeit stehen somit seit Jahrtausenden im Fokus des menschlichen Interesses» (Gudehus et al. 2010, Vorwort).

3.5.1 Grundlagen des Erinnerns

Das Gedächtnis kann in spezifische funktionelle Subsysteme unterteilt werden. Hinsichtlich des Zeitfaktors ist die Unterteilung in ein Ultrakurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis wichtig (Gudehus et al. 2010, S. 11). Anstelle des Begriffs Arbeitsgedächtnis wird auch vom Kurzzeitgedächtnis gesprochen. Die Zeitfaktoren der Speicherfunktion sind von der Intensität des Reizes abhängig aber ebenso von der Erwartungshaltung, der Aufmerksamkeit und der Modalität der Sinneswahrnehmung. Die Speicherung geschieht über elektrische und chemische Prozesse, welche sich in Zehntelsekunden abspielen. Durch anhaltende Reizung kommt es innerhalb von Sekunden bis Minuten zu einer Stoffwechselveränderung in der Synapse⁵. Mehrfache und anhaltende Erregung führt zu Veränderung der Eiweisstrukturen in benachbarten Synapsen. Diese Veränderungen bleiben stabil und können

⁵ Die Synapse bezeichnet die Stelle einer neuronalen Verknüpfung über die eine Nervenzelle in Kontakt zu einer anderen steht (www.de.wikipedia.org, Zugriff: 07.06.19)

schliesslich zur Aktivierung von Genen führen, die die Eiweissproduktion der Synapsen steuern. Die Aussprossung von neuen Nervenzellen und Synapsenbildungen lassen sich nachweisen und festigen das Langzeitgedächtnis über Tage und Jahre (nach Spatz 1996 in Rosenkötter 2003, S. 55).

Etlliche Befunde gehen von getrennten Gedächtnissystemen für kurzfristige und langfristige Speicherung von Informationen aus. So haben Atkinson und Shiffrin (1968, in Gruber 2011) ein Mehrspeichermodell entwickelt, welches separate Systeme für transiente Speicherung von Informationen sowie für die dauerhafte Speicherung von Inhalten postuliert. Dabei fassten die Autoren

das theoretische Wissen zur Einteilung des Gedächtnisses einer Reihe von Wissenschaftlern zusammen (Gruber 2011, S. 23).

Abbildung 7: Mehrspeichermodell nach Atkinson und Shiffrin (in Gruber, 2011)

3.5.2 Gedächtnissysteme

Das Ultrakurzzeitgedächtnis

Wird das Ultrakurzzeitgedächtnis, auch sensorisches Gedächtnis oder sensorischer Speicher genannt, für einige Sekunden reizspezifisch erregt, kann die Information zunächst in verschiedenen sensorischen Speichern kurzzeitig aufrechterhalten werden. Das ermöglicht uns, soeben Gehörtes oder Gesehenes unmittelbar wiederzugeben. Gleichzeitig findet eine Assoziation mit anderen Reizen oder mit inneren Zuständen statt (Roth 2003, S. 173). Für visuelle und akustische Stimuli liess sich ein sensorisches Gedächtnis recht eindeutig belegen. Viele Forscher gehen davon aus, dass es für jede Sinnesmodalität ein eigenes sensorisches Gedächtnis gibt (Schermer 2006, S. 118). Die Kapazität des sensorischen Gedächtnisses ist recht gross, gespeicherte Informationen gehen aber schnell, nach etwa 4 Sekunden, verloren, da das Gehirn nur einen begrenzten Vorrat an Ressourcen zur Verfügung hat. Um sensorische Informationen in hierarchisch höher liegenden Gedächtnissystemen weiterzuverarbeiten, muss die Aufmerksamkeit gelenkt werden (Gruber 2011, S. 27).

Das Kurzzeitgedächtnis

Das Kurzzeitgedächtnis ist kein zwingender Zwischenschritt auf dem Weg vom sensorischen Gedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Gedächtnisforscher haben sich mit der Frage zur Kapazität und der Dauer der Speicherung auseinandergesetzt. Eine klassische Methode zur Untersuchung der Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ist die sogenannte Ziffernsparne. Einer Versuchsperson wird eine zweistellige Folge von Ziffern präsentiert, welche sie danach in gleicher Folge wiedergeben soll. Bei korrekter Antwort folgt eine dreistellige Folge von Ziffern, auch diese soll wiedergegeben werden. Es schliesst eine vierstellige Folge an usw. Wird der erste Fehler z.B. bei einer achtstelligen Ziffernfolge gemacht, hat die getestete Person eine Ziffernsparne von 7. In einer Studie (Miller 1956 in Gruber 2011, S. 32) wurde gezeigt, dass die Ziffernsparne bei den meisten gesunden erwachsenen Probanden bei einem Wert von 7 plus/minus 2 Ziffern zu liegen kommt. Neuere Studien zeigen, dass die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses einerseits von der Art des zu erinnernden Materials (Ziffern, Wörter etc.)

andererseits von der Artikulationsgeschwindigkeit des Testleiters abhängt. Die Magische Zahl 7 sollte mit Vorsicht genossen werden. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab beispielsweise davon, ob die dargebotenen Stimuli bereits im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind (Gruber 2011, S. 32-33).

Den Zeitraum, während dem man Informationen im Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten kann, wird Retentionsintervall genannt. Aufgrund diverser Untersuchungen kam man zu dem Schluss, dass Informationen im Kurzzeitgedächtnis etwa 20 Sekunden präsent bleiben. Dieser Wert ist allerdings umstritten, die Retentionsdauer hängt von vorhandenen Informationen im Langzeitgedächtnis ab (Gruber 2001, S. 34).

Das Arbeitsgedächtnis

Die Vermutung, dass das Kurzzeitgedächtnis ein einfacher Puffer ist, in welchem Informationen so lange wiederholt werden (Rehearsal) bis sie vergessen oder ins Langzeitgedächtnis überführt werden, scheint zu einfach. Diese Annahme kann beispielsweise den Einfluss des Langzeitgedächtnisses auf die Kapazität und Dauer des Kurzzeitgedächtnisses nicht erklären. Ausserdem ist das kognitive System in der Lage mit mehreren Informationen umzugehen und diese ineinander zu transformieren. Gedächtnisinhalte, die zwischenzeitlich gespeichert wurden, können manipuliert und je nach Aufgabenstellung bearbeitet werden. Also dienen transiente Gedächtnissysteme nicht nur der kurzzeitigen Speicherung von sensorischen Informationen, sondern auch der Manipulation und Repräsentation von aufgabenrelevanten Informationen (Gruber 2011, S. 37-38). Ein Modell zur Ergänzung und Erweiterung des traditionellen Kurzzeitgedächtnismodells stammt vom englischen Psychologen Alan Baddeley. Zusammen mit seinem Kollegen Graham Hitch ging er der Frage nach, wozu der Kurzzeitspeicher diene. Zur Klärung dieser Frage führten sie Forschungsarbeiten durch, bei welchen an das Gedächtnis gleichzeitig mentale Anforderungsbedingungen gestellt wurden, dies führte zur Konzeptualisierung des sogenannten «Arbeitsgedächtnisses» (Schermer 2006, S. 126).

Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley

Abbildung 9: Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley (in Gruber, 2011)

Laut Baddeleys Modell stehen dem Arbeitsgedächtnis zwei Systeme zur kurzfristigen Speicherung von Informationen zur Verfügung: die phonologische Schleife und der räumlich-visuelle Notizblock (Gruber 2011, S. 38). Dieser Notizblock oder das visuell-räumliche Gedächtnis notiert bildhafte Eindrücke. Diese bleiben für kurze Zeit im Arbeitsgedächtnis verfügbar. In der

phonologischen Schleife werden sprachliche Informationen verarbeitet. Durch ständigen Austausch setzt sich aus beiden Bereichen in der «zentralen Exekutive» ein komplexer Sinnzusammenhang zusammen. Die zentrale Exekutive gleicht aktuelle Informationen mit dem Langzeitgedächtnis ab bzw.

entscheidet, ob schon Einträge vorhanden sind. Die Informationsmenge, die in der phonologischen Schleife verarbeitet werden kann, bezeichnet Baddeley als Speicherkapazität. Diese definiert sich durch die Materialmenge, die man in zwei Sekunden im Arbeitsgedächtnis abspeichern kann, nicht durch die Anzahl gespeicherter Wörter (Rosenkötter 2003, S. 57). Die phonologische Schleife wird in zwei Subkomponenten unterteilt: den passiven phonologischen Speicher und einen aktiven artikulatorischen Kontrollprozess. Will man sich beispielsweise eine Telefonnummer merken, wird diese zunächst im phonologischen Speicher abgelegt. Dies ist ein passives Gedächtnissystem, wenn keine weiteren Prozesse ablaufen, zerfällt der Gedächtniseintrag relativ schnell. Um das zu verhindern, muss die Telefonnummer innerlich gesprochen werden (innere Stimme). Dieser aktive Rehearsal Prozess erhält den Gedächtniseintrag aufrecht. Die Kapazität der phonologischen Schleife hängt nicht nur von der Anzahl der zu speichernden Worte ab, sondern auch von der Geschwindigkeit, in der die Worte gesprochen werden. Deshalb ist die Vorsprechgeschwindigkeit in manchen Tests zum Kurzzeitgedächtnis normiert, da damit das Ergebnis beeinflusst werden kann (Gruber 2011, S. 39).

Die Gedächtnisleistung ist stark von der möglichen Kopplung mit Bildern abhängig. Häufig unterscheidet sich die Gedächtnisleistung im Nachsprechen von Wörtern oder Zahlen. Wörter, die Objekte bezeichnen, können wir rasch mit Bildern dieser Objekte verknüpfen. Damit wird über den räumlich-visuellen Notizblock unsere auditive Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses verbessert. Kinder bis etwa sieben Jahren können in der Regel zu Zahlen noch kein Bild hervorrufen. Deshalb bleibt die Kurzzeit-Merkspanne für Zahlen oft hinter der Merkfähigkeit für Wörter zurück. Bei jedem Menschen ist die Informationsmenge, die wir im Arbeitsspeicher speichern können, verschieden. Baddeley meint, dass die bestimmende Größe die Geschwindigkeit ist, in der wir die Elemente verarbeiten. Dass die Zahl der gespeicherten Elemente von deren Länge abhängt, spricht für diese Auffassung. Sollen also Wörter im Gedächtnis behalten werden, so müssen diese ständig in der phonologischen Schleife kreisen. Baddeley geht davon aus, dass wir etwa zwei Sekunden Zeit haben, um die Schleife mit Informationen zu füllen. Die zentrale Exekutive bestimmt dann, welche Hilfssysteme noch eingesetzt werden müssen (Rosenkötter 2003, S. 58). Die zentrale Exekutive ist das wichtigste System in Baddeleys Modell, wurde aber bisher am wenigsten erforscht. Sie stellt eine Kontrolleinheit dar, die nicht nur für visuelle oder auditorische Informationen zuständig ist, sie arbeitet modalitätsunspezifisch und initiiert und koordiniert Arbeitsgedächtnisprozesse. Zudem legt die zentrale Exekutive Informationen im räumlich-visuellen Notizblock oder in der phonologischen Schleife ab, transformiert Informationen von einem System ins andere, stellt Verbindung zum Langzeitgedächtnis her und steuert Aufmerksamkeitsprozesse (Gruber, 2011).

Baddeley hat inzwischen seinem Modell ein weiteres System hinzugefügt, den episodischen Puffer. Dabei handelt es sich um ein Speichersystem mit eingeschränkter Kapazität, das Informationen in Form von Episoden speichern kann. Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley hat viele Vorteile gegenüber dem Kurzzeitgedächtnismodell von Atkinson und Shiffrin. Es betont die Rolle der aktiven Prozesse bei der transienten Speicherung und Verarbeitung. Allerdings hat es sich als schwierig herausgestellt, die zentralen Exekutiv-Prozesse genau zu beschreiben. Ausserdem macht das Modell nur Aussagen zur auditorischen und visuellen Modalität (ebd.).

Etlliche Publikationen aus dem Bereich der Arbeitsgedächtnisforschung berufen sich auf das Baddeley Modell. Einen alternativen Ansatz stellt das Embedded-Processes-Modell von Cowan dar. Dieses

fokussiert auf die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Arbeitsgedächtnis als aktiviertes Langzeitgedächtnis beschreiben lässt. Eine Grosszahl experimenteller Befunde lässt sich mit dem Modell von Cowan erklären. So konnte in neurowissenschaftlichen Studien Folgendes gezeigt werden: Reize, die im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden, führen unter anderem zu einer Aktivierung jener Areale, die auch bei der Perzeption dieser Reize aktiv sind. Auch Baddeley meint, dass beispielsweise die phonologische Schleife in Arealen verortet ist, die dem Sprachverständnis und der Sprachproduktion dienen (Gruber 2011, S. 38ff).

Das Langzeitgedächtnis

Das Langzeitgedächtnis ist der permanente Wissensspeicher des Menschen (und der Tiere). Dieses hat eine praktisch unbegrenzte Kapazität, denn es wird nicht nur Faktenwissen gespeichert, sondern auch Ereignisse aus dem Leben, ein generelles Wissen über die Welt aber auch unendlich viele Informationen, derer wir uns nicht unbedingt bewusst sind.

Das Langzeitgedächtnis wird in ein deklaratives und non-deklaratives Gedächtnis unterteilt. Im deklarativen Gedächtnis, oft auch explizites Gedächtnis genannt, sind Inhalte gespeichert, die bewusstseinsfähig sind. Dieses wird wiederum in ein episodisches und ein semantisches Gedächtnis unterteilt. Die Unterteilung geht auf den Gedächtnisforscher Endel Tulving zurück (Tulving 1972 in Gruber 2011, S. 53). Im episodischen Gedächtnis ist Wissen über die eigene Vergangenheit abgelegt. Im semantischen Gedächtnis wird das Wissen über die Welt abgespeichert zum Beispiel wie die aktuellen Bundesräte heissen oder die Hauptstadt von Frankreich. Das non-deklarative Gedächtnis beschreibt den Teil des Gedächtnisses, der unbewusst, automatisch und ohne Willensanstrengung funktioniert. Dieser braucht demnach deutlich weniger Aufmerksamkeitsressourcen (ebd.).

3.5.3 Gedächtnisprozesse

Der Gedächtnisprozess unterteilt sich in drei Phasen:

Enkodierung	Retention/Konsolidierung	Abruf
-------------	--------------------------	-------

Unter Enkodierung wird das Abspeichern von Information im Gedächtnis verstanden. Sie dauert, vereinfacht, so lange, wie ein zu memorierender Reiz präsentiert wird (Gruber, 2011 S. 77). Der Enkodierung wird der initiale Schritt beim Aufbau einer neuen Gedächtnisspur zugeschrieben. Die Gedächtnisspur, auch Engramm genannt, ist die physiologische Spur eines Reizes, die eine Reizeinwirkung als dauerhafte Veränderung im Gehirn hinterlässt. Alle Engramme zusammen ergeben das Gedächtnis. Die Enkodierung basiert auf mindestens zwei Komponenten. Die erste Komponente transformiert die sensorische Information eines Reizes in eine interpretierbare intentionale Repräsentation. Damit gelangt die Information ins Arbeitsgedächtnis. Die zweite Komponente übersetzt die Repräsentation in eine überdauernde Gedächtnisspur und stellt Verbindungen zu Langzeitgedächtniseinträgen her (Gruber 2011, S. 84). Eine entscheidende Rolle bei der Enkodierung von neuen deklarativen Gedächtnisinhalten spielt der sogenannte mediale Temporallappen (MTL).

Nach der Enkodierung muss der Stimulus aufrechterhalten werden, die Retention. Es wird davon ausgegangen, dass während der Retentionsphase von Langzeitgedächtnisprozessen eine Festigung der Gedächtnisspur abläuft, deshalb spricht man auch von der Konsolidierungsphase. Gemäss dem

Konsolidierungsmodell von David Marr (in Gruber, 2011) werden Gedächtniseinträge im Laufe der Zeit vom MTL in den Neocortex überspielt. Es ist noch nicht geklärt, wie viel Zeit dabei vergehen muss, ausgegangen wird von Stunden bis Wochen. Bei der Wahrnehmung eines Reizes wird eine Repräsentation eines Reizes in den perzeptuellen Arealen im Neocortex aktiviert. Der MTL integriert diese Information und vereinigt sie zu einer Gedächtnisspur. Eine Reaktivierung von Elementen dieses Netzwerkes führt zu einer Veränderung im Gedächtnisnetzwerk. Verbindungen werden gestärkt, es können aber auch neue entstehen. Schliesslich wird das neurokortikale Netzwerk vom MTL unabhängig und es entsteht eine neue Gedächtnisspur. Der Aufbau von Verbindungen geschieht schnell, ist aber nicht dauerhaft. Veränderungen im Netzwerk passieren langsam, sind aber sehr stabil. Schon Marr ging davon aus, dass die Konsolidierungsphase im Schlaf stattfindet (ebd.).

Als letzter Prozess folgt die Abrufphase. Hier muss die Information wieder verfügbar gemacht werden (Gruber, 2011 S. 77). Die Theorie der Verarbeitungstiefe besagt, dass die Tiefe der Verarbeitung eine entscheidende Rolle beim späteren Abrufen von Informationen spielt (Gruber, 2011). Craik und Lockhart (1975, in Schermer, 2006, S. 134) haben mit dem Modell der Verarbeitungstiefe oder Levels of Processing Theory vorgeschlagen, dass unterschiedliche Gedächtnisleistungen auf Unterschiede in der Reizverarbeitung zurückzuführen sind und nicht auf den Rückgriff auf verschiedene Gedächtnisspeicher. Gemäss dieser Theorie ist es ausschlaggebend, wie ausführlich ein Reiz während der Enkodierung verarbeitet wird (Gruber, 2011, S. 84).

Es wird angenommen, dass die Analyse eines Reizes auf unterschiedlichen Ebenen verlaufen kann. Laut Craik und Lockhart führt eine tiefere Verarbeitung zu einer stärkeren Gedächtnisspur und damit zu einer besseren Gedächtnisleistung (in Schermer, 2006). Ein wesentlicher Kritikpunkt an dieser Theorie ist die Tatsache, dass keine Abrufprozesse berücksichtigt werden, nur Prozesse der Enkodierung. Mit der Theorie der transferangemessenen Verarbeitung gehen Morris et al. (1977 in Gruber, 2011, S. 98) davon aus, dass nicht die Tiefe der Verarbeitung entscheidend ist für die Gedächtnisleistung, sondern der Grad von Überlappung von Prozessen bei der Enkodierung, je grösser die Überlappung, desto besser die Gedächtnisleistung (ebd.).

Auch der emotionale Kontext hat einen Einfluss auf die Gedächtnisleistung. Nach dem Prinzip der Enkodierspezifität (Tulving et al. 1968 in Schermer 2006) werden Erinnerungen am besten abgerufen, wenn die Umstände des Abrufs denen des Erwerbs ähneln. Die sogenannten Kontextbedingungen werden zu wesentlichen Bedingungen für den Informationsabruf. Dabei spielen auch umweltbezogene, kognitive oder zustandsbezogene Bedingungen eine Rolle (ebd.).

3.5.4 Wissensrepräsentationen

Es stellt sich nun die Frage, wie Wissen generell kognitiv repräsentiert wird. Dies spielt sich im semantischen Gedächtnis ab, da dieses «für den Gebrauch der Sprache notwendig ist» (Tulving in Schermer 2006, s. 141). Bei dieser Gedächtnisart kann das Schlussfolgern eine wichtige Rolle spielen. Laut Tulving stellen die Begriffe die elementaren Bausteine des semantischen Gedächtnisses dar. Damit sind wir in der Lage, unsere Wirklichkeit zu ordnen und zu erfassen. Die zentrale Fähigkeit der Begriffsbildung besteht darin, die über die Wahrnehmung eingegangenen Informationen zu reduzieren und zu Einheiten zu bündeln und die Möglichkeit, unbekannte Informationen sinnvoll in vorhandenes Wissen zu integrieren (Schermer, 2006, S. 141-142). Wissen wird in Kategorien repräsentiert. Eine

Kategorie ist eine Klasse von Objekten, sie wird durch Gemeinsamkeiten definiert. Problematisch ist dieser Ansatz deshalb, weil die Definition von bestimmten Merkmalen oft unscharf ist. Deshalb wurden alternative Theorien entwickelt, die sich mit der kognitiven Repräsentation von Wissen und Mechanismen der Kategorisierung auseinandersetzen. Die prominentesten sind die Prototyp-Theorie und die Exemplar-Theorie (Gruber, 2001, S. 56). Rosch (1978 in Schermer 2006) legte mit der Prototyp-Theorie einen Ansatz vor, nachdem ein Begriff durch eine Einheit, dem typischen Vertreter (Prototyp), im Gedächtnis repräsentiert wird. Folglich werden die Eigenschaften eines Objektes mit der Standartrepräsentation verglichen (ebd.).

Bei der Exemplar-Theorie wird davon ausgegangen, dass ein neues Objekt mit vielen Exemplaren verglichen wird, welchen man im Laufe der Entwicklung begegnet ist. Dabei wird das neue Exemplar mit gespeicherten Exemplaren im Langzeitgedächtnis verglichen. Heute wird davon ausgegangen, dass sich die Klassifikation von sehr umfangreichen Kategorien (z.B. Vögel) mit der Prototyp-Theorie erklären lässt. Die Exemplar-Theorie ist für kleinere Kategorien von grösserem Erklärungswert (Gruber, 2011 S. 57ff).

3.6 Lernen

Ebenso wie die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis spielt auch die Kognition eine entscheidende Rolle im Spannungsfeld der auditiven Merkfähigkeit. Im Bewusstsein darüber, dass zu den mentalen Prozessen eine Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen zu erwähnen wären, wird hier auf das Lernen eingegangen, da dies zur Beantwortung der Fragestellung am dienlichsten ist. Ausserdem wird gerade zu diesem Bereich, wie in Kapitel 4 beschrieben, Wissen von Fachpersonen erhoben, da die Interviewpartnerinnen Expertinnen im Bereich Lernen sind.

Abbildung 8: Ausschnitt Abb. 3; Lernen

Definition

Das Wort «Lernen» geht auf die Bezeichnung «ich weiss» und das Wort «gehen» aus dem Indogermanischen zurück. Das deutet bereits darauf hin, dass Lernen ein Prozess ist, bei dem ein Weg zurückgelegt werden muss, um zu Wissen zu gelangen. Aus psychologischer Sicht umfasst das Lernen alle Prozesse, die einen Organismus so verändern, dass er in einer nächsten, vergleichbaren Situation anders reagieren kann (Mielke, 2001).

«Lernen bedeutet aus Sicht der kognitiven Psychologie, sich neues Wissen oder neue Prozeduren anzueignen(...) Je nachdem, was man lernt, laufen andere kognitive Prozesse ab und andere Gehirnregionen sind aktiv» (Brunsting, 2011, S. 18-19). Lernen ist nach Stebler, Reusser und Pauli «...ein aktiver, konstruktiver, kumulativer und zielorientierter Prozess, der in Lerngemeinschaften und in bestimmten Kontexten abläuft und metakognitiv gesteuert wird» (in Brunsting, 2011). Lernen wird im

Alltagsverständnis vielfältig benutzt und geht am ehesten mit der Institution Schule einher. Neben dem Aneignen von Wissen verknüpfen wir im Alltag das Lernen auch mit motorischen Fertigkeiten wie beispielsweise das Ausüben einer Sportart. Der Alltagsgebrauch des Begriffs Lernen orientiert sich mehrheitlich an Inhalten, die gelernt werden (Schermer, 2006, S. 9).

Wissenschaftliche Definitionsversuche haben mit der alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs «Lernen» den Aspekt der Veränderung gemeinsam. In der Psychologie wird nur dann von Lernen gesprochen, wenn sich gegenüber einem früheren Zustand etwas verändert hat. Dies können allerdings auch Verluste oder Verschlechterungen beinhalten, es sind nicht nur Verbesserungen und Gewinn gemeint. Ohne Veränderung gibt es kein Lernen aber nicht jede Veränderung ist Lernen. Dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Sie muss

- auf Erfahrungen und/oder Übung des Organismus zurückgehen
- und
- überdauern, also über längere Zeit verfügbar sein (Schermer, 2006, S. 10-11).

Der Lernvorgang selbst ist nicht beobachtbar, nur die Veränderung im Verhalten gibt die Möglichkeit eines Nachweises. «Der funktionalen, verhaltenstheoretischen und der strukturellen, kognitiven Fassung des Lernbegriffs ist die Annahme gemeinsam, dass am Zustandekommen von Lernprozessen sowohl externale, umweltbezogene als auch internale, innerorganismische Aspekte beteiligt sind» (Schermer, 2006, S. 13).

Luhmann (in Terfloth/Bauersfeld 2015, S. 52) beschreibt Lernen als einen innerpsychischen Prozess und definiert diesen als innere Fortbildung. Anhand der bereits erlernten sprachlichen Begriffe wird Erlebtes verarbeitet und behalten. Die daraus gebildeten Strukturen können sich durch weitere Lernprozesse wieder verändern. Auch hier wird betont, dass auf diese innerpsychische Strukturanpassung von aussen nur bedingt geschlossen werden kann (ebd.). Bildung und Lernen beschreiben somit den Entwicklungsprozess eines Individuums im Austausch mit der Umgebung, wo es seine Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitert (ebd.).

3.6.1 Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens

Das Gehirn ist wohl das lernfähigste Organ des Menschen. Man kommt zwar mit einer gewissen Ausstattung zur Welt, wie Genen, aber ohne Umwelt passiert wenig. Wir können lernen, solange wir leben, nicht immer gleich leicht und gleich viel und in gewissen «Zeitfenstern» machen wir besonders leicht Fortschritte (Brunsting, 2011).

Der Hippocampus ist ein für das Lernen neuer Inhalte wichtiger Teil im Gehirn. Nervenzellen im Hippocampus können mit bildgebenden Verfahren direkt beobachtet werden, wie sie neue Inhalte lernen. Wenn ein Organismus sich an einem neuen Ort zurechtfindet, entstehen neue Repräsentationen dieser Orte in dessen Hippocampus (Spitzer, 2012). Repräsentationen haben im Grunde nur einen Zweck: Je näher sie dem kommen, was tatsächlich in der Welt ist, umso besser steuern sie unser Verhalten. Das Gehirn steckt voller Repräsentationen. Da neben einzelnen Ereignissen auch allgemeine Regeln repräsentiert werden, müssen wir uns nicht alle Einzelheiten merken. Bei solchen Repräsentationen handelt es sich nicht nur um Bilder. Auch unser Körperinneres, die Körperoberfläche,

Handlungen, regelhafte Zusammenhänge in der Welt sowie Werte, die das Zusammenleben leiten, sogar unsere Kommunikationssysteme, sind repräsentiert. All diese Repräsentationen sind im Grunde unterschiedliche Synapsenstärken an Neuronen (Spitzer, 2012).

3.6.2 Theorien und Modelle des kognitiven Lernens

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Verständnis von Lernen durch die Assoziationspsychologie beherrscht. Man nahm an, dass Lernvorgänge dann stattfinden, wenn auf bestimmte Reizsituationen spezifische Reaktionen folgen und beschäftigte sich mit beobachtbaren Verhaltensveränderungen (Seel, 2003). Im Anschluss an das gestaltpsychologische Verständnis von Lernen durch Einsicht, folgte in den sechziger Jahren ein Paradigmenwechsel (kognitive Wende) und setzte ein Augenmerk auf die internalen, psychischen Prozesse. Diese waren mit der Aufnahme, der Verarbeitung, der Speicherung und der Anwendung von Informationen verbunden (ebd.). Darauf aufbauend betrachten auch heutige Theorien und Modelle der Kognitionspsychologie Lernen als Merkmal von intelligentem Verhalten, das einen Organismus dazu befähigt, sich an die Umwelt anzupassen. Eine wichtige Rolle spielen in diesen neueren kognitiv-konstruktivistischen Theorien mentale Modelle, durch welche Erfahrungen so organisiert werden, dass Wissen systematisch repräsentiert wird. Sozio-konstruktivistische Theorien haben gleiche Annahmen, ihre Modelle werden um motivationale und sozio-kulturelle Bedingungen des Lernens erweitert (Seel, 2003, S. 33).

Kognitives Lernen ist ein Merkmal intelligenten Verhaltens, es ermöglicht einer Person mit grösseren Freiheiten gegenüber der Umwelt umzugehen. Kognitives Lernen bezieht sich auf bewusste und höhere Stufen der Informationsverarbeitung, wobei Veränderungen von Denkgewohnheiten und von sozialem Verhalten eine Verbesserung der Fähigkeit zur Problemlösung bewirken (Seel, 2003, S. 22). Intelligentes Verhalten wird mit der Fähigkeit sich auf Veränderungen in der Umwelt anzupassen und sie zu beeinflussen, verknüpft. Sternberg (in Seel, 2003, S. 22) unterscheidet folgende Komponenten intelligenten Verhaltens:

- Wissenserwerbskomponenten: alle verfügbaren Informationen werden genutzt, um neues Wissen zu erzeugen
- Spezifische Denkfähigkeiten: deduktives und induktives Schlussfolgern, produktives und kritisches Denken
- Metakomponenten: die Annahme lautet, dass der Mensch sich seiner Lern- und Denkprozesse bewusst ist, sie einsetzt um neue Aufgaben zu meistern
- Anwendung und Transfer: Bedeutsamstes und zentrales Kriterium für erfolgreiches Lernen, wie auch Voraussetzung des Problemlösens

Jede Komponente kann nach Sternberg durch Lernen weiterentwickelt und verbessert werden. Er geht zudem von einer unauflösbaren Beziehung zwischen Lernen und Denken aus. «Denken erzeugt stets neues Wissen auf der Grundlage bereits vorhandenen Wissens, ohne dass zusätzliche Informationen aus der Umgebung notwendig werden». Wissen wird durch Vollzug von Denkopoperationen konstruierbar. Es muss keine Entsprechung in Erfahrungen haben und wird doch aus ihnen genährt (Seel, 2003, S. 23). Kognitive Theorien des Lernens zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus:

- Lernfähigkeit bezieht sich auf jede Komponente der Informationsverarbeitung und definiert Lernen als Veränderung psychischer Disposition

- Vorwissen als entscheidende Funktion für die Informationsverarbeitung und die Konstruktion von neuem Wissen
- Annahme, dass Denken ein Prozess des Operierens mit Symbolen ist, der in die Lage versetzt, subjektive Erfahrungen, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle zu repräsentieren

Das kognitiv-konstruktivistische Modell des Lernens

In den neueren kognitiven Theorien spielen «mentale Modelle» eine wichtige Rolle und markieren besonders den kognitiven Konstruktivismus (Derry, in Seel, 2003). Mentale Modelle sind kognitive Konstruktionen, womit eine Person Erfahrungen oder das Denken organisiert, um eine Repräsentation ihres Wissens und eine eigene Plausibilität zu erreichen (Seel, 2003, S. 24). Bedeutungserzeugendes Lernen zeichnet sich durch folgende Punkte aus (ebd.): Es ist

- aktiv, setzt kognitive Operationen voraus
- kumulativ, trägt zum Aufbau von stabilen Wissensstrukturen bei
- idiosynkratisch, keine zwei Personen haben dasselbe Wissen
- zielgerichtet, mit Bewältigung von Anforderungen verknüpft

«Das kognitiv-konstruktivistische Erklärungsmodell bestimmt gegenwärtig nahezu uneingeschränkt das psychologische Verständnis des menschlichen Lernens – allerdings nicht mehr in einseitiger Beschränkung auf Prozesse der Informationsverarbeitung, sondern unter zusätzlicher Berücksichtigung motivationaler und sozio-kultureller Bedingungen» (Seel, 2003, S. 25).

Sozio-konstruktivistische Modelle des Lernens

Die Kognitionspsychologie beschränkte sich nur auf die Untersuchung der kognitiven Systeme, was vor allem die mit Lernen und Denken verbundenen Kognitionen betraf. Die pädagogische Psychologie, die sich mit dem schulischen Lernen befasst, widmete sich ebenfalls jahrelang Fragestellungen der Informationsverarbeitung und des Problemlösens (Seel, 2003, S. 25). Es zeigte sich, dass das kognitiv-konstruktivistische Modell vor allem die kognitiven Faktoren des Lernens berücksichtigt, die im schulischen Zusammenhang wichtigen motivationalen und sozio-kulturellen Bedingungen und Wirkungen des Lernens aussen vorlässt (ebd.). So wurden in das kognitiv-konstruktivistische Modell motivationale, affektive und sozial-kulturelle Variable integriert. Die Idee der «situated cognition»-Ansätze lautet, dass kognitive Aktivitäten in der konkreten Situation eines Lernenden in der Interaktion mit Situationen in der Umgebung entstehen. Dabei werden zwei Positionen in den Vordergrund gestellt (ebd.):

- Lernen wird als «situiertere Kognition» begriffen
- Es wird betont, dass die Kontinuität schulischen Lernens in der Übertragbarkeit des in der Schule Gelernten auf Situationen des Alltags besteht.

Kognitive Lehr-Lern-Theorien gehen davon aus, dass vor allem die Art und Weise, wie ein Lernender mit der Situation umgeht, für die Qualität des Lernens von Bedeutung ist, weniger von der Konstellation der Reizbedingungen. Wird von der üblichen Unterteilung des Lernens in Ausgangszustand, Operation und Endzustand ausgegangen, so interessieren bei kognitiven Theorien vor allem die kognitiven Operationen, die den Ausgangszustand in den Endzustand umwandeln (Seel, 2003, S. 30). Die nicht-

kognitiven Bedingungen des Lernens betrachtend, wird zwischen motivationalen und affektiven Faktoren unterschieden. Bei den motivationalen Zuständen wird zwischen Neugier, intrinsischer oder extrinsischer Lernmotivation und sachbezogenen Interessen unterschieden. Sie werden als «momentane oder überdauernde Orientierung am Selbst und als Streben nach Handlungskontrolle betrachtet» (ebd.). Als Unterschiede bei den affektiven Ausgangszuständen werden «überdauernde personenspezifische Temperaments- und Persönlichkeitszüge oder augenblickliche Emotionen» beschrieben (ebd.). «Von zentraler Bedeutung für das Verständnis kognitiven Lernens ist die Annahme, dass die Variablengruppen anthropogener Lernvoraussetzungen miteinander interagieren und verschiedene Bereiche (Wahrnehmung, Erleben, Erinnerungen, Einstellungen und Werte, Denken und Problemlösen) integrieren. Über diese kognitiven Dispositionen der Lernenden hinausgehend sind auch soziale und kulturelle Bedingungen zu berücksichtigen» (Seel, 2003, S. 31).

Lernen als Tätigkeit

Wie oben beschrieben, kann Lernen nicht von aussen beobachtet werden. Wir können nur Aktivitäten beobachten und daraus schliessen oder vermuten, ob gelernt wurde. Wie in Kapitel 1 beschrieben, beobachten Lehrpersonen oft Kinder, die nach Anweisungen nicht ins Handeln kommen. Es stellt sich deshalb die Frage, was Handlungen mit Lernen zu tun haben. In Anbetracht dessen und der Erklärungen im Kapitel 3.5.5 zu den Repräsentationen, wird im Folgenden auf das «Lernen als Tätigkeit» eingegangen.

Im Zuge der Reformpädagogik wurde das handlungsbezogene Lernen betont und durch das Lernverständnis der kulturhistorischen Schule (Leontjew und Wygotski, in Terfloth/Bauersfeld, 2015) geprägt. Laut Pitsch/Thümmel (2005, S. 33) lässt sich menschliches Verhalten als Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt beschreiben. Durch unsere Einwirkung auf die Welt werden wir wiederum von dieser beeinflusst, es entsteht ein Kreislauf. Das bedeutet, dass in der Tätigkeit die Welt verändert wird und diese Veränderung beeinflusst wiederum die Tätigkeit. Wenn nun die Tätigkeit angepasst wird, wurde gelernt (Pitsch/Thümmel, 2005 S. 32). Mit dieser Anpassung bildet der Mensch ein inneres Abbild der äusseren Welt, eigene Repräsentationen von Gegenständen und Zusammenhängen. Die Auseinandersetzung mit Personen und Dingen setzt Tätigkeit voraus und wird als Aneignung bezeichnet (Terfloth/Bauersfeld, 2015, S. 53/54). Tätig sein bedeutet also ein Gleichgewicht der äusseren Handlungsprozesse und inneren Denkprozesse herzustellen.

«In der Exteriorisierung wirken kognitive Schemata und Begriffe auf die Welt. Bei der Interiorisierung wird die konkret ausgeführte Handlung in die innere Vorstellung übertragen» (vgl. Pitsch/Thümmel, 2005).

Abbildung 9: Exteriorisierung/Interiorisierung (nach Pitsch und Thümmel, 2005)

Somit konstruiert ein Mensch durch die Tätigkeit ein inneres Bild seiner Umwelt und eignet sich dadurch neues Wissen an. Dieses Wissen ist nicht übertragbar (Terfloth/Bauersfeld, 2015, S. 53/54), es muss von jedem Menschen selbst in eigenen Tätigkeitserfahrungen aufgebaut und durch Üben verinnerlicht

werden, damit es in neuen Situationen angewendet werden kann. Jeder Mensch hat ein inneres Bedürfnis zur Tätigkeit und dieses kann sich lebenslang weiterentwickeln. Der dazu nötige Antrieb entsteht durch die Bedeutung, die die Tätigkeit für den Menschen hat. Angeeignet wird nur das, was für den Lernenden eine Bedeutung hat (Terfloth/Bauersfeld, 2015, S. 54).

3.6.3 Lernen und auditive Wahrnehmung

Zu der Frage, wie auditive Wahrnehmung und Lernen zusammenhängt, gab es in den vergangenen Jahren eine beachtliche Zahl an Forschungsergebnissen. Diese Frage spielt auch eine Rolle bei spezifischen Lernstörungen und bei allgemeiner Lernschwäche sowie Lernbehinderung (Rosenkötter, 2003, S. 52). Lernbehinderte Kinder weisen meist auch eine Störung der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung auf. Es fällt dabei auf, dass eine Grenzlinie von Lern- und Wahrnehmungsstörungen schwer zu ziehen ist. Jede Störung einer Wahrnehmungsfunktion hat auch eine Lernstörung zur Folge. Auf der anderen Seite sind nicht alle Ebenen des Lernens durch eine therapeutische Beeinflussung der Wahrnehmung zu erreichen (ebd.). Offenbar sind Wahrnehmungsfunktionen Voraussetzung für Kognition aber nicht die einzige Grundlage. Eine Verbesserung der Wahrnehmungsfunktionen bewirkt deshalb nicht zwingend eine Verbesserung komplexer Lernfunktionen (ebd.).

3.6.4 Lernen und Sprache

In der kognitiven Entwicklung nimmt die Sprache als Erweiterung der Repräsentations- und Kommunikationsmöglichkeiten die grösste Bedeutung ein (Seel, 2003, S. 65). Durch Sprache, als besondere Form der symbolischen Repräsentation, können Menschen Vorstellungen, Gefühle, Gedanken darstellen und vergegenwärtigen, was durch Handlung und Vorstellungsbilder nur begrenzt gelingt. Dem Kind steht die Sprache als Repräsentationsmittel erst nach mehreren Jahren zur Verfügung. Das Format der symbolischen Repräsentation ist die Begriffsbildung. In der Sprachentwicklung stellt sie sich zwar während des Stadiums des präoperativen Denkens ein, bleibt aber an physikalische Merkmale von Objekten gebunden. Weil angenommen wird, dass kognitive Aktivitäten wie Erinnern, Schlussfolgern, Problemlösen, Sprachverstehen wie auch das Urteilen bei Unsicherheiten ein im Wissensgedächtnis verankertes System an Begriffen voraussetzt, hat sich in den vergangenen Jahren Philosophie, Psychologie, Linguistik und Pädagogik mit dem Lernen von Begriffen befasst (ebd.). Im nächsten Kapitel wird deshalb auf die Entwicklung der Sprache, die Begriffsbildung, sowie auf Sprachstörungen eingegangen.

3.7 Sprache

In dieser Masterarbeit wird die Sprache deshalb eingehend behandelt, weil sie als Mittel zur Kommunikation und damit als Grundlage des vermittelnden Lernens verstanden wird. Gerade im schulischen Umfeld wird Wissen zentral über die Sprache erworben. Es wird erwartet, dass Aufforderungen verstanden und umgesetzt werden. Auch als Antwort wird oft sprachlicher Ausdruck verlangt. Im Modell wird die Sprache als «Input» und «Output» bezeichnet. Dies bedeutet, dass sie am

Abbildung 12: Ausschnitt Abb.3; Sprache

Anfang der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung als eingehender Reiz auftreten kann aber auch als mögliche Reaktion nach Beendigung der Verarbeitung.

«Die Sprache ist zentral für das menschliche Leben. Sie dient dem Ausdruck von Intentionen, Wünschen und Abneigungen, sie ermöglicht die Kommunikation mit anderen Menschen und sie steht in enger Beziehung zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten (...) Viele Fortschritte des Denkens werden erst durch die Sprache ermöglicht, so wie auch umgekehrt das Denken das sprachliche Wissen beeinflusst» (Grimm, 2012, S. 15). Die Sprachentwicklung ist mehr als der Erwerb von linguistischen Fähigkeiten, sie verläuft nicht getrennt von der Entwicklung anderer Fähigkeits- und Leistungsbereiche und ist immer in enger Beziehung zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten sowie zur Verhaltensregulation (ebd.).

Wie im Kapitel zum Gedächtnis beschrieben, wird für kognitive Aktivitäten ein im Wissensgedächtnis verankertes System von Begriffen vorausgesetzt. Trotz jahrtausendelanger wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Begriffen, ist ein einheitliches theoretisches Verständnis nicht erkennbar. Es besteht aber Einigkeit darüber, dass Begriffe geistige Abstraktionen sind, die Klassen von Sachen, Ereignisse oder Vorstellungen repräsentieren (Seel, 2003). «Begriffe und Worte werden mit der Zeit aufs engste miteinander verknüpft, so dass Sie, wenn Sie das Wort Katze hören, unmittelbar den entsprechenden Begriff Katze assoziieren und diesem Tier seine definierenden und charakteristischen Merkmale zuschreiben können» (ebd.). Begriffe und Wörter sind deshalb so eng miteinander verbunden, weil ein grosser Teil des Erwerbs von Begriffen mittels Sprachverwendungshandeln vor sich geht (ebd.). Hier sei auf die Verbindung zu den Ausführungen im Kapitel 3.6.3 «Lernen als Tätigkeit» verwiesen.

3.7.1 Sprachentwicklung

Sprache beinhaltet immer zwei Funktionen: ich brauche Wörter, um mich über das Hier und Jetzt hinwegzusetzen, dabei stehen die Worte stellvertretend für die Realität, das heisst sie haben eine repräsentative Funktion. Auf der anderen Seite werden Worte an eine Person gerichtet, um etwas zu bewirken, die Vorstellung Anderer zu verändern. Dabei haben Worte neben der repräsentativen immer auch eine kommunikative Funktion (Zollinger, 2015, S. 11). «Sprachliche Äusserungen in diesen beiden Funktionen zu verstehen, bedeutet die Bereitschaft, Vorstellungen über die Realität aufzubauen, um diese dann zu verändern – oder aber eine solche Veränderung abzulehnen» (ebd.). Aus dieser Sicht sind für die Entdeckung der Sprache zwei Entwicklungslinien von Bedeutung, einerseits muss das Kind die Welt der Gegenstände kennenlernen, andererseits jene der Personen und schliesslich muss es diese beiden Welten miteinander verbinden. Während der ersten beiden Lebensjahre werden diese

Entwicklungslinien von der Sprache begleitet. Wenn aber im Alter von etwa zwei Jahren die Sprache als repräsentative und kommunikative Funktion entdeckt wurde, verändert sich die Welt des Kindes radikal. «Die Sprache wird zu einer eigenständigen «dritten» Entwicklungslinie, welche von der weiteren symbolischen und sozial-kommunikativen Entwicklung zwar weiter unterstützt wird, diese von da an jedoch in entscheidender Weise beeinflusst» (Zollinger, 2015).

Die komplexe Aufgabe des Spracherwerbs lösen die Kinder in einem sehr frühen Alter. Der Säugling ist mit zahlreichen Fähigkeiten ausgestattet, um die Aufgabe des Spracherwerbs zu leisten, er ist bereits vor der Geburt fähig, auf sprachliche Laute zu reagieren (Grimm, 2012). Das kindliche Gehirn speichert Sprachreize ab, analysiert diese, ohne es sich bewusst zu sein. Das Gehirn sucht in den Sprachdaten Muster und Regelmässigkeiten, registriert aber auch Ausnahmen und Widersprüche, um die Regeln zu präzisieren. Diese dem Kind angeborenen Fähigkeiten stellen eine wichtige Voraussetzung zum Spracherwerb dar (Kuhl und Euker, 2016). «Sprache entsteht aus dem Bedürfnis nach sozialem Austausch und wechselseitiger Interaktion. Nur über lustvolle Interaktionen und die Erfahrung, dass man mit Sprache etwas erreichen kann, entsteht die Motivation, sich sprachlich mitteilen zu wollen (...) Greifen Kindermerkmale und Sprachangebot aus der Umwelt passgenau ineinander, steht einem gelingenden Spracherwerb nichts mehr im Wege» (Kuhl und Euker, 2016, S. 156). Bereits im Alter von zwei Monaten kommt es zu Dialogen zwischen der Mutter und ihrem Kind (Rosenkötter, 2003). Die Mutter differenziert die Laute in den prosodischen Merkmalen; Tonhöhe, Melodik, Dauer, Rhythmus. Der Säugling profitiert von den sofortigen, oft übertriebenen Betonungen der Lautmerkmale und lernt dabei die Grundregeln der Betonung seiner Muttersprache. Dies ist eine überwiegend rechtshemisphärische Funktion (ebd.). Musikalische Töne werden in der rechten, Sprachlaute hingegen in der linken Hemisphäre verarbeitet. Zwischen dem 6. und 9. Monat hat sich das Kleinkind auf bestimmte Segmentierung und Rhythmisierung spezialisiert. Wenn dann neue Silben und sogar erste Worte hinzukommen, wird das linkshemisphärische Sprachzentrum aktiviert und das Erlernen von Prinzipien des Wortschatzes tritt hinzu. Das Sprachsystem im linken Teil des Gehirns, wird mit dem rechtshemisphärisch dominanten System von Sprachrhythmik und Sprachmelodie verknüpft (Rosenkötter, 2003, S. 49). Das Kind beginnt zunehmend Wörter zu verstehen und zu unterscheiden.

Sprachentwicklungsstörung

Kein anderer Bereich der kognitiven Entwicklung ist öfter gestört, als der sprachliche. Sprachentwicklungsstörungen sind sehr variantenreich und reichen von Aussprachfehlern bis zur völligen Stummheit (Grimm, 2012). Einfach ausgedrückt beginnen sprachentwicklungsgestörte Kinder ihre Karriere als late talkers, das heisst, sie starten ihren Spracherwerb erst zu einem Zeitpunkt, an dem andere Kinder schon mehrere hundert Wörter beherrschen. Etwa die Hälfte dieser Kinder holt den Sprachrückstand bis zum 3. Lebensjahr wieder auf. Die anderen Kinder aber zeigen eine fortgesetzte Störung. Anhand dieser Daten sind etwa 6 bis 10% der Vorschulkinder von einer nicht nur peripheren Sprachentwicklungsstörung betroffen (Grimm, 2012). In zahlreichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich der Leistungsabstand zwischen Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsverzögerung und unauffälligen Kindern mit zunehmendem Alter deutlich vergrössert. Betroffene Kinder können so wahrscheinlich in manchen Bereichen nicht mehr zu den Sprachleistungen der anderen Kinder aufschliessen (ebd.). Der Sprachrückstand aller Kinder mit

spezifischen Sprachentwicklungsstörungen wird von morphologischen und syntaktischen Defiziten begleitet. Es lässt sich darauf schliessen, dass das sprachliche Regelinventar unvollständig bzw. eingeschränkt ist. Da sprachgestörte Kinder Sätze produzieren, die nicht Bestandteil einer Entwicklungsstufe sind, die normal sprachentwickelte Kinder durchlaufen, spricht sehr deutlich für eine Abweichung vom normalen Entwicklungsprozess. Bei den betroffenen Kindern kann ein spezifisches, syntaktisches Problem festgestellt werden, das andere Kinder nicht aufweisen (Grimm, 2012, S. 112). Wie beim normalen Spracherwerb, fällt es sprachgestörten Kindern zuerst leichter, sprachliche Strukturformen zu verstehen, als diese produktiv zu verwenden. Allerdings haben die Kinder auch im Sprachverständnis Defizite. Unabhängig vom Niveau der Verstehensleistung bleibt die Produktionsleistung durchwegs in einem gleichbleibenden Abstand schlechter (ebd.).

Auditive Wahrnehmungsstörung und Sprachentwicklungsstörung

Gängige Theorien gehen davon aus, dass eine Sprachentwicklungsstörung bedingt ist:

- Durch eine Störung der auditiven Speicherung von Informationen
- Durch Schwierigkeiten in der Planung und Ausführung von mundmotorischen Programmen
- Durch Schwierigkeiten bei der Differenzierung und Analyse sprachlicher Informationen

(Rosenkötter, 2003)

Den Theorien ist gemein, dass in ihnen Prozesse der perzeptiven und produktiven Fähigkeiten in einer engen Verbindung stehen. Die perzeptive Differenzierung geht dabei der produktiven voraus. Die Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen sind zu einem Teil durch die Veranlagung bedingt, aber fast nie durch einzelne Faktoren verursacht. Obwohl es keine genauen Untersuchungen zur Ursachenforschung von auditiven Wahrnehmungsstörungen gibt, kann davon ausgegangen werden, dass Störungen der auditiven Wahrnehmung weitgehend gleiche Ursachen haben wie Sprachentwicklungsstörungen (Rosenkötter, 2003, S. 141). Wie Bishop (1995 in Rosenkötter 2003) herausgefunden hat, kann eine Störung der Sprachwahrnehmung sowohl isoliert, als auch in Kombination mit einer Sprachentwicklungsstörung oder einer Artikulationsstörung auftreten. Félicie Affolter (in Friedlein, 2014) geht davon aus, dass sich die Leistungen der Wahrnehmung auf einer früheren Stufe entwickeln als die Sprache. Das könnte darauf hindeuten, dass mangelnde sprachliche Leistungen auf eine Störung der Wahrnehmungsleistungen zurückzuführen sind. Affolter postuliert deshalb das «Modell des problemlösenden Alltagsgeschehens», das die verbale und nonverbale Kommunikation, die Interaktion und Handlungsbezogenheit in alltäglichen Situationen betont. Die Arbeit mit Wahrnehmungs- und Sprachgestörten müsse «an der Wurzel» beginnen: im Lösen alltäglicher Probleme und in der Interaktion mit Bezugspersonen (in Rosenkötter, 2003). Das Modell von Affolter wird auch durch die Forschung von Largo (in Rosenkötter, 2003) gestützt. Er zeigte auf, dass es eine Beziehung zwischen der kognitiven und der sprachlichen Entwicklung geben muss. Nach dem funktionellen Gebrauch von Objekten, lernt das Kind die zum Objekt gehörenden Begriffe und die passenden Tätigkeitsworte. Erst danach werden die Worte zu den Objekten und Tätigkeiten gesprochen. Dies entspricht auch dem kommunikativen Ansatz von Zollinger (2015). Grimm (in Rosenkötter, 2003) meint, dass am Anfang die Prosodie stehe, wie oben beschrieben, weshalb das Einüben prosodischer Merkmale integraler Bestandteil der frühen Intervention bei Kindern mit Risiken für eine Sprachentwicklungsstörung sei.

3.7.2 Sprachverständnis

Wie bereits mehrfach erwähnt, beobachten Lehrpersonen im Unterricht, dass Schülerinnen und Schüler nach Handlungsaufträgen nicht ins Tun kommen. Eine naheliegende Vermutung zur Erklärung besteht darin, dass die Kinder die Aufforderung nicht verstanden haben, da sie Schwierigkeiten im Sprachverständnis haben könnten.

«Sprachverständnis im engeren Sinne bezeichnet den Prozess, durch den der Hörer eine gesprochene Äußerung interpretiert» (Amorosa, 1992, in Gebhard 2001). Eine allgemeingültige Definition für Sprachverständnis ist nicht ohne weiteres möglich, trotzdem soll festgehalten werden, dass in diesem Zusammenhang vom «Verstehen der Sprache» im Sinne eines Hörverstehens von Äußerungen anderer Menschen ausgegangen werden soll (Gebhard, 2001, S. 5).

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist es nicht möglich, den ganzen Sprachverstehensprozess in einem Gesamtmodell darzustellen, das alle Verarbeitungsstufen und -einheiten sowie die wechselseitigen Beziehungen und deren Ordnung erfasst (Gebhard, 2001). In verschiedenen Modellen und «Modellfamilien» wurden plausible Erklärungen zum Verstehen der Sprache geliefert. Problematisch dabei ist, dass sie sich dabei auf beschränkte Gegenstandsbereiche aus dem Gesamtfeld des Sprachverständnisses beziehen (ebd.). Exemplarisch soll hier das Modell von Dijkstra

und Kempfen (in Gebhard, 2001, S. 20) kurz beleuchtet werden, da es die Komponenten «Kurzzeitgedächtnis» und «Monitor» als ergänzende Mechanismen miteinbezieht, die in der Diskussion der Sprachverarbeitung nicht vernachlässigt werden dürfen. Gerade die nicht-sprachlichen Prozesse erscheinen in der Diskussion von Denkansätzen in Bezug auf die Therapie des gestörten Sprachverständnisses bedeutsam (ebd.).

Abbildung 13: Modell Dijkstra und Kempfen (in Gebhard, 2001)

Sprachverstehen erfordert nach Dijkstra und Kempfen (in Gebhard, 2001, S. 21) die Fähigkeiten:

- Sprachlaute zu erkennen (Spracherkennungssystem)
- Worte zu identifizieren (Worterkennungssystem)
- Satzäußerungen zu zergliedern (Satzanalyse-system)
- Satzäußerungen innerhalb eines Gesprächs zu interpretieren (konzeptuelles System)

Die Komponenten «Kurzzeitgedächtnis» und «Monitor» werden von Dijkstra und Kempfen ausdrücklich genannt. Informationen im Verarbeitungsprozess werden nach der Modellvorstellung für Sekunden im Kurzzeitgedächtnis gehalten, wo sie gegebenenfalls mehrmals nachgefordert werden können. Dabei wird die Funktion des «Monitors» wichtig. Dieser ist sowohl für die Koordination anderer kognitiver Prozesse, wie auch für die Überwachung der Sprachverarbeitung und die Korrektur allfälliger Fehler verantwortlich (Gebhard, 2001, S. 22).

Zusammenfassend kann man sich den Sprachverstehensprozess laut Engelkamp (in Gebhard, 2001) so vorstellen, «dass einerseits der sprachliche Input auf seine Phoneme, Wörter und Sätze hin analysiert wird, dass dieser Analyseprozess aber von absteigenden Prozessen beeinflusst wird, die diese Analyse steuern, das Passen der Ergebnisse der aufsteigenden Prozesse prüfen und bei Erreichen eines zentral bestimmten Kriteriums abbrechen. Dieses Kriterium ändert sich mit zunehmendem Kontext.»

Sprachverständnisstörung

Es ist denkbar, dass bei Kindern mit Sprachverständnisstörungen Analyseprozesse deshalb zu früh abgebrochen oder zu wenig aktiv betrieben werden, weil zu wenig neue Informationen aus der Umwelt herangezogen werden. Es können zu wenig alternative Verstehensstrategien genutzt werden, weil der «Zustand der individuellen Sinnkonstanz» erreicht ist, auch wenn nicht allgemein akzeptabel verstanden wurde. Der Zustand der allgemeinen Sinnkonstanz tritt beim Hörer idealerweise dann ein, wenn dieser die Äusserung so verstanden hat, wie der Sprecher diese gemeint hat (Gebhard, 2001).

Die Erkenntnis, dass im Sprachverstehensprozess viele Komponenten in verschiedener Weise wirken, wird im Rahmen von therapeutischen Überlegungen zu Sprachverständnisstörungen immer beachtet werden müssen (Gebhard, 2001). Die Tatsache, dass bisher kein allgemein anerkanntes Modell zur Erklärung des Sprachverständnisses gefunden wurde, erklärt wohl auch, warum es recht schwierig ist, Literatur zur Bedeutung des Sprachverständnisses für die Sprachentwicklung zu finden. Zollinger (2015, S. 58, 59) bestätigt dies: «Sucht man in der Fachliteratur eine Antwort auf die Frage, welche Bedeutung das Sprachverständnis für die Sprachentwicklung hat, findet man im Allgemeinen die Beschreibung, dass das Sprachverständnis der Sprachproduktion vorausgeht. Erkundigt man sich etwas genauer nach der Art dieses Vorausgehens, stösst man auf eine eigenartige Situation: während in unzähligen Fachpublikationen beschrieben wird, wie und wann Kinder lernen erste Worte und Sätze zu sprechen, gibt es nur ganz vereinzelt Aussagen zur Entwicklung des Sprachverständnisses. Nicht anders sieht es aus, wenn man sich den Störungen der Sprachentwicklung zuwendet.» Zollinger begründet dies damit, dass Sprachverständnis und auch die Störung nicht als solche beobachtbar sind, beobachtbar sind nur die Produktionen, die Handlungen oder Äusserungen. «Die Lernprozesse, die sich bei der Sprachverarbeitung abspielen, gehören zu den interessantesten und zugleich wenigsten erforschten Gegenständen der Sprachverarbeitungswissenschaft» (Rickheit und Strohner, 1993, in Gebhard, 2001, S. 29).

Lese- Rechtschreibstörung (LRS)

Die Lese- Rechtschreibstörung gilt als spezifische Lernstörung (Rosenkötter, 2003, S. 146). Dabei liegen die mit standardisierten Tests gemessenen Lese- und Schreibleistungen wesentlich unter den Werten, die aufgrund des Alters und der gemessenen Intelligenz bei der Person zu erwarten wären. Die Störung behindert die schulischen Leistungen oder die Aktivitäten des täglichen Lebens, bei welchen das Verfassen oder Erlesen geschriebener Texte erforderlich ist, deutlich (ebd.). Laut Schulte-Körner (in Rosenkötter, 2003) wird von einem hierarchischen Modell der Sprachverarbeitung ausgegangen. Dabei bildet die Wahrnehmung von nicht-sprachlichen Reizen die Grundlage auf welcher die auditive Wahrnehmung von Sprachreizen und anschliessend die phonologische Bewusstheit aufbaut. Die

phonologische Bewusstheit kann in einem weiteren Sinne als Wahrnehmung der gröberen sprachlichen Einheiten, des Klangs der Wörter beim Reimen und teilweise auch das Erkennen von Anlauten verstanden werden. Kinder mit LRS weisen Störungen auf allen drei Ebenen der Verarbeitung auf (Rosenkötter, 2003, S. 150).

Das Problem, das viele Kinder mit LRS ein schlechtes auditives Gedächtnis haben, bleibt ungelöst und kann mit symptom-spezifischen Therapieverfahren nur schwer angegangen werden (ebd.). Wichtig erscheint folgender Grundsatz: Die Übungen zur phonologischen Bewusstheit und zur Förderung der auditiven Wahrnehmung sollten immer visuell unterstützt werden. So kann die auditive Wahrnehmung mit dem visuellen Lernen und der Buchstaben-Laut-Verbindung erreicht werden, denn das visualisierende Lernen bietet laut Rosenkötter (2003) den schnellsten und fehlerärmsten Zugang zum Gedächtnis. Auch auditive und taktil-kinästhetische Lernstrategien sollten parallel genutzt werden (ebd.)

3.8 Zusammenfassung und Diskussion

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, wie komplex sich dieses Thema darstellt. Die auditive Merkfähigkeit ist eine Teilleistung der auditiven Wahrnehmung und steht damit in einem Spannungsfeld von weiteren Teilleistungen. Die auditive Wahrnehmung wird als ein Wahrnehmungskanal dargestellt. Unser Gehirn ist aber auf Eindrücke aus verschiedenen Kanälen angewiesen, vergleicht diese, stimmt sie aufeinander ab, gibt ihnen eine emotionale Färbung und speichert sie unterschiedlich ab. Die ganze Wahrnehmung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wovon in dieser Arbeit die Wichtigsten und für die zentrale Fragestellung zieldienlichen diskutiert wurden. Einen grossen Einfluss auf die Speicherung von auditiven Informationen hat die allgemeine Gedächtnisleistung. Zentral sind aber auch Aufmerksamkeitsprozesse. Es ist entscheidend, dass die Aufmerksamkeit gelenkt und Wichtiges von Unwichtigem unterschieden werden kann, nur so ist effizientes und zielgerichtetes Lernen möglich.

Zahlreiche Informationen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit lenken sollen, die unsere auditive Wahrnehmung zur Verarbeitung benötigt, werden uns in Form von Sprache dargeboten. Gelingt es uns nicht, Informationen aus der gehörten Sprache zu entnehmen, werden wir nicht in der Lage sein, genügende schulischen Leistungen zu erbringen, effizient zu lernen, Aufgabenstellungen zufriedenstellend zu bewältigen, unser Selbstwertgefühl und unsere Selbstständigkeit wird empfindlich gestört. Eine verminderte auditive Merkfähigkeit hat weitreichende Folgen, die sich nicht nur auf den schulischen Erfolg von Kindern auswirkt, sondern auch auf deren Psyche. Dies verdeutlicht, wie wichtig es für die Förderung ist, diese Zusammenhänge zu kennen und ernst zu nehmen, sie als Grundlage für viele andere, schneller sichtbare Problemstellungen und Defizite wahrzunehmen und in die Förderplanung miteinzubeziehen.

3.9 Diagnostik und Förderung

In den vergangenen Kapiteln wurden einige Störungsbilder skizziert, im Bewusstsein das dies im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend sein kann. Es wurde jeweils so ausgewählt, als dass die Störungen einen möglichst nahen Bezug zur zentralen Fragestellung aufweisen und so bedeutende Information zur Klärung beitragen können. In diesem Kapitel wird ebenfalls Grundlegendes zur Diagnostik erklärt, eine Übersicht über Testverfahren gegeben und die bedeutendsten Testverfahren in

Bezug zur auditiven Merkfähigkeit und den Abklärungsverfahren des SPD und der Logopädie genauer betrachtet.

3.9.1 Diagnose von auditiven Wahrnehmungsstörungen

In Anlehnung an Günther und Günther (1992, in Lauer, 2014) und Lauer (2014) kann das nachfolgende Modell zur Erfassung von auditiven Wahrnehmungsstörungen beigezogen werden.

Um auditive Wahrnehmungsstörungen zu ermitteln und Abgrenzungen zu Begleitstörungen vorzunehmen, ist eine Diagnosestellung durch ein interdisziplinäres und multiprofessionelles Team notwendig (Lauer, 2014, S. 39). Das periphere und zentrale Hören ist durch einen Phoniater, Pädaudiologen oder spezialisierte Hals-Nasen-Ohrenärzte abzuklären. Logopäden können durch Verhaltensbeobachtung und

Abbildung 10: Modell zur Erfassung von auditiven Wahrnehmungsstörungen (in Lauer, 2014)

gezielte Verfahren die auditive Verarbeitung, Einflussfaktoren und höhere kognitive Funktionen im Sinne der phonologischen Bewusstheit untersuchen. Für eine Differentialdiagnose wie Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen oder Intelligenzdefizite sind beispielsweise Psychologen beizuziehen (ebd.). Neben einer direkten Befragung der Eltern anhand eines Anamnesegesprächs sind auch Fragebögen einsetzbar. Diese Informationen sollten aber zurückhaltend interpretiert werden und ersetzen Untersuchungsverfahren nicht (ebd.).

Audiometrische Testverfahren

Differenzierte Leistungen der auditiven Wahrnehmung setzen ein normales Hörvermögen voraus. Eine wichtige Voraussetzung für die Untersuchung der Hörverarbeitung sind somit audiometrische Untersuchungen (Rosenkötter, 2003). Auf die einzelnen Testverfahren wird nicht weiter eingegangen, diese können aber in Lauer, 2014, S. 40ff oder Rosenkötter, 2003, S. 96ff nachgelesen werden.

Psychometrische Testverfahren

Psychometrische Verfahren sind den Funktionen auf den Ebenen Einflussfaktoren, auditive Verarbeitung und höhere kognitive Funktionen zugeordnet. Zu den genannten Einflussfaktoren gehören, neben der Aufmerksamkeit, die Speicherung und Sequenz. Da in dieser Arbeit insbesondere die auditive Merkfähigkeit beleuchtet werden soll, wird im Folgenden auf diesen Bereich eingegangen. Speicherung und Sequenz werden bei den Testverfahren oft zusammengefasst, da die Bewertung der Testverfahren meist sowohl eine korrekte Reihenfolge bei der Wiedergabe als auch eine vollständige Itemanzahl verlangt. Erfolgt eine zusätzliche qualitative Überprüfung kann festgestellt werden, ob trotz falscher Sequenz eine korrekte Speicherung mit passender Anzahl und Art der Items möglich war

(Lauer, 2014). Die Speicherung und Sequenz wird je nach Verfahren bei Zahlenfolgen, Silbenfolgen bzw. Pseudowörtern, Wortfolgen, Sätzen und/oder Texten überprüft. Ein Vorteil des Nachsprechens von Zahlen- oder Silbenfolgen ist jener, dass dabei kein Wissen aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert werden muss (ebd.). Im Kapitel zum Gedächtnis wurde aber bereits erläutert, dass gerade jüngere Kinder beim Nachsprechen von Zahlen benachteiligt sind, da sie noch keine Repräsentationen der Ziffern gebildet haben. Dafür haben Artikulationsprobleme weniger Einfluss auf die Bewertung von Zahlenfolgen (Lauer, 2014). In Anhang 9.1 findet sich eine Übersicht über Tests, die für die Abklärung der Speicherung und Sequenz durch Zahl, Silben/Pseudowörtern und Wörtern geeignet sind.

3.9.2 Vorstellen gängiger Testverfahren

Laut Abklärungsberichten des Schulpsychologischen Dienstes wird bei Abklärungen meist der Wechsler Intelligenztest (WISC-V) angewendet, genannt wurde auch der IDS. In der Logopädie wird häufig mit dem Sprachentwicklungstest (SET) oder dem Mottier-Test abgeklärt. Laut Lauer (2014) ist der Mottier-Test einer der ältesten und bekanntesten Tests zur Merkfähigkeit von Silbenfolgen. Der Münchner Auditiver Screeningtest für Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (MAUS) wird bei Verdacht auf eine Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung angewendet. Die genannten Tests werden nun kurz vorgestellt.

Mottier-Test

Wie bereits erwähnt, ist der Mottier-Test (Mottier, 1951), als Teil des Zürcher Lesetests (Grissmann, 1991, in Lauer, 2014) der bekannteste und älteste Test zur Merkfähigkeit von Silbenfolgen (Lauer, 2014). Laut Fleck et al. (in Praxis Sprache, 3/13) prüft der Test die verbal-auditive Differenzierungs- und Merkfähigkeit, die Sprechbewegungsplanung und -programmierung sowie die sprechmotorische Koordination. Ausserdem spielt die phonologische Bewusstheit als Teil der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Für den Mottier-Test liegen 30 Items mit jeweils 6 Kunstwörtern der gleichen Silbenlänge vor. Dabei werden 2- bis hin zu 6-silbige Kunstwörter getestet (lu-ri, du-ga-be, de-ba-gu-si, de-go-be-saro, bi-ga-do-na-fe-ra). Die Anforderung besteht darin, die mündlich vorg gesprochenen sinnleeren Silbensequenzen aus Konsonant-Vokal-Verbindungen ansteigender Länge korrekt zu reproduzieren (ebd.).

SET (Sprachstandserhebungstest) 5-10

Der SET 5-10 nimmt eine an den Entwicklungsstand angepasste, umfassende Beurteilung des Sprachstands vor (www.testzentrale.ch, Zugriff: 22.03.19). Das Verfahren dient der differenzierten Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten sowie der Überprüfung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der auditiven Merkfähigkeit (www.entwicklungsdiagnostik.de, Zugriff 22.03.19). Dabei werden im Untertest 10 durch den «Untertest Kunstwörter» sprachrelevante Gedächtnisleistungen erhoben. Das Verfahren weist eine klare sprachtheoretische Fundierung auf. Mit dem SET 5-10 liegt neben den Einsatzmöglichkeiten in der psychologischen Diagnostik ein wertvolles Instrumentarium zur Sprachstandsdiagnostik in (vor-) schulischen Anwendungskontexten vor (ebd.).

WISC-V Fifth Edition (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition)

Mit dem WISC-V wird eine fundierte Einschätzung des Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen von 6 bis knapp 17 Jahren vorgenommen. Dieser Test ist das am häufigsten verwendete Intelligenztestverfahren weltweit und besteht aus 15 Untertests. Das auditive Arbeitsgedächtnis wird mit den Untertests «Zahlen nachsprechen» und «Zahlen-Buchstabenfolgen» erfasst (www.testzentrale.ch, Zugriff 06.04.19).

IDS (Intelligence and Development Scales)

Mit dem IDS kann eine differenzierte entwicklungspsychologische Einschätzung von Kindern zwischen 5 und knapp 12 Jahren erfolgen ([www. Testzentrale.ch](http://www.Testzentrale.ch), Zugriff 8.4.2019). Im Untertest «kognitive Entwicklung» können Funktionen des auditiven Gedächtnisses abgeklärt werden.

MAUS (Münchener Auditiver Screeningtest für Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen)

Dies ist ein Einzelscreening für die Unter- und Mittelstufe, mit welchem eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen diagnostiziert werden kann. Dieses Abklärungsverfahren wurde für Phoniater/Pädaudiologen und HNO-Ärzte entwickelt, kann aber auch von anderen Berufsgruppen genutzt werden (www.testzentrale.ch, Zugriff 8.4.2016).

3.9.3 ICF

Im Jahre 2001 wurde die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet. Im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren eine gemeinsame Terminologie festgelegt, die auf der ICF basiert (WHO, 2013, S. 7). «Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) ist von der ICF (WHO, 2001) abgeleitet und wurde entworfen, um die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und den Einfluss seiner Umwelt aufzuzeigen (....) Die Klassifikation beruht auf dem Rahmenkonzept der ICF und nutzt eine gemeinsame Sprache und Terminologie, um Probleme mit Körperfunktionen und -strukturen, Einschränkungen der Aktivität und der Partizipation, wie sie sich im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter manifestieren, sowie die relevanten Umweltfaktoren zu erfassen» (ebd.).

Abbildung 11: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO, 2013)

Um das Verständnis der verschiedenen Komponenten der ICF und deren Wechselwirkungen leichter erfassbar zu machen, kann das Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung dienen. Im Folgenden wird versucht die verminderte auditive Merkfähigkeit in diesem Modell zu verorten.

Körperstrukturen

Wird davon ausgegangen, dass eine eingeschränkte Funktion der auditiven Merkfähigkeit als Teilleistung der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung betrachtet wird, so kann diese Einschränkung als Strukturschädigung des Gehirns und somit gemäss ICF dem übergeordneten Code s110 «Struktur des Gehirns» zugeordnet werden (Vgl. WHO, 2013). Wie bereits erwähnt muss dabei aber eine Schädigung der peripheren Hörleistung ausgeschlossen werden, denn ansonsten könnten weitere Körperstrukturen betroffen sein.

Körperfunktionen

Innerhalb des Funktionscodes wird die auditive Verarbeitung und als deren Teilleistung auch die auditive Merkfähigkeit, als auditive Wahrnehmung bezeichnet und den Funktionen der Wahrnehmung unter b156 zugeordnet (Lauer, 2014). Unter den Hör- und Vestibulärfunktionen (b230-b249) finden sich ebenfalls Hinweise auf die auditive Verarbeitung, diese bezieht sich auf die unter b230 beschriebenen Funktionen des Hörens. Dort wird darauf hingewiesen, dass die beschriebenen Funktionen der Wahrnehmung exkludiert sind. Trotzdem weisen Begriffe, wie Richtungshören oder Spracherkennung auf die auditive Verarbeitung hin. Es zeigt sich somit auch in der Beschreibung der ICF die Problematik der Untrennbarkeit von Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfunktionen (ebd.).

In der folgenden Tabelle sind weitere Körperfunktionen aufgeführt, die aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge einen Einfluss auf die auditive Merkfähigkeit haben könnten. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Code	Beschreibung
b140	Funktionen der Aufmerksamkeit Spezifische mentale Funktionen, die die Fokussierung auf einen externen Reiz oder auf innere Vorgänge für eine geforderte Zeitspanne betreffen
b144	Funktionen des Gedächtnisses Spezifische mentale Funktionen, die die adäquate Registrierung, die Speicherung und den Abruf von Informationen betreffen
b160	Funktionen des Denkens Spezifische mentale Funktionen, die im Zusammenhang mit dem formalen und inhaltlichen Ablauf des Denkens stehen
b16700	Das Verständnis gesprochener Sprache betreffende Funktionen Mentale Funktionen, die Verstehen und Erfassen der Bedeutung von gesprochenen Mitteilungen entsprechen

Tabelle 1: Körperfunktionen (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014)

Aktivität und Partizipation

In der ICF-orientierten Betrachtungsweise der Aktivität und Partizipation stehen die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Betroffenen und ihr Einbezug in Lebenssituationen im Zentrum (Lauer, 2014). Eine Einschränkung in der auditiven Merkfähigkeit wirkt sich in unterschiedlicher Art und Ausprägung auf die Möglichkeiten des Kindes zur Durchführung von Aktivitäten und der daraus resultierenden Teilhabe aus. In hohem Mass betroffen ist der Bereich «Lernen und Wissensanwendung». Ist die Aktivität des Zuhörens (d115) als bewusste Nutzung des Hörsinns betroffen, stellt dies eine Beeinträchtigung dar, da dies eine wesentliche Grundlage des Lernens ist. Ebenfalls auf eine funktionierende auditive Verarbeitung baut das «Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen» (d310) auf (ebd).

In Tabelle 2 sind Beispiele für möglicherweise betroffene Bereiche ersichtlich, auch diese Liste ist nicht abschliessend.

Code	Beschreibung
d1	Lernen und Wissensanwendung
d110-d129	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen
d130-d159	Elementares Lernen
d160-d179	Wissensanwendung
d3	Kommunikation
d310	Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen
d355	Diskussion
d7	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
z.B. d760	Familienbeziehungen
d8	Bedeutende Lebensbereiche
d810-d839	Erziehung und Bildung, z.B. 820 Schulbildung

Tabelle 2: Aktivität und Partizipation (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014)

Kontextfaktoren

Personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren gehören zu den Kontextfaktoren. Diese können sich positiv oder negativ auf ein Gesundheitsproblem auswirken. In der folgenden Liste sind einige Beispiele für zu berücksichtigende Faktoren aufgelistet (vgl. Lauer, 2014).

Code	Beschreibung
Umweltfaktoren	
e3	Unterstützung und Beziehungen
e310	Engster Familienkreis
e5	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze
e585	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens (z.B. kleine Klassengrösse)
Personenbezogene Faktoren	
z.B. Alter, Geschlecht, Charaktereigenschaften, persönliche Erfahrungen, Antrieb, Motivation, Interesse, soziale Kompetenz, individuelles Leistungsvermögen etc.	

Tabelle 3: Kontextfaktoren (vgl. WHO, 2013, Lauer, 2014)

3.9.4 ICF-basierte Förderdiagnostik und Förderplanung

Die ICF gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sie kann auf alle Menschen bezogen werden, ist universell anwendbar und deshalb besonders für die Arbeit in Bildungssystemen geeignet (Diezi-Duplain, 2011). Mit der ICF-CY wurde dem Bildungssystem ein Hilfsmittel gegeben, das in ausgezeichneter Weise den Weg zu einer inklusiven Schule und zugleich die Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Sozialsystem erleichtert. Die praktische Anwendung der ICF-CY erfolgt in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt werden die gewonnenen Befunde und Informationen den verschiedenen Komponenten der ICF zugewiesen. Laut Diezi-Duplain (2011) stellt sich im Bildungskontext folgende Frage: «Welche Aspekte der Aktivität bzw. der Beschreibung aus Situationen von Partizipation lassen sich über die Körperfunktionen und -strukturen erklären, und welche Aspekte sind eher bedingt durch die Umweltfaktoren als Förderfaktoren oder als Barrieren?». In weiteren Schritten muss eine Orientierung über die einzelnen Kapitel und die Zuordnung zu diesen geleistet werden. Bestehende Konstrukte wie ADHS, Autismus etc. werden in die ICF-spezifischen Komponenten aufgeschlüsselt, bis schliesslich eine Zusammenschau der Erkenntnisse eine Formulierung der Ziele ermöglicht. Die gesammelten Informationen werden zu einem gemeinsamen Problemverständnis verdichtet und überprüfbare Ziele abgeleitet. Erst dann kann über allfällige Massnahmen verhandelt werden (ebd.). Grundlegend für das Erreichen eines gemeinsamen Problemverständnisses ist der Einbezug der Eltern. Dieser wird oft in Form des Schulischen Standortgesprächs eingefordert (Handreichung Schulisches Standortgespräch, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010). Das Schulische

Standortgespräch basiert auf den oben beschriebenen Grundlagen der ICF und bietet eine Handreichung, um Sichtweisen einzubringen, Massnahmen zu planen und diese zu überprüfen (ebd.). Mit diesem Gespräch soll die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Fach- und Klassenlehrpersonen strukturiert und zielgerichtet möglich sein. Die Verfasser meinen: «In vielen Fällen kann eine frühe Kontaktaufnahme zwischen allen Beteiligten und eine gemeinsame Diskussion über die verschiedenen Sichtweisen und vermuteten Ursachen der erste Schritt zur Lösung der Probleme sein. Grundlage für eine gemeinsame Lösung der Probleme ist vor allem ein gemeinsames Verständnis und eine Einsicht in die Überlegungen und Vermutungen der anderen Beteiligten» (Handreichung Schulisches Standortgespräch, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 12).

Förderdiagnostik beschränkt sich laut Mutzeck (2007) nicht auf eine Eingangsdiagnose, was ganz dem Verständnis der ICF entspricht. «Förderdiagnostik verändert sich bei konsequenter Umsetzung in die Förderpraxis zu einem Prozess der Lernbegleitung» (Heimlich 1998, in Mutzeck, 2007), und beinhaltet als Lernbegleitung immer Förderplanung (ebd.). Die Förderplanung soll nicht isoliert betrachtet werden. Sie setzt die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team voraus und hat damit auch Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung und die Unterrichtsgestaltung (Diezi-Duplain, 2011). Förderplanung beinhaltet aber auch die Zuweisung von Massnahmen, Ressourcen und Hilfen, wie Förderlektionen, Therapien oder Beratung. Es ist deshalb unerlässlich, bei der Förderplanung mit zu bedenken, welche Möglichkeiten der Unterstützung überhaupt zur Verfügung stehen. Förderplanung steht damit in Wechselwirkung mit Unterrichts- und Ressourcenplanung (ebd.).

In der Literatur finden sich einige Förderprogramme, welche die auditive Verarbeitung einbeziehen (Lauer, 2014, S. 62). Obwohl die verfügbaren Übungssammlungen die nötige Trennung von Einflussfaktoren der auditiven Verarbeitung, auditiven Teilleistungen und höheren kognitiven Funktionen nicht machen, können sie doch für gezielte Übungen von Funktionen genutzt werden. Neben den angesprochenen Übungen sollte auch die schulische Hörumgebung des Kindes auf mögliche Veränderungen überprüft werden (ebd.).

4 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beleuchtet. In einem ersten Schritt wird die Forschungsstrategie beschrieben und anschliessend die Methodik, die Datenerhebung und die Auswertung erläutert.

4.1 Qualitative Forschung

Um der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung nachzugehen, inwiefern die Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit für die Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern von Bedeutung ist, wird ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Dabei werden die Sichtweisen von Schulpsychologinnen, Logopädinnen und Heilpädagoginnen mittels Interviews erfasst und ausgewertet. Helfferich (2011) meint, dass der qualitative Ansatz besonders geeignet sei, wenn subjektive Sichtweisen erfasst werden sollen. Laut Cropley (2011, S.51) scheint die qualitative Forschung speziell nützlich, um bei interessanten Fragen Licht ins Dunkel zu bringen und dabei die menschliche Seite nicht zu vergessen. Der qualitative Forschungsauftrag ist das Verstehen, dabei wird mit sprachlichen

Äusserungen gearbeitet, bzw. mit schriftlichen Texten als deren «geronnene Form» (Helfferich, 2011). Qualitative Erhebungen können unter Rahmenbedingungen durchgeführt werden, die dem «Verlauf des normalen Lebens der untersuchten Menschen ähneln» (Cropley, 2011). In der vorliegenden Arbeit werden die folgenden sechs Dimensionen nach Cropley (2011, S. 34) berücksichtigt:

Design:	nicht-experimentell
Umgebung:	im realen Leben
Datenerhebung:	mittels bestehender oder neuer Aussagen von Teilnehmenden
Art von Daten:	deskriptive Daten
Auswertung:	bedeutungsorientierte Analyse
Verallgemeinerungsstrategie:	Hypothesenentwicklung

Gütekriterien qualitativer Forschung

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach den Gütekriterien von Mayring (2002).

Verfahrensdokumentation: Der Forschungsprozess zur Gewinnung der Daten muss detailliert dokumentiert sein, um das Vorverständnis, die Analyseinstrumente, die Durchführung sowie die Auswertung der Daten für Dritte transparent zu machen.

Argumentative Interpretationssicherung: Interpretationen sind in sich schlüssig und werden theoretisch begründet.

Regelgeleitetheit: Zuvor festgelegte Verfahrensregeln sichern die Qualität der Interpretation ab. Material wird in sinnvolle Einheiten eingeteilt und systematisch analysiert.

Nähe zum Gegenstand: Die Forschung findet möglichst nahe an der Alltagswelt des Menschen statt.

Kommunikative Validierung: Die Gültigkeit der Forschungsergebnisse wird dadurch überprüft, indem die Ergebnisse den Beforschten zur Diskussion vorlegt werden.

Triangulation: Die Fragestellung wird mit verschiedenen Theorieansätzen, Datenquellen und Methoden beantwortet, was ein Bild aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht.

In der vorliegenden Arbeit wird aus Zeitgründen auf die Kommunikative Validierung verzichtet.

4.2 Datenerhebung

Wie bereits erwähnt, sollen in dieser Arbeit die Sichtweisen von Schulpsychologinnen, Logopädinnen und Heilpädagoginnen zur genannten Fragestellung eingeholt werden. Dies soll mittels Experteninterviews geschehen.

4.2.1 Erhebungsmethode

Laut Wroblewski und Leitner (in Bogner et al. 2009) bieten Experteninterviews die Möglichkeit der Reflexion von Erfahrungen und stellen damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Massnahmen dar. Sie spielen somit eine wichtige Rolle bei der Informationsgenerierung. Interviews mit Expertinnen ermöglichen das Einfangen verschiedener Sichtweisen und Blickwinkel unter Berücksichtigung differenzierter Standpunkte (ebd.). Im Experteninterview werden Expertinnen befragt, «weil ihre Handlungsorientierung, ihr Wissen und ihre Einschätzung die Handlungsbedingungen anderer Akteure

in entscheidender Weise (mit-)strukturieren und damit das Expertenwissen die Dimension sozialer Relevanz aufweist» (Bogner et al. 2009). Eine grosse Bedeutung erhalten bei dieser Form der Erhebung die Expertinnen. Als Experte wird eine Person im Rahmen eines Forschungszusammenhanges angesprochen, weil angenommen wird, dass sie über Wissen verfügt, das nicht jedermann im interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist. Das Experteninterview zielt auf diesen Wissensvorsprung ab (ebd.). Eine Person kommt deshalb als Experte in Betracht, weil sie «über eine institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit verfügt» (ebd., S. 38). Experteninterviews können zur Schärfung des Problembewusstseins dienen und helfen das Untersuchungsgebiet zu strukturieren und Hypothesen zu generieren.

4.2.2 Interviewleitfaden

Ein wichtiger Faktor innerhalb des Experteninterviews ist der Interviewleitfaden. Dabei besteht der Grundanspruch darin, die Befragten eigene Relevanzen formulieren zu lassen. Das Entwickeln eines Interviewleitfadens ermöglicht es dem Interviewer, sich die thematische Kompetenz anzueignen, um ein ertragreiches Interview zu erhalten (Bogner et al., 2011). Bei einem Experteninterview wird laut Helfferich (2011) eher eine stärkere Strukturierung als sinnvoll erachtet, wobei dies vor allem bei Interviews zur Erhebung von Informationen zutrifft. In der vorliegenden Arbeit soll neben Informationen auch Deutungswissen erhoben werden. Es empfiehlt sich daher ein Leitfaden, der nicht zu stark eingrenzt. Dieser soll dem thematisch begrenzten Interesse an Expertenwissen gerecht werden und dem Status der Befragten als Experte entsprechen (ebd.). Generell gilt: «so offen und flexibel – mit der Generierung monologischer Passagen – wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig» (Helfferich, 2011, S 181). Es wird darauf geachtet, einen möglichst flüssigen Gesprächsverlauf zu ermöglichen (ebd.).

4.2.3 Interviewte Personen

In den Interviews sollen Schulpsychologinnen, Logopädinnen und Heilpädagoginnen zum Thema «verminderte auditive Merkfähigkeit» befragt werden und aus ihrem Blickwinkel als Expertin Licht auf diese häufig gestellte Diagnose werfen. Um ein möglichst ausgewogenes Ergebnis zu erzielen, werden von jeder Berufsgruppe zwei Personen interviewt.

Um Interviewpartnerinnen des Schulpsychologischen Dienstes zu finden, wurde zuerst der SPD Olten angefragt, da hier bereits ein Kontakt bestand. Anhand eines Telefonats wurde festgestellt, dass es nicht so einfach werden würde eine Schulpsychologin zu interviewen, da der Schulpsychologische Dienst dem Kanton untersteht und sehr strenge Vorschriften bezüglich sensibler Daten bestehen. Deshalb wurde entschieden, die Ausgangslage vorgängig per Mail genau zu erklären und die Hauptfragen des Interviewleitfadens im Voraus der dem SPD Olten vorstehenden Stelle zuzusenden. Nach diversen Abklärungen der angefragten Schulpsychologin entschied die vorgesetzte Stelle in Solothurn, dass eine Befragung erlaubt werde, aus Ressourcengründen durfte aber nur eine Schulpsychologin interviewt werden. Deshalb wurde im privaten Umfeld der Autorin zusätzlich eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin befragt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit bei einer Psychiaterin ebenfalls Abklärungen im Bereich der Merkfähigkeit durchführt.

Interviewpartner im Bereich Heilpädagogik konnten durch private Kontakte gefunden werden. Hier wurde darauf geachtet, dass die Befragten in der Regelschule, bzw. im integrativen Setting arbeiten. Dies deshalb, weil die kognitive Einschränkung bei Schülerinnen und Schülern im heilpädagogischen

Sonderschulbereich einen zu grossen Einfluss einerseits auf die Hypothesenbildung zur Häufigkeit, andererseits auf die auditive Merkfähigkeit im Allgemeinen haben könnte.

Auf der Suche nach Interviewpartnerinnen im Bereich Logopädie wurde eine Schule angeschrieben und um Kontaktdaten der dort angestellten Logopädinnen gebeten. Daraufhin konnte ein Interview in dieser Schule durchgeführt werden. Des Weiteren wurde die Logopädin an der Schule der Schreibenden angefragt, die sich sofort für ein Interview zur Verfügung stellte.

Die Interviewpartnerinnen erhielten im Voraus eine Mail mit Erläuterungen zum Interview. Darin wurden die Absichten, die mit dieser Masterarbeit verfolgt werden, erläutert. Zudem war ein Kurzfragebogen angehängt (Anhang 9.1). Dieser sollte einen groben Überblick über die Arbeitstätigkeit der Interviewpartnerin ermöglichen (vgl. Tabellen 4-6). Zudem wurde gefragt, was die Person unter «verminderter auditiver Merkfähigkeit» versteht, um das Begriffsverständnis zu klären. Bei den Fragebogen Logopädie und SPD wurde zusätzlich darum gebeten anzugeben, mit welchen Testverfahren die auditive Merkfähigkeit abgeklärt wird (vgl. Kapitel 3.9.2).

Die nachfolgenden Tabellen ermöglichen einen Überblick über die Berufserfahrung der befragten Personen.

Übersicht SHP:

Bezeichnung/ Anonymisierung	Anstellung Kanton	Tätigkeit als LP	Tätigkeit in Kleinklasse	Dauer der integrativen Tätigkeit	Abschluss als SHP
H1	SO	31 Jahre	26 Jahre	1 Jahr	1997
H2	ZH	10 Jahre	-	2 Jahre	2019

Tabella 4: Übersicht Berufserfahrung SHP

Übersicht Logopädie:

Bezeichnung/ Anonymisierung	Kanton	Dauer der Tätigkeit als Logopädin
L1	SO	4 Jahre
L2	AG	16 Jahre

Tabella 5: Übersicht Berufserfahrung Logopädie

Übersicht SPD:

Bezeichnung/ Anonymisierung	Berufstätigkeit
S1	Seit 2010 Arbeit als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin im Delegationsverhältnis mit einer Kinder- und Jugendpsychiaterin
Bezeichnung/ Anonymisierung	Dauer der Tätigkeit auf dem SPD
S2	5 Jahre

Tabella 6: Übersicht Berufserfahrung SPD

4.2.4 Überlegungen zur Durchführung des Interviews

Den Interviewpartnerinnen wurden die Fragen des Interviews zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt (Anhang 9.1). Dies deshalb, weil mit Personen des SPD ansonsten kein Interview hätte durchgeführt

werden können. Daraufhin wurde mit allen Personen gleich verfahren. Je nach Expertenkreis wurden die Fragen anders zusammengestellt und beinhalten deshalb verschiedene Themenblöcke. Ein Themenblock wird mit einer offenen Leitfrage eröffnet, so dass die befragte Person Gelegenheit erhält, frei über das befragte Gebiet zu sprechen. Im Interviewleitfaden sind weitere Fragen notiert, die bei Bedarf ebenfalls gestellt werden können. Diese werden nur dann eingebracht, wenn sie nicht ohnehin im Laufe der Antwort zur Leitfrage beantwortet werden oder dann, wenn eine Eingrenzung oder Präzisierung des Themas nötig ist. Es wird auf eine natürliche Gesprächsführung geachtet, dabei sollen zu abrupte Themenwechsel möglichst vermieden werden. Zum Schluss wird noch gefragt, ob ein Aspekt ausgelassen oder unbeantwortet geblieben ist, der in den Augen der Experten wichtig wäre.

4.2.5 Durchführung

Vor dem Interview wurde der Einsatz des Audioaufnahmegerätes geübt. Die Interviews wurden im Zeitraum März-Mai 2019 durchgeführt und fanden dort statt, wo sich die zu befragende Person wohl fühlte, so zum Beispiel in Schul- oder Therapiezimmern und bei einer Person zu Hause.

4.3 Datenaufbereitung: Aufnahme und Transkription

Für die Aufnahme diente das Audioaufzeichnungsgerät «Zoom H1». Zusätzlich wurde ein zweites Diktiergerät eingesetzt.

Anschliessend an die Interviews wurden die Aufnahmen transkribiert, d. h. verschriftlicht. Dazu wurde die Transkriptionssoftware «f4» (www.autotranskription.de, 16.03.2019) verwendet. Die Interviewpartnerinnen werden in der Transkription als «S1» und «S2» für Schulpsychologin bzw. Psychologin, «L1» und «L2» für Logopädin und «H1» und «H2» für Heilpädagogin bezeichnet (vgl. Tabellen 4-6). Für die Fragestellende wird das Kürzel «I» verwendet. Alle Personen konnten in ihrer gewohnten Mundart sprechen, erst bei der Transkription wurden die Interviews in Standarddeutsch übersetzt. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst nahe am Original zu bleiben. Nonverbale Äusserungen, Lachen oder Pausen wurden nur transkribiert, falls sie zum Verständnis des Textes als notwendig erachtet wurden. Alle Namen und Orte wurden anonymisiert.

4.4 Datenauswertung

4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die vorliegende Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode gewählt. Dabei wird fixierte Kommunikation in Form von Texten, Bildern, Noten oder symbolischem Material systematisch untersucht und nach explizierten Regeln analysiert (Mayring, 2015, S. 12). Das systematische Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass es theoriegeleitet ist. Einzelne Schritte sind aufgrund definierter Theorie festgelegt, die Ergebnisse werden ausgehend vom gewählten Theoriehintergrund interpretiert (ebd.).

4.4.2 Inhaltliche Strukturierung

Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Technik «strukturierende Inhaltsanalyse» nach Mayring (2015, S. 98) verwendet. Sie besteht aus acht Arbeitsschritten:

1. Bestimmung der Analyseeinheiten
2. Festlegung der Strukturierungsdimension

3. Bestimmung der Ausprägungen und Zusammenstellung des Kategoriensystems
4. Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen, Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien
5. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung
6. Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
7. Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition
8. Ergebnisaufbereitung

Strukturierende Inhaltsanalysen können verschiedene Ziele haben. Mayring (2015) beschreibt daher vier Formen der Strukturierung. Für diese Arbeit wird die *inhaltliche Strukturierung* gewählt. Hierbei wird das Material zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefasst. Bei dieser Strukturierung werden der 2. und 8. Schritt der oben beschriebenen Arbeitsschritte differenziert, die mittleren Arbeitsschritte bleiben bestehen (ebd.):

2. Theoriegeleitete Entwicklung von Kategorien und Unterkategorien.

Hier wird festgelegt, welche Inhalte aus dem Material verwendet werden.

- 8.1 Paraphrasierung
- 8.2 Zusammenfassung pro Kategorie
- 8.3 Zusammenfassung pro Hauptkategorie

Mit der inhaltlichen Strukturierung wird das Ziel verfolgt, bestimmte Themen und Inhalte aus der Fülle von Material herauszufiltern und zusammenzufassen (ebd.). Diese Form der Inhaltsanalyse scheint zur Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung am geeignetsten.

4.4.3 Kategoriensystem

Die Entwicklung eines Kategoriensystems ist das zentrale Element der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 62), dabei wird dieses durch die verwendete Literatur und die Fragestellung beeinflusst. Die Kategorien werden durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln begründet und während der Analyse überarbeitet und überprüft (ebd.). Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit wurde in einer deduktiven Herangehensweise das Material 4 Kategorien zugeordnet:

1. Auswirkung der Diagnose
2. Förderung
3. Häufigkeit
4. Körperfunktionen

Anschliessend wurden Unterkategorien definiert, anhand derer bestimmte Textstellen aus den transkribierten Interviews extrahiert werden konnten. Das Kategoriensystem wurde immer wieder überprüft und überarbeitet. So ergaben sich auch während der Analyse neue Unterkategorien und das deduktive Vorgehen wurde durch ein induktives ergänzt. Laut Cropley (2011, S. 17) geschieht diese Mischung der Vorgehensweisen in der Praxis recht häufig, dies passiere «wegen des emergenten Charakters der qualitativen Forschung». Dies fördert laut Mayring (2015) «das Wechselverhältnis

zwischen der Theorie und dem konkreten Material». Abschliessend wurden die extrahierten Textstellen unter Einbezug der Fragestellung interpretiert (ebd.)

4.4.4 Kodierleitfaden

Das Kategoriensystem wird nun so genau definiert, dass eine Textstelle immer eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden kann, so entsteht der Kodierleitfaden (Mayring, 2002, S. 118). Dazu werden Ankerbeispiele definiert, die als Beispiel für die Kategorie gelten sollen. Zusätzlich werden Kodierregeln festgelegt (ebd.).

In dieser Arbeit werden für alle Kategorien folgende Kodierregeln definiert:

- Es wird der ganze Text untersucht.
- Die verwendeten Textstellen können aus einzelnen Worten bis hin zu mehreren Sätzen bestehen.
- Identische Aussagen werden nur einmal kodiert, da der Inhalt im Zentrum steht.
- Wenn eine Aussage mehreren Kategorien zugewiesen werden kann, wird anhand des Zusammenhangs entschieden wie zugeteilt wird. Sollte es für die Beantwortung der Fragestellung nützlich sein, kann die Textstellen mehreren Kategorien zugewiesen werden (vgl. Gmünder, 2017, S. 54)

Die Tabelle 7 zeigt einen Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden. Der gesamte Kodierleitfaden ist im Anhang unter 9.4.1 einzusehen.

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
1. Auswirkung der Diagnose A	Auswirkung im Schulalltag A1	Was sich bei SuS mit dieser Diagnose im Schulalltag am meisten auswirkt	H1 15-16 Sie können die Sachen nicht so lange behalten, sie vergessen schnell wieder was sie machen mussten, weil sie es nicht richtig verstanden haben, als Ganzes.
	Auswirkung auf Förderplanung A2	Elemente und Überlegungen, die aufgrund der Diagnose in die Förderplanung aufgenommen werden	S1 230-233 Das Kind hat eine Einschränkung aber, dass es auch als Lernstrategie ganz, ganz wichtig sein kann, mit welchem Hintergrund auch immer, dass man Sachen multimodal oder bimodal, oder wie man das sagen soll, ablegt. Und wie unsere verschiedenen Wahrnehmungskanäle nutzt.
2. Förderung F	Massnahmen F1	Massnahmen, die für den Unterricht getroffen werden	H2 179-180 Wenn man irgendetwas erklärt oder so, im Kreis, dass man das wirklich mit Anschauungsmaterial auch macht und nicht nur einfach erzählt
	Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen F2	Wie sich die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und Fachpersonen darstellt	H1 193 Das ist dann schon das Ziel, dass die (LP's) dann das auch übernehmen.
	Zusammenarbeit mit Eltern F3	Wie sich die Arbeit mit den Eltern darstellt	L1 228-229 Mit den Eltern und bei den Eltern braucht es halt häufig noch mehr Erklärung und Erläuterung.

Tabelle 7: Ausschnitt Kodierleitfaden

Das Ziel dieser inhaltsanalytischen Technik ist es, bestimmte Strukturen aus dem Text herauszufiltern (Mayring, 2015, S. 98). Systematisch werden alle Textstellen extrahiert, die dem Kategoriensystem zugeordnet werden können. Dabei werden in einem ersten Materialdurchlauf die Textstellen, welche zugeordnet werden können, markiert. Dabei wird für jede Kategorie eine andere Farbe zu Markierung gewählt. Danach folgt ein weiterer Durchlauf, um eine möglichst genaue Erfassung zu gewährleisten

(vgl. Mayring, 2015). Anschliessend werden die Textstellen in eine neue Tabelle eingefügt. Die exakte Fundstelle wird dabei mit Abkürzungen der Interviewpartner und der Zeilennummer (z.B. H2 179-180) versehen, damit sie immer eindeutig identifiziert werden kann.

4.4.5 Paraphrasierung

Bei der Paraphrasierung werden die einzelnen Kodiereinheiten in eine knappe, rein inhaltliche Form gebracht (Mayring, 2015, S. 72). Dabei wird darauf geachtet, ausschmückende Textstellen nicht zu berücksichtigen und nicht inhaltstragende Aussagen wegzulassen. Die Aussagen werden in eine einheitliche Sprache überführt und grammatikalische Kurzformen genutzt. Anschliessend werden die Paraphrasen nach Kategorien zusammengefasst und in einem weiteren Schritt anhand des Theoriehintergrunds interpretiert (ebd.). In der nachfolgenden Tabelle sind Beispiele für Paraphrasen dieser Masterarbeit dokumentiert. Die gesamte Paraphrasierung ist im Anhang, unter Punkt 9.4.2 ersichtlich.

Fundstellen		Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	84-84	Es braucht auch immer Wiederholungen, also Wiederholungen nicht nur vom Arbeitsauftrag, sondern auch Wiederholungen vom Stoff.	Wiederholungen von Aufträgen und Schulstoff sind notwendig.
	112-114	dass man sie unterstützt mit irgendwelchen Notizen an der Wandtafel oder seien das Blätter am Platz, wenn es um etwas geht, das immer gleich ist, einen Ablauf, einfach mit Notizen, mit Bildern oder mit Symbolen	Wiederkehrende Abläufe mit Notizen, Bildern und Symbolen darstellen.

Tabelle 8: Ausschnitt Paraphrasierung

4.5 Zusammenfassung der Forschungsmethode

In der hier vorliegenden Masterarbeit wird mit einer qualitativen Forschungsmethode, die auf den Gütekriterien von Mayring (2002) basiert, versucht, die Fragestellung zu beantworten. Zur Datenerhebung wurden zunächst Schulpsychologinnen, Logopädinnen und Heilpädagoginnen nach einem vorher festgelegten interviewleitfaden befragt. Anschliessend wurden die so erhobenen Daten transkribiert und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse in zehn Arbeitsschritten ausgewertet.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse präsentiert. Dazu werden die Aussagen, die transkribiert und paraphrasiert sowie den einzelnen Kategorien und Unterkategorien zugeordnet wurden, zusammenfassend dargestellt.

5.1 Kategorie Auswirkungen der Diagnose

5.1.1 Auswirkungen auf den Schulalltag

Die Auswirkungen auf den Schulalltag sind vielfältig. H1 bemerkt, dass die Arbeitsplanung eingeschränkt ist (40-43), dass unpassend und verzögert gehandelt wird (69-71). H2 bestätigt dies, indem sie sagt, «sie können meistens nicht mit einer Arbeit direkt beginnen, nachdem die Lehrperson mündlich Instruktion gegeben hat» (13-14). H1 führt weiter aus, dass dann an der Reaktion sichtbar wird, dass die Kinder nicht verstanden haben (77-79) und auch H2 meint, dass nach erneutem

Besprechen klar wird, dass der Auftrag nicht verstanden wurde (84-88). Die Kinder seien bei Erklärungen oft abgelenkt und unruhig (H2 14-16) und «wenn sie nicht mitbekommen, was sie machen müssen, dann ist nachher das, was sie machen, wahrscheinlich eher nicht ganz richtig» (H2 21-22). Das bestätigt auch H1 mit ihrer Aussage: «Einen Zusammenhang herstellen, von dem, was man hört, habe ich das Gefühl spielt auch eine Rolle, weil sie ja so stark zuhören müssen, was sie hören, also sich so auf den Inhalt konzentrieren, können sie meistens aus dem was sie hören nicht so etwas Ganzes herstellen» (35-37). Durch ihr Verhalten entstehe die Vermutung, dass sie ihr Potential nicht ausschöpfen (S2 49-52). Laut H1 spielt auch das Tempo eine Rolle, in dem Aufträge erteilt werden und dass zu viele Informationen gegeben werden (H1 20-25).

Auswirkungen zeigen sich auch darin: «Sie können die Sachen nicht so lange behalten, sie vergessen schnell wieder was sie machen müssen, weil sie es nicht richtig verstanden haben, als Ganzes» (H1 15-16). Dabei wird von den Schülerinnen und Schülern oft nicht bemerkt, dass der Auftrag nicht verstanden wurde (H1 53-54). L2 (116-119) bestätigt, dass vom mündlichen Unterricht wenig im Gedächtnis bleibe, im Zusammenhang mit der Wahrnehmung nehmen Kinder auditiv weniger wahr und können es sich schlechter merken (126-129). L1 (45-49) bemerkt, dass für Kinder mit auditiver Wahrnehmungsstörung das Herausfiltern im Klassensetting sehr schwierig ist und L2 bestätigt, dass die Kinder das Wichtige nicht herausnehmen können (265-269).

Das Kind leide häufiger an wenig Selbstwert (S1 147-148), was einen enormen Leidensdruck erzeugt (S2 52-55).

5.1.2 Auswirkungen auf die Förderplanung

Es wurde festgestellt, dass eine Förderplanung nicht überall Standard ist. L2 empfindet die Förderplanung als sehr aufwändig und es könne nicht für jedes Kind eine erstellt werden (281-284). Auch H2 sagt, dass für Kinder mit IS-Status keine Förderpläne gemacht werden (53-54), die Förderung passiere innerhalb des gesprochenen Lektionenpools für die ganze Klasse (216-218). Trotzdem sind sich die Expertinnen einig, dass Massnahmen zur Förderung der auditiven Merkfähigkeit in den Förderplan gehören (L2 291-293 / L1 182-183/H2 40-42). Wichtig sei die Unterstützung auch deshalb, damit der Selbstwert der Kinder nicht sinke (S2 133-136). Die Diagnose hat laut H1 besonders Auswirkungen auf den Kompetenzbereich «Allgemeines Lernen» (Schulischen Standortgesprächs) (H1 97). In den Förderplan werden Lern- und Arbeitsstrategien aufgenommen (H1 122-123, S2 121-126). Dabei soll verankert werden, dass verschiedene Wahrnehmungskanäle genutzt (S1 230-233) und der Fokus auf die Stärken gelegt werden (H1 297-282). H2 hatte die Idee, für das Kind eine Art Kompetenzpass zu gestalten, anstelle eines Förderplans, wo Strategien notiert sind, an welche sich das Kind halten kann (55-61). Dabei wird auch vermerkt, wie die Lehrperson das Kind unterstützen kann (H2 70-72). L2 erscheint es wichtig, «dass du halt die Sachen, die du machst immer genau anpasst aber manchmal ist es halt schwierig» (252-253). H1 schreibt in den Förderplan, dass Anweisungen schrittweise erteilt werden sollen (110-112). Sie lässt die Kinder auch oft Anweisungen wiederholen (100-102). Sinnvoll erscheint ihr, dass die Kinder gewisse Aufträge in einem ruhigeren Umfeld erarbeiten können (199-204). H2 sieht gewisse Probleme bei der Förderplanung, wenn ohne weitere Schwächen keine Fachperson einbezogen würde, gehe die Förderung unter (H2 148-153), es erscheint ihr deshalb wichtig, dass die Übungen der Logopädin in einen Förderplan kommen (282-283). Da es für

die Probleme, die aus einer geringen Merkfähigkeit entstehen, keine eigentliche Lösung gebe, würden viele Hilfestellungen wieder versenden (H2 157-161).

5.2 Kategorie Förderung

5.2.1 Massnahmen

Wichtig erscheint den Expertinnen, dass sich die Kinder visuelle Lernstrategien aneignen (S1 242-246). Dabei sollen wiederkehrende Abläufe mit Notizen, Bildern und Symbolen dargestellt werden (H1 112-114), Merkblätter erstellt (H1 116-117) oder Dinge markiert werden (H1 122). Auch H2 findet es wichtig visuelle Stützen zu bieten (43-45), Anschauungsmaterial zu verwenden (179-180) oder Arbeitsschritte schriftlich zu visualisieren (181-184). L2 meint, dass man visuell und auditiv abspeichern soll (236-237). H1 erscheint es wichtig, das Nachfragen zu trainieren (54-56), sich die Handlung vorzustellen (145-146) und den Kindern genug Zeit zu geben (84). S1 findet, dass Kompensationsstrategien genutzt (126-127) und in der Logopädietherapie Strategien geübt werden (S1 124-126). Dies findet auch L2 (201-202). Alle Expertinnen erachten es als wichtig, den Kindern einen ruhigen Arbeitsplatz zu ermöglichen (H1 205-207/H2 46-47/L1 265-266). Dazu sollte das Setting gut abgestimmt (S1 113-116) und Gruppenräume genutzt werden (H2 75-79). Auf einen ruhigen Arbeitsplatz sollte möglichst auch bei den Hausaufgaben geachtet werden (S1 132-134). Zusätzlich brauche es viele Wiederholungen von Aufträgen und dem Schulstoff (H1 84-85), man müsse langsam sprechen (S1 134-136), viel loben (S1 127-128) und Verständnis zeigen (S1 128-130), dies bringe Entlastung (S2 325-328). S2 (283-288) betont, dass die Menge, die auswendig gelernt werden muss, möglichst reduziert und dafür Zusammenhänge aufgezeigt werden sollen, Variationen müssten reduziert (335-337) und Gedächtnisstützen genutzt werden (329-331). Wichtig erscheint ihr auch, dem Kind seine Schwäche zu erklären (331-334), Sicherheit und Stabilität zu vermitteln (342-343) sowie Interessen zur Steigerung der Motivation zu nutzen (334-335).

5.2.2 Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen

Die Zusammenarbeit zwischen und mit Lehr- und Fachpersonen gestaltet sich unterschiedlich. So hat H1 das Gefühl, dass die Förderung die Klassenlehrperson noch wenig angehe (184-185), die Heilpädagogin solle mit den betreffenden Kindern arbeiten (185-186). In diesem Bereich sei noch viel Arbeit nötig, auch, um Fördermassnahmen im Klassenverband zu übernehmen (189-190), denn das sei das Ziel (193). Dennoch existieren Absprachen (H1 186-188). Bei H2 wird der SPD-Bericht an einem runden Tisch mit allen Lehrpersonen besprochen, die Fördermassnahmen geplant (H2 120-124). Die KLP's lassen sich auf Fördermassnahmen ein (H2 120-124), diese werden bei guter Zusammenarbeit auch ohne Anwesenheit der SHP weitergeführt (206-209), wobei eine gute Zusammenarbeit von H2 als wichtig angesehen wird (209-212). H2 stellt fest, dass die Diagnose von den Lehrpersonen oft erst im Zusammenhang mit anderen Schwächen ernstgenommen wird (154-155). Geschätzt wird die Zusammenarbeit mit der Logopädin (H2 175-177), wobei es sinnvoll wäre, diese zwischen KLP, SHP und Logopädin zu intensivieren (H2 286-288).

L2 meint, dass auch das Nachfragen von Seite Logopädie wichtig wäre (97-100). Manchmal bekämen sie Aufträge von den KLP's (L2 154-157). Ansonsten werde mit den KLP's eher kurz ausgetauscht (L1 226-228). Die Anwesenheit der Logopädin sei bei Elterngesprächen kaum gefragt, diese verändere die Dynamik (L2 160-163), Informationen anlässlich eines Gesprächs von Seiten der Logopädin wären aber

gut (L2 165-169). L2 glaubt, dass es für Lehrpersonen schwierig ist, die Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit in Verbindung zu diversen Auffälligkeiten zu sehen (L2 182-185).

S2 meint, ein gemeinsames Störungsverständnis zu entwickeln sei die Höchstschwierigkeit (356-360), gerade wenn Fachpersonen wenig zur Verfügung stehen. Diese müssten vermehrt auch fürs Coaching eingesetzt werden (348-351).

5.2.3 Zusammenarbeit mit Eltern

L1 sagt, dass die Eltern oft mehr Erklärungsbedarf haben (228-229). Auch H2 meint, dass die Eltern mit der Diagnose wenig anfangen können (125-127) und findet es schwierig, dies zu erklären (127-130), hier sei es hilfreich mit konkreten Beispielen zu arbeiten (S2 68-70). H2 sagt, dass die Eltern eher die Auswirkungen der Schwäche erkennen: «ja, ich glaube, weil sie nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen oder was könnten sie jetzt machen oder, ja. Ich glaube das ist, ist schwierig. Und sie merken, dass es halt wirklich bei einigen auch Auswirkungen hat auf ihre Leistungen und das ist halt das, was sie sehen» (137-139). H1 sagt, dass man die Einschränkung von aussen nicht sehe und es dies für die Eltern oft schwer macht (158-159). Viele Eltern hätten das Gefühl, das Kind müsse sich halt mehr anstrengen (160-161) oder besser zuhören (177-178). Beobachtungen von Eltern können aber auch helfen (H1 170-170). S2 sagt, eine Diagnose sei für die Eltern manchmal hilfreich (77-78), zu hören, dass das Kind sein Potential ausschöpft, wirke entlastend (209-210). Denn die Erwartungshaltung vom Elternhaus könne sehr viel Druck erzeugen (131-133), da müsse immer wieder erklärt werden, «dass die Kinder es nicht extra machen» (76).

L1 meint, dass Hausaufgaben von Seiten Logopädie oft erledigt werden (214-216), diese müssten aber von den Kindern gemeinsam mit den Eltern gemacht werden (234-237) und das sei gerade für Fremdsprachige oft schwierig (239-241). L2 berichtet, dass die Logopädin separate, von den Gesprächen der Klassenlehrperson getrennte Elterngespräche führe (L2 169-170), manchmal auch Telefonate (L2 174-175), auch Maillkontakte seien üblich (176-177).

5.3 Kategorie Häufigkeit

5.3.1 Hypothesen

Aus den Antworten ergibt sich, dass es viele Faktoren gibt, die zur Häufigkeit dieser Diagnose beitragen könnten, dies bestätigt L2 (108) und S2 (266-268). H1 hält dabei fest, dass bei den Kindern, die sie fördert, mehr als die Hälfte die Diagnose haben (229-231/233) und H2 meint, dass die Diagnose durch das häufige Vorkommen erster genommen wird (147-148). Alle Expertinnen sprechen davon, dass allgemein viele Reize zur Häufigkeit führen könnten (z.B. H1 238-239, S2 83-89). H1 sagt, dass viele Geräusche, unter anderem von Medien (246-247) auffallen. Die Ruhe fehle (247), das Tempo sei schneller (254-255). S1 bestätigt, dass es viele schädliche Quellen in der Umwelt gebe (183-185) und auch H2 meint, dass es Umweltfaktoren, ein Über- oder Unterangebot von Sprachreizen, digitale Medien, die eine mögliche Häufung miterklären könnten (228-234). L2 sieht allgemein viele Kinder mit einer auditiven Schwäche, nicht speziell in der Merkfähigkeit (13-16). S1: «Wenn die Kriterien für das (ADHS) nicht erfüllt sind, dann kann ich mir aber vorstellen, dass gerade der Schulpsychologische Dienst dann eben das ausweist in einem Bericht drin, für zum wie auch sagen, wir haben dort etwas einzelnes gesehen, zum wie auch darauf hinweisen, dass dort ein Kind Förder- oder

Unterstützungsbedarf hat» (18-21). S1 sagt auch, dass es genetische oder physiologische Ursachen haben kann (175-177), wie ein Überleitungsproblem an den Nerven, ähnlich wie bei einem ADHS (166-169) aber, dass es andererseits Zusammenhänge mit anderen Diagnosen geben kann (186-196). Diese Zusammenhänge können auch weitere Hypothesen zur Häufigkeit liefern, führt S1 aus, z.B. häusliche Gewalt, Flucht, schwierige Lebensumstände, die es für das Kind unmöglich machen aufnahmefähig zu sein (195-200). Dies könne es auch für Eltern erschweren, die sich Schuldgefühle machen, dass die Lebensumstände einen Einfluss haben (208-210). S2 meint zudem, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit sich durch ein breites Spektrum an Auffälligkeiten zeigt und deshalb kaum fassbar ist, dies begründe die häufige Anmeldung (56-62). Diese Kinder würden in der Schule stark auffallen und einen Leidensdruck entwickeln, weshalb Kinder mit dieser Teilleistungsstörung oft zur schulpsychologischen Abklärung angemeldet würden (15-20).

5.3.2 Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern

Die Expertinnen sehen einen grossen Zusammenhang mit Störungsbildern im Bereich der Sprache. L1 meint, dass Kinder, die mit dem Spracherwerb Schwierigkeiten haben, häufig auch in der auditiven Merkfähigkeit eingeschränkt seien (13-16), der Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und auditiver Wahrnehmung sei vorhanden (109-110). Auch L2 bestätigt, dass die Diagnose oft mit anderen sprachlichen Defiziten auftrete (303-305) z.B. der eingeschränkten phonologischen Bewusstheit (210-211). H2 meint, dass die auditive Schwäche oft durch Defizite in Sprache oder Mathematik überlagert werde (22-24). Auch eine Verbindung mit einer Lese-Rechtschreibschwäche wird oft genannt (L2 298/H2 200-201/L1 280-283). Ausser Acht lassen dürfe man auch mögliche Hörstörungen nicht (S1 62-66), auch in Verbindung mit Mittelohrentzündungen: «weil sie zum Beispiel zig Mittelohrentzündungen gehabt haben und vielleicht einfach in dem Innenohr eine chronische Entzündung oder Flüssigkeit oder etwas drin ist, wo sie einfach gedämpft hören» (S1 56-58). L2 sagt dazu, dass Kinder durch Ohrentzündungen auch etwas in der Hirnentwicklung verpassen könnten (68-69). Zusammenhänge gebe es auch mit der Aufmerksamkeit und ADHS, dies sagt L2 (274-275) und S1 (15-16, 16-18). L1 erwähnt Verhaltensauffälligkeiten (279). S1 erkennt zusätzliche mögliche Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern, unter anderem wie oben erwähnt Psychotraumata (36-41), Schädel-Hirnverletzungen (27-28), Störungen im Hirnstoffwechsel (33-35) oder neurogenerative Erkrankungen (35-36). Auch mit einer generellen Beeinträchtigung der Merkfähigkeit (S1 25-26) oder der Aufmerksamkeit (179-180) sieht S1 Zusammenhänge. S2 fügt noch Autismus-Spektrum-Störungen an (24-26). Sie erwähnt die psychische Belastung ebenfalls (160-163) und meint, dass die verminderte Aufnahmefähigkeit dabei vorübergehend sein könne (38-41). Eine verminderte auditive Merkfähigkeit sei zudem oft in Zusammenhang mit der sozio-emotionalen Reife ein Thema (387-392). L2 sieht eine Verbindung mit der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung (61-64).

5.3.3 Diagnostische Verfahren

H1 fragt sich, ob es die Diagnose wirklich häufiger gibt oder ob sie anders benannt wird als früher (218-220). L1 führt aus, dass sie keine eigentliche Diagnose stelle, sondern einen Verdacht äussere (23-24), denn «ich schreibe einfach auf, dass die auditive Merkfähigkeit eingeschränkt ist, wenn der Mottier-Test, den kann ich dir nachher schnell zeigen, unterdurchschnittlich, einen T-Wert von unter 40 rauskommt dabei» (17-19). Sie richte sich hier nach Normen (72-73). Ein solches Screening gehe

schnell (29-33), wenn der Verdacht sich in der Therapie erhärte, werde zusätzlich ein Screening zur auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung gemacht (30-33) aber eine fixe Diagnose könne nicht gemacht werden (L1 52-54). Das Kind werde dann an einen Pädaudiologen weiterverwiesen (36-37), oft auch via Kinderarzt (63-65). Auch S1 bemerkt, dass vor Screenings zur auditiven Merkfähigkeit die Abklärung des Gehörs sehr wichtig sei (S1 48-49/53-54/58-60). L2 meint, dass auditive Wahrnehmungs- und Merkfähigkeitsstörungen oft schwer fassbar seien (57-60), dass auch Tests zur phonologischen Bewusstheit Auskunft geben können (191-193).

5.4 Kategorie Körperfunktionen

5.4.1 Wahrnehmung

Laut L1 müsse hier klar unterschieden werden, ob ausschliesslich die auditive Merkfähigkeit betroffen sei oder die ganze Wahrnehmung und Verarbeitung, da die Merkfähigkeit nur ein Teilbereich sei (19-22). Es könne sich aber auch um eine auditive Wahrnehmungsstörung handeln (H2 93-94). L1 sieht Schwierigkeiten, wenn auditive Sinneseindrücke nicht richtig wahrgenommen werden, denn «es ist halt einfach, die Sachen dann abspeichern, richtig, wenn man sie halt nicht richtig wahrnimmt, das ist extrem schwierig» (164-165), denn für Kinder mit einer mangelhaften Wahrnehmung sei es einschränkend, wenn die Filterung nicht richtig funktioniere (L1 176-178). Aber auch hier sei es möglich zu kompensieren, visuelle Strategien können helfen (L2 85-89).

5.4.2 Aufmerksamkeit

H1 (31-32) und S1 (94) sagen, dass die Kinder mit einer verminderten auditiven Merkfähigkeit allgemein sehr anfällig auf Störlärm sind und sich schnell ablenken lassen. Dazu meint H1: «wenn ich so konzentriert aufpassen muss, damit ich nichts verpasse, damit ich alles höre, wüsste ich nachher auch nicht mehr, was ich machen muss» (41-42). Auch H2 (107-108) findet, dass die Kinder abgelenkt sind, weil sie nicht richtig verstehen, was gesagt wird, Unaufmerksamkeit also auch eine Folge sein könnte. Laut L2 sei es wahrscheinlich ein Brei aus Wörtern, wobei sie nicht herausfiltern können, was wichtig ist und dann abschalten (269-272), die Aufmerksamkeit leide (L2 274). Die mangende Filterung spricht auch S1 an: «Und dann sind sie halt so abgelenkt durch alle Störungen, wenn sie nicht filtern können oder nicht merken, was wichtig ist» (109-110). Die Aufmerksamkeit müsse z.B. durch indirektes Ansprechen immer wieder aufgebaut werden (S1 150-155). L1 fügt an, dass Strategien zur Anwendung im Klassenzimmer im Einzelsetting kaum geübt werden können, da dort weniger Ablenkung bestehe (257-261). S2 sagt, dass die Abgrenzung zwischen Konzentrationsvermögen und Merkfähigkeit oft schwierig und nur durch Verhaltensbeobachtung möglich sei (246-251), diese beeinflussen sich gegenseitig. Im Bereich der Aufmerksamkeit spielten zudem die Exekutiven Funktionen eine grosse Rolle (S2 154).

5.4.3 Gedächtnis

S1 meint, dass die Merkfähigkeit von der allgemeinen Speicherung abhängig sei (118-122), auch S2 sagt, dass ein schwaches Arbeitsgedächtnis meist auch eine schwache auditive Merkfähigkeit bedeute (269-270), denn durch eine erschwerte Aufnahme, könne auch schlechter weiterverarbeitet werden (275-277). Dies stellt allerdings L1 infrage: «Das kann zusammenhängen, dann ist es allgemein die Speicherung. Aber nur weil es auditiv ist, heisst es nicht, dass es generell die Speicherung eingeschränkt ist» (161-162). Eine Einschränkung im Arbeitsgedächtnis können sich aber auch die

anderen Expertinnen vorstellen (H2 97-98, 101-102/H1 14-15). S2 meint, dass bei der Testung die Spanne des Kurzzeitgedächtnisses gemessen werde, eine Trennung von Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis sei oft schwierig (253-258). Auffällig sei laut H1 eine kurze Merkspanne (38-39), dass die Kinder nicht alles aufnehmen können (61), also nur Teile speichern (80-82). Sie meint zudem, dass sie sich Abläufe nicht merken können (H1 114). H1 fragt sich auch, ob die Kinder nicht verstehen oder nicht speichern können (91-92). L2 sagt, dass eine Speicherung über den auditiven und visuellen Kanal sinnvoll wäre (229-233). S2 spricht an, dass wenige, aber gezielte Informationen eine bessere Chance haben verarbeitet und demnach im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu werden (277-281).

5.4.4 Lernen

Die Expertinnen sind sich einig, dass sich die Auswirkungen der Diagnose massiv auf das Lernen auswirken. S1 formuliert es so: «Im Grunde genommen können diese Auswirkungen ganz massiv oder frappant sein, wenn man denkt, wie viel in unserem Leben über Sprache vermittelt wird. Ich denke, im Grunde genommen für Schulanfänger aber auch für in der Mittelstufe oder in der Oberstufe. Wenn du die Sprache oder was mit der Sprache vermittelt wird nicht aufnehmen kannst, wie willst du, ja, da fehlt dir ganz viel» (102-105). Auch H1 (73) und L1 (170-171) bestätigen dies. Laut L1 hat auch die fehlende Speicherung Auswirkungen auf das Auswendiglernen, was in der Schule häufig gefordert ist (165-166, 135-137). S2 führt dazu aus, dass hier jede neue Information Anstrengung und Energie zur Verarbeitung bedeute (308-310). Alternativen zum sprachbasierten Lernen würden fehlen (S1 214-217), da im Laufe der Schulzeit visuelles durch Sprache ersetzt wird (S1 251-255) und das auditive Lernmaterial schwierig aufzunehmen sei (S1 107-109). Auch im Bereich des Lernens spiele wieder die mangelnde Filterung eine Rolle, da es so schwierig sei, herauszufinden, was gelernt werden soll (L1 257, 261-262). Es seien auch einzelne Prozesse des Lesen- und Schreibenlernens erschwert (L1 172-174).

5.4.5 Sprache

Auch der Zusammenhang mit der Sprache scheint deutlich. H2 meint dazu: «Ich denke auch, dass viele Kinder, die das vielleicht haben, man gar nicht weiss, dass sie es haben, man denkt automatisch, es ist eine, eine Störung im Sprachbereich oder so» (30-31). L1 verdeutlicht, dass die auditive Verarbeitung einen Einfluss auf den Spracherwerb habe (40-42), der ganze Lernprozess der Sprache und der Merkfähigkeit sei eingeschränkt (24-26) und die Auswirkungen im Bereich der Sprache erkenne man wohl am markantesten (138). Laut S2 kann die auditive Merkfähigkeit Einfluss auf den Spracherwerb haben aber auch umgekehrt (214-223), beides kann ursächlich für das andere sein (228). Zudem sei die Lese-Rechtschreibschwäche eine häufige Folge einer Spracherwerbsstörung (L2 318-320), auch L1 sieht Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben (184-186). Zudem sei oft das Sprachverständnis erschwert (L1 115-119). Dabei merken die Kinder meist nicht, dass sie nicht verstanden haben (H1 60-61). Die Kinder haben Mühe lange Sätze zu verstehen (L2 146-149), es soll darauf geachtet werden eine einfache Sprache zu sprechen und kurze Anweisungen zu geben (H1 107-108), denn oft fehle auch der Wortschatz (H2 33-34) und Informationen können schlecht über die Sprache aufgenommen werden (H2 18-19).

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Expertinnen stellen massive Auswirkungen im Schulalltag fest, die sich dann auf das Lernen und den Lernerfolg auswirken. Sie nennen dabei vor allem Auswirkungen im Bereich der Handlungsplanung

und -ausführung, da sich die Kinder oft Aufträge nicht merken und diese dann nicht korrekt oder unvollständig ausführen. Die Diagnose hat auch Auswirkungen auf die Förderung, wobei der Einfluss auf die Förderplanung als solches unterschiedlich ausfällt. Die Expertinnen empfinden es als wichtig, dass Strategien, die mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden sollen, Eingang in die Förderplanung finden. Sie nennen zudem zahlreiche Massnahmen, die zur konkreten Förderung bzw. zur Anpassung und Gestaltung der Umwelt eingesetzt werden können. Wichtig erscheint auch die Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Fachpersonen, sowie den Eltern. Letzteres gestaltet sich vor allem bei Erklärungen zur Diagnose sowie bei Fremdsprachigkeit schwierig.

Zur Erklärung der Häufigkeit gibt es einige Ansätze. Die Expertinnen erstellen Hypothesen bezüglich Umwelt und Medien und dem schnellen Tempo in unserer Welt. Es könnten aber auch physiologische und genetische Einflüsse hinzugezogen werden oder andere, weitere Störungsbilder einen Einfluss haben. Die massiven Auswirkungen im Schulalltag könnten eine häufigere Anmeldung zur Abklärung beim SPD zur Folge haben.

Laut Expertinnen wird die auditive Merkfähigkeit auch durch andere Körperfunktionen beeinflusst, respektive diese werden durch die Merkfähigkeit beeinflusst. Insbesondere die Sprache scheint einen grossen Anteil einzunehmen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel sollen die oben beschriebenen Ergebnisse unter Einbezug des theoretischen Bezugsrahmens, sowie der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen diskutiert werden. Des Weiteren wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert und evaluiert.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse mit Blick auf die theoretischen Erläuterungen interpretiert. Um eine gute Übersicht zu ermöglichen, werden die gleichen Kategorien wie im vorigen Kapitel verwendet.

6.1.1 Kategorie Auswirkung der Diagnose

Beim Betrachten der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass eine verminderte auditive Merkfähigkeit eine grosse Auswirkung in Verbindung mit der Handlungskompetenz aufweist. Sie wirkt sich auf das Verständnis der Instruktion aus. Durch einen möglicherweise eingeschränkten Wortschatz wird das Verstehen zusätzlich erschwert. Die Handlungsplanung wird schwierig, wenn einzelne Schritte vergessen gehen und das Ergebnis fällt dementsprechend unvollständig oder unkorrekt aus. Oft scheinen die Kinder dabei gar nicht zu bemerken, dass sie etwas falsch verstanden haben und fragen deshalb auch nicht nach. Da die Aufgabenstellung von den Schülerinnen und Schülern unvollständig erfasst und gespeichert ist, fällt ihre Handlung verzögert aus, sie brauchen viel Zeit. Die Kinder werden verunsichert und dies beeinflusst ihren Lernprozess und ihren Selbstwert. Zusätzlich wirkt sich mangelnde Aufmerksamkeit aus. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich so darauf fokussieren Gehörtes abzuspeichern, dass sie die einzelnen Anweisungen nicht mehr aufnehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass oft die Filterung eingeschränkt ist und sie nicht einschätzen können, was wichtig ist. Die beschriebenen Auswirkungen können alle im Modell «Prozess der auditiven Verarbeitung», Abbildung 3, S. 18 verortet werden. Sowohl das erschwerte Lernen, als auch die Aufmerksamkeit und

das Gedächtnis werden als abhängige Prozesse und Beeinflussung der auditiven Wahrnehmung und somit der auditiven Merkfähigkeit erwähnt.

Die Auswirkungen auf die Förderplanung sind von der Vorgehensweise abhängig und sehr unterschiedlich, eine Förderplanung wird nicht für alle Kinder erstellt. Es scheint dabei neben dem sonderpädagogischen Status der Kinder auch von den Rahmenbedingungen an der Schule bzw. dem Kanton abzuhängen, ob diese überhaupt verlangt wird. Einig sind sich die Expertinnen, dass es wichtig ist, die Diagnose in die Förderung aufzunehmen, da allen klar scheint, wie breit die Auswirkungen ausfallen. Dabei finden die Expertinnen vor allem konkrete Strategien zur Kompensation wichtig sowie Hilfestellungen im Schulalltag sowohl für das Kind als auch für die Lehrpersonen.

6.1.2 Kategorie Förderung

Im Bereich Förderung haben die Expertinnen einige Ideen zusammengetragen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf Massnahmen, die die Kinder im Lernen und Kompensieren ihres Defizites unterstützen sollen. Es wird immer wieder erwähnt, dass darauf geachtet werden soll, das Kind multimodal zu fördern. Dies entspricht ganz der Theorie, dass der Mensch sich immer mehrerer Sinneskanäle bedient, um Informationen wahrzunehmen und anschliessend auch zu speichern (vgl. Zimmer, 2012, Ayres, 2016, Kapitel 3.1). Die Expertinnen beziehen dabei vor allem den visuellen Kanal mit ein. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass dieser im Klassensetting gut ergänzend genutzt werden kann. Bei der Förderung soll auch auf eine möglichst ruhige Arbeitsatmosphäre geachtet werden. Dies trägt dazu bei, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit besser lenken können. Es fällt ihnen leichter sich zu konzentrieren, wenn sie nicht zusätzlich Störgeräusche herausfiltern müssen.

Um Schülerinnen und Schüler optimal fördern zu können, ist eine Zusammenarbeit der Fachpersonen, der Klassenlehrperson aber auch der Eltern entscheidend. Ob diese Zusammenarbeit allerdings gewinnbringend ausfällt, ist massgeblich von den einzelnen Personen abhängig, dem Willen zusammen das Bestmögliche für das Kind zu erreichen und nicht zuletzt davon, wie die Chemie zwischen den Personen stimmt. Auffällig ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und Klassenlehrperson als notwendig angesehen wird, dagegen ist die Zusammenarbeit mit der Logopädin eher als stiefmütterlich zu bezeichnen. Das Kind wird in die Therapie geschickt und so scheint die Förderung gewährleistet. Es finden anscheinend eher wenige Austauschgespräche statt und auch Elterngespräche werden getrennt geführt. Bezugnehmend auf die Theorie, wo Förderplanung und deren Umsetzung als Lernbegleitung laut Diezi-Duplain (2011) ein interdisziplinäres Team voraussetzt und dadurch Auswirkungen auf Planung und Unterricht hat, scheint es im Bereich der Zusammenarbeit gerade mit der Logopädin noch Entwicklungsbedarf zu geben.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern zeigt sich dahingehend schwierig, als dass es den Fachpersonen oft schwerfällt, die Diagnose verständlich zu erklären. Auffallend sind für Eltern die Auswirkungen einer verminderten auditiven Merkfähigkeit, wenn das Kind beispielsweise schlechte Noten im Fach Mathematik nach Hause bringt. Es ist aber schwierig zu verstehen, wie das mit der auditiven Merkfähigkeit zusammenhängen soll. Hier soll auf das Verfahren des Schulischen Standortgesprächs verwiesen werden (Schulisches Standortgespräch, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010), welches gerade die Anliegen der Eltern sehr ernst nimmt. Anhand von Beispielen aus dem Alltag könnte es leichter fallen, Auswirkungen der Diagnose ausserhalb des schulischen Kontextes zu ergründen. Ausserdem werden die Eltern mit diesem Verfahren in den Prozess der Förderung miteingebunden.

Gedacht wäre auch, weitere Fachpersonen einzuladen. Hier bestünde also die Möglichkeit alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und gemeinsam verschiedene Aspekte zur Diagnose zu diskutieren.

6.1.3 Kategorie Häufigkeit

Die Expertinnen gehen davon aus, dass die Umweltfaktoren einen grossen Einfluss auf die Häufigkeit der Diagnose haben. Diese können sich einerseits direkt auf die Wahrnehmung auswirken, diese beeinflussen, indem Gehörtes beispielsweise durch Störlärm schlechter wahrgenommen werden kann. Andererseits können Umweltfaktoren auch Einfluss auf die Aufmerksamkeit haben. Geht man davon aus, dass die selektive Aufmerksamkeit erst ab dem 12. Lebensjahr zielgerichtet eingesetzt werden kann (Lauer, 2014, vgl. Kapitel 3.4.4), wird in diesem Bereich von jüngeren Schülerinnen und Schülern aber auch sehr viel erwartet.

Nebst den Umweltfaktoren gibt es laut Expertinnen grundsätzlich sehr viele Einflussfaktoren, die sich negativ auf die auditive Merkfähigkeit auswirken können. Aufgrund dieser Vielfältigkeit ist eine Häufung erklärbar. Die Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern lassen also zusätzliche Hypothesen zur Häufigkeit zu. Ein ADHS beispielsweise und damit eine eingeschränkte Aufmerksamkeit kann als Folge eine verminderte auditive Merkfähigkeit mit sich ziehen. Denn eine geringere Aufmerksamkeit bedeutet, dass die Wahrnehmung bestimmter Reize eingeschränkt sein kann und diese können folglich nicht gespeichert werden.

Auch die Testverfahren können sich auf die Häufigkeit auswirken. Es wird anhand der Auswertung der logopädischen Reihenerfassung angenommen, dass die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» bestehe. Möglicherweise wird hier zu wenig differenziert, dass dies nur ein Verdacht ist, bei dem anhand eines kurzen Tests mit Nonsens-Wörtern eine Auffälligkeit festgestellt wurde. Auch bei Schulpsychologischen Abklärungen wird eine verminderte auditive Merkfähigkeit diagnostiziert, die darauf hindeutet, dass dieses Defizit bei der Förderung Berücksichtigung finden soll. Möglicherweise ist «Diagnose» in manchen Zusammenhängen ein zu starkes Wort.

Grundsätzlich können die Auswirkungen der verminderten auditiven Merkfähigkeit auf den Schulalltag sehr vielfältig sein und deshalb werden Kinder häufig zur ursächlichen Klärung beim Schulpsychologischen Dienst angemeldet. Dies könnte sich auf die Häufigkeit auswirken.

6.1.4 Kategorie Körperfunktionen

Auch hier nehmen die einzelnen Unterkategorien Bezug auf das Modell «Prozess der auditiven Wahrnehmung», Abbildung 3, S. 18. Die Aussagen der Expertinnen konnten in diesem Modell verortet werden. Dies zeigt einmal mehr wie vielschichtig vernetzt die verminderte auditive Merkfähigkeit ist und auf wie viele Bereiche sie Auswirkungen hat.

Grundsätzlich muss sicher unterschieden werden, ob es sich um ein Defizit der auditiven Merkfähigkeit handelt, ob die Verarbeitung oder die gesamte auditive Wahrnehmung betroffen ist. Dazu kann das «Modell zur Erfassung von auditiven Wahrnehmungsstörungen» Abbildung 14, S. 43 dienen. Um eine klare Abgrenzung zu Begleitstörungen vorzunehmen, muss aber ein interdisziplinäres Team beigezogen werden, (vgl. S 43). Festzuhalten gilt, dass wenn es sich ausschliesslich um eine verminderte auditive Merkfähigkeit handelt, andere Wahrnehmungskanäle, vornehmlich der visuelle, zur Kompensation genutzt werden soll.

Zusammenhänge mit der Aufmerksamkeit scheinen augenfällig, denn auch in dieser Kategorie wird von den Expertinnen wiederum verdeutlicht, dass die Filterung wesentlichen Einfluss auf das Lernergebnis

hat. Ruft man sich die Filtertheorie in Erinnerung (vgl. S. 22), in der davon ausgegangen wird, dass auf jeder Stufe der Verarbeitung Aufmerksamkeitsprozesse nötig sind, wird deutlich, wie anstrengend Schulunterricht sein muss, wenn diese Filterung ungenügend funktioniert. Auch die exekutiven Funktionen können für eine Erklärung zur Einflussnahme von Aufmerksamkeitsprozessen beigezogen werden. Mangelnde exekutive Funktionen führen dazu, dass Aktivitäten ungenügend geplant und organisiert, Probleme nicht gelöst und das Denken weniger überwacht wird. Die Aufmerksamkeit kann nicht aufrechterhalten werden (vgl. Brunsting, 2011, S. 33). Es scheint nachvollziehbar, dass bei solchen Voraussetzungen auch die Speicherung leidet.

Obwohl damit bereits zahlreiche Einflüsse auf das Lernen dargelegt sind, hat auch die Sprache grosse Auswirkungen auf Lernfortschritte unter Beteiligung einer verminderten auditiven Merkfähigkeit. In unserem Leben wird enorm viel über die Sprache vermittelt. Die Schule bildet keine Ausnahme, sie legt da einen Schwerpunkt. Gerade im Umfeld Schule werden den Kindern Lerninhalte über Sprache weitergegeben. Wird im Kindergarten noch häufig darauf geachtet, die gesprochene Sprache mit konkreten Gegenständen, Mustern oder Bildern zu unterstützen, geht dies im Verlaufe der Schulkarriere einer Schülerin oder eines Schülers immer mehr verloren. Die Sprache wird durch Schrift ersetzt. Bedenkt man aber den Zusammenhang zwischen auditiver Verarbeitung und Spracherwerb und weiter jenen zwischen Spracherwerb und Lese-Rechtschreibschwäche, wird offensichtlich, dass Kindern mit einer auditiven Schwäche mit Visualisierung durch Schrift oft nicht geholfen ist. Diese Kinder sind darauf angewiesen, dass Anweisungen auch in höheren Stufen mit Bildern verständlich gemacht werden oder Handlungsabläufe mit Anschauungsobjekten nachvollziehbar sind. Da zudem das Sprachverständnis erschwert sein kann, merken die Kinder nicht, was sie nicht verstehen und fragen nicht nach. So bemerken auch die Lehrpersonen zu spät, dass Schülerinnen und Schüler Aufträge unvollständig verstanden haben. Die Auswirkungen sind grossflächig und können alle Bereiche des Lernens betreffen.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem die Ergebnisse unter Einbezug der Theorie diskutiert wurden, sollen nun die Fragestellungen beantwortet werden.

6.2.1 Beantwortung der Hauptfrage

Inwiefern ist die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» für die Förderung betroffener Schülerinnen und Schüler von Bedeutung?

Die Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit ist für die Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern sehr bedeutsam. Wie in dieser Arbeit anhand der Theorie aber auch mithilfe der Interviews deutlich wurde, wirkt sich die verminderte auditive Merkfähigkeit aufgrund von zahlreichen Einflussfaktoren massiv auf das Lernen aus. Im vorigen Kapitel wurde bereits darüber diskutiert, dass die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis aber auch mentale Prozesse und die Motivation die

Merkfähigkeit beeinflussen. Umgekehrt wirkt sich eine verminderte auditive Merkfähigkeit erheblich beispielsweise auf die Aufmerksamkeit und die Lernprozesse aus. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch die Erwähnung von Folgestörungen oder damit zusammenhängende Störungsbilder wie Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS oder Traumata. Da sich die verminderte auditive Merkfähigkeit so vielfältig auswirkt und diverse Erscheinungsformen annimmt, sind auch die Auswirkungen breit und manchmal kaum fassbar.

Als Teil der auditiven Wahrnehmung und damit als Bestandteil der Grundlage zur Aufnahme und Weiterverarbeitung von Reizen, die übers Ohr in unser Gehirn dringen, ist die auditive Merkfähigkeit Basis für das Lernen. Diese Diagnose bei der Förderung ausser Acht zu lassen hat für Betroffene weitreichende Konsequenzen, da sie nicht in der Lage sind sich selbst zu helfen. Sie brauchen ausgebildete Fachpersonen, die ihnen individuell angepasste Lernstrategien zeigen und einüben helfen. Sie sind darauf angewiesen, dass Massnahmen ihren Schwierigkeiten angepasst und ihnen Kompensationsstrategien gelehrt werden. Ohne solche Strategien und Massnahmen ist es Schülerinnen und Schülern mit einer verminderten auditiven Merkfähigkeit nicht möglich mit der Flut an vornehmlich verbal dargebotenen Informationen umzugehen. Sie sind nicht in der Lage Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, mündlich erteilte Anweisungen aufzunehmen, sich diese zu merken und in eine sinnvolle Handlungsplanung umzusetzen. Sie brauchen Unterstützung darin visuelle Kompensationen zu erstellen und anzuwenden. Ganz grundlegend ist es aber, dass man diesen Schülerinnen und Schülern Verständnis entgegenbringt und ihnen den Grund für ihre Schwierigkeiten erklärt. Den gleichen Erklärungsbedarf haben die Eltern, denn es ist entscheidend, dass die Erwartungen der Eltern den Leistungsmöglichkeiten des Kindes entsprechen. Für eine erfolgreiche Lernentwicklung und ein gestärktes Selbstvertrauen ist es wichtig, dass Eltern, Lehr- und Fachpersonen das Kind in seiner Entwicklung adäquat unterstützen und seine Stärken wahrnehmen. Nur so ist das Kind in der Lage seine Ressourcen zu nutzen. Es ist somit entscheidend, dass die Diagnose den Lehrpersonen, den Heilpädagoginnen und Logopädinnen aber auch den Eltern und dem Kind bekannt ist und dass sich dieses Wissen auf die Förderung der Schülerin oder des Schülers auswirkt.

6.2.2 Beantwortung der Unterfragen

Wie wird die Diagnose von beteiligten Fachpersonen in die Förderplanung miteinbezogen?

Anhand der Befragung konnte festgestellt werden, dass die Diagnose für alle Fachpersonen ein ernstzunehmendes Untersuchungsergebnis darstellt. Die Förderung der verminderten auditiven Merkfähigkeit erscheint den Expertinnen wichtig. Es ist den Fachpersonen klar, dass die Merkfähigkeit einen grossen Einfluss auf das Lernen in unserer sprachbasierten Welt hat und deshalb als wichtiger Baustein in die Förderung gehört. Das Verfassen eines Förderplanes wird in den verschiedenen Kantonen und Gemeinden unterschiedlich gehandhabt. Während im Kanton Solothurn das Entwickeln und Umsetzen eines Förderplanes für alle Kinder mit heilpädagogischer Förderung Pflicht ist und die Förderschwerpunkte vorgängig in einem schulischen Standortgespräch mit allen Beteiligten diskutiert werden, wird dies im Kanton Aargau von Gemeinde zu Gemeinde anders gehandhabt. Auch im Kanton

Zürich scheint das Erstellen eines Förderplanes von den Strukturen der jeweiligen Gemeinde abzuhängen. Angesichts des Mangels an logopädischem Fachpersonal und in Anbetracht der zum Teil sehr langen Wartelisten und der dementsprechend grossen Anzahl an Kindern, die zum Teil in Gruppen in die Therapie kommen, empfindet gerade die Logopädin den Aufwand einer Förderplanung als unverhältnismässig. Trotzdem finden es die Fachpersonen wichtig, dass vor allem Lern- und Arbeitsstrategien in die Förderplanung bzw. in die Förderung aufgenommen werden. Dabei sollen auch Strategien erlernt werden, die zur Kompensation genutzt werden können. Hier wurde der Kanal der visuellen Wahrnehmung angesprochen. Dazu soll Anschauungsmaterial genutzt, Anweisungen verschriftlicht und Bilder zur Visualisierung von Handlungsabläufen verwendet werden. Diese Massnahmen werden oft im Rahmen der Förderung von anderen Förderschwerpunkten eingesetzt. Das bedeutet auch, dass die verminderte auditive Merkfähigkeit vor allem dann gefördert wird, wenn sie in Zusammenhang mit einem anderen Defizit auftritt, sie also Auswirkungen beispielsweise auf die Leistungen in der Mathematik hat. Vermutlich geschieht dies deshalb, weil es schwierig ist, den Eltern die auditive Einschränkung zu erklären, eine Förderung der mathematischen Kompetenzen hingegen nachvollziehbar ist. Auch im Fachbereich Logopädie wird die Merkfähigkeit oft nicht explizit im Förderplan erwähnt. Sie wird im Rahmen der Therapie bei vielen Übungen und Spielen «mitgefördert».

Wie erklären sich Schulpsychologinnen und Logopädinnen die Häufigkeit des Untersuchungsergebnisses «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

Anhand der Interviews konnten einige Hypothesen erstellt werden, warum die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» so häufig gestellt wird. Das Untersuchungsergebnis hat sehr vielfältige Auswirkungen. Aufgrund dieser Vielschichtigkeit sind auch die daraus resultierenden Auswirkungen im Schulalltag sehr unterschiedlich und vielfältig. Es ist für Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Eltern oft schwer fassbar wo die eigentliche Ursache für die verschiedenen Probleme herkommt. Kinder, mit den bereits mehrfach beschriebenen Auffälligkeiten und Schwierigkeiten fallen durch ihr Verhalten in der Schule auf und werden deshalb gehäuft für eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst angemeldet. Aufgrund der häufigen Anmeldung wird anschliessend auch vermehrt die Diagnose gestellt.

Die häufige Diagnose lässt sich auch durch Korrelationen mit anderen Diagnosen und Störungsbildern erklären. Da die auditive Merkfähigkeit verschiedene Körperfunktionen beeinflusst, hängen auch Störungsbilder wie ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, AVWS oder LRS damit zusammen. Andererseits beeinflussen diese wiederum die Merkfähigkeit. Auch psychiatrische Krankheiten wie Traumata oder Depressionen können sich auf die Merkfähigkeit auswirken. Aufgrund der Fülle an Zusammenhängen und Einflüssen ist eine Häufung der Diagnose in unterschiedlichem Kontext denkbar.

Einfluss auf die Häufigkeit könnten auch die Umweltfaktoren haben. Wir leben in einer lauten, schnelllebigen Zeit, die Kinder, mit einer schwachen Speicherkapazität schnell überfordern kann. Nebst

den vielen Informationen die im schulischen Kontext verarbeitet werden müssen, wobei hier sehr viel mentale Flexibilität gefordert wird, soll vielleicht auch noch das Spielen eines Instrumentes gelernt, eine Sportart betrieben und die Hausaufgaben neben dem laufenden Fernseher erledigt werden. Was hier etwas überspitzt formuliert wird, wirkt sich auf Kinder mit einer verminderten auditiven Merkfähigkeit zunehmend überfordernd aus und wie bereits erwähnt sind die Auswirkungen vielfältig und betreffen neben der schulischen Leistung auch den Selbstwert.

6.3 Diskussion der Forschungsmethode

Es erwies sich als unerwartet schwierig die Fragestellung so konkret wie möglich und doch nicht allzu einschränkend zu formulieren. Anschliessend war es wichtig, sich in dem Thema zurechtzufinden und ein geeignetes Modell zur Erklärung der Zusammenhänge, einen theoretischen Bezugsrahmen, zu finden. Als dies gelungen war, fiel es leichter sich auf gewisse Themenbereiche festzulegen und diese einzugrenzen.

Um das Thema von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, wurden Interviews mit Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen durchgeführt, welche mittels inhaltlicher Strukturierung, einer Form der qualitativen Inhaltsanalyse, ausgewertet. Geeignete Interviewpartnerinnen zu gewinnen, erwies sich als schwieriger als gedacht, da die Antworten auf Interviewanfragen zum Teil lange auf sich warten liessen. Es war sehr interessant die Interviews durchzuführen. Eine Schwierigkeit ergab sich in der Befragung der Heilpädagoginnen. Vermutlich empfanden sie die Fragestellende als ebenbürtig und bereits fachkundig auf diesem Gebiet, weshalb teilweise eher eine Diskussion als ein Interview entstand. Die Befragungen zu transkribieren stellte sich als wahre Fleissarbeit heraus, ging aber doch flott voran. Anschliessend war es wichtig, die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse einzuhalten und die Gütekriterien nach Mayring zu berücksichtigen. Dies gelang bis auf die kommunikative Validierung, die aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden konnte, die Arbeit wird den Expertinnen auf Wunsch zugesandt. In der Theorie erschienen die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse als komplex und kompliziert. Es half andere Masterarbeiten mit der gleichen Forschungsmethode zu studieren und zu vergleichen. Bei der tatsächlichen Umsetzung ergaben die Schritte des Ablaufmodells aber eine logische Folge und auch das Erstellen des Kategoriensystems und des Kodierleitfadens fiel erstaunlich leicht. Die qualitative Inhaltsanalyse stellte sich als die richtige Forschungsmethode heraus. Es war möglich die Expertinnen in ihrem natürlichen Umfeld zu befragen und ihre subjektiven Meinungen einzufangen. Die paraphrasierten Aussagen wurden mit Blick auf den theoretischen Bezugsrahmen interpretiert und diskutiert. Dies ermöglichte die gewünschten Einblicke und Einsichten aus verschiedenen Perspektiven.

6.4 Zusammenfassung der Diskussion

In der vorliegenden Forschungsarbeit konnte festgestellt werden, dass sich die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» erheblich auf das Lernen auswirkt und deshalb Eingang in die schulische Förderung von betroffenen Schülerinnen und Schülern findet. Obwohl die Förderplanung sich nicht überall als Standard erweist, wird die Diagnose von Fachpersonen in die Förderung miteinbezogen, indem Lern- und Arbeitsstrategien vermittelt und Kompensation durch Einbezug von Stärken gefördert

werden. Die Expertinnen konnten eine Vielzahl an Massnahmen und Ideen nennen, die sie in der Förderung nutzen.

Eine verminderte auditive Merkfähigkeit äussert sich auf verschiedenste Weise und wird vielseitig beeinflusst. Dies wirkt sich einerseits auf die Erscheinungsformen im schulischen Kontext, andererseits auf die möglichen Fördermassnahmen aus. Zudem lässt sich dadurch eine Erklärung für die Häufung finden. Beeinflusst wird diese Teilleistungsstörung auch durch Umweltfaktoren wie Umgebungslärm, Reizüberflutung und hohe Erwartungen an die Leistungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern.

7 Schlussteil

7.1 Schlussfolgerungen für die Praxis

Obwohl eine verminderte auditive Merkfähigkeit gerade im schulischen Kontext massive Auswirkungen auf das Lernen hat und den beteiligten Fachpersonen dieser immense Einfluss bewusst zu sein scheint, ist die Bedeutung für die Förderplanung noch nicht so gross. Noch immer nehmen Themen wie Mathematik und Deutsch einen prominenten Stellenwert in der Förderung ein. Da Wahrnehmungsprozesse aber grundlegend für weiterführendes Lernen sind und deshalb das Fundament der erfolgversprechenden Förderung darstellen, muss auch vor den Eltern immer wieder vertreten und wenn nötig erklärt werden. Denn nur so geht die Förderung der Voraussetzung für zielführendes Lernen während des Tagesgeschäfts im hektischen Schulalltag nicht verloren. Die Förderung der auditiven Merkfähigkeit sollte Grundlage darstellen, auf der das weitere Lernen aufgebaut werden kann. Dabei liegt es an der Heilpädagogin darauf zu achten und gegebenenfalls im Rahmen eines schulischen Standortgesprächs alle Beteiligten an einen Tisch zu holen. Dort können Einsichten vermittelt und Ansichten dargelegt werden. Denn gerade im heilpädagogischen Setting muss auf die Beeinträchtigung durch eine verminderte auditive Merkfähigkeit Rücksicht genommen werden. Sie muss bei der Planung von Unterricht, bei der Ausführung von Handlungen miteinbezogen und bei sprachbasiertem Unterricht mitbedacht werden. Zudem müssen die betroffenen Kinder Strategien entwickeln, um ihnen den Umgang im Regelsetting zu erleichtern. Das bedeutet auch, dass Klassenlehrpersonen für das Thema sensibilisiert werden müssen. Es muss klar sein, dass es sich bei den Schülerinnen und Schülern mit dieser Beeinträchtigung um Kinder handelt, die nicht absichtlich un aufmerksam sind, die sich bemühen aber oft nicht in der Lage sind, sich aktiv zu beteiligen und die zwingend nichtsprachliche Unterstützung bei der Ausführung von Handlungsplanungen und -abläufen brauchen, auch wenn keine heilpädagogische Hilfe zur Verfügung steht. Ziele und Massnahmen müssen von Klassenlehrpersonen mitgetragen und umgesetzt, im besten Fall aber gemeinsam mit der Heilpädagogin, der Logopädin und sogar den Eltern geplant werden.

7.2 Ideensammlung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit verminderter auditiver Merkfähigkeit

Die folgende Liste basiert auf Aussagen aus den Interviews, in denen die Expertinnen zahlreiche Ideen zur Förderung von Kindern mit verminderter auditiver Merkfähigkeit einbrachten. Miteinbezogen sind auch Hinweise zur organisatorischen Umsetzung sowie zur Elternarbeit. Diese Ideensammlung ist als Checkliste im Anhang unter Punkt 9.4.3 zu finden.

Grundlagen der Förderung:

- Sicherheit und Stabilität vermitteln
- Viel loben
- Verständnis zeigen, denn dies bringt Entlastung
- Dem Kind erklären, dass es eine Schwäche hat
- Interessen nutzen, dadurch Motivation fördern

Organisatorisches:

- Ruhige Arbeitsatmosphäre, Lernumgebung
- Ablenkung minimieren
- Papiere zur Verfügung stellen
- Leeres Pult
- Ruhiger Banknachbar
- Platz nahe der Lehrperson
- Gruppenräume nutzen
- mit Gruppenpartnern arbeiten lassen, bei welchen das Lernklima gut ist, immer gleiche Gruppenzusammensetzung
- Erlaubnis geben, auffordern, Sitznachbarn zu fragen

Förderplanung:

- Setting gut abstimmen: Gruppengröße, Raum etc.
- Intensives Training der auditiven Merkfähigkeit in der Logopädietherapie
- Multimodale Zugänge fördern, z.B. Visuell und auditiv abspeichern
- Kompensationsstrategien einüben, siehe visualisierende Massnahmen
- Fokus auf Stärken legen
- Unterstützung auch bei guten Erfolgen beibehalten, dann jeweils bei neuen Aufträgen Starthilfe geben

Massnahmen und Ideen:

- Genug Zeit einplanen
- Menge reduzieren, dafür häufiger automatisieren
- An ein langsames Tempo denken
- Langsam sprechen
- Häufigere Wiederholungen von Aufträgen und Schulstoff
- Aufmerksamkeit überprüfen und generieren, z.B. über indirektes Ansprechen oder vorbeigehen
- Möglichst wenig auswendig lernen, Zusammenhänge aufzeigen
- Variationen reduzieren (1 Variante des Malrechnens genügt)
- Das Nachfragen einüben und trainieren
- Arbeitsaufträge können durch SHP wiederholt und erklärt werden

Visualisierung nutzen:

- Wiederkehrende Abläufe mit Notizen, Bildern und Symbolen darstellen
- Merkblätter gestalten
- Mit Leuchtstift markieren
- Gebrauchtes durchstreichen
- Kopfkino, sich Handlungen vorstellen, vorwegnehmen
- Bildmaterial auch in der Mittel- und Oberstufe nutzen, der Entwicklung angepasst
- Anschauungsmaterial
- Schrift als weiteren Kanal zur Gedächtnisstütze nutzen und Handlungsschritte schriftlich visualisieren
- Zwischenresultate aufschreiben lassen
- Auf grosse Schrift und strukturierte Darstellung von Arbeitsblättern achten
- Bilder und Schrift kombinieren

Elternarbeit:

- Den Eltern die Diagnose erklären und nicht nur die Auswirkungen
- Konkrete Beispiele aus dem (Schul-) Alltag helfen dabei
- Die Eltern müssen verstehen, dass das Kind es nicht absichtlich macht
- Erwartungshaltung vom Elternhaus muss den Leistungsmöglichkeiten des Kindes angepasst werden, Druck wegnehmen. Eltern sind zentral, wenn es um darum geht, Leidensdruck zu verringern.
- Ruhiger Arbeitsplatz bei Hausaufgaben
- Hausaufgaben spielerisch verpacken

7.3 Ausblick

In dieser Masterarbeit wurde anhand eines Modells der Prozess der zentralen auditiven Verarbeitung theoretische erläutert und dabei wechselseitig wirkende Einflussfaktoren beschrieben. Als In- und Output für diese Verarbeitung wurde die Sprache gewählt, da sie gerade im schulischen Umfeld einen zentralen Faktor für einen erfolgreichen Lernprozess darstellt. In diesem Zusammenhang wurde die Sprache und einige Störungsbilder beschrieben wie zum Beispiel die Lese-Rechtschreibschwäche. Diese wurde auch von den Expertinnen wiederholt als mögliche Folgestörung der verminderten auditiven Merkfähigkeit genannt. In den Interviews wurden aber zahlreichen weitere Störungsbilder genannt, auch oft in einem psychiatrischen Zusammenhang.

Im schulischen Kontext wäre es sicher lohnenswert nebst dem Zusammenhang zur LRS beispielsweise auf die Verbindung von auditiver Merkfähigkeit und Rechenschwäche (Dyskalkulie) einzugehen. Die Häufigkeit der Diagnose einer auditiven Umsetzungsstörung lässt vermuten, dass sich diese in einem hohen Masse auch auf die Rechenleistung von Schülerinnen und Schülern auswirken könnte.

In mehreren Interviews wurde den Expertinnen gerade während des Gesprächs bewusst, wie gross die Auswirkung einer eingeschränkten Merkfähigkeit sein kann. Sie sagten daraufhin, dass sie sich diese Einsicht zu Herzen nehmen und sicher vermehrt auf den Einbezug von visualisierenden Strategien setzen würden. Diese Sensibilisierung ist sehr wichtig. Es ist unbestritten, dass die Förderung von Kindern eine herausfordernde Aufgabe ist und es bleibt schwierig einerseits herauszufinden, welche Förderschwerpunkte die wichtigsten und andererseits welche Massnahmen wirklich hilfreich sind. Trotzdem ist es zentral, sich bewusst zu sein, Das Erarbeiten von Grundlagen für das Lernen immer in den Förderprozess einzuplanen, die Wahrnehmung als Tor zur Welt gehört da sicher dazu.

8 Literaturverzeichnis

Literatur

Ayres, A.J. (2014). *Bausteine der kindlichen Entwicklung Sensorische Integration verstehen und anwenden*. (6., korrigierte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. (2. Auflage). Bern: Haupt.

Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (Hrsg.). (2009). *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Frankfurt am Main: Verlag Klotz GmbH.

Diezi-Duplain, P. (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Fischer, E. (1998). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und Sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: Borgmann.

Friedlein, N. (2014). *Wahrnehmungsförderung nach Felicie Affolter aus heilpädagogischer Sicht*. Hamburg: disserta Verlag.

Fröhlich, A. (Hrsg.). (1999). *Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter - «Edition S».

Gebhard, W. (2001). *Entwicklungsbedingte Sprachverständnisstörungen bei Kindern im Grundschulalter. Status und Diagnostik im klinischen Kontext*. München: Utz Verlag.

Gmünder, C. (2017). *Traumatherapie mit geistig behinderten Kindern*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen-Ursachen-Diagnose-Intervention-Prävention*. (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Gruber, T. (2011). *Gedächtnis. Lehrbuch Basiswissen Psychologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.

- Gudehus, C., Eichenberg, A., Welzer, H., (Hrsg.). (2010). *Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuhl, J., Euker, N. (Hrsg.). (2016). *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Lauer, N. (2014). *Auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter*. (4., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Lupberger, N. (2015). *Ratgeber Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung im Kindesalter*. (4. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Mielke, R. (2001). *Psychologie des Lernens. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mutzeck, W. (Hrsg.). (2007). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen*. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Pitsch, H., Thümmel J. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena-Verlag.
- Rosenkötter, H. (2003). *Auditive Wahrnehmungsstörungen. Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten behandeln*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roth, G. (2003). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Schermer, F.J. (2006). *Lernen und Gedächtnis*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schmidt, T., Spering, M. (2012). *Allgemeine Psychologie 1. Kompakt. Wahrnehmung Aufmerksamkeit Denken Sprache*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Seel, N. (2003). *Psychologie des Lernens*. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Spitzer, M. (2012). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. (Nachdruck). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Terfloth, K., Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

World Health Organisation (Hrsg.). (2013). ICF-CY. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Deutsche Übersetzung. (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (2. Auflage der überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg: Verlag Herder GmbH.

Zollinger B. (2016). *Die Entdeckung der Sprache*. (9. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Zeitschrift:

Fleck, C., Wild, N. (2013). Neunormierung des Mottier-Tests für 5- bis 17-jährige Kinder mit Deutsch als Erst- oder als Zweitsprache. *Zeitschrift Praxis Sprache*, 3/13, S. 152-157.

Stappacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, S.18 – 23.

Weitere Quellen:

Abklärungsberichte des Schulpsychologischen Dienstes Olten, Amthausquai 23, 4600 Olten

Internet:

Audiotranskription: <https://www.audiotranskription.de/downloads.html> Zugriff 16.03.2019.

Bild Titelseite: www.bayrisches-aerzteblatt.de, Zugriff: 28.09.2018.

www.de.wikipedia.org, diverse Zugriffe

www.entwicklungsdiagnostik.de, Zugriff 22.03.19.

www.henning-rosenkoetter.de/sprache/auditive-wahrnehmung, Zugriff 6.4.19.

www.testzentrale.ch, mehrere Zugriffe

www.ziate.net, Zugriff: 21.01.2019

9 Anhang

9.1 Übersicht Testverfahren

Test	Zahl	Silben	Wörter	Autor	Alter
Arbeitsgedächtnisbatterie für Kinder (AGTB)	x	x	x	Hasselhorn 2013	5-12 Jahre
Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungsdiagnostik (HASE)	x	x		Brunner u. Schöler 2008	4-6 Jahre
Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder	x			Petermann u. Petermann 2010	6-16 Jahre
Heidelberger Vorschulscreening (HVS)	x			Brunner et al. 2002	3-7 Jahre
Intelligence and Development Scales (IDS)	x	x		Grob et al.	5-10 Jahre
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)	x		x	Kaufman et al. 2012	3-12 Jahre
Psycholinguistischer Entwicklungstest (PET)	x			Angermaier 1977	3-9 Jahre
Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)		x		Jansen et al. 2002	Ab 5 Jahren
Münchener Auditiver Screeningtest für Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (MAUS)		x		Nickisch et al. 2004	Klasse 1-4
Mottier-Test aus dem Zürcher Lesetest (ZLT)		x		Grissemann 1991	4-16 Jahre
Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest (VLMT)			x	Helmstaedter et al. 2001	Ab 6 Jahren
Sprachentwicklungstest (SETK)			x	Grimm / Petermann	2-10 Jahre

Tabelle 9: Übersicht Testverfahren (in Anlehnung an Lauer, 2014)

In Anlehnung an Lauer, 2014

9.2 Datenerhebung

9.2.1 Vorinformation Interview Schulpsychologischer Dienst

In meiner Masterarbeit geht es um die Frage, inwiefern die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» für die Förderung betroffener Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist. Dazu möchte ich anhand einer Erhebung Hypothesen zur Häufigkeit der Diagnose erstellen und herausfinden, wie das Untersuchungsergebnis in die heilpädagogische, bzw. therapeutische Förderung einfließt. Um eine Einschätzung aus verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen werden Schulpsycholog-/Innen, Logopäd-/Innen und Schulische Heilpädagog-/Innen befragt.

Das Interview dauert ca. 30-60 Min. Es wird aufgezeichnet, anschliessend transkribiert und anonymisiert.

Ich bitte Sie, mir untenstehende Fragen im Voraus zu beantworten und zurückzusenden, danke.

Die Leitfragen des Interviews stehen Ihnen bereits zur Verfügung, diese können Sie zur Vorbereitung nutzen, wenn Sie dies möchten.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mithilfe und freue mich auf unser Gespräch

Coni Würgler

Wie lange arbeiten Sie bereits als Schulpsycholog/In? _____

Wie definieren Sie «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

Welches sind die gängigen Testverfahren zur Abklärung von auditiver Merkfähigkeit? (bitte auflisten)

9.2.2 Vorinformation Interview Logopädie

In meiner Masterarbeit geht es um die Frage, inwiefern die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» für die Förderung betroffener Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist. Dazu möchte ich anhand einer Erhebung Hypothesen zur Häufigkeit der Diagnose erstellen und herausfinden, wie das Untersuchungsergebnis in die heilpädagogische, bzw. therapeutische Förderung einfließt. Um eine Einschätzung aus verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen werden Schulpsycholog-/Innen, Logopäd-/Innen und Schulische Heilpädagog-/Innen befragt.

Das Interview dauert ca. 30-60 Min. Es wird aufgezeichnet, anschliessend transkribiert und anonymisiert.

Ich bitte Sie, mir untenstehende Fragen im Voraus zu beantworten und zurückzusenden, danke.

Die Leitfragen des Interviews stehen Ihnen bereits zur Verfügung, diese können Sie zur Vorbereitung nutzen, wenn Sie dies möchten.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mithilfe und freue mich auf unser Gespräch

Coni Würgler

Wie lange arbeiten Sie bereits als Logopäd-/In? _____

Wie definieren Sie «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

Welches sind die gängigen Testverfahren zur Abklärung von auditiver Merkfähigkeit? (bitte auflisten)

9.2.3 Vorinformation Interview Heilpädagogik

In meiner Masterarbeit geht es um die Frage, inwiefern die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» für die Förderung betroffener Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist. Dazu möchte ich anhand einer Erhebung Hypothesen zur Häufigkeit der Diagnose erstellen und herausfinden, wie das Untersuchungsergebnis in die heilpädagogische, bzw. therapeutische Förderung einfließt. Um eine Einschätzung aus verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen werden Schulpsycholog-/Innen, Logopäd-/Innen und Schulische Heilpädagog-/Innen befragt.

Das Interview dauert ca. 30-60 Min. Es wird aufgezeichnet, anschliessend transkribiert und anonymisiert.

Ich bitte Sie, mir untenstehende Fragen im Voraus zu beantworten und zurückzusenden, danke.

Die Leitfragen des Interviews stehen Ihnen bereits zur Verfügung, diese können Sie zur Vorbereitung nutzen, wenn Sie dies möchten.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mithilfe und freue mich auf unser Gespräch

Coni Würgler

Wie lange arbeiten Sie als Lehrperson? _____

Wie lange arbeiten Sie im heilpädagogischen Setting? _____

Abschluss als SHP: _____ (Jahr)

Was verstehen Sie unter «verminderter auditiver Merkfähigkeit»?

9.2.4 Leifadeninterview Schulpsychologischer Dienst

Die kursiv gedruckten Fragen werden den Interviewpartnern nicht zugeschickt und nur gestellt, falls sie nicht ohnehin beantwortet werden.

Einleitung: In vielen Untersuchungsberichten, die uns Lehrpersonen nach Abklärungen vorliegen, wird eine verminderte auditive Merkfähigkeit ausgewiesen. Nach meiner Hypothese gibt es eine Häufung dieser Diagnose.

Häufigkeit

Wie erklären Sie sich die Häufung der Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

Könnten die Abklärungsverfahren eine Rolle spielen?

Könnten veränderte Erwartungen an die Leistung der SuS einen Einfluss haben?

Körperfunktionen

Welchen Einfluss haben andere mentale Leistungen auf die auditive Merkfähigkeit?

Welchen Einfluss hat die allgemeine Gedächtnisleistung auf die auditive Merkfähigkeit?

Welchen Einfluss hat die Aufmerksamkeit?

Welchen Einfluss hat das Sprachverständnis?

Können Sie sich Zusammenhänge mit anderen Diagnosen, Störungsbildern oder Schwierigkeiten vorstellen?

Auswirkungen der Diagnose

Welche Einschränkungen könnten sich im Schulalltag durch eine verminderte auditive Merkfähigkeit ergeben?

Welchen Einfluss hat eine verminderte auditive Merkfähigkeit auf das Lernen?

Förderung

Haben Sie Ideen wo eine Förderung ansetzen müsste?

Gibt es einen wichtigen Punkt, den wir nicht abgesprochen haben, der Ihnen aber wichtig erscheint?

9.2.5 Leitfadeninterview Logopädie

Einleitung: In vielen Untersuchungsberichten, die uns Lehrpersonen nach Abklärungen vorliegen, wird eine verminderte auditive Merkfähigkeit ausgewiesen. Nach meiner Hypothese gibt es eine Häufung dieser Diagnose.

Häufigkeit

Wie erklären Sie sich die Häufung der Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit»?

Könnten die Abklärungsverfahren eine Rolle spielen?

Könnten veränderte Erwartungen an die Leistung der SuS einen Einfluss haben?

Körperfunktionen

Welchen Einfluss haben andere mentale Leistungen auf die auditive Merkfähigkeit?

Können Sie sich Zusammenhänge mit anderen Diagnosen, Störungsbildern oder Schwierigkeiten vorstellen?

Welchen Einfluss hat das Sprachverständnis?

Auswirkungen der Diagnose

Welche Einschränkungen könnten sich im Schulalltag durch eine verminderte auditive Merkfähigkeit ergeben?

Welchen Einfluss hat das Untersuchungsergebnis auf die Förderplanung?

Förderung

Wie wird die auditive Merkfähigkeit in der Therapie gefördert?

Werden Therapieprogramme eingesetzt?

Wie stellt sich die Zusammenarbeit mit den Klassenlehr- und/oder Förderlehrpersonen und den Eltern dar?

Gibt es einen wichtigen Punkt, den wir nicht abgesprochen haben, der Ihnen aber wichtig erscheint?

9.2.6 Leitfadeninterview Heilpädagogik

Einleitung: In vielen Untersuchungsberichten, die uns Lehrpersonen nach Abklärungen von Logopädie oder SPD vorliegen, wird eine verminderte auditive Merkfähigkeit ausgewiesen. Nach meiner Hypothese gibt es eine Häufung dieser Diagnose.

Auswirkungen der Diagnose

Wie erleben Sie Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» im Schulalltag?

Welche Einschränkungen ergeben sich aus dieser Diagnose?

Welche Auswirkungen hat die Diagnose auf ihr Lernen?

Welchen Einfluss hat das Untersuchungsergebnis auf die Förderplanung?

Förderung

Welche konkreten Massnahmen oder Strategien helfen Schülerinnen und Schüler mit verminderter auditiver Merkfähigkeit im Schulalltag?

Wie stellt sich die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrperson und den Eltern dar?

Ist die Diagnose ein Thema?

Übernehmen die Lehrpersonen die Massnahmen auch ohne Ihre Anwesenheit?

Häufigkeit

Haben Sie Vermutungen warum die Diagnose «verminderte auditive Merkfähigkeit» so häufig auftritt?

Gibt es einen wichtigen Punkt, den wir nicht abgesprochen haben, der Ihnen aber wichtig erscheint?

9.3 Datenaufbereitung

9.3.1 Transkription Interview H1

- 1 I: Danke vielmals, dass du dich zur Verfügung stellst. Ich bin sehr froh.
- 2 H1: Bitte.
- 3 I: Vielleicht sage ich noch kurz die Grundlagen. Mir ist aufgefallen, dass in sehr vielen
4 Untersuchungsberichten vom SPD und auch wenn wir Rückmeldungen von den
5 Reihenuntersuchungen von der Logopädie bekommen, dass dort drin steht, das ist eine verminderte
6 auditive Merkfähigkeit. Und ich finde es gibt eine Häufung von dieser Diagnose und will dem auf die
7 Spur gehen. Und in der Masterarbeit, die ich an der HfH schreibe, suche ich nach Gründen für die
8 Häufung und versuche dann herauszufinden, wie die Diagnose von den Fachpersonen in die
9 Förderung miteinbezogen wird. Und bei dir als Heilpädagogin möchte ich deshalb herausfinden, was
10 du machst du mit dieser Diagnose, wenn du die liest in einem Bericht.
- 11 H1: Ja, ja.
- 12 I: Und als erste Frage, möchte ich von dir hören, wie du Schülerinnen und Schüler erlebst, die diese
13 Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit ausgewiesen haben. Wie sind sie im Schulalltag?
- 14 H1: Hm, also, bei dieser Diagnose ist ja meistens das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt. Einfach das
15 Kurzzeitgedächtnis. Sie können die Sachen nicht so lange behalten, sie vergessen schnell wieder was
16 sie machen mussten, weil sie es nicht richtig verstanden haben, als Ganzes. Oder sie verlieren den
17 Faden bei einer Aufgabe mittendrin, wissen plötzlich nicht mehr, wo stehe ich jetzt. Also es hat schon
18 einen grossen, eigentlich Einfluss auf den ganzen Schulalltag, habe ich das Gefühl. Weil man ja sehr
19 viel über die Sprache macht und wenn sie so Informationen, einfach nicht aufnehmen können, also
20 wenn es Tempo zu schnell ist. Ich ertappe mich oft, dass ich gerade weil ich so verschiedene Stufen
21 habe, weiss ich jeweils, hier sollte noch das rein, da sollte noch das rein, dass ich vielleicht ein wenig
22 schnell manchmal oder mehrere Sachen hintereinander als oder miteinander aufzähle, was sie jetzt
23 alles machen sollen. Zuerst das und dann das und dann das. Und dann ist ihnen das zu viel aufs Mal
24 und es ist zu schnell und dann kommt da bei ihnen nicht an oder es kommt nur ein kleiner Teil an. Es
25 sind zu viele Infos und das können sie nicht abspeichern oder sie können es nicht verarbeiten, das
26 sehe ich ja nicht. Ich sehe einfach an der Reaktion an, dass die Handlung, die Reaktion von ihnen
27 nicht so ist, wie ich sie eigentlich erwarte. Aber ob es ist, weil sie es nicht verstanden haben oder ob
28 es ist weil es zu viel war, zu schnell gegangen ist, ob sie es nicht speichern können oder nicht
29 verarbeiten können, das weiss ich nicht, das sehe ich nicht. Das ist wie eine Blackbox, habe ich
30 manchmal das Gefühl.
- 31 Und auch so Umgebungsgeräusche beeinflussen sie, Lenken sie ab oder sie können nicht mehr
32 herausfiltern was es für mich gilt oder welche Geräusche oder welche Inputs sind jetzt wichtig.
- 33 Auf den Wortschatz, finde ich, hat es auch einen Einfluss, also meistens haben diese Kinder auch
34 nicht so einen grossen Wortschatz, sehr eine einfache Sprache. Es fehlen ihnen viele Worte.
- 35 Auch einen Zusammenhang herstellen, von dem, was man hört, habe ich das Gefühl spielt auch eine
36 Rolle, weil sie ja so stark zuhören müssen, was sie hören, also sich so auf den Inhalt konzentrieren,
37 können sie meistens aus dem was sie hören nicht so etwas Ganzes herstellen. Oder auch
38 wiederholen, Sätze wiederholen. Ich habe Kinder, die nicht mehr als 3 Worte nacheinander behalten
39 können und beim vierten geht es schon nicht mehr. Einfach so etwas wiederholen, einen Inhalt
40 wiedergeben, das ist alles schwierig. Und einfach die ganze Arbeitsplanung. Also ich stell mir vor, ich
41 habe das ja nicht aber ich stelle mir vor, wenn ich so konzentriert aufpassen muss, damit ich nichts
42 verpasse, damit ich alles höre, wüsste ich nachher auch nicht mehr, was ich machen muss. Dann
43 kann ich meine Arbeit, die Arbeitsschritte gar nicht planen. Ich habe das Gefühl das hat eine ganz
44 grosse Auswirkung auf eigentlich fast alles, was wir in der Schule machen.
- 45 I: Ja.

46 H1: Ausser vielleicht, sagen wir jetzt gestalterisches, kreatives, das was nonverbal ist, aber alles, was
47 über das Auditive kommt. Unsere Schule ist halt schon stark sprachbelastet. Wir machen so viel über
48 die Sprache.

49 I: Ja, extrem

50 H1: Das sind so die Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind, wie ich diese Kinder erlebe.

51 I: Und wie reagieren sie dann? Wenn du das Gefühl hast, sie haben es nicht verstanden oder nicht
52 mitbekommen? Was kennst du für Reaktionen von diesen Schülerinnen und Schülern?

53 H1: In der Regel reagieren sie nicht. Ich weiss nicht, ob sie es überhaupt jeweils merken. Ich glaube,
54 es merken es nicht alle, dass sie nicht alles verstanden haben. Das nachfragen oder, das sagen, es
55 ist zu schnell gegangen oder ich bin nicht mitgekommen, da habe ich das Gefühl, das muss man mit
56 ihnen trainieren. Man muss ihnen sagen, du kannst immer nachfragen, wenn du es nicht verstehst.
57 Aber ich glaube, es merken nicht alle Kinder, dass sie es nicht verstehen oder wenn ich jeweils
58 nachfrage, ist noch eine Frage oder haben alle verstanden, habe ich es klar genug gesagt, ist es
59 immer klar, ja. Und wenn ich dann irgendwo nachfrage, keine Ahnung. Ich glaube, sie merken selber
60 nicht, ich will es nicht verallgemeinern aber der Grossteil merkt nicht, dass sie es nicht verstanden
61 haben. Und dass sie nicht alles aufgenommen haben.

62 I: Und was hat es für Auswirkungen auf ihr Lernen, also, konkrete Sachen, die sich auswirken durch
63 das, dass sie die Aufträge oder diese Sachen nicht verstehen, die du ihnen sagst?

64 H1: Sie machen dann manchmal einfach irgendetwas, was sie das Gefühl haben, das könnte es jetzt
65 sein oder schauen bei einem anderen, es kommt ganz auf das Kind an. Es gibt schon jene, die
66 nachfragen aber wenige. Wirklich nur, wenn ich immer wieder sage, du musst fragen, wenn du es
67 nicht verstanden hast, ich sage es dir nochmals. Ich muss mir die Kinder durch den Kopf gehen
68 lassen. Vielmals machen sie, sie machen schon etwas, aber einfach nicht ganz richtig also, das ist wie
69 das, was ich vorhergesagt habe, ihre Handlungen sind dann einfach entweder verzögert oder bis sie
70 überhaupt anfangen, weil sie nicht wissen, was sie genau machen müssen oder sie machen
71 Unpassendes. Oder ein Teil unpassend.

72 I: Und das hat dann eine Auswirkung darauf was sie lernen? Oder was sie mitbekommen.

73 H1: Ja, darauf was sie überhaupt lernen. Und ich denke auch, wenn sie etwas hören, wenn wir etwas
74 diskutieren oder wenn ich etwas erkläre oder wenn wir in der Klasse über etwas reden, sie bekommen
75 wahrscheinlich nur einen kleinen Teil davon mit. Und das ordnen sie in ihrer Welt ein und das ist dann
76 das, was sie verstanden haben. Für mich ist das auch noch schwierig zu wissen, was kommt genau
77 an oder. Das ist so schwierig. Man sieht es einfach der Reaktion an, die haben überhaupt nicht
78 verstanden oder nur einen Teil verstanden oder hat es falsch verstanden. Weis den zweiten Schritt
79 schon nicht mehr, zum Beispiel. Heute war so ein Beispiel. Dann habe ich drei Kinder zu mir nach
80 vorne genommen, an diesen Tisch und habe gesagt, ihr nehmt mit, einem Bleistift, einen Gummi und
81 die zwei Farben blau und braun für die Wörter zum Übermalen. Das hat bei diesen drei Kindern bei
82 einem geklappt und die anderen sind. Sie haben schon etwas dabeigehabt aber nicht alles, oder.

83 I: Ja, mmm. Und dann braucht es auch immer mehr Zeit, oder?

84 H1: Es braucht viel mehr Zeit, viel mehr Zeit, ja. Es braucht auch immer Wiederholungen, also
85 Wiederholungen nicht nur vom Arbeitsauftrag, sondern auch Wiederholungen vom Stoff. Zum Beispiel,
86 wenn ich an die Reihen denke, das ist auch so etwas. Die können sie ja, die können sie auch nicht
87 behalten. Obwohl dort nicht alles nur übers Auditive geht. Du kannst die Reihen auch übers visuelle
88 vielleicht, übers Handeln aber es gibt Kinder, die das einfach nicht behalten können, weil, ich weiss
89 nicht, weil sie auch keinen Zusammenhang sehen.

90 I: Hm

91 H1: Die Handlung nicht verstehen. Und was ist die Handlung nicht verstehen und was ist sich nicht
92 merken können auditiv, das ist noch schwierig zum Abschätzen aber so Reihen ist so etwas, was
93 genau auch diese Kinder meistens nicht gut können.

94 I: Und wenn du dann weisst, diese Kinder haben Mühe mit dem auditiven, mit dieser Merkfähigkeit.
95 Beziehst du das dann in deine Förderplanung mit ein? Also hat das einen Einfluss darauf wie du
96 planst mit ihnen zu arbeiten?

97 H1: Ja, das hat schon einen Einfluss, ja. Eigentlich so im Punkt Allgemeines Lernen.

98 I: hm

99 H1: Weil das ist ja dort total eingeschränkt mit dieser auditiven Merkfähigkeit, die nicht so gut ist. Und
100 dann, ja bei jedem Kind etwas anders. Es gibt Kinder, die ich zum Beispiel wiederholen lasse. Nicht
101 jedes Mal aber einfach, was habe ich gesagt? Was ist der Auftrag? Sag nochmals, was du machen
102 musst. Einfach viel laut wiederholen lassen. Leise klappt eigentlich nicht so, weil das machen sie
103 nicht. Wenn man das immer wieder übt und sagt, jetzt machst du das für dich still, ich habe das Gefühl
104 es geht unter aber so einfach noch einmal wiederholen, entweder für die Klasse oder einfach für mich.
105 Das ist für mich auch eine Kontrolle ist es angekommen oder ist es nicht angekommen.

106 I: Genau.

107 H1: Das ist so etwas oder einfache, kurze also da muss ich darauf achten, dass ich kurze
108 Anweisungen gebe, einfache Sprache. Keine komplizierten Worte drin habe, oder einfach in Schritten.

109 I: Dass du nicht die ganze Arbeit erklärst, sondern in einzelnen Schritten?

110 H1: Einfach in Schritte einteilen. Jetzt machst du zuerst das, dann wieder warten bis es gemacht ist
111 und das ist dann der nächste Schritt, das kann so in eine Förderplanung einfließen, dass ich dort
112 sage, das Kind bekommt die Anweisungen schrittweise, zum Beispiel, so. Oder, dass man sie
113 unterstützt mit irgendwelchen Notizen an der Wandtafel oder seien das Blätter am Platz, wenn es um
114 etwas geht, das immer gleich ist, einen Ablauf, einfach mit Notizen, mit Bildern oder mit Symbolen. Da
115 geht es mehr um die Schritte und Abläufe, weil sie das jeweils nicht behalten können, etwas das
116 immer gleich ist. Solche Sachen, mache ich öfters. Irgendwelche Merkblätter auf dem Tisch zu etwas
117 für gewisse Zeit. Das kann es zum Beispiel sein. Oder dass ich Kinder sage, die Zwischenresultat
118 nicht behalten können, einfach schreib dir die Zwischenresultate auf. Zeigen wie kannst du dir das
119 notieren, oder. So, das sind so kleine Sachen aber ich finde, ja, so kann man das fördern, das sind so
120 Schritte, finde ich, die so in eine Förderplanung gehören.

121 I: Das sind so Strategien, die helfen.

122 H1: Ja, Strategien oder etwas nummerieren, weisst du, oder markiere es dir oder einfach so, es sind
123 wirklich so Lernstrategien oder so Arbeitsstrategien.

124 I: Die sie in verschiedenen Situationen dann wieder anwenden können, oder?

125 H1: Ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich kann ihnen die, die beeinträchtigte Merkfähigkeit nicht
126 zurückgeben, ich kann ihnen einfach zeigen, wie man damit umgehen kann. Das finde ich, ist meine
127 Aufgabe. Oder auch wenn sie eine Arbeit, das ist auch so etwas, wenn sie, manchmal muss man
128 irgendwo Worte einsetzen. Oder man muss was zusammenpasst suchen oder so etwas. Einfach was
129 du schon gebraucht hast, durchstreichen oder markieren oder einfach, sie haben dann keine Ahnung
130 mehr, wo sie sind. Das hat jetzt nicht nur gerade mit dem auditiven zu tun, das ist auch sonst. Aber ich
131 finde das hängt miteinander zusammen bei diesen Kindern.

132 I: Es ist halt auch eine Orientierung.

133 H1: Ja, genau

134 I: Auditive Orientierung ist vielleicht fast noch schwieriger, oder?

135 H1: Hm, ja oder was ich ihnen auch noch sage, wenn ich etwas sage oder wenn wir etwas machen, so
136 wie heute zum Beispiel, haben wir Reihen geübt, so in der Klasse der Reihe nach, dass man immer
137 klatscht, so eins zwei, (klatschen) das dritte ist klatschen, vier, fünf oder?

138 I: Ja

139 H1: Und regelmässig fallen sie raus, wenn sie drankommen, sie wissen. Dann habe ich auch gesagt:
140 erstens müsst ihr mitreden im Kopf oder stellt euch die Zahlen vor, das sage ich auch öfters, einfach
141 Kopfkino. Wenn ihr etwas hört, Film laufen lassen. Das ist etwas, das habe ich jetzt, doch, das habe
142 ich auch schon in eine Förderplanung hineingenommen aber das kommt eigentlich weniger in einen
143 Förderplan. Ich sage das den Kindern viel. Einfach den Film mitlaufen lassen.

144 I: Das ist noch was Gutes.

145 H1: Sich dabei eine Handlung vorstellen, also wenn ich eine Anweisung gebe oder wenn sie sonst
146 etwas hören, sich vorstellen, was dann passiert.

147 Was ich auch schon gemacht habe, am PC-Programm, so ein wenig die Merkfähigkeit. Aber das ist
148 halt dann nicht unbedingt immer nur auditiv, gut du kannst es auch über den Kopfhörer. Es gibt so
149 Programme, Braintwister und Dybaster, so. Einfach, da müssen sie sich manchmal auch Reihenfolgen
150 merken. Aber es braucht halt auch viel Zeit. Dort hatte ich auch schon Eltern gehabt, die das zu
151 Hause geübt haben.

152 I: Also, die das gleiche Programm zu Hause hatten?

153 H1: Ja, die das Programm zu Hause angeschafft haben und zu Hause geübt haben. Mit dem Kind.

154 I: Da können wir gleich anknüpfen, mit dieser Zusammenarbeit mit den Eltern. Wie stellt sich die dar?
155 Verstehen die Eltern die Diagnose? Können sie etwas damit anfangen?

156 H1: Ja, das kommt etwas auf die Eltern an.

157 I: Ist das ein Thema?

158 H1: Also, ein zentrales Thema ist es jetzt nicht so. Ich finde es schwierig, aus Sicht von vielen Eltern.
159 Man sieht den Kindern quasi diese Behinderung nicht an. Ist eines körperbehindert oder braucht es
160 eine Brille oder dann sieht man das und das sieht man nicht. Und dann höre ich schon viel noch von
161 Eltern, ja, müsste sich nur ein wenig anstrengen, dann könnte es das schon. Das höre ich noch relativ
162 häufig. Dann probiere ich zu erklären, nein, es geht nicht, also das kommt, sie hören einfach nicht
163 alles oder sie können es sich nicht merken, sie können eigentlich gar nichts dafür, oder? Es kommt
164 schon etwas darauf an, ein wenig auf Bildung, manchmal finde ich, ist jetzt vielleicht etwas
165 klischeehaft aber manchmal ein wenig auf das Bildungsniveau der Eltern, ob sie das verstehen
166 können, ob sie das irgendwie einordnen können oder nicht. Und das ob dann das zu Hause
167 irgendwelche Unterstützung findet, eben ausser vielleicht gerade bei denen, die jetzt noch so etwas
168 üben, extra üben mit den Kindern. Es geht ja eigentlich darum, dass sie den Kindern auch zu Hause in
169 einfachen Schritten etwas sagen. Also ich habe jetzt ein Kind, da sagt die Mutter, ja, mein Bub kann
170 nicht drei Sachen auf einmal behalten, die weiss das. Dann muss man ihm etwas sagen und dann
171 kann man ihm das Nächste sagen und dann das Nächste sagen. Die hat das beobachtet zu Hause
172 und sie hat das auch akzeptiert und das ist so, oder?

173 I: Und kann es auch umsetzen.

174 H1: Kann es umsetzen, ja, ja.

175 I: Aber in diesem Fall sind mehr eigentlich die Auswirkungen von der Diagnose dann ein Thema, als
176 das Problem selber?

177 H1: Ja, mehr die Auswirkungen. Dass dann halt: hast du schon wieder nicht gehört? Hast du nicht
178 aufgepasst? Ich habe dir doch gesagt und einfach, mehr das.

179 I: Und diese Massnahmen, die du beschrieben hast. Die Eltern haben Schwierigkeiten diese schon
180 nur zu verstehen und selber anwenden ist wahrscheinlich nochmals schwieriger. Wie ist es mit den
181 anderen Lehrpersonen? Also, wenn du integrativ arbeitest und ja nicht immer da sein kannst. Können
182 dann die Lehrpersonen diese Sachen übernehmen?

183 H1: Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich wie noch zu wenig Erfahrung. Ich mache das ja das erste
184 Ja, an einem Ort. Dort habe ich, ehrlich gesagt, eher das Gefühl, die spezielle Förderung gehe sie
185 noch nicht so viel an. Habe ich den Eindruck. Ich komme und ich soll dann mit diesen Kindern, ich

186 arbeite dann mit diesen Kindern. Es gibt schon gewisse Sachen, die wir absprechen, also, wo wir
187 sagen, diese Kinder haben einen anderen, einen einfacheren Text, einfachere Lernkontrolle oder so
188 aber das ist jetzt nicht speziell auf das Thema, das wir hier haben, abgestützt. Ich habe jetzt nicht das
189 Gefühl, da haben wir, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns, dass das dort auch noch ein wenig
190 ankommt und auch weiter einfach weiter geführt wird im Unterricht, auch wenn ich nicht dort bin.

191 I: Genau. Und wenn du sagst, so Merkblätter oder Abläufe, die man überall brauchen kann, so dass
192 die Klassenlehrpersonen das auch übernehmen können.

193 H1: Oder was mich, genau, das ist dann schon das Ziel, dass die dann das auch übernehmen. Was
194 mir jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin auch noch auffällt, die arbeiten sehr viel offen,
195 sehr viel zum Beispiel, ihr habt das Dossier, ihr arbeitet daran, dann arbeiten sie vielleicht alleine oder
196 sie arbeiten in Gruppen, sie arbeiten relativ viel in Gruppen. Dann ist ein lauter, lauter Lärmpegel. Also
197 ein hoher Lärmpegel. Und dann habe ich wie das Gefühl, die Kinder, die Mühe haben mit dem
198 auditiven, die gehen dort völlig, völlig unter. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Und ich habe jetzt
199 einfach angefangen, das ist jetzt auch aus der Förderplanung herausgekommen, aus gewissen
200 Gesprächen auch mit den Eltern auch, wo wir die Förderplanung besprochen haben, dass ich einfach
201 gewisse Kinder, wo ich weiss, sie haben Mühe in diesem Bereich, dass ich die, wenn ich da bin, wenn
202 sie irgend so Gruppenarbeiten machen, sie rausnehme, als Gruppe. Und einfach dort wo es ruhiger,
203 entweder im Gruppenraum oder hier bei mir im Zimmer, am gleichen arbeite mit ihnen aber einfach in
204 einem ruhigeren Umfeld. Also das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht und das ist dann auch für die
205 Lehrperson okay, die finden das dann schon, schon okay. Aber das sind dann einfach die Kinder,
206 gehen einfach nachher unter. Die brauchen einfach eine gewisse, die brauche eine gewisse Ruhe, um
207 sich auf das fokussieren zu können, wenn sie ja schon Mühe haben, ja genau. Sie hören ja dann auch
208 nicht, was sagt in den Gruppen, was sagt der, was sagt dieser und wie muss ich das, ist einfach, sie
209 sind richtig überfordert. Ich habe jetzt gerade zwei, drei, so vor mir. Und dann kommt auch nichts mehr
210 heraus, dann schaut nichts mehr heraus, oder.

211 I: Aber wenn du dann nicht da bist, dann haben sie die Möglichkeit nicht?

212 H1: Dann haben sie die Möglichkeit nicht, natürlich, ja. Ich meine, das ist schon, ja, dafür haben wir
213 einfach zu wenig Personal. Das ist schon so.

214 I: Ja, das ist einfach meine Hypothese, dass es das relativ häufig gibt und dass das auch häufig in den
215 Berichten steht ich auch Kinder so wahrnehme, dass viele die Aufträge nicht anfangen können,
216 nachdem wir die Anweisungen gegeben haben. Hast du eine Vermutung, woran es liegt, dass es das
217 so häufig gibt?

218 H1: Ich habe mir noch überlegt, ob es mehr vorkommt als früher? Ich kann das wie nicht sagen. Ob es
219 mehr, ob es wirklich mehr vorkommt oder ob man früher einfach diese Diagnose weniger gestellt hat
220 oder ob man einfach das anders benannt hat. Ich weiss das auch nicht. Ich muss dir auch ehrlich
221 sagen, wenn ich so einen Bericht bekomme, ich lese den und dann zwischendurch, dann wenn ich am
222 Arbeiten bin mit dem Kind vielleicht lese ich ihn dann nochmals, zum Schauen, arbeite ich wirklich an
223 allem dem. Aber ich habe den nicht ständig im Hinterkopf, aha, im Bericht steht auditive Merkfähigkeit
224 ist erschwert oder so. Ich schaue einfach im Alltag, was funktioniert nicht und wo müsste man
225 ansetzen. Und was funktioniert, oder.

226 I: Genau.

227 H1: So, darum, ich kann das irgendwie nicht sagen ob es mehr vorkommt oder nicht und was der
228 Grund ist, also, ich kann einfach auch nur, ich weiss es auch nicht. Vermutlich, ich habe bei mir
229 geschaut. Ich habe 11 Kinder im Moment, die ich betreue, Förderstufe B. Bin ich nachschauen
230 gegangen, von denen haben 7 diese Diagnose von den 11. Und Förderstufe A sind es 3, dort haben 2
231 die Diagnose.

232 I: Aber das ist schon viel.

233 H1: Ja, es ist viel. Also, es sind mehr als die Hälfte, ja.

234 I: Also, es ist mir ja auch aus der Praxis herausgekommen, dass ich gemerkt habe, bei Kindern, bei
235 denen ich mir vorstelle, wie soll das in der Schule funktionieren nach dem Kindergarten, ist bei der

236 Logopädie einfach, das ist häufig herausgekommen, dass es eben an dieser Merkfähigkeit liegen
237 könnte.

238 H1: Ich weiss es nicht, ich kann es auch nur vermuten. Wir haben natürlich allgemein ein, eine riesige
239 Reizüberflutung, also jetzt nur visuell, also visuell auch, finde ich, aber auch auditiv. Ich habe letzten
240 Freitag mit meinem Enkel, der war krank. Und dann war ich bei ihnen zu Hause helfen, weil die Kleine
241 auch noch ist, einfach dass sie nicht alleine ist mit diesen kranken Kindern. Dann durfte er Fernseh
242 schauen. Er schaut sonst, er ist ja zwei, er schaut sonst eigentlich nie Fernsehen. Da hat sie gesagt,
243 doch, jetzt darfst du mal Fernseh schauen. Und dann hat sie einen Trickfilm gesucht. Und ich selber
244 habe das Gefühl gehabt, das ist ja wahnsinnig. Wie das schnell geht auch von den Geräuschen her,
245 das ist ein, das ist ein Lärm in dem Trickfilm und es war ein schöner Trickfilm, nicht irgend so etwas
246 verrücktes, oder. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist so ein Schwall der da kommt, auch von diesen
247 Medien und ich weiss ja auch nicht, von zu Hause, einfach allgemein in unserer Gesellschaft. Und so
248 die Musse, die Ruhe fehlt und ein wenig das Zeitlassen für etwas. Ob es damit zusammenhängt,
249 weiss ich nicht. Vielleicht ist das auch nur, weil, ich denke manchmal, ich bin einfach eine Generation,
250 die das so empfindet. Die heutigen Jüngeren, die empfinden das ja nicht so.

251 I: Aber möglich ist es schon.

252 H1: Ja, dass man, also dass man gar nicht mehr alles, dass es so viel ist, da muss man eigentlich
253 auch einmal zu machen, als Schutz, kann ich mir vorstellen. Aber ob es wirklich so ist, weiss ich nicht.
254 Es ist viel und das Tempo ist schnell. Also das habe ich das Gefühl, das Tempo ja allgemein, ist heute
255 schneller als vor 20 Jahren, also alles ist schneller. Und die Eltern sind auch mehr beschäftigt als
256 früher, man hat noch das, man hat noch dies und ich muss noch schnell und es geht immer schnell,
257 schnell, schnell, schnell, also.

258 I: Hat es auch etwas damit zu tun, dass dann wie Struktur weniger da ist.

259 H1: Vielleicht

260 I: Dass man sich weniger orientieren kann?

261 H1: Ja, als Erwachsene, dass man den Kindern, sich die Zeit auch nicht mehr nimmt, in aller Ruhe mit
262 den Kindern zu sprechen oder in aller Ruhe mit den Kindern zu machen, oder. Das habe ich
263 manchmal den Eindruck. Ob jetzt das auf die auditive Merkfähigkeit einen Einfluss hat, weiss ich nicht
264 aber es könnte ja, ich weiss es nicht, ich weiss es wirklich auch nicht.

265 I: Ja, hast du das Gefühl, es gibt einen wichtigen Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben oder ist dir
266 noch etwas in den Sinn gekommen, das für das wichtig wäre, was mir nicht in den Sinn gekommen
267 ist?

268 H1: Nein, es ist mir nichts in den Sinn gekommen.

269 I: Oder etwas, was du noch sagen möchtest.

270 H1: Ja, ich wünschte mir einfach allgemein in der Schule, ein wenig mehr, ein mehr Musse, ein
271 bisschen weniger Druck und ein wenig mehr Zeit. Das ist das, was mir eigentlich wichtig wäre. Aber es
272 passiert das Gegenteil.

273 I: Dass immer noch mehr rein muss.

274 H1: Man hat immer noch weniger Zeit und immer. Es ist so schizophren irgendwo durch. Wir haben
275 immer mehr Hilfsmittel und immer mehr Möglichkeiten etwas einfacher zu machen und wir haben
276 immer weniger Zeit und machen es immer komplizierter, finde ich.

277 I: Stimmt.

278 H1: Ja, dass man halt die Kinder, die halt diese Diagnose haben, dass man sieht ihnen das
279 Gebrechen oder die Behinderung oder so die Einschränkung halt nicht sofort an aber, ja, dass man
280 denen, dass man nicht nur das Augenmerk darauf legt, was sie nicht können, sondern halt auch
281 schaut, das ist bei allen Kindern so, dass man auch schaut, was können sie. Dass man etwas mehr
282 den Fokus auf dem hat, was jemand kann, was jemand gut kann. Da muss ich mich auch wieder an

283 der Nase nehmen, ich denke, nicht immer nur auf das schauen was nicht geht. Sondern auch an dem,
284 an dem auch arbeiten, was geht und an dem haben sie dann nämlich auch Freude.

285 I: Und das als Strategie dann auch brauchen.

286 H1: Ja.

287 I: Um sich selbst zu helfen.

288 H1: Ja, ja, genau. Ich denke, das ist normal, dass wir irgendwo einen Bereich haben, wo wir nicht so
289 gut sind und einen Bereich, wo wir, wo wir besser sind. Die Streuung hat es bei den Menschen immer
290 schon gegeben, die ganze Schulzeit an die ich mich erinnern kann. Und früher hat man nicht so eine
291 Sache darum gemacht. Es ist ja schon gut, dass man unterstützt, ich will nicht falsch verstanden
292 werden, aber ich habe das Gefühl, es ist fast ein wenig das Gegenteil heute.

293 Ja, mich nähme es dann schon noch Wunder, was bei dir herauskommt. Ist das mehr oder kommst du
294 irgendwie darauf, woher das kommt.

295 I: Ich bin sehr gespannt.

296 H1: Ja, ob etwas kommt

297 I: Dafür muss ich zuerst mal mit dem SPD in Kontakt kommen.

298 H1: Ja.

299 I: Ich schicke es dir nachher, wenn es fertig ist.

300 H1: Ja, gerne.

301 I: Gut, danke vielmals für deine Zeit.

302 H1: Bitte, bitte

303 I: Für deine Infos.

9.3.2 Transkription Interview H2

1 I: Ich danke dir, dass du dich zur Verfügung stellst, für das Interview, ich bin sehr froh, dass wir das
2 machen können.

3 H2: Sehr gerne.

4 I: Für meine Masterarbeit, die ich Rahmen meines Studiums an der HfH schreibe, suche ich nach
5 Gründen für die Häufung von der Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit. Nach meiner
6 Hypothese gibt es die sehr häufig, ich lese die in Berichten des Schulpsychologischen Dienstes, von
7 der Logopädin und ich möchte herausfinden einerseits, warum gibt es das so viel und auf der anderen
8 Seite was machen denn die Fachpersonen mit dieser Diagnose in der Förderung. Und ich wäre froh,
9 wenn du mir zuerst etwas erzählen könntest, wie du diese Schülerinnen und Schüler erlebst im
10 Unterricht, wie wirkt sich diese Diagnose im Schulalltag aus, was haben sie für Einschränkungen,
11 wenn du mit ihnen arbeitest.

12 H2: Also allgemein merkt man am schnellsten, dass sie bei einer Erklärung oder so nochmals
13 zusätzlich eine Erklärung brauchen. Also sie können meistens nicht mit einer Arbeit direkt beginnen,
14 nachdem die Lehrperson mündlich Instruktion gegeben hat. Was man auch merkt, finde ich, dass sie
15 sich schneller auch ablenken lassen, während Instruktionen und dass sie durch das halt auch
16 unruhiger sind. Genau.

17 I: Und wenn sie so eingeschränkt sind dadurch, also wenn sie sich weniger konzentrieren können oder
18 weniger mitbekommen, was sie, was sie sollten, oder was du ihnen für Anweisungen gibst, was hat
19 das dann für Auswirkungen auf ihr Lernen oder wie sind sie da eingeschränkt?

20 H2: Also, ich denke, dass man, dass häufig einfach auch noch, man das Gefühl hat, das Kind hat
21 nicht die Schwäche, nicht das auditive, sondern wenn es, wenn sie nicht mitbekommen, was sie
22 machen müssen, dann ist nachher das, was sie machen, wahrscheinlich eher nicht ganz richtig oder
23 dann verbindet man damit vielleicht häufig auch noch, dass sie eigentlich eine Schwäche im Deutsch
24 oder Mathe oder wo auch immer haben und nicht direkt von dem anderen Merkmal, von der auditiven
25 Merkfähigkeit. Also, dass es wirklich auch in anderen Fächern oder in anderen, wie sagt man?

26 I: Bereichen?

27 H2: Genau. In anderen Bereich Schwierigkeiten auftauchen dadurch.

28 I: Also merkst du eigentlich mehr die Auswirkungen von dem, von dieser schwächeren Merkfähigkeit,
29 als die, die Diagnose selber.

30 H2: Ja, würde ich so sagen. Ich denke auch, dass viele Kinder, die das vielleicht haben, man gar nicht
31 weiss, dass sie es haben, man denkt automatisch, es ist eine, eine Störung im Sprachbereich oder so.

32 I: Und Sprache wahrscheinlich noch häufig, weil sie, weil man das Gefühl hat, sie verstehen uns nicht.

33 H2: Mh, es kommt nicht an.

34 I: Und dann, merkst du irgendetwas ist bei diesen Kindern anders oder es funktioniert nicht gleich wie
35 bei den anderen Kindern, sie reagieren anders und dann schickt man sie in die Abklärung entweder
36 zur Logopädin, wenn du denkst es ist eben etwas Sprachliches oder zum SPD und dann kommt im
37 Bericht, ja, es ist eine verminderte auditive Merkfähigkeit. Und dann, was machst du damit?

38 H2: (lacht) Ja, das ist eine gute Frage!

39 I: Nicht wahr?

40 H2: Dann schaut man sich das sicher etwas an, was ist das überhaupt, wie kann man darauf
41 reagieren, was gibt es für Massnahmen. Was kann man machen, dass das Kind dort gefördert wird
42 oder dass es einfacher ist, dass das Kind Sachen besser aufnehmen kann. Wenn man das hat, dann
43 schaut man es sicher an und schaut es mit der Klassenlehrerin an und schaut, ja was kann man
44 vielleicht im Unterricht selber mal machen, dass das Kind mitkommt und sicher das eine ist, dass man
45 visuell halt unterstützt und nicht nur über das Gehör aufnimmt, sondern auch visuelle Stützen gibt.
46 Dass das Lernklima möglichst ruhig gehalten wird, dass auch die Klassenführung stimmt, nicht
47 irgendwo noch Sachen herumfliegen und vielleicht der Banknachbar ein ruhiger ist, vielleicht eher und
48 nicht einer, der, der sich auch noch schnell ablenken lässt. Dann denke ich auch noch, dass
49 wahrscheinlich, dass die Person nahe der Lehrerin sitzen könnte, dass sie auch nahe ist und auch
50 sieht, was sie sagt und nicht irgendwo zu hinterst. Ja, das sind so Massnahmen, die man mit der
51 Klassenlehrerin sofort anschauen kann und man auch sofort umsetzen kann.

52 I: Hast du dann auch solche Massnahmen, die du in einen Förderplan hineinschreiben würdest?

53 H2: Was ich da einfach denke, dass das wahrscheinlich meistens Kinder sind, die nicht einen IS-
54 Status haben und für die machen wir hier in diesem Schulhaus äusserst selten eine Förderplanung.
55 Und wenn es ein IF Kind wäre, also noch eine Schwäche in einem anderen Bereich, sprachlich oder
56 mathematisch, dann denke ich, dann könnte man sicher so etwas noch in den Förderplan nehmen,
57 weil dann gibt es einen Förderplan. Dann meine ich, dass man auch so Sachen, Was würde ich in
58 einen Förderplan nehmen? Vielleicht würde ich für das Kind eher eine Art Kompetenzpass machen.

59 I: Wie funktioniert das?

60 H2: Wo es sich daran halten kann, dass es zum Beispiel weiss, es fragt nach, ich finde das ist auch
61 immer etwas, Kinder fragen nicht nach, wenn sie nicht wissen, was sie zu tun haben, dass es
62 nachfragt, dass es, wenn es bei Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten vielleicht auch irgendwie
63 aussuchen kann, mit dem es gut zusammenarbeiten kann, dass, dass das Klima gut ist miteinander,
64 Sachen, die es selber machen kann. Ja.

65 I: Also, dass dort so Strategien drin wären, die es anwenden kann.

66 H2: Genau.

67 I: Hast du dann auch so einen, wie hast du dem gesagt?

68 H2: Kompetenzpass.

69 I: Kompetenzpass für die Lehrperson?

70 H2: Ja, das könnte man sicher auch machen. Also mit diesen Sachen, mit den anderen Sachen, wie
71 kann die Lehrperson das Kind unterstützen, das sie eigentlich schaut, das habe ich, das habe ich, das
72 habe ich und so würde es dem Kind helfen, besser folgen zu können.

73 I: Und vielleicht für die Klasse, also für den noch grösseren Rahmen, eben, wie, man müsste ruhig
74 arbeiten können.

75 H2: Ja, dort denke ich, es sind viele Sachen auch schwierig, für die ganze Klasse umzusetzen aber
76 man kann sicher als Lehrpersonen einen Einfluss darauf haben, wie ruhig ist es im Zimmer. Vielleicht
77 hat man ja die Möglichkeit irgendwie einen Gruppenraum zu nutzen, wenn man eh schon zu zweit ist
78 im Schulzimmer ist, dass das sich auch mal im kleinen Rahmen daran zu gewöhnen, besser
79 zuzuhören.

80 I: Du hast vorher noch gesagt, dass sie nicht nachfragen.

81 Ich habe das im anderen Interview schon mit einer anderen Heilpädagogin diskutiert und sie hat
82 gesagt, sie fragen nicht nach und danach sind wir so darauf gekommen, vielleicht merken sie ja gar
83 nicht, dass sie das sollten.

84 H2: Ja, das denke ich auch. Es gibt ja viele Kinder, die nach dem Auftrag mit dem arbeiten beginnen
85 und ruhig sind und ihre Sachen machen und wenn du dann vorbei gehst und schaust, merkst du, hää,
86 es ist eigentlich nicht das, was wir gesagt haben und dann redest du mit dem Kind und merkst, aha,
87 es hat eigentlich gar nicht verstanden, was es machen soll. Ja.

88 I: Und dann beginnst du zu überlegen, warum hat es dann nicht verstanden? Hast du da noch Ideen,
89 woran es liegen könnte, dass sie es nicht verstehen?

90 H2: Ja, also, das kann es immer geben, es kann sicher sein, schwierige Frage.

91 I: Finde ich auch schwierig.

92 H2: Einerseits kann es auch wirklich kognitiv sein, es ist zu schwierig, was es da machen muss, es will
93 nicht auffallen, fragt nicht nach und darum macht es einfach etwas. Das andere ist eben, das, es kann
94 wirklich eine auditive Wahrnehmungsstörung sein, vielleicht hat es auch keine Lust das Richtige zu
95 machen, ja.

96 I: Vielleicht hat es auch etwas zu tun mit dem Gedächtnis? Allgemein?

97 H2: Mit dem Arbeitsgedächtnis oder so, ja. Hängt das zusammen? Das kann ich mir schon noch
98 vorstellen.

99 I: Also, das ist ja ein Speicher der mit visuellen, auditivem oder durch andere Kanäle gefüllt wird, ja.
100 Und das andere ist es, das wieder abzurufen.

101 H2: Genau, also haben vielleicht viele Kinder, die eine auditive, eine verminderte auditive
102 Merkfähigkeit haben auch ein kleineres Arbeitsgedächtniskapazität.

103 I: Das könnte ich beim SPD nachfragen. Ich schreibe es mir auf.

104 Oder hat es etwas damit zu tun, mit der Aufmerksamkeit. Wenn du mal die Kinder, vielleicht hast du
105 Beispiele im Kopf.

106 H2: Ja, aber das könnte auch wieder damit zusammenhängen. also, wenn man, sagen wir mal, man,
107 man versteht nicht richtig was gesagt wird, dann lässt man sich eher ablenken und ist weniger
108 aufmerksam also, das könnte wie auch eine Folge davon sein.

109 I: Das könntest du dir auch vorstellen?

110 H2: Ja.

111 I: Und wenn du dir so überlegt hast, wenn du diese Sachen mit der Klassenlehrperson besprechen
112 musst, wie läuft das bei euch? Wie macht ihr das? Diese Absprachen?

113 H2: Wir haben immer, wenn es eine SPD-Abklärung gegeben hat, dann sitzen wir nachher immer alle
114 Beteiligten zusammen.

115 I: Mit den Eltern?

116 H2: Nein, nicht mit den Eltern. Also, SPD, Eltern, Lehrpersonen, ja, als Abklärungsgespräch,
117 Auswertungsgespräch aber nachher wir Lehrer, sitzen nochmals zusammen und schauen was können
118 wir jetzt gerade direkt machen, wer macht was und so. Und da, sind sicher Tipps meinerseits gefragt
119 aber auch die Lehrer, die gute Ideen haben, wie man das machen kann, weil sie zum Teil auch mehr
120 Erfahrung haben mit dem ganzen Schule geben, als ich. Genau. Allgemein finde ich, sie lassen sich
121 mega gut auf Ideen ein und probieren auch gerne aus und zwar in beiden Klassen, in denen ich drin
122 bin, läuft diese Zusammenarbeit eigentlich sehr gut nachher das sich wirklich auch immer daranhalten,
123 ist nicht immer gleich. Genau. Darum, so der Kompetenzpass, wie du vorher gesagt hast, für die
124 Lehrpersonen, wäre eigentlich super, genau. Bei den Eltern ist es so ein bisschen anders, finde ich,
125 also es wird sicher so bei diesem Auswertungsgespräch mit dem SPD angeschaut und nachher bei
126 den Elterngesprächen. Aber ich merke einfach so von den Eltern her, dass das, das, ich glaube, sie
127 können auch nicht so viel damit anfangen. Und dann, suchen sie nachher das Problem, wenns halt
128 Auswirkungen vielleicht hat auf die Sprache oder auf die Mathe, dann wollen sie dort wissen, ja warum
129 gehts, geht es nicht und dann probierst du es mit dem zu erklären aber das, das finde ich, das ist noch
130 schwierig.

131 I: Also sie sind so auf die Fächer fixiert.

132 H2: Genau, ja.

133 I: Und sehen nicht, dass dahinter

134 H2: das stecken könnte.

135 I: Also es ist schwierig den Eltern zu erklären, was mit dieser verminderten auditiven Merkfähigkeit
136 gemeint ist?

137 H2: Mh, ja, ich glaube, weil sie nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen oder was könnten
138 sie jetzt machen oder, ja. Ich glaube das ist, ist schwierig. Und sie merken, dass es halt wirklich bei
139 einigen auch Auswirkungen hat auf ihre Leistungen und das ist halt das, was sie sehen. Ja.

140 I: Eben, sie merken vor allem wieder die Auswirkungen, oder?

141 H2: Genau, ja.

142 I: Und es hilft ihnen wahrscheinlich wenig, wenn sie wissen warum, sie können sich nichts darunter
143 vorstellen.

144 H2: Ich glaube, es ist schwierig für sie, zum sich das vorstellen.

145 I: Aber hast du dann das Gefühl, es ist bei den Klassenlehrpersonen anders? Also, ist dort die
146 Diagnose wirklich ein Thema oder sind es dort mehr auch nur die Auswirkungen?

147 H2: Nein, ich glaube, es ist schon auch ein Thema, weil wir jetzt auch gemerkt haben, es ist relativ
148 häufig drin. Es ist, nein, fast immer kann man nicht sagen, aber es ist häufig drin und wir haben das
149 auch schon besprochen, ja, was ist es genau, was machen wir damit. Ja. Genau. Es ist ein Thema
150 aber wenn es eine SPD-Abklärung gegeben hat und es hat, es ist wie nichts anderes rausgekommen,
151 es ist wie die Diagnose nur das, dann geht es wieder so ein wenig vergessen. Weil dann ist auch
152 keine Fachperson daran beteiligt mehr wirklich richtig und wenn es noch etwas anderes hat das Kind,
153 irgendwie noch eine andere Schwäche oder eher eine Schwäche, dann wird es eher verfolgt. Und
154 dann sind die Klassenlehrer auch eher daran interessiert zu wissen, was können wir jetzt damit
155 machen, bzw. auch das als Grund oder als Ursache sehen für die Schwäche in anderen Bereichen.

156 I: Also ist es sonst wie zu wenig wichtig?

157 H2: Uii, ja, das ist eine heikle Frage. Ich glaube nicht, es ist zu wenig wichtig, ich glaube mehr, wir
158 können vielleicht auch nicht unheimlich viel damit anfangen, wir wissen zwar, ja, diese paar Sachen,
159 die ich vorher gesagt habe, kann man irgendwie machen, um dem Kind zu helfen aber die Lösung
160 vom Problem ist es wahrscheinlich auch nicht und dann macht man das und dann, ja, versendet es
161 wieder ein wenig.

162 I: Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man häufig ja Kinder ja dann auch in die Logopädie
163 schickt und dann denkt, ja, die arbeiten ja dort daran.

164 H2: Hm, ich glaube, das kann ich zu wenig beantworten. Man denkt sicher, jetzt rede ich etwas aus
165 Klassenlehrersicht, ich kann mir vorstellen, dass man denkt, ja gut, die gehen in die Logo, dann
166 können sie es dort anschauen und ich im Schulzimmer schaue, dass er nahe bei mir sitzt, dass er
167 einen ruhigen Nachbarn hat und dass ich vielleicht noch visuell unterstütze und dann ist es für mich
168 gemacht und lege es zur Seite. Das kann ich mir schon vorstellen. Und was halt noch ist, wenn die
169 Logopädin mit dem Fall beauftragt worden ist, dann habe ich als Heilpädagogin nicht mehr so einen
170 starken Einblick, dann kann ich einfach auch nicht mehr so gut sehen, was alles läuft.

171 I: Und wie ist dann die Zusammenarbeit mit der Logopädin?

172 H2: Wir haben im Moment do ein wenig einen Logopädenmangel.

173 I: Wo schon nicht?

174 H2: Eine haben wir, die am Montag im Schulhaus ist, die ist aber erst gerade neu, kenne ich noch
175 nicht so gut. Was sicher gut ist, es hat unten in der Stadt eine, die man anrufen kann, wenn man
176 einfach so allgemeine Fragen hat, das finde ich gut aber das ist dann auch wieder wie zu grob, also
177 ich habe noch nie wegen so etwas angerufen. Aber das ist sicher gut, dass es das hätte.

178 I: Du hast vorhin noch gesagt visuell helfen. Hast du Beispiele, was du machst?

179 H2: Also ich sage, wenn man irgendetwas erklärt oder so, im Kreis, dass man das wirklich mit
180 Anschauungsmaterial auch macht und nicht nur einfach erzählt. Das ist sicher das erste, was man
181 machen kann. Und nachher, wenn man Instruktion gibt, was ich auch gut finde, ist, wenn man
182 irgendwie an die Wandtafel auch die Schritte schnell auch aufschreibt, dass das Kind auch weiss, hey,
183 zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und wieder nachschauen kann, wo
184 bin ich jetzt, was kommt als nächstes. Einfach so eine schriftliche Visualisierung. Die Instruktion an
185 sich, wenn das Kind die nicht versteht, dann glaube ich, ist es schon gut, wenn einfach die
186 Heilpädagogin da ist und man wirklich sich nochmals schnell hinsetzen kann und nochmals einfach
187 gerade nach beieinander ist und nochmals anschauen kann und nicht im ganzen Raum nochmals
188 zuhören muss. Also, bei den kleineren Kindern, kann man sicher auch mit Bildern und so Zeug
189 arbeiten aber das ist jetzt auf meiner Stufe nicht mehr so ein Thema, finde ich.

190 I: Können sie es denn erlesen?

191 H2: Ja, aber erlesen ist ja dann das Gleiche wie verstehen können.

192 I: Das ist schon so.

193 H2: Und dann muss man halt auch wieder anschauen, was versteht es nicht. Aber das weiss ich gar
194 nicht, aber ich denke das hat nichts, also wenn jetzt etwas gelesen wird und das Kind es nicht
195 versteht, dann ist es ja nicht eine Verminderung der auditiven Fähigkeiten, dann ist es dann wirklich
196 eventuell eine Schwäche oder? Eine kognitive Schwäche.

197 I: Es kann sein, dass es, dass es eine auditive Schwäche der Grund ist für eine Spracherwerbsstörung
198 oder einen verzögerten Spracherwerb und dann indirekt hat es vielleicht. Lese-Rechtschreibschwäche
199 hat schon einen relativ engen Zusammenhang.

200 H2: Okay, wegen dem Hören wieder, weil wenn du das Wort nicht richtig hörst, dann schreibt man es
201 falsch.

202 I: Sagt die Logopädin.

203 H2: Doch, das denke ich schon auch, dass das stimmt.

204 I: Ja, ich auch.

205 Hast du das Gefühl, dass die Lehrpersonen das Zeug auch übernehmen, wenn du nicht da bist?

206 H2: Meine Tipps? Ja, ich glaube schon. Also, wenn man eine gute Zusammenarbeit hat die ich jetzt
207 wirklich mit diesen Zwei habe, dann glaube ich das überhaupt kein Problem, dann wird das gemacht,
208 weil sie auch merken, he, es geht mir einfacher oder sie können rückmelden, he, es bringt nichts und
209 dann schaut man, ja, was können wir noch machen. Aber wenn die Zusammenarbeit weniger gut ist,
210 kann das sicher eine Herausforderung sein, dass man Tipps und Tipps und Tipps gibt und dort wird
211 nichts gemacht und rückgemeldet, es nützt nichts aber es wird eigentlich nichts gemacht. So ein
212 wenig schwierig, ja. Aber dann muss man vielleicht bei der Zusammenarbeit ansetzen. Wenn die gut
213 ist, vielleicht dann Inputs geben.

214 I: Ja und ich denke, an vielen Orten ist es vielleicht auch eine Ressourcenfrage, wenn man nicht so oft
215 dort ist und die Klasse vielleicht schon schwierig ist, dann liegt auch nicht mehr so viel drin.

216 H2: Ja, das ist sicher so und ich denke und wenn man nur eine verminderte auditive Merkfähigkeit hat,
217 dann bekommt das Kind nicht gerade Lektionen gesprochen und dann muss ich es in den Stunden
218 machen, in denen man eh schon drin ist.

219 I: Genau aber eben, häufig, wenn man, wenn so ein Defizit vorliegt, und ein Kind zum SPD geschickt
220 wird, ist ja meistens noch irgendetwas anderes da, sonst würde man es ja gar nicht schicken.

221 H2: Genau, das ist so.

222 I: Sonst hätte man ja keinen Grund, wenn sonst alles in Ordnung ist.

223 H2: Ja.

224 I: Hast du Ideen warum es das so oft gibt?

225 H2: Nein, ich habe keine Ideen, warum aber ich habe etwas nachgelesen. Darf ich das erzählen?

226 I: Ja, sicher.

227 H2: Was ich spannend gefunden habe, war, dass es einerseits kann es genetisch sein, glaube ich,
228 habe ich gelesen und andererseits kann es eben aber auch Umweltfaktoren haben und dann stand,
229 dass es eben zum Beispiel ein Unter- oder Überangebot an Sprachreizen vorhanden sein kann. Und
230 das Überangebot irgendwie mit Fernseh schauen und Radio hören und all dem Gamen und dem Zeug
231 und so, habe ich dann schon gedacht, das ist wahrscheinlich schon mehr vorhanden in unserer
232 heutigen Zeit. Oder ein Fernseher läuft noch und man macht Hausaufgaben, der Radio läuft noch und
233 man redet am Tisch und es ist, man hat irgendwie immer überall Reize also, das ist etwas, wo ich es
234 mit erklären könnte, dass es vielleicht damit zu tun hätte. Wenn das wirklich stimmt, dass es durch das
235 entsteht, wenn das eine Ursache ist.

236 I: Ja, das sind ja eh, das sind so Hypothesen, die du hast. Wenn es das so häufig gibt, muss es ja
237 irgendwo herkommen, denke ich mir und du fragst dich wie woher denn. Und dass es mehr Reize gibt,
238 das denke ich auch, das könnte schon sein.

239 H2: Aber denkst denn du, es hat mehr mit, mit der, den Umweltfaktoren zu tun als mit den
240 genetischen?

241 I: Ich habe keine Zahlen gefunden.

242 H2: Ah nicht?

243 I: Nein. Und es hat mir bis jetzt die Psychologin nicht bestätigen können, sie hat schon auch gesagt,
244 es könnte einen genetischen Anteil haben, ja aber vielleicht ist es auch schwierig zu sagen, weil es so
245 viele Faktoren und Einflüsse hat, dass man es eben nicht sagen kann.

246 H2: Aber du kannst es trotzdem sagen, ein Kind hat das, obwohl du nicht weisst, woher es kommt,
247 das finde ich eigentlich noch, noch spannend.

248 I: Genau und das ist ja auch das, wir bekommen einfach das Untersuchungsergebnis als
249 Förderlehrperson und woher es wirklich kommt und wie sie das getestet haben.

250 H2: Das habe ich mich auch schon gefragt, das müsste ich eigentlich mal beim SPD fragen. Das muss
251 ja auch irgendwie eine normierte Testbatterie sein.

252 I: Es gibt da den Untertest vom HAWIK.

253 H2: Mit diesen Nonsens-Worten, wenn sie diese falsch nachsprechen.

254 I: Genau

255 Bei der Logopädin geht es dann noch weiter. Ist es die Merkfähigkeit oder hat es etwas mit der
256 Wahrnehmung zu tun, oder mit dem Gehör.

257 H2: Genau, weil das ist es ja auch nicht. Es ist ja kein Problem vom Ohr an sich, vom Hörorgan an
258 sich.

259 I: Hm.

260 H2: Ja, das ist ein spannendes Thema.

261 I: Vor allem ein Weites.

262 H2: Auch weil, es etwas Neues ist, es häuft sich erst in letzter Zeit. Siehst du es überall geschrieben.

263 I: Ich finde schon.

264 H2: Dann hat es auch noch nicht weiss nicht wie viele Studien schon gegeben.

265 I: Zu der Wahrnehmung gibt es recht viel aber zu dem Teilgebiet, zu dieser Teilleistung, eher wenig.
266 Und ich finde, es ist wie der Anfang. Wenn es nicht richtig ankommt, können die anderen Sachen
267 auch nicht stattfinden.

268 H2: Das geht dann gar nicht, Oder eben anders. Also, es kommt ja schon etwas an aber nicht so, wie
269 es gesagt worden ist.

270 I: Ja, finde das mal raus, keine Ahnung, ich weiss es ja nicht.

271 H2: Nein, aber wenn ich jetzt überlege, die machen das, diesen Test mit den Nonsens-Worten. Und
272 dann sagt die Person ein Wort und das Kind gibt ein falsches zurück, dann ist ja etwas angekommen
273 aber nicht so, wie wir es gesagt haben.

274 I: Oder nicht so, wie wir es gehört haben.

275 H2: Ja, ja.

276 I: Nicht so, wie es ein Prozentsatz von allen sagt, eigentlich.

277 H2: Ja, das stimmt.

278 I: Und wenn es dann noch laut ist rundherum, oder Geräusche oder Hunger oder was weiss ich, dann
279 ist es noch schwieriger. Darum finde ich es spannend aber es geht in so viele verschiedene Sachen
280 hinein, dass es auch schwierig ist, abzugrenzen.

281 H2: Also, ich werde jetzt sicher mehr darauf achten.

282 Das übt ja eigentlich die Logopädin und dann kommt es ja auch dort in den Förderplan. Ich habe das
283 Gefühl, das ist dann mehr von ihr aus, die mehr Wissen hat, wie das alles funktioniert, als wir.

284 I: Aber ich habe gemerkt, sie kann das alleine mit dem Kind üben aber wie die Strategien, wie man im
285 Klassenzimmer mit dem umgehen muss, das macht sie auch nicht, das hängt dann trotzdem an uns.

286 H2: Also eigentlich wäre es auch dort sinnvoll, wenn SHP und KLP mit der Logopädin
287 zusammenarbeiten würde und sie uns sagen würde, so und so, schaut auf das und das und dann
288 können wir im Unterricht das sehen und mit dem Finger darauf zeigen. Ja, das stimmt.

289 I: Aber ich denke, sie ist halt doch Therapeutin und nicht Lehrerin und hat wenig Erfahrung wie es ist
290 mit 20 Kindern.

291 H2: Wir wissen ja auch nicht immer was wir machen müssen, Wir müssen ja probieren, um zu
292 schauen was funktioniert und irgendwann, wenn nichts funktioniert hat, wissen wir auch nicht mehr
293 weiter. Und vielleicht liegt es dann doch an etwas anderem.

294 I: Gibt es noch etwas, was wir nicht besprochen haben, das dir noch in den Sinn gekommen ist, das
295 wichtig wäre?

296 H2: Nein, ich habe alles gesagt.

297 I: Gut, dann danke ich dir vielmals.

298 H2: Ich danke dir.

9.3.3 Transkription Interview L1

1 I: Herzlichen Dank für deine Bereitschaft mir ein Interview zu geben.

2 Ich mache eine kurze Einleitung: Mir ist aufgefallen, dass in vielen Untersuchungsberichten, die wir als
3 Lehrpersonen bekommen nach Abklärungen des SPD oder auch nach Abklärungen der Logopädie,
4 der Reihenerfassung, heisst es, es liege eine verminderte auditive Merkfähigkeit vor. Und nach meiner
5 Hypothese gibt es eine Häufung dieser Diagnose, ich lese die sehr häufig. Und in meiner
6 Masterarbeit, die ich im Rahmen meines Studiums mache, an der HfH, such ich nach Gründen,
7 warum es das so häufig gibt und versuche herauszufinden, wie dann die Diagnose in die
8 Förderplanung hineinfliesst und was man damit im Alltag macht.

9 Ja, jetzt möchte ich gerne von die wissen, wie du das siehst. Wie erklärst du dir die Häufigkeit der
10 Diagnose? Teilst du das überhaupt? Findest du auch, das gibt es sehr häufig? Und hast du irgendeine
11 Vermutung warum das so ist?

12 L1: Also die Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit, generell Diagnose ist immer so ein starkes
13 Wort und was einfach häufig bei diesen Kinder ist, die mit dem Spracherwerb Schwierigkeiten haben,
14 ist eben dass vor allem die Merkfähigkeit, die auditive Merkfähigkeit eingeschränkt ist, das heisst, sie
15 können eine gewisse Anzahl von Silben nicht korrekt wiedergeben, was sich dann widerspiegelt im
16 korrekt nachsprechen von ganzen Sätzen. Oder auch nur Worte, die komplett aufzufassen und jede
17 Endsilbe noch zu erwähnen, dass das häufig einfach einen Zusammenhang hat. Ich schreibe einfach
18 auf, dass die auditive Merkfähigkeit eingeschränkt ist, wenn der Mottier-Test, den kann ich dir nachher
19 schnell zeigen, unterdurchschnittlich, einen T-Wert von unter 40 rauskommt dabei, genau. Und was,
20 was man eben unterscheiden muss, nur die auditive Merkfähigkeit oder ob die ganze Wahrnehmung
21 und Verarbeitung ist, das ist natürlich gerade ein grösserer Bereich, das ist nur ein Teilbereich, die
22 Merkfähigkeit. Und da habe ich im Studium gelernt, dass man eigentlich nur, dass ich selber ein
23 Screening machen kann, das heisst, ich kann einen Verdacht, dass wahrscheinlich die auditive
24 Verarbeitung und Wahrnehmung eingeschränkt ist. Was dann eben zur Folge hat, dass der ganze
25 Lernprozess von einer Sprache aber auch sich irgendwelche mathematischen Reihen merken oder
26 so, dass das einfach massgeblich eingeschränkt ist. Genau. Und ja.

27 I: Also das heisst, es spielt eine Rolle welches Abklärungsverfahren du anwendest. Auf der einen
28 Seite ist es einfach die auditive Merkfähigkeit, die auch in der Reihenerfassung testest

29 L1: Genau, weil das halt relativ schnell geht und das ist ein Screening, das ich halt auch schnell
30 machen kann, weil ich dort ja so viele Kinder anschau und dann zum Beispiel das Münchner
31 Auditivscreening für Wahrnehmung und Verarbeitung das geht natürlich ein Stück länger. Und wenn
32 ich dann Kinder habe, die zu mir in die Logo kommen, die in diesem Bereich auffällig sind, dann
33 schau ich einerseits auch das an und andererseits auch die phonologische Bewusstheit, das ist halt,
34 das kennst du ja. Genau. Du kannst es auch gerne ausleihen, wenn du es noch nicht kennst.

35 I: Du hast mir schon mal davon erzählt.

36 L1: Genau, ich habe dir schon mal von einem Kind erzählt. Die Testung, dass man noch durch eine
37 pädaudiologische Diagnostik, da habe ich natürlich die Materialien und also, habe ich natürlich die
38 Ressourcen nicht. Du hast einfach drei Gebiete, die du anschaust. Das eine sind auch so sinnlos
39 Silben nachsprechen, die man unter anderem auch bei Mottier-Test hat. Und das ist eine neutrale
40 Stimme auf CD, die dir sagt, wie laut du musst und die Kinder haben einen Kopfhörer an und dann
41 müssen sie die sinnlosen Silben nachsprechen. Und dann wird es natürlich immer länger und
42 komplizierter und am Schluss hast du einen Maximalwert und am Ende hast du eine Tabelle, da steht
43 was ist der Durchschnittsbereich für das und das Alter.

44 Da hast du Geräusche mit Störfaktor, also Worte im Störfaktor rechtsseitig, linksseitig, darum der
45 Kopfhörer und dann müssen sie das rausfiltern. Das ist eben für Kinder mit auditiver
46 Wahrnehmungsstörung mega schwierig, das herauszufiltern, was dann halt auch im Klassensetting
47 mit Geräuschen da und Geschwätz dort mega schwierig ist irgendetwas zu hören. Da müssen sie die
48 richtigen Wörter hören, da kannst du etwas rausfinden, ob es vielleicht mehr rechts oder mehr links ist
49 und das ist Diskriminierung, hören ob etwas gleich ist oder nicht gleich ist. Und dann dazu noch die
50 Wiederholung. Ob sie den feinen Unterschied wie glu und klu hören. Oder nicht. Und dann hast du
51 halt einfach, es kann sein, dass nur ein Teilbereich leicht auffällig ist und dann sage ich meistens ja.
52 Und wenn dann aber alle drei Bereiche wirklich auffällig sind, dann ist eigentlich schon ein Indiz da,
53 dass eine Verarbeitungsstörung vorliegen könnte, aber eben, die fixe Diagnose kann ich eigentlich
54 nicht stellen.

55 I: Und dann schickst du sie weiter.

56 L1: Ja, genau.

57 I: Zur pädaudiologischen Diagnostik.

58 L1: Das habe ich mit dem einen Kind vom E.-Kindergarten und dort ist dann eben bei dieser
59 Diagnostik eigentlich nichts herausgekommen. Und darum verbleibe ich da einfach mit Kontrolle. Es
60 kann ja einfach sein, es gibt so viele Faktoren, die da einfließen, dass es nicht unbedingt muss.

61 I: Und wer hat dann dort das überprüft, an welche Stelle hast du sie geschickt?

62 L1: Also ich habe es via Kinderarzt, ich weiss nicht wie der geheissen hat, welche Station das
63 gewesen ist, ich habe es einfach via Kinderarzt, die Mutter hat das gleich alles in die Hand
64 genommen. Und dann ist sie zum Kinderarzt und der hat dann weiter geschaut. Und da ist das Gehör
65 selber auch noch abgeklärt worden.

66 I: Super.

67 L1: Genau, ja. Aber eben und der Mottier Test ist ganz ähnlich, da hast du relativ schnell ein Ergebnis.
68 Da sprichst du die Silben monoton und im Sekundentakt vor und die Kinder müssen sie wiederholen,
69 dann schreibst du da den Rohwert auf und die Silben werden natürlich immer länger und da hinten
70 hast du dann eigentlich die Normen. Mit dem Prozentrang und T-Wert, sagt dir auch etwas?

71 I: Ja.

72 L1: Genau, dann hast du die Normen, was der Durchschnitt ist, pro im Alter, im gewissen
73 Altersbereich.

74 I: Und bei der Reihenuntersuchung machst du das und dann schaust du, ob sie in dem Normwert drin
75 sind.

76 L1: Ob sie im gelben Bereich sind, ja.

77 I: Ok

78 L1: Und da wird natürlich dann nicht eingerechnet, ob ein Artikulationsproblem vorliegt. Also zum
79 Beispiel der R, wenn sie den nicht können und dann statt RELA, LELA sagen, dann ist es, wird es als
80 richtig gezählt.

81 I: Weil sie es nicht sagen können.

82 L1: Genau, weil sie es einfach nicht sagen können.

83 I: Es wäre aber auch möglich, dass sie es gar nicht hören.

84 L1: Ja aber das, wenn es der Fall ist, dann zeigt es sich noch in den anderen Silben, genau. Aber
85 meistens machen diese Kinder so ein starkes, typisches Muster, eben den R durch L ersetzen, dass es
86 eigentlich deutlich ist, was sie eigentlich sagen wollen, genau. Das ist das was ich an der
87 Reihenerfassung mache, wo ich dann schreibe, mit der auditiven Merkfähigkeit, ob sie
88 Schwierigkeiten haben oder ob es gut ist.

89 I: Genau. Aber mir fällt einfach auf, dass es häufig dann die Kinder sind, bei denen ich eh schon das
90 Gefühl habe im Klassenverband, dass es schwierig werden könnte in der ersten Klasse oder die
91 nehmen Aufträge nicht richtig auf oder wissen nachher nicht, was sie machen müssen. Wie sie
92 anfangen sollen mit ihrer Arbeit, das deckt sich häufig und darum bin ich auf die Idee gekommen das
93 überhaupt mal genauer anzuschauen, oder.

94 L1: Das habe ich schon auch das Gefühl. Ich kann es halt nicht aus meiner Erfahrung sagen, weil das
95 jetzt halt, weil ich jetzt halt noch nicht so lange arbeite. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
96 früher, dass das halt wie nicht so betitelt wurde. aber man schon gemerkt hat, dass Kinder, also
97 diesen Test gibt es schon wirklich lange und den gibt es mit verschiedenen Normen und die St. Galler
98 Norm haben sich so etwas durchgesetzt, weil sie nicht zu streng und nicht zu schwach sind. Und den
99 gibt es schon lange und vielleicht liegt es, ist es, kommt es etwas darauf an wie das Ganze benannt
100 wird.

101 I: Das ist gut möglich. Könnte es auch sein, dass es etwas mit den Erwartungen zu tun hat, dass wir,
102 dass sich die Erwartungen vielleicht verändert haben, dass wir etwas anderes erwarten von den
103 Kindern?

104 L1: Als früher?

105 I: Ja

106 L1: Schwierig zum sagen. Das ist halt schade, wenn ich jetzt 20 Jahre arbeiten würde, könnte ich
107 sicher noch mehr sagen.

108 I: Muss ich noch jemanden suchen, der schon alt ist.

109 L1: Ja. Es gibt ja viele Modediagnosen, plötzlich. Aber der Zusammenhang zwischen der auditiven
110 Wahrnehmung und generell der Sprachentwicklung die ist schon vorhanden, die haben wir schon so
111 gelernt im Studium. Dass das einen Zusammenhang hat.

112 I: Genau, das wäre auch noch ein Punkt. Was hat das Sprachverständnis für einen Einfluss. Also auf
113 den Test habe ich das Gefühl eigentlich nicht so, weil das ist ja nicht, weil das ist ja nicht etwas, was
114 du verstehen musst, die Silben. Aber wenn du im Klassenverband bist und ich Anweisungen gebe.

115 L1: Es erschwert es sicher, weil Kinder, die nur ein eingeschränktes Sprachverständnis haben, die
116 haben andere Strategien, die können besser, können, wenn sie nicht andere Probleme haben,
117 vielleicht sich mehr auf die Lehrerin fokussieren und merken, ja, verstehe ich nicht. Aber die, die sich
118 natürlich nicht fokussieren können, weil rundherum so viel los ist oder weil ein Auto vorbeigefahren ist
119 und ein Kind draussen springt, dass das zusätzlich noch erschwert. Aber per se mit dem
120 Sprachverständnis eigentlich, könnte ich eigentlich nicht sagen, dass es unbedingt ein grossen, einen
121 fixen Zusammenhang hat. Es hilft sicher nicht unbedingt aber nur Kinder, die eine auditive
122 Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung haben, heisst nicht, dass sie ein schlechtes
123 Sprachverständnis haben. A. versteht zum Beispiel alles mega gut aber sie hat auch ganz Mühe mit
124 dem Herausfiltern und sie hat viel mehr Mühe mit dem Schreibspracherwerb. Aber sie hat als Kind
125 auch ganz Mühe mit der Aussprache und allem aber verstehen, Anweisungen, Aufträge, auch wenn
126 sie einen Text liest, dafür, dass sie so schlecht liest, versteht sie extrem viel. Und darum würde ich
127 eigentlich nicht direkt behaupten. Bei ihr habe ich den auch gemacht, den MAUS und sie ist in, sie ist
128 glaub in allen, nein in einem war sie nicht unterdurchschnittlich und in den anderen war sie
129 unterdurchschnittlich.

130 I: Ja. Aber umgekehrt. Wenn du eine schlechte auditive Merkfähigkeit hast, hat das einen Einfluss auf
131 den Spracherwerb?

132 L1: Auf den Spracherwerb generell? Ja. Die ganze Verarbeitung, herauszufiltern, was ist zentral, was
133 muss ich lernen.

134 I: Ist schon eingeschränkt, oder?

135 L1: Ja, ich würde nicht einmal nur sagen, dass es nur auf den Spracherwerb bezogen ist. Ich kann mir
136 allgemein vorstellen, dass sie hat, auch wenn es darum geht, eben mathematische Reihen auswendig
137 zu lernen oder Rhythmen zu übernehmen, Taktgefühl, das Ganze, das fließt halt überall mit hinein.
138 Wahrscheinlich ist halt der Spracherwerb das, was man am markantesten merkt.

139 I: Man hört es ja dann, oder eben nicht.

140 L1: Oder eben nicht. Genau. Und dass das sicher auf den Spracherwerb einen enormen Einfluss hat,
141 wenn die Verarbeitung nicht ganz stimmt, ja.

142 I: Und dann nachher auch auf das Verständnis. Wenn man den Spracherwerb schon nicht hat, eine
143 Folge davon.

144 L1: Ja genau und die ganze Sprachentwicklung, da fließt das ja auch alles, gehört ja der Sprach,
145 Artikulation, Satzbau, Sprachverständnis, Pragmatik, dass du mit Augenkontakt und alles, das fließt
146 ja da alles ein. Und das hat schon, das zieht sich dann schon, zieht schon alles mit sich.

147 I: Hast du das Gefühl es gibt noch andere Faktoren, mentale Leistungen, die einen Einfluss haben auf
148 die auditive Merkfähigkeit?

149 L1: Hu, schwierig zu sagen. Also, ich weiss nicht, was du konkret meinst.

150 I: Also zum Beispiel das Gedächtnis, als Ganzes.

151 L1: Die Speicherfähigkeit per se? Dadurch dass die Merkfähigkeit, jein, ich weiss nicht, ob das
152 ineinander hineinfließt, wenn es eine geringe Speicherkapazität ist. Das ist halt der eine mit der
153 Merkfähigkeit aber, dass es auch automatisch die Diskriminierung schlecht ist, würde ich nicht
154 behaupten. Es kann schon sein, dass nur der Mottier-Test auffällig ist, dann aber differenzieren und so
155 gut geht. Ich könnte mit den Kindern, bei denen ich bisher gehabt habe nicht behaupten, dass es
156 sicher, dass es.

157 I: Dass sie allgemein ein schlechtes Gedächtnis haben?

158 L1: Nein, könnte ich nicht behaupten. Vielleicht gibt es andere, mit anderen Erfahrungen, die sagen
159 eher ja, aber die die ich hatte, hatten nicht generell ein schlechtes Gedächtnis oder vergessen alles
160 oder können sich auch visuelle Reihenfolgen nicht unbedingt merken. Das können sie eigentlich. Das
161 kann zusammenhängen, dann ist es allgemein die Speicherung. Aber nur weil es auditiv ist, heisst es
162 nicht, dass es generell die Speicherung eingeschränkt ist.

163 I: Und zum Beispiel was hat es für Auswirkungen aufs Lernen?

164 L1: Ja massiv, gell. Es ist halt einfach, die Sachen dann abspeichern, richtig, wenn man sie halt nicht
165 richtig wahrnimmt, das ist extrem schwierig. So Sachen wie, also und wir müssen ja viel, ein Stück
166 weit ist in der Schule viel auswendig lernen und das Ganze speichern ist dann extrem mühsam. Und
167 so Reihen lernen und so Reime hören, die phonologische Bewusstheit fließt auch ein Stück weit rein,
168 zu hören Haus/Maus, dass das ganz ähnlich tönt und dass die sich reimen. Oder ein Name, ein Wort
169 in Silben segmentieren oder noch die kleinere Einheit in Laute, was ja dann für den Spracherwerb
170 ganz zentral ist. Das ist mega schwierig, wenn die Wahrnehmung nicht funktioniert, also das
171 schulische Lernen hat es extrem negative Einflüsse. Ich denke, da ist A. eigentlich ein gutes Beispiel,
172 was das angeht. Aber sie weiss sehr viel und versteht extrem viel aber das segmentieren, das
173 heraushören, das flüssig Lesen, wenn man einzelne Laute hat, die dann zusammenschlaufen, das
174 ist extrem schwierig für diese Kinder dann.

175 I: Ja und dann auch herausnehmen, was ist dann wichtig für mich.

176 L1: Ja, genau, alles, was rundherum abläuft, ist gleich spannend und herauszunehmen ist extrem
177 schwierig. Weil es halt einfach die Wahrnehmung die Filterung halt nicht ganz funktioniert, wie bei den
178 anderen Kindern.

179 I: Hast du, wenn du mit diesen Kindern arbeitest, hat das eine Auswirkung auf deine Förderplanung?
180 Gibt es spezielle Sachen, die du dort aufnimmst?

181 L1: Ich mache, wenn ich merke, dass eben die Merkfähigkeit oder die Diskriminierung extrem
182 schwerfällt, dann nehme ich das in die Förderplanung auf. Es heisst aber für mich nicht unbedingt,
183 dass es mich eine Diagnose in diesem Bereich ist, auch wenn Kinder sonst ein wenig Mühe haben,
184 schaden tut es eh nie, den Bereich zu fördern. Gerade auch, wenn sie noch im Kindergarten sind,
185 oder in der 1. Klasse, das ganze Lesen und Schreiben basiert ja dann auf dem, die Silben und Laute
186 auseinander zu nehmen und zusammenzuschleifen, also, das mache ich extrem stark.

187 I: Und dann, stimmst du das auch auf die Förderplanungen ab, die sie in der Schule haben oder
188 kommunizierst du das vor allem mit den 1. Klass- oder 2.Klasselehrpersonen?

189 L1: Das nicht unbedingt, ich orientiere mich mehr sonst ein wenig an den Sachen die sie in der Schule
190 sonst so haben aber jetzt spezifisch auf die auditive Merkfähigkeit nicht, weil das kannst du in so
191 vielen Varianten üben und fördern im Prinzip, dass ich eigentlich nicht, dass es eigentlich dem Kind
192 nicht viel bringt, wenn ich es gleich mache wie in der Schule, im Gegenteil, vielleicht mache ich es
193 eben gerade auf eine andere Art und dann hat es einen Zugang von zwei Richtungen, was meistens
194 auch noch hilft, wenn es einen Unterschied gibt.

195 I: Ja, das stimmt. Und hast du dann konkrete Programme oder gibt es einfach Sachen, die wie in die
196 andere Therapie einfließt?

197 L1: Ja, ich habe Materialien, das meiste habe ich jetzt eben im anderen Raum. Da habe ich jetzt
198 gerade eines, das ist der Hörkoffer und da geht es eben genau darum so verschiedene Sachen
199 herauszuhören. Da sage ich: Tulpe, Salat, Rüebli und dann müssen sie danach Münzen auf die Tulpe,
200 den Salat und das Rüebli legen, in dieser Reihenfolge, zum Beispiel und dann wird es komplexer und
201 einfacher. Das ist eben um das zu schulen und abzuspeichern für einen kurzen Moment und darin hat
202 es diverse Sachen also auch ohne Bilder oder dann gibt es noch den, ich weiss grad nicht wie der
203 Ordner heisst. Das ist ein dicker Ordner, wo es nur um die auditive Wahrnehmung geht. Jetzt weiss
204 ich nicht wie der heisst aber ich zeige ihn dir mal, wenn du im anderen Schulhaus bist.

205 I: Ja gerne.

206 L1: Zum Beispiel eben Silber auseinandernehmen und das ist dann alles spielerisch verpackt, damit
207 man es zu Hause machen kann und üben. Anlaut-Memory, Anlaut/Auslaut-Memory und alles so
208 Sachen, die dann die Wahrnehmung, halt eben die phonologische Bewusstheit, die sind manchmal so
209 nahe beieinander, das, dass es meistens in eins fließt. Da habe ich schon Materialien dazu.

210 I: Und dann gibst du die Sachen auch nach Hause zum üben.

211 L1: Genau, ja, also immer wie es klappt, je nachdem.

212 I: Das wäre noch ein Punkt, die Zusammenarbeit mit den Eltern, das muss ja dann auch funktionieren,
213 damit sie Sachen übernehmen können.

214 L1: Ja, also sagen wir mal in 80% der Fälle klappt es. Und bei denen, wo das Heft nicht mehr
215 mitkommt und die, die jedes Mal sagen, oh, wir haben es vergessen, bei denen lasse ich es dann
216 irgendwann. Weil diese Energie ist mir dann auch etwas zu schade jedes Mal etwas vorzubereiten,
217 wenn ich weiss, es wird eh nicht gemacht. Aber ein grosser Teil klappt es schon und die Eltern sind
218 auch häufig sehr dankbar. Da habe ich auch das, die Broschüre vom Schulpsychologischen Dienst St.
219 Gallen, Was ist auditive Wahrnehmung.

220 I: Ah, das kenne ich.

221 L1: Einfach mit Tipps und Tricks für den Alltag, da habe ich da ein paar Sachen übernommen, was
222 man alles zu Hause auch machen könnte, ganz einfach, Spielideen, wie man das ganz einfach in den
223 Alltag integrieren kann, was dem Kind auch hilft. Ganz einfache Tipps auch für den Unterricht.

224 I: Dann hast du eigentlich mehr oder stärkere Zusammenarbeit mit den Eltern als mit den
225 Lehrpersonen, weil du halt dort Sachen nach Hause gibst, wo zu Hause geübt werden muss?

226 L1: Stärker, würde ich jetzt nicht behaupten, ja vielleicht, weil halt häufig ist es mit der Lehrperson,
227 wird halt so schnell mal ausgetauscht und man ist ja mit dem Wissen ähnlich auf einem ähnlichen
228 Level, vielleicht ist es bei mir schon spezifisch sprachlich aber so generell und mit den Eltern und bei
229 den Eltern braucht es halt häufig noch mehr Erklärung und Erläuterung, ja. Und dann gebe ich, gebe
230 ich ihnen das nach Hause und streiche ein paar Sachen an, die man sofort umsetzen kann, weil es
231 kein Material braucht und so.

232 I: Aber gerade wenn es ums Hören geht, dann brauchen die Kinder einen Partner, um die Aufgaben
233 zu machen, oder? Das ist ja nicht wie Hausaufgaben sonst, wo einfach ein Blatt heimkommt.

234 L1: Nei, das ist so, die meisten Logo-Hausaufgaben müssen die Eltern mitmachen, sonst geht es
235 nicht, das ist so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, also klar hast du Kinder, die es eh nicht
236 machen aber das ist auch meistens dann der Grund, warum es nicht klappt. Weil halt viele der Eltern
237 drauskommen müsste.

238 I: Da müsste jemand da sein, der es mit dem Kind macht und möglichst jeden Tag.

239 L1: Und auch selber kann. Weil wenn es ein stark fremdsprachiges, eine stark fremdsprachige Mutter
240 ist, oder Vater ist, dann ist es viel schwieriger für sie auch, jetzt bei uns Reime zu hören oder die
241 Worte korrekt zu sagen, dass tatsächlich die Silbenzahl stimmt oder was auch immer es dann ist. Und
242 das macht es natürlich, das kann man natürlich auch, das mache ich häufig bei fremdsprachigen
243 Kindern, dass sie das auch in der Muttersprache machen können. Also, dass sie die Silben auch in
244 der Muttersprache klatschen können, sind vielleicht nicht genau die gleichen Regeln, aber es hat auch
245 Silben und auch Anlaute, das mache ich häufig auch bei Artikulationsproblemen, dass sie es dann in
246 der Muttersprache gerade auch noch.

247 I: Und auch Verse, nehme ich an, oder?

248 L1: Genau, ich habe ein mega cooles Buch, Verse in allen Muttersprachen und noch auf Deutsch
249 übersetzt. Und dann hast du immer etwas passendes für Kinder, genau. Und dort sind dann die Reime
250 auch drin und das Taktgefühl.

251 I: Ich komme nochmals kurz zurück auf die Einschränkungen im Schulalltag. Was hast du so das
252 Gefühl, was ist das, was ein Kind mit, mit einer verminderten auditiven Merkfähigkeit am meisten
253 hindert, jetzt normal im Schulalltag, wenn es in der Klasse ist, im Schulzimmer?

254 L1: Was die grösste Einschränkung ist, wenn es das hat?

255 I: Ja.

256 L1: Ich denke schon, dass es, wirklich am schwierigsten ist, herauszufiltern, was ist für mich zentral.
257 Was muss ich jetzt lernen, was muss ich machen und mit der ganzen Ablenkung, weil du bist halt, das
258 ist bei mir im Zimmer ganz anders, das Setting, das ist mega schwierig zum Üben so. Und in der
259 Schule ist es teilweise schon nur das Rascheln des Nachbars Ablenkung, eine mega Ablenkung und
260 ich denke, das stelle ich mir als das Schwierigste vor und daraus resultiert ja dann alles andere ein
261 wenig. Dass wenn sie nicht wissen, was sie lernen sollen, dann können sie es auch nicht lernen, ob
262 sie es nun theoretisch könnten oder nicht. Ja. Ich glaube das ist schon

263 I: Und hast du Sachen, die man in der Klasse übernehmen könnte, bei der du eine Ahnung hast, die
264 helfen könnten. Oder gibt es Strategien, die diesen Kindern auch im Klassenverband helfen könnten?

265 L1: Ja, es ist halt auch, es ist meistens schwierig zum Umsetzen. Ich glaube, der Pamiir wäre eine
266 Möglichkeit oder aber du kannst meistens den Kindern nicht ein ruhiges, stilles Plätzchen bieten, also,
267 du kannst sie auf den Gang setzen aber auch dort, haben sie die Kontrolle nicht mehr, ja die Kontrolle
268 der Lehrperson nicht mehr. Das ist mega schwierig, also, man kann das Pult leeren, vielleicht bringt
269 das gewissen Kindern etwas, ja. Aber sie können sich ja mit dem kleinsten Ding beschäftigen und
270 dann ist auch ein leeres Pult und ein Platz drauf schon zu viel. Also, da hätte ich jetzt zu wenig
271 Erfahrung im Klassen-Setting, was man machen könnte.

272 I: Ja aber es ist aber trotzdem noch spannend zu hören, was jemand, der so spezialisiert ist auf etwas,
273 beitragen kann, weil wir sind halt Generalisten, oder?

274 L1: Ja, ja.

275 I: Ja, was hast du das Gefühl, was ist noch wichtig, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder ist dir
276 noch etwas in den Sinn gekommen, ein Thema, an das ich nicht daran gedacht habe aus meiner
277 Sicht, das für das wichtig wäre?

278 L1: Noch mit den anderen Störungsbildern. Was resultiert aus dem, wenn man eine auditive
279 Merkfähigkeit, eine eingeschränkte auditive Merkfähigkeit hat. Ich habe noch Verhaltensauffälligkeiten
280 aufgeschrieben und Lese-Rechtschreibschwäche, was für mich eines der auffälligsten ist, die im
281 Zusammenhang zu dem ist, halt einfach weil sie es nicht hören, weil sie das zusammenschleifen nicht
282 schaffen. Das Auswendiglernen geht dann vielleicht irgendwann aber das dann noch
283 zusammenschleifen, die Funktion, ich glaube das ist das für mich so am markantesten ist, ja.

284 I: Was bei dir auch häufig auftaucht, oder?

285 L1: Genau, das ist das, womit ich mich beschäftige, ja. Und sonst haben wir eigentlich alles, was ich
286 mit da notiert habe, habe ich gesagt, haben wir besprochen. Ja.

287 I: Gut, dann danke ich dir für deine Zeit.

288 L1: Ja, bitte.

289 I: Ich bin sehr froh, dass wir das so unkompliziert machen konnten.

290 L1: Ich hoffe, du konntest etwas, es hat dir etwas gebracht.

291 I: Ja, ja. Sicher, danke.

9.3.4 Transkription Interview L2

1 I: Danke vielmals, dass ich das Interview mit dir machen darf.

2 L2: Bitte.

3 I: Mir ist aufgefallen, dass in vielen Untersuchungsberichten die wir bekommen, entweder von der
4 Logopädin oder auch vom SPD drinsteht, dass es eine verminderte auditive Merkfähigkeit gibt und
5 nach meiner Hypothese kommt das relativ häufig vor, ich lese das oft in so Berichten und auch nach
6 der Reihenerfassung im Kindergarten wird mir das häufig rückgemeldet. Im Rahmen meiner
7 Masterarbeit, die ich an der HfH schreibe, suche ich so nach Gründen, warum es das so häufig gibt
8 und auf der anderen Seite aber auch was machen dann die Fachpersonen, die schulischen
9 Heilpädagogen oder die Logopädin mit dieser Diagnose? Wie bindet man das in die Förderung ein
10 und was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler.

11 Ich wäre froh, wenn du mir zuerst ein wenig sagen könntest, was du denkst. Gibt es diese Häufigkeit
12 wirklich? Teilst du meine Hypothese und an was könnte es liegen, dass es die so häufig gibt?

13 L2: Also, was ich vor allem höre, ist weniger die auditive Merkfähigkeit, als einfach das Auditive, die
14 Kinder, dass die Kinder auditiv schwach sind. Egal in welcher Form, ob es jetzt irgendwie die
15 Merkfähigkeit ist oder die Verarbeitung oder einfach die Wahrnehmung, dass sie einfach auditiv
16 schwächer sind oder zum Beispiel, wenn sie irgendetwas lesen oder so. Und, also ich habe jetzt vor
17 Kurzem auch ein Kind gehabt, bei dem ich das hatte, da ging es um die Silben, da war es Mottier, mit
18 dem Silben nachsprechen. Und sie konnte zwar von den Zweisilbern auch bis zu den Sechssilbern mir
19 die Wörter nachsprechen oder diese Quatschwörter und sie hat aber auch auf fast allen Ebenen
20 Fehler gemacht. Also, sie hat dann schon auch mal Wörter gehabt, wo sie keine Fehler gemacht hat
21 aber sie hat extrem viele Fehler gemacht. Und in anderen Bereichen war sie dann wieder viel stärker,
22 also wenn sie dann was gelesen hat, war sie stärker obwohl sie eigentlich eine Leseschwäche hat.
23 Und das war für mich sehr überraschend, das hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich gedacht
24 hätte, dass sie auditiv stärker ist, als, als wenn sie die Sachen liest. Und da bin ich eben auch gerade
25 am Überlegen, was ich tun kann mit ihr, weil, ja, eigentlich habe ich gedacht, das Auditive kann man
26 als Unterstützung nehmen, wenn sie eben beim Lesen relativ schwach ist, ja, jetzt bin ich ein wenig

- 27 aufgeschmissen.
- 28 I: Hast du das Gefühl, dass es auch etwas mit dem Abklärungsverfahren zu tun haben?
- 29 L2: Ich glaube eigentlich nicht, also es ist eigentlich, ich mache den Test immer gleich und ich habe
30 ihn auch schon bei vielen Kindern gemacht und also, einfach der Unterschied war noch nie so krass,
31 es ist ganz komisch gewesen. Und ich dachte wirklich, dass sie auditiv, wie gesagt, ihre Stärke ist
32 aber es ist leider nicht so.
- 33 I: Da musst du etwas anderes suchen.
- 34 L2: Jetzt ist einfach die Überlegung, ob man sie vielleicht durch grössere Schrift unterstützt, im Lesen,
35 dass es ihr leichter gemacht wird oder, oder dann eben auch noch durch Bilder und so weiter, dass sie
36 dann visuell noch unterstützt wird. Dadurch, dass eben das Auditive nicht so stark ist.
- 37 I: Und wenn du sagst, du machst den Test oft, kommt dann auch oft eine Schwäche raus?
- 38 L2: Also beim auditiven eigentlich nicht so, den Zürcher Lesetest, ZLT, ist das, aber der Mottier, ist oft
39 auffällig. Ich habe den Test früher viel gemacht, weil es einfach zum Standard gehörte und da waren
40 immer alle auffällig und die, die dann schwere Sprach, es gibt ja Kinder, die haben eine schwere
41 Spracherwerbsstörung und die kriegen dann verstärkte Massnahmen und da musst du den Test
42 sowieso machen und die waren dann schon massiv schlechter.
- 43 I: Also das sind Kinder, die du zugewiesen bekommen hast zum Abklären und dann machst du den
44 Mottier-Test und dann sind sie auffällig?
- 45 L2: Ja, die meisten. Die kleinen, die Schriftkinder da mache ich den Mottier nicht.
- 46 I: Also bevor sie lesen und schreiben lernen.
- 47 L2: Ja. Und ich habe es einfach gemacht, weil es zum Standard gehört, wie gesagt, ich habe aber
48 eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet und wir haben es nicht gemacht. Sie fanden, das sei Gugus.
- 49 I: Das ist auch ein Schweizer Test.
- 50 L2: Aber man kennt ihn in Deutschland eigentlich auch. Es sind ja sinnlose, kurze Silben, die nichts
51 mit Hochdeutsch zu tun hat.
- 52 I: Ich meine mehr wegen der Verbreitung vielleicht.
- 53 L2: Also in Deutschland kennt man ihn aber wir haben ihn selten benutzt.
- 54 Ich hatte mal einen Jungen, der konnte kaum einen geraden Satz sprechen aber im Mottier war der
55 super. Der wird mir in Erinnerung bleiben.
- 56 I: Ein spezieller Fall.
- 57 L2: Ich finde, das macht es auch so schwierig, gerade eine Lese- oder eine Rechtschreibschwäche
58 kann man viel besser greifen. Das sieht man auf dem Papier oder man hört es, wenn das Kind liest
59 und ich finde eine auditive Wahrnehmungs oder wenn die Merkfähigkeit gestört ist, das kann man
60 nicht so gut greifen, einfach. Das kann ich nicht schwarz auf weiss sehen oder, ja, hören, ich kann es
61 mir denken, dass es vielleicht, dass ist, aber, ja. Und was ich auch noch denke, bei diesem auditiven,
62 gehört einfach alles dazu, also sowohl die Verarbeitung, oder erst die Wahrnehmung und dann die
63 Verarbeitung und erst dann kommt das merken, also das spielt irgendwie alles zusammen und wenn
64 nur eines davon irgendwie ein bisschen gestört ist, dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr.
- 65 Auffällig bei den kleinen Kindern ist ja auch, dass sie viel Ohrenentzündungen haben oder Wasser in
66 den Ohren. Und dann hören sie auch nicht gut. Und also das ist mir in den Sinn gekommen, es kann
67 auch sein, dass man zum Beispiel reden, das kann man bis 12 Jahren lernen und dann ist irgendwann
68 mal Schluss. Es kann sein, dass die Kinder, die so viele Ohrenentzündungen haben, dass die wie
69 etwas verpassen, dass sich dann im Hirn nicht bilden kann.
- 70 I: Also, das ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt, dass man spätestens beim Schuleintritt schaut,
71 bei diesen Kindern, die oft Ohrenentzündungen hatten oder bei denen der Spracherwerb halt nicht so
72 läuft, wie man ihn denkt, dass man die Ohren mal anschaut.
- 73 L2: Und aber die Ohren können ja dann gut sein, ja.

74 Ich habe noch nachgelesen, dass das Sprachverständnis und der Mottier Korrelation haben. Also, ja,
75 das steht.

76 I: Das finde ich sehr interessant. Gibt es einen Zusammenhang?

77 L2: Ja, den Zusammenhang gibt es. Was mir auffällt, ist auch, dass, ich habe ein Mädchen, da wurde
78 ich vom Kantonsspital angerufen, ich müsse auf dieser Ebene arbeiten und sie will eigentlich nicht. Sie
79 liegt unter dem Tisch. Wir haben jetzt ein I pad und die hat relativ lange Wörter nachsprechen können.
80 Aber das konnte sie nur, weil sie ein Tischtennisschläger also gut, zum Teil hat sie es gut
81 ausgesprochen, zum Teil war das sch noch nicht ganz sauber, ich habe gestaunt! Die sagten mir, da
82 müsste ich und dabei. Ich habe mich aufgeregt, weil die vom Spital mir gesagt haben, die haben sie
83 vielleicht 2x gesehen. Aber hier ist ein behüteter Raum, denke ich, bei uns.

84 I: Und manchmal braucht es etwas länger.

85 L2: Jedenfalls, bei ihr habe ich gestaunt, dass sie so lange Wörter nachsprechen konnte, weil sie
86 eben eine schlechte auditive Merkfähigkeit hat. Und das stimmt trotzdem, sie konnte das nur
87 nachsprechen, weil sie die einzelnen Teile schon im Kopf hatte. Sie hat Tisch gekannt, sie hat Tennis
88 gekannt und Schläger kannte sie auch schon und dann hat sie es geschafft. Aber bei den sinnlosen
89 wäre es dann schwierig geworden, aber sie hat schon einen ganz langen Bericht.

90 I: Aber das kann ich mir schon noch vorstellen, dass es dann Verbindungen mit anderen Sachen gibt
91 eben, die Merkfähigkeit ist trotzdem reduziert.

92 L2: Sie kann es kompensieren. Im Bericht stand, dass sie es visuell kompensieren kann. Die visuelle
93 Merkspanne ist gut, im Durchschnitt und sie kann dann das Auditive, das ihr fehlt, kann sie
94 kompensieren. Das ist so klassisch, dass man alles noch mit Bildern und Schrift kombiniert. Blöd ist
95 es, wenn sie gar nicht lesen wollen.

96 I: Aber das wären dann genau so Massnahmen, oder Strategien, die man auch im Unterricht braucht.

97 L2: Ja und ich weiss nicht, wie weit, wie bewusst sich dessen die Lehrer sind, irgendwie habe ich das
98 Gefühl, sie sind sich das schon bewusst, ich muss da nicht nachfragen und handkehrum, ich weiss es
99 nicht. Aber ich denke, manchmal wäre es gar nicht schlecht, wenn man da mal nachfragt. Oder
100 nachschaut.

101 Wie macht man das im Kindergarten?

102 I: Wir haben ja gar keine Schrift, wir machen alles mit Bildern. Aber dort, wo ich arbeite, haben wir
103 auch sehr viele fremdsprachige Kinder. Da kommt man gar nicht drumherum. Auch dass sie sich
104 daran gewöhnen noch woanders zu schauen, wenn man es nicht hört.

105 L2: Ich gebe noch etwas DaZ im Kindergarten und ich finde, da fällt es auch nicht so auf, weil wir
106 arbeiten auch viel mit Bildern eben und dann, ja, man ist sich auch oft nicht sicher, weil das Kind jetzt
107 nicht antwortet, weil es nicht verstanden hat, weil es eben zweisprachig aufwächst oder wie auch
108 immer. Es gibt so viele Faktoren und dann kann das ganz schnell untergehen, das ist ganz schlimm.
109 Bei dem Mädchen, wo ich den Test gemacht habe, sie ist in der 5. Klasse, wegen Lesen vor allem, ja,
110 das ist davor auch nicht rausgekommen, das ist durch Zufall, ich habe ja das Lesen getestet und nicht
111 die auditive Merkfähigkeit oder Verarbeitung.

112 I: Dann konnte sie wahrscheinlich auch kompensieren.

113 L2: Ich glaube auch, ja. Weil sie ist, also die Mutter hat mir dann im Elterngespräch auch erzählt, dass
114 sie sich total beschwert, dass ihre Schwester, ihre ältere, im Unterricht, nein, dass sie nicht so viel
115 lernen muss wie sie. Und dann hat die Mutter gesagt, na ja, die schnappt halt im Unterricht alles auf,
116 dann muss es dann nicht mehr so oft anschauen. Und sie kann das nicht. Das passt ja eben auch gut
117 dazu, also, sie kriegt zwar schon mit, was im Unterricht passiert aber es bleibt halt einfach nicht
118 hängen und dann sitzt sie zu Hause und muss ganz, ganz viel lernen und üben und die Noten sind
119 trotzdem nicht so gut und bei ihrer Schwester läuft es einfach so. Die kuckt es sich noch einmal an zu
120 Hause und ja und sie ist total frustriert und versteht die Welt nicht.

121 I: Das ist schon ein Punkt. Was hat es für Auswirkungen auf das Lernen und das wäre ja genau so ein
122 Beispiel. Kannst du dir noch anderes vorstellen, wo die Merkfähigkeit eine Auswirkung hat aufs
123 Lernen?

124 L2: Ja, ich habe beim Diktat üben mit zwei Viertklässlern, da merkt man das extrem. Gut, das eine

125 Kind hat eine schwere Spracherwerbsstörung, trotzdem, das andere Mädchen nicht. Und da zeigt es
126 sich in der Grammatik. Genitiv? Bahnhof. Konsonantenverbindungen. Einerseits können sie sich neue
127 Wörter, eben es hat auch mit der Wahrnehmung zu tun, sie hören sie nicht und sie können es sich
128 auch nicht merken. Dann sprechen sie es auch teilweise falsch aus und schreiben es, du verstehst
129 kein Wort mehr, das ist auch auffällig.

130 I: Dass sie es nachher auch falsch aufschreiben, weil sie es anders hören.

131 L2: Eben und sie sprechen es dann auch falsch nach, also sie hören es von mir, sprechen es falsch
132 nach und genauso wie sie es aussprechen, schreiben sie es nachher auch und das macht es dann
133 auch nicht leichter. Zum Beispiel das n ist wirklich schwierig zu hören, Strassenränder oder
134 Strassenrändern, aber wenn man Grammatik mehr kann, dann wüsste man es. Wenn die Worte
135 länger werden ist es auch schwierig.

136 I: Und wenn sie, gerade bei einem Diktat, nehme ich an, ist es auch schwieriger sich den Satz zu
137 merken, den man schreiben soll.

138 L2: Ja, gut, da mache ich immer ganz kurze Abschnitte und wiederhole, 50mal wenn sie es wollen.
139 Aber das wäre zum Beispiel auch eine Strategie in der Klasse dann, dass der Lehrer wirklich
140 langsamer macht. Aber es ist auch dann schwierig.

141 Was isch mir noch überlegt habe als Strategie, dass man mit der Lehrperson abmacht, dass das Kind
142 den Nachbarn fragen kann, den Sitznachbarn zum Beispiel, dass es nicht vor der ganzen Klasse
143 wiederholt werden muss, ja. Ich denke, das ist für das Kind ja auch unangenehm, sondern dass man
144 dann so wie eine Abmachung trifft mit der Lehrperson, dass die Lehrperson Bescheid weiss und dann
145 auch nicht sagt, jetzt leise oder so, sondern dass man wirklich weiss, so das Kind darf sich beim
146 Nachbarn Infos holen, wenn es halt was nicht mitbekommen hat oder wenn es zu schnell ging. Zu
147 lange, die Sätze zu lang waren oder wie auch immer. Weil gerade in der mündlichen Sprache kann
148 man ja auch wahnsinnig verschachtelte Sätze machen und für so Kinder ist das wahnsinnig, ja,
149 schwierig zu folgen.

150 I: Hast du viel Kontakt mit den Lehrpersonen, Absprachen oder Tipps?

151 L2: Es kommt darauf an, vielleicht auch so ein bisschen worum es geht. Wenn es nur Aussprache ist,
152 es kommt so darauf an. Manchmal geben die Lehrer auch etwas mit zu Lesen, wenn sie wissen, ah,
153 das Kind übt den sch und dann machen sie den gerade in der 1. Klasse, dann kann man den super
154 einbinden. Je nachdem, es kommt immer so ein Bisschen auch darauf an. Manchmal geben sie etwas
155 mit oder schreiben vorher, kann ich dem Kind etwas mitgeben. Oder es ist letztens auch
156 vorgekommen, dass ich ein Kind abgeholt habe im Klassenzimmer und habe gerade gesehen, was sie
157 machen und habe dann, den Lehrer gefragt, soll ich das mitnehmen, sollen wir uns das anschauen?
158 Dann hat er gemeint, ja, warum nicht?

159 I: Elterngespräche finden nicht zusammen statt?

160 L2: Schwierig, ich würde es mir wünschen. Aber die Lehrer sind, glaube ich, ein bisschen heikel.
161 Wobei das sagt dir niemand so direkt ins Gesicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich dankbar sein
162 muss, wenn der Lehrer einverstanden ist. Und ich glaube, es verändert schon etwas, wenn wir dabei
163 sind, gibt es eine andere Dynamik, so. Und das kann dann, ja, vielleicht schon stressen.

164 I: Ja, der integrative Charakter ist hier nicht so.

165 L2: Es gibt hier halt keinen Heilpädagogen. Ich arbeite noch an zwei anderen Schulen, was ich da an
166 einer Schule gemacht habe, war, dass ich da am Anfang des Elterngesprächs dabei war, zum Beispiel
167 und dann noch kurz berichtet habe, wie es in der Logo läuft und die Eltern konnten dann mich auch
168 noch etwas fragen und wir konnten noch was klären und das war dann ganz gut und auch für die
169 Lehrperson nochmal zu hören war wir machen, wo wir dran sind. Ja aber so an sich, ist es schon
170 meistens so, dass wir unsere Elterngespräche haben und die Lehrer ihre. Oder dass ich mal einer
171 Lehrperson mal noch sage, richte doch den Eltern mal das und das noch aus. Das vielleicht schon
172 noch eher, als dass ich dabei bin.

173 I: Und dann hast du separat mit den Eltern Gespräche, wenn es nötig ist.

174 L2: Je nachdem was sich so ergibt. Vielleicht auch mal ein kurzes Telefonat, wie es so läuft, weil viele
175 Eltern arbeiten halt. Ich habe auch oft das Problem, ich bin nur montags und donnerstags hier, dann
176 habe ich eine Mutter, die arbeitet dann, mit der kommuniziere ich nur per Mail, je nachdem wie es
177 passt und für mich ist es auch angenehm natürlich über Mail zu kommunizieren. Ich habe einen

178 Schüler, den begleite ich seit der 3. Klasse, der ist mittlerweile in der Oberstufe, der hat verstärkte
179 Massnahmen, da bin ich jeweils am Schuljahresende beim Elterngespräch dabei.

180 I: Die Diagnose, verminderte auditive Merkfähigkeit, ist das je ein Thema also bei den Eltern oder bei
181 den Lehrpersonen? Ist es mehr die Auswirkung?

182 L2: Eigentlich schon. Also, ich glaube, also gerade für Lehrpersonen schwierig es darauf
183 zurückzuführen, also die wissen nicht woran es liegen könnte und bei mir ist es auch oft so, dass ich
184 erst eine Weile brauche, bis ich merke woran es liegt, gerade wenn es so etwas ist, weil es nicht so
185 auf der Hand liegt, finde ich. Ich hatte ein Kind, für die habe ich dann auch diesen Ordner gekauft. Die
186 war extrem auffällig, die hat man kaum verstanden, die war im Kindergarten und die hat sämtliche
187 Laute falsch gebildet und es war auch sehr resistent, ich habe es fast nicht weggekriegt. Alle
188 möglichen phonologischen Prozesse, Konsonantenverbindungen reduziert oder sogar ganz ersetzt,
189 die hat alles Mögliche gemacht und da war ich zuerst völlig aufgeschmissen, das war mein erstes
190 Jahr, als ich gearbeitet habe. Ich war hier im Logoteam und hab gefragt, was soll ich machen? Und
191 dann haben sie gesagt, schau doch mal nach der phonologischen Bewusstheit und kuck mal wie stark
192 sie auditiv ist. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, sie konnte kaum reimen, sie konnte kaum
193 Silben klatschen, ja, auditiv war sie einfach ganz, ganz schwach und dann haben wir das von vorne
194 nach hinten, von links nach rechts alles was irgendwie auditiv war, auch Geräusche wahrnehmen und
195 sich merken und wahrnehmen. In der nächsten Stunde haben wir so ein Lotto gemacht, mit
196 Geräuschen, da war eine CD dabei, die habe ich abgespielt und dann mussten beide versuchen
197 herauszufinden, welches Geräusch das jetzt war. Und ja, da hat sie sich immer mehr verbessert. Aber
198 das reimen blieb schwierig.

199 I: Aber wenn du herausfindest es ist auditiv eine Schwäche da, dann gehst du Richtung
200 Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung?

201 L2: Ja, also, dann mache ich das intensiv, weil in anderen, wenn ich wirklich merke, es hängt vor
202 allem da dran, dann mache ich das intensiv, bei den anderen wird das eher nebenher mitbearbeitet.
203 Wenn man merkt, okay das Kind versteht zum Beispiel nur kurze Sätze oder kann das noch nicht so
204 gut wiederholen, dann fließt das halt so mit ein, dass man da vielleicht noch so Übungen macht. Aber
205 ich habe wirklich selten Kinder, bei denen es wirklich nur ums Auditive geht und ums Verarbeiten. Und
206 bei ihr hat es auch wirklich lange gedauert, bis sie reimen konnte, einfach wahrscheinlich, weil sie sich
207 die Wörter nicht merken konnte und schon gar nicht mehr wusste, wie die jetzt klingen und dann findet
208 sie natürlich das Reimwort auch nicht. Aber viele kennen das jetzt schon vom Kindergarten, sie auch,
209 sie konnte es trotzdem nicht. Das war zu schwierig.

210 Mit Silben klatschen habe auch die meisten Mühe. Eigentlich alles, was zur phonologischen
211 Bewusstheit gehört.

212 I: Ich glaube, da gibt es schon Zusammenhänge, weil dort halt auch vieles über das auditive läuft.

213 L2: Ja genau, dieses rhythmische, das ist glaube ich, schon wichtig.

214 I: Und dann hast du gesagt, es hat zu tun mit dem Sprachverständnis. Wie ist es dann mit dem
215 Spracherwerb? Was siehst du da für Zusammenhänge?

216 L2: Sprachverständnis ist der Vorläufer für Spracherwerb. Zuerst kommt das Verständnis und dann
217 fangen sie erst an zu sprechen. Also, im Prinzip ohne das Verstehen kann man nicht anfangen zu
218 sprechen. Und wenn sie natürlich Schwierigkeiten haben, die Wörter zu verstehen, dadurch dass sie
219 sie nicht wirklich verarbeiten können oder vielleicht auch einfach sofort wieder vergessen, ist das mit
220 dem Verständnis natürlich schwierig und dann ist auch der Spracherwerb, also dass sie anfangen zu
221 sprechen, ist wahrscheinlich auch verzögert oder erschwert, das denke ich schon, ja. In diesem
222 Zusammenhang finde ich auch, Babys können ja die Muttersprache wahrnehmen. Ich habe nie eine
223 Studie gesehen bei spracherwerbsgestörten Kindern, ob die das auch können.

224 I: Man weiss ja erst nachher, dass sie es sind, das bräuchte eine Riesenstudie aber das wäre
225 interessant.

226 Siehst du auch einen Zusammenhang allgemein mit Gedächtnisleistungen?

227 L2: Ich kann das nicht so beantworten. Wie soll man das überprüfen? Nur mit Bildern? Ich stelle es mir
228 schwierig vor, das auditive ist immer überall um einen rum, man hört überall irgendwelche Sachen, ja,
229 ich stelle es mir schwierig vor, das zu vergleichen. Wie gesagt, es gibt Kinder, die schon, die Sachen,
230 die sie sehen oder die sie lesen sich besser merken können als Sachen, die sie hören aber ja, also

231 man sagt ja auch immer, Sachen die man hört sind gut, Sachen, die man liest, sind auch gut aber
 232 eigentlich ist es am besten, wenn man beides tut, also wenn man sie liest, wenn man sie sieht und
 233 wenn man sie hört, dann kann man sie am besten abspeichern.

234 I: Genau.

235 L2: Es gibt ja das Spiel Kofferpacken, da bin ich ganz schlecht. Da sind Kinder besser. Das kannst du
 236 auditiv spielen oder mit Karten, da kannst du visuell unterstützen. Dann hast du eine Absicherung.
 237 Dann ist es auditiv und visuell abgespeichert.

238 Was ich oft mache, ich wiederhole die Sachen oft laut, ich sage es mir laut, ich murmle laut vor mich
 239 hin. Dann kann ich es mir besser merken, als wenn ich es nur denke. Oder man macht Notizen, man
 240 macht Zettel oder ich schreibe alles in meinen Kalender, sonst ist es weg. Da sieht man, dass wir halt
 241 wirklich auditiv und visuell beides nutzen und oft, wenn ich es mir aufschreibe, spreche ich es
 242 nochmals mit.

243 I: Sowieso, dass wir Strategien haben, die den Kindern fehlen.

244 L2: Ich benutze auch oft den Audiologen. Das ist so ein Computerprogramm mit so einem Stick. Da
 245 hat es tausende von Übungen, die du einstellen kannst, wirklich feinst. Da gibt es auch Geräusche
 246 oder Musikinstrumente, verschiedene, da kann man dann auch ein Memory spielen, da gibt es
 247 verschiedene Laute. Oder unterscheiden, zwei Laute ist das gleich? So. Das mache ich jetzt. Das
 248 machen sie gerne. Dann gibt es auch so ein Erfolgserlebnis für die Kinder. Das ist halt auch schön,
 249 wenn sie so das Gefühl haben, sie konnten das jetzt gut machen, oder es war vielleicht sogar einfach,
 250 das braucht es ja auch.

251 I: Das ist ganz wichtig, ja.

252 L2: Das ist der Anspruch, dass du halt die Sachen, die du machst immer genau anpasst aber
 253 manchmal ist es halt schwierig.

254 I: Es ist auch ein Ausprobieren.

255 L2: Da muss man sehr viel spontan dann auch anpassen. Manchmal gehts später. Ich glaube auch,
 256 gerade bei diesen Kindern muss man auch ganz viel beobachten, wie sie reagieren. Weil, gerade bei
 257 kleineren Kindern, die können sich nicht so gut ausdrücken und sagen, funktioniert gerade irgendwie
 258 nicht. Irgendwie kann ich das nicht wahrnehmen, die können das ja nicht in Worte fassen, was jetzt
 259 gerade nicht stimmt. Man merkt nur, dass irgendwas nicht stimmt und das ist glaube ich, da müssen
 260 wir einfach darauf achten, was jetzt gerade passiert. Dass man vielleicht am Wochenende nochmals
 261 überlegt, wieso hat sie so reagiert und dann muss man die Woche später das nochmals ausprobieren
 262 und schauen ob was anderes besser geht.

263 Mir kommt noch in den Sinn, was ich in letzter Zeit häufiger höre, da sind Kinder, in der 1., 2. oder 3.
 264 Klasse, die kommen in die Schule und träumen einfach von morgens bis abends. Nachher schicken
 265 sie sie zu uns, wir können da die Feinarbeit machen und ich denke, das hat auch mit dem zu tun, dass
 266 sie einfach dem gar nicht folgen können und auch nicht wissen, wo, man muss die wichtigen Punkte
 267 rauspicken und dass die das halt auch nicht können. Und der Lehrer hat 20-25 Kinder in der Klasse,
 268 die zum Teil disziplinarisch schwierig sind. Aber ich glaube, das ist wichtig. Sie können sich das
 269 Wichtige nicht rausnehmen, weil für die ist das wahrscheinlich ein grosser Brei aus Wörtern, den sie
 270 irgendwie hören, welches Wort ist jetzt wichtig, wissen sie nicht und spätestens wahrscheinlich nach 5
 271 Minuten wird dann abgeschaltet, weil es zu viel ist und das passiert aber dann automatisch und sie
 272 wissen nicht warum.

273 I: Hat es auch etwas mit der Aufmerksamkeit zu tun?

274 L2: Ja, ich denke die Aufmerksamkeit leidet, ja schon. Es wird auch ein Zusammenhang mit ADHS
 275 gesehen aber eben ich lese das auch nicht so oft. Ja, ich denke, wenn du eben nicht rausfiltern kannst
 276 und dann kommt immer mehr und du weisst gar nicht auf was du achten musst, ja, dann wird
 277 irgendwann einfach der Aus-Knopf gedrückt und du versuchst irgendwie wahrscheinlich zu sortieren
 278 und bist nicht mehr aufmerksam, weil es gar nicht geht, weil es zu viel ist. Ich denke schon, dass es
 279 mit der Aufmerksamkeit zusammenhängt. Oder die Aufmerksamkeit damit zusammenhängt.

280 I: Macht ihr an dieser Schule Förderpläne für die Kinder?

281 L2: Eher innerlich. Wir haben einen Erfassungsbogen von der Akte und da wird die Diagnose
 282 aufgeschrieben und die Ziele grob aufgeschrieben, was wir mit den Kindern erreichen wollen, ja, im

283 Prinzip so, einfach kurz aufgeschrieben. Ich glaube, wenn ich für jedes Kind einen Förderplan machen
284 würde, dann würde ich.

285 Was ich halt noch mache ist ein Abklärungsbericht und da steht im Prinzip auch die Ziele drin, also
286 weiteres Vorgehen schreibe ich dann die Ziele rein, auch, unter anderem, wenn ich mit der
287 Lehrperson zusammenarbeite, kommen da auch, schreibe ich dann auch die Ziele rein, da habe ich
288 gerade, mit dem Mädchen aus der 5. habe ich dann eben zum Beispiel da reingeschrieben, dass wir
289 das ausprobieren mit der grösseren Schrift oder dass wir sie versuchen visuell zu unterstützen oder so
290 Sachen.

291 I: Und das wäre dann auch ein Thema, das man da reinschreibt? Die auditive Merkfähigkeit ist
292 reduziert und wir machen das und das.

293 L2: Ja, genau, das wäre auch, das würde auch da reinkommen.

294 I: Hast du noch etwas, wo du das Gefühl hast, das gehört noch dazu?

295 L2: Ich glaube nicht, mir kommt gerade nichts in den Sinn.

296 I: Vielleicht zu den Störungsbildern. Wir sagten, dass es auch einen Zusammenhang haben könnte mit
297 AVWS oder mit einer Spracherwerbsstörung. Lese- Rechtschreibstörung?

298 L2: Ja, schon. Lese-Rechtschreibstörungen gehört sicher dazu.

299 I: Gibt es sonst noch etwas?

300 L2: Ich glaube das sind so die grossen Bereiche. Also eben Sprachentwicklungsstörung, da ist ja alles
301 Mögliche mit drin. Das kann sowohl Sprachverständnis sein, das kann die Aussprache sein, da ist
302 irgendwo alles mit drin auch Satzstruktur, Satzbau, Grammatik, vor allem bei einer schweren
303 Sprachentwicklungsstörung ist meistens alles betroffen, auch Wortschatz zum Beispiel, könnte damit
304 ja auch zusammenhängen. Ich denke, es tritt wahrscheinlich schon oft mit etwas anderem
305 Sprachlichem auf, nicht unbedingt nur alleine.

306 I: Wahrscheinlich kommt es sonst gar nicht zu dir?

307 Kannst du mir nochmals sagen, was die grösste Einschränkung ist aus dieser Diagnose, so im
308 Schulalltag? Was denkst du, was wirkt sich am meisten aus für ein Kind mit einer verminderten
309 auditiven Merkfähigkeit?

310 L2: Es kann die Informationen nicht aufnehmen über das Gehör.

311 I: Und wenn es aber einen Zusammenhang hat mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, dann kann es
312 sein, dass es dann beim Lesen auch eingeschränkt ist. Und dann?

313 L2: Dann hat es ein sehr grosses Problem. Ich denke, dann muss man versuchen an beidem zu
314 arbeiten. Dann kommt vielleicht noch die Intelligenz hinzu und welche von den beiden Schwächen
315 ausgeprägter ist. Ich denke, wenn zum Beispiel das Kind eine Leseschwäche hat, die aber nicht so
316 ausgeprägt ist, kann man gut übers Visuelle gehen. Dass man einfach wirklich das Lesen trainiert und
317 das Kind visuell unterstützt und dann übers Auditive geht. Das muss man aber von Fall zu Fall sehen,
318 wie es für das Kind passt. Die meisten Kinder, die Spracherwerbsstörung haben, haben auch eine
319 Lese-Rechtschreibschwäche, das entwickelt sich oft. Aber es gibt auch Kinder, die haben nur eine
320 Lese-Rechtschreibschwäche. Und es gibt auch Kinder, die können alles übers Auditive aufnehmen.
321 Früher hat man auch gesagt, wenn man früh genug diese Sprachentwicklungsstörung behandelt, dass
322 dann die Gefahr kleiner wird, dass das Kind dann später eine Lese-Rechtschreibschwäche hat. Aber
323 ich habe wirklich extrem viele Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche. Aber ich finde Lesen und
324 schreiben lernen toll, weil ich hoffe dann immer, dass ich einen anderen Kanal finde aber es klappt
325 halt nicht immer. Zum Beispiel bei Kindern die dsi sagen statt gsi, also über die Schrift kann man das
326 viel besser machen, zeigen.

327 I: Ja, gibt es noch Themen, die wir deiner Meinung nach besprechen sollten?

328 L2: Nein, ich glaube, das war's. Ich habe alles gesagt.

329 I: Gut, dann danke ich dir sehr für das Interview.

9.3.5 Transkription Interview S1

1 I: Also, danke, dass du dich für ein Interview zur Verfügung stellst.

2 In vielen Untersuchungsberichten, die wir Lehrpersonen nach Abklärungen vom
3 Schulpsychologischen Dienst oder von der Logopädie bekommen, steht drin, dass eine verminderte
4 auditive Merkfähigkeit vorliegt. Und nach meiner Hypothese kommt das sehr viel vor, weil ich das
5 eben viel lese. Und in meiner Masterarbeit, die ich Rahmen meines Studiums an der HfH mache, such
6 ich nach Gründen, warum das so häufig vorkommt und möchte herausfinden, was man dann mit
7 diesem Untersuchungsergebnis macht in der Praxis. Und ich wäre froh, wenn du mir ein wenig deine
8 Überlegungen sagen könntest, wie du dir erklärst, dass das so häufig vorkommt oder welche
9 Erfahrungen du damit gemacht hast.

10 S1: Ich arbeite in einer Praxis mit einer Psychiaterin und bei uns ist die Einzeldiagnose oder der
11 Einzelbefund auditive Merkfähigkeitsstörung nicht so häufig, weil wenn den Schulpsychologen vorher
12 schon auffällt, dass nicht beides ist, also dass ein Kind visuell überhaupt keine Einschränkungen hat,
13 dann ist eigentlich schon, dann kommt es wie nicht mehr zu uns. Die auditive Merkfähigkeit ist wie ein
14 Teil, kann ein Teil sein einer anderen Diagnose, also nicht eine eigenständige, im Sinne von ärztlicher
15 Diagnose, eben zum Beispiel vom ICD-10, aber es kann wie ein Teil sein bei einem ADHS zum
16 Beispiel also von einer grösseren Diagnose. Ja, eben zum Beispiel eine Einschränkung der
17 Merkfähigkeit im Rahmen eines ADHS oder sogar von einem sogenannten IV-POS, das ist das
18 Geburtsgebrechen 404. Und wenn die Kriterien für das nicht erfüllt sind, dann kann ich mir aber
19 vorstellen, dass gerade der Schulpsychologische Dienst dann eben das ausweist in einem Bericht
20 drin, für zum wie auch sagen, wir haben dort etwas einzelnes gesehen zum wie auch darauf
21 hinweisen, dass dort ein Kind Förder- oder Unterstützungsbedarf hat.

22 I: Genau, dann siehst du das auch in Verbindung mit anderen Sachen, in Verbindung mit anderen
23 Störungsbildern auch eben, wie zum Beispiel ein ADHS. Gibt es noch andere Störungsbilder, bei
24 denen du das Gefühl hast, dort kommt es auch häufiger vor?

25 S1: Ja eigentlich schon. Ich finde, es ist schon wie ein Teil von der Beeinträchtigung von der
26 allgemeinen Merkfähigkeit und wenn auch die visuelle Merkfähigkeit betroffen ist, dann ist es meistens
27 Teil von einem grösseren, also wie ich es gesagt habe, Teil von einem ADHS, aber zum Beispiel, es
28 kann auch Teil von einer Schädel-Hirnverletzung sein, die ja, die man manchmal wie die gleichen. Ich
29 habe meine Liz-Arbeit zu diesem Thema gemacht und es ist um Aufmerksamkeit gegangen, bei
30 Schädel-Hirnverletzten Kindern aus einer Rea und dort ist es häufig so, dass wenn ein Hirn eine
31 Traumatisierung erlebt hat, dass nachher verschiedenste Teile betroffen sind und dass die
32 Symptomatik zwar zurückzuführen ist auf die Schädel-, Hirnverletzung, im Alltag ganz ähnlich daher
33 kommt wie ein ADHS oder Teile davon. Also gleiche Teilbereiche eingeschränkt sind. Was isch mir
34 auch vorstellen kann, ist, dass so hormonelle, endokrinologische Erkrankungen einen Grundlage sein
35 können dafür oder überhaupt so Störungen im Hirnstoffwechsel oder auch neurogenerative
36 Erkrankungen also Zellen, die sich verändern, ein Hirntumor, solche Sachen oder, was wir häufig halt
37 auch in der Praxis sehen, dass es Kinder gibt, die zeigen so Auffälligkeiten, jetzt nicht nur auditive,
38 sondern auch andere Sachen noch und die zeigen das aber zum Beispiel im Rahmen einer
39 Traumatisierung. Wo einfach wie, also ein Psychotrauma oder ein Monotrauma oder auch im Rahmen
40 von häuslicher Gewalt oder so, wo Kinder einfach nicht in der Lage sind, das aufzunehmen, was man
41 ihnen gibt. Und eigentlich ein Bild machen, wie wenn sie eine auditive Störung hätten aber die Störung
42 ist nicht dort, wo sie sein kann, sondern eigentlich psychologisch oder psychisch.

43 I: Also wie eine Blockade?

44 S1: Ganz genau.

45 I: Hast du das Gefühl es könnte auch einen Einfluss haben, wie man ein Kind abklärt? Also das
46 Abklärungsverfahren selber, dass das ein Einfluss darauf hat was nachher rauskommt bei dieser
47 Abklärung?

48 S1: Was ich schon gesehen habe, wir haben auch schon Kinder zugewiesen bekommen, die nicht gut
49 gehört haben. Und die im Vorfeld einfach zu wenig sauber hingeschaut worden ist, wo es liegt. Also,

50 wenn man von einer auditiven Merkfähigkeitsstörung ausgeht, dann sagt man, das ist irgendwo
51 zwischen dem anatomischen oder dem physiologischen Teil, der die Schallwellen entgegennehmen
52 muss und so weiter und irgendetwas zwischen dort und dem Hirn, an der Überleitung ist nicht in der
53 Ordnung. Und so gesehen sollten eigentlich nur Kinder in eine Abklärung kommen, wo man prüft hat,
54 ob sie überhaupt gut genug hören. Aber es gibt immer wieder Kinder, die fallen da wie von Wagen,
55 weil sie nicht nichts hören, ich spreche nicht von gehörlosen Kindern, sondern weil sie zum Beispiel
56 aus einem Milieu kommen, wo man nicht so hingeschaut hat, weil sie zum Beispiel zig
57 Mittelohrentzündungen gehabt haben und vielleicht einfach in dem Innenohr eine chronische
58 Entzündung oder Flüssigkeit oder etwas drin ist, wo sie einfach gedämpft hören und die haben dann
59 eine ganz andere Ausgangsbedingungen und dann ist eigentlich ein Resultat, das du nachher hast, im
60 Rahmen einer, von den Tests, die du machst, ist eigentlich dann schon verfälscht.

61 I: Also müsste man immer klar sagen, dass man auch die Ohren abklären muss.

62 S1: Ja, ja. Also ich habe letztens eine ADHS-Abklärung bei einem Jungen gemacht, den man nachher
63 noch zum Ohrenarzt geschickt haben. Wir haben zwar beim Gespräch mit den Eltern und der Schule
64 kommuniziert, wir geben diese Diagnose aber wir haben der Schule auch nahegelegt, dass sie mit der
65 Beiständin zusammen nachprüfen sollen, ob sie wirklich noch beim Kinderarzt waren um eine
66 Gehörabklärung zu machen oder sogar zu einem Ohrenarzt. Weil mir ist einfach aufgefallen, dass der
67 Junge in der Abklärung immer so hää gesagt hat. Und ich weiss nicht, man kann auch sagen, ist ein
68 Junge der nicht so Anstand hat oder was auch immer, aber es war einfach schräg. Und dann habe ich
69 ihn mal gefragt, du, tut dir etwas weh an den Ohren, hattest du in letzter Zeit etwas, ich habe wie das
70 Gefühl, du verstehst mich nicht. Und das ist aber ein fremdsprachiger Junge gewesen und das hat es
71 dann noch erschwert, zu verstehen, was ich jetzt meine. Und ich meine, ich würde auch sagen, ich
72 höre gut aber vielleicht höre ich nur halb so gut wie du.

73 I: Du hast ja keinen Vergleich.

74 S1: Ich habe keinen Vergleich und ich, ja. Und erst dann, wenn du selber krank wirst und du hast
75 wirklich etwas wie einen Hörsturz, dann merkst du aha, jetzt höre ich selber nicht mehr so gut., wie
76 vorher und dann kannst du wie auch reagieren. Aber Kinder, die so etwas chronisches haben, die
77 wissen das gar nicht, dass man besser hören kann und ich finde das ganz etwas wichtiges, dass man
78 dort auch hinschaut und dass man dort die Ursache behebt und danach unter sauberen Bedingungen
79 nochmals schaut, ist jetzt weiter drin auch noch etwas. Oder hat man es aussenausschliessen
80 können.

81 I: Bei mir ist ja das aus der Praxis herausgekommen. Es gibt Kinder, die sitzen im Kreis im
82 Kindergarten, du gibst einen Auftrag und sie haben danach keine Ahnung was sie machen müssen
83 und dann fragst du dich so, ja, haben sie es nicht verstanden, haben sie es nicht gehört, haben sie es
84 sich nicht merken können, haben sie keine Lust? Es gibt ja dann wie ganz viele verschiedene
85 Möglichkeiten aber häufig sind es die Kinder, die danach in der Reihenerfassung bei der Logopädin
86 gekommen ist, ja, da ist eine verminderte auditive Merkfähigkeit da, das war die Ausgangslage. Und
87 dann fragst du dich, warum sind es genau diese Kinder und da machst du dir Gedanken wie das
88 funktionieren soll in der Schule, wenn dann so viele Aufträge kommen, übers Ohr kommen, weil sie
89 noch nicht lesen können. Und dann beginnst du zu überlegen gibt es einen Zusammenhang mit der
90 Aufmerksamkeit, zum Beispiel. Und den siehst du ja deutlich, oder?

91 S1: Ja, es ist mir dann klar, dass eine Logopädin ihren Bereich überprüft und nicht unbedingt einen
92 visuellen Bereich überprüft, sondern vor allem das, was zu ihrem Fachgebiet gehört, das was sie
93 prüfen muss im Rahmen der Reihenuntersuchung. Und dass das natürlich, wenn dort eine Auffälligkeit
94 ist, dass das wie als Befund rauskommt. Sie sind halt sehr anfällig auf Störungen aller Art.

95 I: Genau. Und das andere ist der Bereich ist, verstehen sie es nicht, weil sie vielleicht die Sprache
96 nicht verstehen, also nicht mal unbedingt Fremdsprachige, sondern halt das Sprachverständnis
97 eingeschränkt ist, oder. Das ist so der andere Punkt, den man sich überlegt oder im Spracherwerb
98 grundsätzlich etwas falsch gelaufen ist, wo von der Logopädin auch die Rückmeldung kommt, das
99 könnte sein, dort muss man hinschauen und dann überlegt man sich was hat es für Auswirkungen auf
100 das Lernen in der Schule. Vielleicht hast du da noch Ideen, was die Kinder für Einschränkungen
101 haben im Lernen, wenn so eine Diagnose da ist?

102 S1: Im Grunde genommen können diese Auswirkungen ganz massiv oder frappant sein, wenn man
103 denkt, wie viel in unserem Leben über Sprache vermittelt wird. Ich denke, im Grunde genommen für
104 Schulanfänger aber auch für in der Mittelstufe oder in der Oberstufe. Wenn du die Sprache oder was
105 mit der Sprache vermittelt wird nicht aufnehmen kannst, wie willst du, ja, da fehlt dir ganz viel. Ich
106 mache manchmal Schulbesuche, nur kurz, das kann ich ja es ist schwierig mit dem Abrechnen aber
107 da fällt mir immer auf, wie laut es ist. Das muss für solche Kinder, ist es dann ganz schwierig das
108 wichtige herauszunehmen. Wenn das Lernmaterial auditiv präsentiert wird, dann fehlen, ja, es fehlen
109 oft die Grundlagen. Und dann sind sie halt so abgelenkt durch alle Störungen, wenn sie nicht filtern
110 können oder nicht merken, was wichtig ist. Ich sehe aber bei den Besuchen, es ist halt oft laut. Die
111 Kinder arbeiten in Gruppen und das, ja das ist schon gut aber manchmal merkt die Lehrperson auch
112 nicht, was das Kind so macht. Aber bei Frontalunterricht ist das auch. Wenn es dasitzt, weiss man
113 auch nicht was es denkt. Und dann ist es schon gut, so ein Bericht vom SPD, wenn da die, das steht.
114 Vielleicht kann man darauf achten, dass so sollen in einem bestimmten Setting unterrichtet werden.
115 Dann kannst du als Heilpädagogin, du merkst dann, es wäre gut, wenn ich die herausnehmen oder
116 so.

117 I: Sieht du auch einen Zusammenhang mit der allgemeinen Gedächtnisleistung?

118 S1: Ja, den, also den sehe ich schon. Die auditive Merkfähigkeit ist ja abhängig vom Speichern, vom
119 Kurzzeitgedächtnis. Und wenn man sich die Modelle anschaut. Da geht es über das
120 Kurzzeitgedächtnis und dann weiter ins etwas dazwischen und ins Langzeitgedächtnis und wenn es
121 nicht richtig dort ankommt. Das Kind schon Mühe hat mit dem Kurzzeitgedächtnis oder was dort
122 ankommt. Das hat schon zusammen zu tun.

123 I: Hast du Ideen, was bei diesen Kindern wichtig ist in der Förderung oder worauf man achten soll?

124 S1: Die Kinder sollen in die Logo. Sie müssen, also Strategien sind ganz wichtig. Sie können dort
125 etwas üben und trainieren. Man kann die Merkfähigkeit schon auch üben. Aber das dann anwenden,
126 im Klassenzimmer und wenn es laut ist, es ist schon schwierig. Es gehört auch Kompensation dazu,
127 nicht nur das negative, auch, wie soll ich damit umgehen. Das ist ja wichtig. Dann ist es auch wichtig,
128 dass man die Kinder viel lobt. Dass sie nicht denken, dass sie dumm sind, weil sie nicht verstehen und
129 man muss ein bisschen psychologisch stärken, da muss man nicht Psychologe sein. Dass das Kind
130 merkt, dass man Verständnis hat und nicht noch in Situationen bringt. Zum Beispiel extra vor allen
131 fragen, ob es zusammenfassen kann oder so. Dann sollte man auch Ablenkung vermeiden. Das muss
132 man auch mit den Eltern. Zuhause, dann soll nicht noch der Fernseher laufen, zum Beispiel beim
133 Mittagessen oder noch der Radio oder auch der Computer summt. Bei den Hausaufgaben, dass der
134 Kanal übers Ohr nur einmal genutzt wird, dass es sich konzentrieren kann. Es ist auch ganz wichtig,
135 langsam zu sprechen. Die Lehrperson soll schon richtig sprechen, also ganze Sätze. Aber eben
136 langsam und deutlich und vielleicht reduziert, nur das wichtige. Die Aufmerksamkeit muss auch
137 bleiben. Dort immer wieder darauf schauen, dass man überprüft, ist das Kind noch mit mir in Kontakt.
138 Im Zweierkontakt natürlich besser aber als Lehrperson auch im Rahmen des Frontalunterrichts. Und
139 ich meine, das machen sie ja eigentlich auch, es ist manchmal ein wenig schwierig für die Kinder, also
140 wenn du dann als Lehrperson eine Frage stellst und soundso viele schnellen mit dem Finger rauf und
141 aber genau das Kind, wo du eigentlich denkst, da wollte ich es wissen, ob es das weiss, dann
142 überlegst du dir wahrscheinlich als Lehrerin aber ein paar Mal, will ich das Kind jetzt fragen mit dem
143 Risiko, dass es wirklich nicht aufgepasst hat oder nicht verstanden hat oder etwas. Und ich habe das
144 Risiko, dass ich es blamiere vor allen. Dort einen guten Weg finden, wie kann ich mit diesem Kind wie
145 im Austausch bleiben und überprüfen, ob es noch dabei ist. Und das ist vielleicht eine Frage stellen
146 und ausgerechnet das Kind fragen nicht gerade das richtige aber wenn man manchmal im Gespräch
147 oder etwas wie kritisch sein kann und wo man ein Kind, das durch das ganze, die ganze Geschichte
148 eh schon wenig Selbstwert hat, gibt man noch, noch so einen zusätzlichen Hieb, der nicht guttut.

149 I: Und alle merken es rundherum.

150 S1: Ja, ja. Aber wenn man einen Weg findest, wie zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass das gewisse
151 von euch das auch kennen, du zum Beispiel, ohne, dass das Kind etwas dazu sagen muss, du zum
152 Beispiel Fiona und dann ist Fiona wieder wach, dann ist sie wieder da. Dann habe ich wie den
153 Rapport überprüft, ah doch, sie ist bei mir. Ohne dass sie etwas sagen muss. Dann habe ich für eine

154 Zeit wieder die Gewähr, jetzt ist sie sehr wahrscheinlich wieder dabei und hört zu. Und ich habe das
155 Gefühl, jetzt kann sie sich das, das ich im Moment am sagen bin, wieder besser merken.

156 I: Genau, ja.

157 S1: Die Sachen habe ich mir vor allem gedacht.

158 I: Hm. Hast du noch irgendwelche Ideen, woher das überhaupt kommt? Warum es Kinder gibt, die
159 eine schlechtere auditive Merkfähigkeit haben als andere. Vielleicht gibt es auch gar keine Erklärung
160 aber das nähme mich Wunder. Was denkst du, warum gibt es das?

161 S1: Wenn man es in einem grösseren Zusammenhang sieht, dann hast du sehr wahrscheinlich
162 Erklärungen dafür, die gleiche Basis haben, wie die Grunderkrankung. Wenn du wieder zum Beispiel
163 das ADHS nimmst und davon ausgehst dass einerseits wie Menschen mit einem ADHS vielleicht
164 minim abweichende, ein minim abweichendes Gehirn haben, ich meine es wäre völlig falsch, sich wie
165 vorzustellen, Menschen mit einem ADHS haben das und das aber es gibt Befunde, dass das gewisse
166 Hirnbereiche ein wenig anders aussehen. Und der andere Punkt, den man so wie als Erklärung beim
167 ADHS, oder überhaupt so als für die Konzentration, für die Aufmerksamkeit und eben auch für die
168 Merkfähigkeit allgemein für das Erbringen von Sachen, die dir nachher als Gedächtnisleistungen zur
169 Verfügung stehen, sagt man auch, dass es wie so eine, ein Überleitungsproblem an den Nerven ist.
170 Also am Übergang quasi von den Nervenenden an, am synaptischen Spalt, dass dort so wie
171 Botenstoffe anders sind und dass die, dass man die ja dann auch mit medikamentösen Möglichkeiten
172 zum Beispiel blockiert, dass eben so Botenstoffe, die sollten Informationen wie über den Spalt hinüber
173 weitergeben, dass die nicht in dem Spalt einfach herumschwimmen und wie zurückgehen und nicht
174 weitergeleitet werden, mit dem, also mit gewissen Medikamenten blockierst du dann ja das. Dass die
175 eben, dass die nur einen Oneway haben und dort hingehen, wo sie hingehören. Und so gesehen kann
176 ich mir schon vorstellen, dass es wie, wie eine Art genetischen Teil sein kann und dass es aber wie
177 auch physiologisch Gründe geben kann, warum dass es so ist. Vor allem, wenn es nicht nur isoliert
178 was das Hören anbelangt und die Weiterleitung auf den Hörbahnen quasi, sondern, wenn es ums
179 Visuelle auch noch geht. Und wenn so wie weitere Merkfähigkeitsteile oder Aufmerksamkeitsteile wie
180 beeinträchtigt sind.

181 I: Hast du auch das Gefühl, es kann am Umfeld liegen? Daheim, wie man aufwächst, wie man in der
182 frühen Kindheit das Umfeld erlebt hat, dass das auch einen Einfluss haben könnte?

183 S1: Wenn ich so an das zurückdenke, was ich gesagt habe, dass eben gerade so, so viele Quellen
184 von rundherum ganz, ganz schädlich sein können dafür, dass du fokussiert auf etwas gehen kannst,
185 dann kann ich mir das schon vorstellen. Und was ich wie vorher gesagt habe, du kannst wie, du
186 kannst wie die Ursachen ein wenig unterteilen. Eben, wie ich gesagt habe, es gibt Kinder die hören
187 wirklich zu wenig gut. Es gibt Kinder, die haben aus anderen Ursachen heraus, häusliche Gewalt, eine
188 Traumatisierung, die sie erlebt haben, die haben solche Gründe, dass das nicht funktioniert. Und es
189 gibt nachher aber sogar noch die, die am Kopf selber eine Beeinträchtigung haben, zum Beispiel
190 aufgrund von einer Hirnerkrankung, von einer neurologischen Erkrankung oder was auch immer.

191 I: Oder wo man ein Trauma gar nicht wirklich weiss.

192 S1: Ja, ja.

193 I: Das könnte ja auch sein.

194 S1: Ich meine, was ganz verrückt ist, wenn du so Geschichten von Kindern anschaust, die wirken so
195 wie wenn sie ein ADHS hätten aber wo man eigentlich sagen muss, wenn du nachher die
196 Familiengeschichte ein wenig genauer anschaust und was die Kinder alles erlebt haben,
197 Beziehungsabbrüche, häusliche Gewalt, Flucht, vielleicht noch irgendwelche Übergriffe auf das Kind
198 selber, geschlagen werden oder auch sonst Übergriffe, sexuelle Übergriffe, was auch immer, wenn
199 man das so als Kombination anschaust, dann hast du eigentlich ganz viele Gründe, die wie auf der
200 psychischen Ebene es nicht möglich machen, dass die aufnahmefähig sind. Ich meine, das ist jetzt
201 wie ganz, ganz weit herumgedacht aber so wie zusammengebüschelt an was man wie denken sollte,
202 wenn man dem Kind fair Rechnung tragen will und nicht das Ganze auf ein Defizit reduzieren. Weil
203 wenn du so einem Kind zwar Unterstützung gibst aber wie an der Ursache, weil du sie nicht kennst,
204 nichts änderst, hast du ihm nicht voll umfänglich helfen können.

205 I: Ja, und da brauchen wir in der Schule Unterstützung, weil das können wir nicht leisten.

206 S1: Und dort ist es manchmal auch eine Gratwanderung, herauszufinden was und wie viel von de
207 allem, darf man dann als wie aufnehmen als ursächlich, weil dort sind dann Eltern, die sensibel sind,
208 natürlich auch ganz, ganz heikel, wenn es nachher an das Eingemachte geht. Also quasi, ah, jetzt
209 sollen wir oder die Lebensumstände, an denen wir gar nicht viel ändern konnten daran, die sollen jetzt
210 daran schuld sein.

211 I: Ja, das ist belastend.

212 Gibt es sonst noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die aber noch ein wichtiger
213 Aspekt wären?

214 S1: Ich habe gerade in letzter Zeit gemerkt, dass ich in der Therapie, oder so nach Abklärungen,
215 Kinder habe, dass ich Kinder habe, bei denen ich, wo mir doch irgendwo auffällt, dass, dass so die Art
216 und Weise wie sie lernen zu sprachbasiert ist. Weil sie es vielleicht einfach auch nie anders gelernt
217 haben und ich bin gerade die letzte Woche zum Beispiel bei Grolimund suchen gegangen, wie sie, so
218 was sie und ich bin dann so auf die Filme gestossen, die sie zum Teil auch auf der Homepage haben,
219 vor allem, wenn es um Instruktion der Eltern geht und ich habe dann gedacht, eigentlich sollte ich,
220 wenn Kinder von mir Ratschläge brauchen, wenn es zum Beispiel, also ich denke jetzt gerade an ein
221 konkretes Kind, das auch ganz enorm Mühe hat mit dem Worte lernen fürs Franz und fürs Englisch,
222 das kein Umfeld hat, das man abfragen kann. Weil die Mutter kann schon abfragen aber wenn das
223 Kind das Wort nicht weiss, kann sie es nicht richtig betonen und das ist für das Kind dann irgendwo
224 durch auch ein Handicap. Und dort habe ich, habe ich oder dort habe ich zu wenig Hilfe. Und dort
225 habe ich total gute Sachen gefunden, mir einfach auch wiedermal zu verdeutlichen, empfehle diesen
226 Kindern, sie sollen das Haus, ich meine da kann man eine Menge machen, das kannst du am
227 Computer machen, aber das wie, dass du diese Wörter nicht nur sprachlich ablegst, sondern eben
228 auch noch visuell.

229 I: Genau.

230 S1: Nicht einmal zum Sagen, das Kind hat eine Einschränkung aber, dass es auch als Lernstrategie
231 ganz, ganz wichtig sein kann, mit welchem Hintergrund auch immer, dass man Sachen multimodal
232 oder bimodal, oder wie man das sagen soll, ablegt. Und wie unsere verschiedenen
233 Wahrnehmungskanäle nutzt. Ich meine, du kannst nicht noch übertreiben und sagen, wenn der Hund,
234 le chien, dann zeichnest du einen Hund und dann müsstest du noch ein Stück Fell hinlegen, dass es
235 auch noch spüren könntest.

236 I: Und riechen könnte man es auch noch.

237 S1: Ja, irgendwie, das geht dann wie nicht aber das sind die Sachen, die noch dazukommen, dass es.
238 Ich meine, wir merken uns die Sachen so, wir haben häufig nicht nur einen Namen für etwas oder eine
239 Bezeichnung, sondern du versuchst dann wie, dir in Erinnerungen einen Geschmack dazu zu holen,
240 einfach dass alle, alle Kanäle irgendwie angesprochen sind. Und ich habe in diesem Zusammenhang
241 dann wirklich gedacht, ich glaube ich muss mit diesem Mädchen einmal so ihre Klagen, wo gehst du
242 hin, ein Lerncoaching, was auch immer, wo gehst du hin, damit dir das leichter fällt, sprachbasiertes
243 Material zu lernen, auch Texte zu verstehen und so weiter, dass sie dort, viel, viel mehr, wenn sie
244 liest, sich nebendran noch zeichnet. Was habe ich da gelesen? Und sich halt vielleicht wirklich auf ihre
245 Kärtchen ein Haus, ein Hund, eine Katze oder irgendetwas, ein Bildchen hin klebt, das kann sie
246 irgendwo ausdrucken aus dem Internet, oder sich etwas zeichnet.

247 I: Ja, also wenn ich da daran denke, wie wir im Kindergarten lernen, ist das ganz nahe. Weil wir ja, wir
248 haben die Sprache aber wir können sie nicht festhalten mit Schreiben und dann überlegst du dir ganz
249 fest wie kann man das anders noch darstellen oder weil wir so viele Fremdsprachige haben, die den
250 Wortschatz ja gar noch nicht haben. Den wir ja dann aufbauen.

251 S1: Und dort, dort macht man ja eigentlich auch etwas eigentlich gar nicht so gut. Man hat das im
252 Kindergarten, man hat das in der Unterstufe noch und irgendwo auf dem Weg, also das Mädchen, von
253 dem ich gesprochen habe, die ist in der 1. Oberstufe, irgendwo auf dem Weg dorthin geht uns das
254 verloren, weil wir wie ganz, ganz fest das visuelle durch die Sprache ersetzen. Und die, die das nicht
255 können oder nicht alleine können, die haben dann wirklich einen Nachteil.

256 I: Ja, häufig denke ich, so in der 3./4. Klasse geht das ganz stark verloren. Weil dann ist meistens die
257 Leseleistung genug gross, erwartet man, dass sie das machen mögen aber es ist häufig noch nicht
258 so. Oder die fremdsprachigen Kinder haben noch nicht einen genügenden Wortschatz und man denkt,
259 sie seien nicht mehr so Kinder. Das stimmt einfach nicht, die lernen immer noch übers spielen und
260 über das anfassen, das wird stark vernachlässigt.

261 S1: Das geht mir jetzt in diesem Gespräch auf. Und mir zu überlegen, ich meine, es müssen ja nicht
262 kindliche Bilder sein, wie, ja, auf einem Kindergartenmemory.

263 I: Nein, das Niveau muss dann anders sein.

264 S1: Das Niveau muss angepasst werden aber es muss visuelles Material sein. Genau. Ich habe vorhin
265 noch so gedacht, eben, du kannst doch nicht mit so kindlichem Material kommen aber wenn man, ich
266 meine, was machen sie beim Gamen, sie haben auch ihre Bilder, oder. Und wenn du dann
267 Bildmaterial nimmst, die dann dieser Entwicklungsstufe, dieser Altersgruppe angepasst ist, dann hast
268 du sie. Und dann nützt es auch etwas.

269 I: Das finde ich auch.

270 S1: Ja, ich glaube, das sind so meine Gedanken dazu.

271 I: Gut, ich danke dir für das Gespräch.

272 S1: Bitte.

9.3.6 Transkription Interview S2

1 I: Herzlichen Dank, dass ich das Interview mit dir führen darf.

2 In vielen Untersuchungsberichten die wir Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen lesen nach
3 Abklärungen vom Schulpsychologischen Dienst oder auch von der Logopädin wird eine verminderte
4 auditive Merkfähigkeit ausgewiesen. Und nach meiner Hypothese gibt es eine Häufung dieser
5 Diagnose und ich gehe in meiner Masterarbeit, die ich im Rahmen meines Studiums schreibe, gehe
6 ich diesen Gründen nach. Warum gibt es diese Häufigkeit und versuche herauszufinden, wie diese
7 Diagnose dann von den Fachpersonen in die Förderung miteinbezogen wird. Und ich wäre froh, wenn
8 du mit erzählen könntest, wie du das wahrnimmst, hast du das Gefühl auch und kannst du dir erklären
9 woher das kommt?

10 S2: Absolut sehe ich auch eine Häufung, dass es in diesem Bereich Schwierigkeiten gibt. Ich finde, es
11 kommt noch ein wenig darauf an, ist es eine verminderte auditive Merkfähigkeit als
12 Teilleistungsstörung, das heisst, die anderen Bereiche, die eher stärker sind. Oder ist es im Rahmen
13 einer generellen Lernschwäche. Also ich finde, da haben wir noch einen Unterschied, es kann bei
14 beidem ausgewiesen werden. Wenn es eine Teilleistungsstörung ist, finde ich, kommt es sehr häufig
15 vor. Für mich ist das eher ein Zeichen, nicht dass es mehr vorkommt, sondern dass diese Kinder in
16 der Schule stark auffallen, so dass die auditive Merkfähigkeit, Aufnahmefähigkeit mit den
17 Schwierigkeiten die es bringt, wenn man da schwach ist, dass diese Kinder stark auffallen und einen
18 Leidensdruck haben. Und ich erkläre es mir mehr dadurch, dass Kinder mit diesen
19 Teilleistungsstörungen eher jetzt bei uns zum Schulpsychologischen Dienst kommen, als Kinder, die
20 vielleicht im logischen Denken schwach sind und dafür gut auswendig lernen können, beispielsweise.
21 Die können sich vielleicht eher noch ohne Leidensdruck durch eine Schulkarriere durchkämpfen. Und
22 von da her, gehe ich davon aus, es gibt es nicht vermehrt, sondern diese Kinder kommen häufig zu
23 uns. Und auch, denke ich, dass die verminderte auditive Merkfähigkeit ist halt auch ein Teil oder
24 Symptom von vielen verschiedenen Sachen. Also, ja, klar von Lernschwierigkeiten aber auch
25 psychiatrische Auffälligkeiten, dann ist es immer eigentlich beeinträchtigt, Depressionen, Traumata,
26 ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, also, es ist also von ganz vielem ein Symptom.

27 I: Hast du denn auch das Gefühl, dass ihr meistens Kinder, bei denen die du das feststellst, auch noch
28 andere Sachen haben?

29 S2: Ja oder es ist zumindest eine Hypothese. Also wenn wir feststellen, dass dort eine
30 Teilleistungsschwäche vorhanden ist, dann wissen wir noch nicht warum, oder was es genau. Man
31 kann überlegen, was bedeutet das für den Schulalltag aber es ist dann schon wichtig noch andere
32 Sachen zu machen, um heraus zu finden, ist es aufgrund einer emotionalen Belastung, ist es
33 aufgrund von einer psychiatrischen Belastung oder Krankheit und oftmals findet man schon noch
34 etwas, was damit verbunden ist. Und gerade Kinder, sagen wir eine schwierige familiäre Geschichte
35 erleben, Scheidungssituation, haben dort eine vorübergehende, ich sage jetzt mal
36 Teilleistungsschwäche, einfach weil der Speicher voll ist und sie haben keine Kapazität mehr für das.

37 I: Und dann könnte es eigentlich auch so isolierter auftreten.

38 S2: Dann kann es isolierter auftreten, absolut und bei diesen Fällen, das sind überhaupt nicht alle,
39 aber das ist ein Teil, auch eventuell vorübergehend, eher. Also gerade bei traumatisierten oder
40 depressiven weiss man, wenn man die Symptomatik therapiert hat, oder was auch immer, dass es
41 dann eigentlich dann wieder die Aufnahmefähigkeit deutlich höher ist. Aber es gibt durchaus auch
42 Kinder und Menschen, die dort einfach eine Schwäche haben, ohne psychiatrische Auffälligkeit, ohne
43 irgendwas.

44 I: Und du hast das Gefühl, das kommt in euren Berichten so häufig vor, weil euch viele Kinder mit
45 Auffälligkeiten in der Schule angemeldet werden?

46 S2: Ich glaube schon, sie haben halt zum einen, also die mit der Teilleistungsstörung jetzt, nicht die
47 generell schwachen Kinder, die fallen ja auf mit mangelnden Leistungen meistens, das ist so der
48 Klassiker. Und die mit den Teilleistungsstörung, die haben ein wahnsinnig breites Spektrum an
49 Auffälligkeiten, die sie zeigen. Also die können im Verhalten unkonzentriert, chaotisch wirken, sie
50 vergessen alles, sie können Aufträge nicht aufnehmen, sie haben schwächere Leistungen als man
51 erwarten würde und oftmals auch das Minderleistungsthema, man hat das Gefühl, die haben doch
52 Potential, das sie nicht ausschöpfen und das stimmt in diesem Moment, oder. Also sie haben die
53 auditive Aufnahme, die sie beeinträchtigt im Lernen, im Verhalten und das führt bei den Kindern selber
54 oft zu einem extremen Leidensdruck oder mega Frust, tiefer Selbstwert erlebt man häufig bei diesem
55 Thema und die Eltern haben einen Leidensdruck, weil man kann es nicht einordnen, man kommt nicht
56 draus, man kann es nicht fassen, man ist. Und auch die Lehrer. Es ist wie das Bild, das wir oft
57 erleben, es ist wenig fassbar für das Umfeld und ich glaube darum sind die Leute oft, darum melden
58 sie sie an um Klarheit zu bekommen, was ist hier genau vorhanden. Und ja, um auch etwas zu
59 wissen, wie damit umzugehen, ist es generell ein Lernproblem oder ist es eben einfach ein
60 Teilbereich, weil es eben so schwierig fassbar ist. Und es gibt wirklich ganz unterschiedliche Kinder,
61 also das wirkt dann wie ein ADHS, auch wenn es keines ist oder, ja, man kann es ganz schlecht
62 einordnen.

63 I: Das habe ich auch schon, das hat man mir auch schon erzählt in diesen Interviews, dass sie Mühe
64 haben das den Eltern zu erklären. Also jetzt Fachpersonen und Lehrpersonen ja dann auch. Den
65 Eltern wie klar zu machen, es ist, es zeigt sich zwar in Mathe aber es ist eigentlich noch etwas
66 anderes dahinter. Das zu erklären, ich glaube, das ist sehr schwierig.

67 S2: Ja, ich denke grundsätzlich, den Leuten irgendwie versuchen zu erklären was man jetzt mit den
68 Ergebnisse die man hat bei so einer Abklärung, das ist eh schwierig also ich denke, hilfreich ist immer,
69 wenn man versucht er herunterzubrechen auf Beispiele aus dem Alltag und nicht zu viel erklären zu
70 wollen, weil wir immer die Tendenz haben zu viele Informationen zu geben, viel zu viel und die Leute
71 können es sich auch nicht merken auch mit guter auditiver Merkfähigkeit schaffen sie es nicht alles
72 aufzunehmen. Aber es ist schon sehr schwierig. Oder so Metaphern können schon helfen oder
73 Beispiele aus dem Alltag der Eltern, von den Lehrern, wenn man sagen kann, schauen sie, das Kind
74 vergisst immer wieder wie das Plusrechnen geht, man kann das wie aufnehmen und erklären, ja, das
75 ist so, es braucht Unterstützung beim Initiieren, es braucht Unterstützung auch in eine Arbeit hinein zu
76 kommen, dass es das nicht extra macht. Ich denke, so kann man es versuchen aber es ist allgemein
77 schwierig zu verstehen. Aber den Leuten tut es oftmals schon gut zu hören, ja, es ist eine Schwäche
78 vorhanden und ja, das hilft und darauf einzugehen.

79 I: Hast du das Gefühl, es könnte auch damit zu tun haben, dass wir, dass sich auch die Erwartungen
80 verändern?

81 S2: Also so gesellschaftliche Erwartungen?

82 I: Ja, an die Kinder, wie sie sein sollten.

83 S2: Ja, ich frage mich, es kann sehr gut sein. Ich denke, es ist ganz viel gefordert von den Kindern
84 und gleichzeitig haben sie wahnsinnig viele Reize, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie die
85 früher nicht hatten. Es ist eine recht schnelllebige Welt mit vielen Eindrücken und dann finde ich,
86 gerade in diesem Bereich, der Speicher ist ja schnell voll oder? Also mit dem, was man gesehen hat
87 im Fernsehen, bei den Sachen, die man bei den Hobbys erlebt und man hat ja inzwischen, ich
88 übertreibe etwas, 7 Hobbys, irgendwie pro Woche, die man managen muss. Die Kinder müssen recht
89 viel managen gleichzeitig und noch Leistung zeigen nebst, da ist gerade das Speicherthema
90 recht voll. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch gesellschaftliche Aspekte vielleicht hat,
91 gekoppelt aber sicher auch mit wie sind diese Kinder gefördert worden, haben sie Strategien zum
92 Kompensieren, haben sie einen gesunden Selbstwert, um mit diesen Schwierigkeiten umgehen zu
93 können. Haben sie gelernt, wenn sie gut sind im logischen Denken, das zu nutzen als Kompensation,
94 denke, diese Kinder, die gut gefördert sind, ein verständnisvolles Umfeld haben, fällt es mit der Zeit
95 nicht mehr so ins Gewicht.

96 I: Ja und vielleicht auch so das Gefühl der Eltern, das Kind muss ja gut sein in der Schule.

97 S2: Und auch die Erwartung, dass man das Potential komplett ausgeschöpft wird. Das ist nicht
98 realistisch. Das gibt so viele Gründe, warum man das nicht ausschöpft. Irgendeine emotionale
99 Belastung, das darf nicht das Ziel sein, dass das Kind das Potential komplett ausschöpft aber das ist
100 die Erwartung von Eltern, von Lehrpersonen zum Teil und das hat sicher mit dem gesellschaftlichen
101 Druck zu tun.

102 I: Ja und auch die Erwartung, dass das Potential überhaupt da ist.

103 S2: Und die Erwartung, dass das Potential überhaupt da ist, ja. Und das ist auch dort, wo der
104 Unterschied ist, ist es eine Teilleistungsstörung oder ist es eine generelle Schwäche und die generelle
105 Schwäche kann man meistens besser erklären als die Teilleistungsschwäche, weil dort ja eigentlich ja
106 schwarz auf weiss ist, es hätte das Potential und es kann es nicht ausschöpfen. Und man dort wie
107 erklären muss, es kann es nicht ausschöpfen und das ist gut genug. Das ist fast schwieriger als zu
108 sagen, die Latte ist zu hoch, wir müssen sie runter setzen, die Latte ist hier eigentlich genug hoch aber
109 das Kind hat nicht genug Sprungkraft. Also das ist brutal und Kinder mit auditiver
110 Merkfähigkeitsstörung oder reduzierter Merkfähigkeit, die haben einfach eine Umsetzungsstörung, die
111 können im Alltag nicht so viel umsetzen. Jeder Reiz ist wieder etwas zu viel, jeder, ja.

112 I: Ich glaube, es gibt ja keine, man kann es nicht wegtherapieren, oder?

113 S2: Es kommt darauf an, wen man fragt. Nein, man kann es nicht wegtherapieren. Es gibt Trainings
114 und die haben durchaus auch ihre Relevanz, die sind sehr, der Effekt ist kurzfristig. Das heisst,
115 solange man das Training macht, wird es besser mit der Merkfähigkeit aber wenn man dann das
116 Training wieder weglässt, dann geht es wieder bergab, also man müsste wie immer dranbleiben. Es
117 gibt Trainings. Ich denke, fast wichtiger ist die Stärken die es hat oder die Ressourcen, die abholen
118 können, dass es nicht auswendig lernen muss, dass es Sachen lernt zu vernetzen, zu verstehen, dass
119 man solche Anpassungen macht.

120 I: Dass es eben kompensiert?

121 S2: Dass es kompensiert. Dass es selber lernt zu verschriftlichen, Notizen machen, alles, was oder
122 visualisieren, ich denke, da kann man mehr bewirken, wenn man dem Kind Strategien mitgibt,
123 Lernstrategien, Kompensation und wenn man selbst als Lehrperson oder als Umfeld Anpassungen
124 macht, Reize reduziert, diese Geschichten, Mengen reduzieren, wenn es zu viel ist. Ja und wenn
125 möglich, dass man genug Zeit hat fürs automatisieren, lieber wenig und dafür häufig, es kommt relativ

126 viel neue Info an das Kind und das überfordert sie.

127 I: Und der Vorteil ist wahrscheinlich schon, wenn man es eher früher merkt.

128 S2: Ja, in dem Moment, wenn das Umfeld darauf eingehen kann. Ich finde absolut es ist eigentlich bei
129 allem, würde ich sagen, je früher desto besser. Bei auditiver Merkfähigkeit ist halt immer noch die
130 Frage, warum ist sie reduziert. Ich denke grundsätzlich ist es gut, wenn man es weiss, gerade auch für
131 das Elternhaus, Druck vom Elternhaus ist schon auch ein Thema. Was haben die für Erwartungen, wo
132 setzt man die Leistungsgrenze an, ja darauf eingehen. Ich denke, je früher man das Umfeld anpasst
133 für die Kinder, desto besser. Weil das mit dem Selbstwert, das ist wirklich, das ist manchmal brutal zu
134 sehen, weil die Kinder wissen selber genau sie hätten ein gutes Potential und sie können es nicht
135 abrufen, sie können es nicht zeigen und sie können aber wie auch nichts machen, damit es besser
136 wird, alleine, sie sind angewiesen auf Unterstützung.

137 I: Du hast schon etwas gesagt, es gibt wie noch andere Sachen die es beeinflussen, also zum
138 Beispiel ein ADHS, also Richtung Aufmerksamkeit. Kannst du das noch etwas ausführen, was es für
139 Faktoren gibt?

140 S2: Also psychiatrische Auffälligkeiten?

141 I: So Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis oder so.

142 S2: Also, Aufmerksamkeit, Konzentrationsdefizite und verminderte auditive Merkfähigkeit geht
143 eigentlich einher, also bei einem ADHS Abklärung ist es immer ein Teil, das ist fast schon
144 Voraussetzung für eine Diagnose. Wenn man unkonzentriert ist, nimmt man automatisch weniger auf
145 und dadurch hat man weniger Merkfähigkeit und gleichzeitig aber auch, es ist so eine Huhn/Ein-
146 Geschichte, wenn man nicht viel aufnehmen kann, wirkt man auch unkonzentrierter. Es ist manchmal
147 schwierig zu sagen, ist es Konzentrationsfähigkeit, die vermindert ist oder die Merkfähigkeit. Dort
148 muss man oft so Faktoren berücksichtigen wie Verhaltensbeobachtung oder wie ist das
149 Antwortmuster. Kann es etwas Schwieriges und vorher die Einfacheren nicht, weil es gerade
150 unkonzentriert war, eine gewisse Impulsivität vielleicht beobachtbar, solche Sachen kann man
151 beobachten, das geht sicher einher. So exekutive Funktionen kommt mir als grosses Thema in den
152 Sinn. Also Arbeitsgedächtnis ist da ein Bereich, wenn das reduziert ist, ist eigentlich auch die auditive
153 Aufmerksamkeit betroffen. Mentale Flexibilität, wie gut kann ich von etwas hin und her switchen, bin
154 ich impulsiv oder kann ich mich kontrollieren. Also exekutive Funktionen ist für mich ein Riesenfaktor.
155 Und ich finde analog, diese Kinder haben einen riesen Leidensdruck, die dort schwach sind, weil das
156 wird extrem gefordert.

157 I: Weil man sich nicht organisieren kann?

158 S2: Man kann sich nicht organisieren, man kann keine Handlungen planen, man kann nicht flexibel hin
159 und her switchen. Also das wird massiv vorausgesetzt, diese Selbstständigkeit, dass man sich steuern
160 kann, dass man sich kontrollieren kann, ja. Das sehe ich als Faktor und sonst so die emotionale
161 Belastbarkeit, die eigene Biographie würde ich als grosser Faktor nennen, wie ist der psychische
162 Zustand generell. Man ist aufnahmefähiger, wenn es einem gut geht, das ist einfach so und da gibt es
163 viele Studien, die Depression 1:1 mit Konzentration und Aufnahmefähigkeit verlinken. Es gibt klar
164 auch andere Sachen wie Autismus-Spektrum-Störungen, da ist es mehr so die exekutive Funktion und
165 oft auch Lernstörungen also Rechnen, Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibbereich, Kinder, mit
166 verminderter auditiver Merkfähigkeit haben oft als Folge dann um Teil Teilleistungsstörungen im Lese-
167 Rechtschreiben oder Rechnen. Wenn es nicht einen Zusammenhang, also oftmals ist es halt eine
168 Folge, wie, man kann sich die Sachen nicht gut merken, nicht gut abspeichern, dadurch im
169 Kopfrechnen vergisst man die Zwischenresultate, man kann sich die Strategien, die Abläufe oder die
170 Operationen nicht merken, man kommt nicht mit, der Unterricht ist zu schnell und dadurch ist dann der
171 Erwerb eigentlich verzögert oder erschwert. Und dann so der Klassiker, würde ich sagen, in der 5.
172 Klasse kommt eine Anmeldung, hätte das Kind eine Lese-Rechtschreibstörung und dann merkt man,
173 ja, diese Kriterien sind erfüllt, mit einem grossen aber eigentlich haben wir noch eine
174 Teilleistungsstörung im auditiven Bereich, die wie nicht mitberücksichtigt wurde.

175 I: Und dann ist das eigentlich wie der Boden und das andere konnte nicht aufgebaut werden.

176 S2: Ich denke, in vielen Fällen ist es genau so eine Folge. Und gleichzeitig muss man aber sagen, in
177 diesem Moment hat es dann eine Lese-Rechtschreibstörung oder Schwäche, weil ja. Also gerade,
178 wenn das Potential sonst gut wäre und das ist der Boden für viele so Leistungsthemen.

179 I: Aber eben, dann ist es mittlerweile vielleicht in der 5. Klasse und hat schon eine lange
180 Leidensgeschichte bis dorthin.

181 S2: Genau, das beobachtet man sehr, sehr häufig.

182 Zu früheren Abklärungen würde ich sagen, kommt es häufig, wenn es im Verhalten sichtbar wird.
183 Wenn das Kind unkonzentriert ist, wenn es in der sozio-emotionalen Reife noch nicht so weit ist, es
184 kann auch ein Reife-Thema sein, die Aufnahmefähigkeit, die kommen eher früher, weil die fallen auf,
185 diese Kinder. Und die anderen Kinder, die fleissig sind, die bemüht sind und so viel wie möglich
186 herausholen, vielleicht auch noch viel Unterstützung bekommen, es wird viel gelernt zu Hause, die
187 können sich recht lange oder durch die ganze Schulzeit durchkämpfen und da ist es wirklich ein wenig
188 ein Kampf. Aber vielleicht kommen nachher von denen in der 5./6. Klasse mit einem Leidensdruck.

189 I: Bevor es dann in die Oberstufe geht, schaut man es noch an.

190 S2: Genau. Und man möchte vielleicht und dann kommen viele Überlegungen nachher
191 Nachteilsausgleich, diese Geschichten und dann ist es auch interessant. Dann ist es auch nicht mehr
192 so auf der Förderungsschiene, bei der Anmeldung. Bei den Kindern, die beim Verhalten auffallen, die
193 früher kommen, oder früher einen Leidensdruck zeigen, dort ist man schneller in der Förderdiskussion
194 und die später kommen, da geht es mehr das Verhalten stimmt, Lernmotivation, alles das, was man
195 braucht, es zeigt sich einfach ein Leidensdruck, gibt es eine LRS, die man ausgleichen kann.

196 I: Das ist eigentlich tragisch.

197 S2: Ist aber eigentlich gerechtfertigt.

198 I: Ja, ja.

199 S2: Es ist völlig nachvollziehbar, bei einzelnen wäre es sicher eine Chance gewesen, wenn sie früher
200 gekommen wären aber erkennt man es vorher? Das ist wahninnig schwierig im Alltag.

201 I: Und wenn der Leidensdruck nicht so hoch ist, dann ist es vielleicht auch nicht nötig.

202 S2: Dann muss man auch nichts machen, absolut. Absolut, also das ist der Gratmesser, den wir
203 haben und nicht nur der Leidensdruck bei den Kindern, der ist vielleicht gerade so bei unreiferen nicht
204 mal so hoch aber auch bei den Lehrpersonen oder bei den Eltern. Gerade bei Lehrpersonen und das
205 ist auch brutal auszuhalten, dass ein Kind mehr könnte, vom Gefühl her und es bringt es nicht aufs
206 Papier. Das gibt so gegen die pädagogische Ehre oder ich weiss auch nicht was, dass man das nicht
207 kann.

208 I: Ja und man hat das Gefühl, man mache etwas falsch.

209 S2: Genau. Und dort ist es dann auch wertvoll auch für die Eltern zu hören, es läuft gut, es holt
210 heraus, was es kann und jetzt müssen wir einfach schauen, dass es ihm gut geht.

211 I: So mit der Lese-Rechtschreibschwäche hast du es schon etwas angetönt. Gibt es noch andere
212 Zusammenhänge mit der Sprache?

213 S2: Spracherwerbstechnisch? Ja, gibt es. Auch da ist wieder die Huhn/Ei-Frage etwas schwierig. Weil,
214 wie misst man die auditive Merkfähigkeit, das ist ja die Frage, also man sagt etwas vor und das Kind
215 sagt es nach. Jetzt stellt man sich ein Fünfjähriges vor, ich nehme jetzt extra ein kleines, mit einer
216 Spracherwerbsstörung und das soll Sachen nachsprechen. Auch wenn es Fantasieworte sind, ohne
217 Inhalt, oder etwas, das, also, das hat dort ein Nachteil. Von dem her kann das die Ursache sein, dass
218 es wirkt, als wäre die auditive Aufnahme reduziert, in der Testung. Gleichzeitig ist es aber auch so,

219 dass eine richtige Schwäche, also ich sage mal eine Teilleistungsstörung, die nicht aufgrund von einer
220 Situation ist, sondern wirklich eine Schwäche vom Kind, kann dazu führen, dass es einen reduzierten
221 Spracherwerb hat. Das kann einen Zusammenhang haben. Dann hört es zum Beispiel, ein Beispiel
222 die Wörter nicht richtig, dann sagt es dort Buchstaben falsch, anstelle "wäge", "mäge" oder so Sachen
223 können dann auffallen.

224 I: Und dann ist es wie schwierig zu sagen, was zuerst war.

225 S2: Ja, ja. Und das können oftmals Logopädinnen am besten einschätzen. Weil sie wirklich auf den
226 Spracherwerb, wirklich alle Ebenen, pragmatisch, semantisch, was auch immer, auseinandernehmen,
227 wie viele Laute hat das Kind schon gelernt und dann wirklich sagen können, ist es eine
228 Spracherwerbsstörung oder nicht. Aber dort kann wie beides ursächlich sein für das andere.

229 I: Ja genau, das ist ja wie. Wenn du als Lehrperson merkst, wenn du etwas erklärst, das weiss nie,
230 was es machen muss, dann ist ja so, das erste woran du denkst, es versteht mich nicht, also dann ist
231 es das Sprachverständnis. Und das kann ja auch sein.

232 S2: Das kann absolut sein. Und dann gehen gerade fremdsprachige durch die Latten, dass die da
233 auch noch eine Schwierigkeit haben zusätzlich, weil es ja, es ist der Spracherwerb.

234 I: Du denkst immer, sie verstehen dich wirklich nicht.

235 S2: Ja, das sind auch Kinder, die auch noch vielleicht hin und wieder zur Häufigkeit beitragen, wir
236 haben viele Kinder mit Migrationshintergrund, die erst im Kindergarten mit dem Deutsch konfrontiert
237 werden und die, nicht vergisst man aber die, da schätzt man relativ lange, auch zu Recht, ein, das
238 muss zuerst mal Deutsch lernen, das ist ganz natürlich. Dort kommt dann oft die Frage, warum ist der
239 Deutschwerb so erschwert. Das ist dort oft die Fragestellung, die dann kommt und dann merkt man
240 eben manchmal den Zusammenhang, ok, ja die Aufnahmefähigkeit, das braucht viel mehr
241 Wiederholungen, das braucht viel mehr.

242 I: Und dann merke ich manchmal auch, dass auch die Eltern nicht immer so eine Hilfe sind, weil die
243 sagen häufig, ja es spricht super. Und ich kann das nicht beurteilen in einer Fremdsprache, das ist
244 ganz schwierig.

245 S2: Und das ist unmöglich, ja. Und da denke ich auch, da kann die Logopädin manchmal noch fast
246 eher eine Einschätzung machen zu Erst- /Zweitspracherwerb. Die Eltern sind in dem manchmal
247 wirklich nicht sehr hilfreich und dann auch in der Förderung nicht unbedingt, weil es bei diesen
248 Kindern viel Wiederholung braucht und wenn die Eltern natürlich selber kein Deutsch reden, dann
249 muss man im Umfeld dann viele Übungsfelder bieten und das ist natürlich schwierig bei
250 Migrationshintergrund. Und die Familie selber noch keinen Anschluss hat.

251 I: Das Arbeitsgedächtnis hast du auch noch erwähnt. Kannst du dazu noch etwas sagen, so zu den
252 Zusammenhängen mit der allgemeinen Gedächtnisleistung?

253 S2: Ja, also auditive Merkfähigkeit ist einfach ein Gedächtnisbereich. Man kann das nicht super
254 trennscharf machen aber es gibt wie das Kurzzeitgedächtnis, das ist das, was wir messen, wenn wir
255 davon reden, danach gibt es das Arbeitsgedächtnis, das ist der Zwischenspeicher, den wir brauchen,
256 um kurz etwas zu merken, um es weiter zu verarbeiten und dann haben wir dann noch den
257 Langzeitspeicher. Und es ist aber wie klar, also Arbeitsgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis zu trennen ist
258 schon schwierig, so rein von der Testung her. Klar, vom Konzept her ganz klar getrennt aber rein von
259 der Messung her, ist es schwierig zu sagen, liegt etwas am Arbeitsgedächtnis oder am
260 Kurzzeitgedächtnis. Aber grundsätzlich wird so, wenn wir von der auditiven Merkfähigkeit reden
261 eigentlich meistens das Kurzzeitgedächtnis gemessen. Das heisst aber wie das Kurzzeitgedächtnis ist
262 wirklich, man sagt etwas vor und das Kind wiederholt es, das ist nur das, etwas vor und wiederholen.
263 Wie wenn ich eine Telefonnummer sage und du musst mir die Telefonnummer wiederholen, fertig. Es
264 gibt aber auch Tests natürlich, die nachher versuchen es ein wenig differenzierter anzuschauen, wo
265 man nachher noch eine Verarbeitungsleistung, eine kurzfristige, machen lässt, um noch dem
266 Arbeitsgedächtnis nachzugehen.

267 I: Und siehst du dann die Zusammenhänge von der auditiven Merkfähigkeit und dem
268 Arbeitsgedächtnis auch?

269 S2: Absolut. Also, wenn das Arbeitsgedächtnis schwach ist, ist eigentlich die auditive Merkfähigkeit
270 auch immer schwach, also, es gibt aber schon ein Grund warum gerade im WISC-IV und ich glaube
271 jetzt auch im WISC-V getrennt wird, also es gibt etwas, was das Arbeitsgedächtnis mehr und etwas,
272 das reine auditive Merkfähigkeit ist, es kann Unterschiede geben und dann wird es interessant, was ist
273 es genau. Ist es das Aufnehmen per se, dann kann man es natürlich auch nicht weiterverarbeiten oder
274 ist es oder ist es das Aufnehmen und danach etwas daraus machen. Da kann man nachher anfangen
275 zu differenzieren. Und grundsätzlich, wenn die Aufnahme erschwert ist, wenn ich die Info nicht
276 mitbekomme, dann kann ich auch nicht damit weiterarbeiten. Also, das ist wie die
277 Grundvoraussetzung für alle weiteren Gedächtnisleistungen. Und jetzt gerade Langzeitgedächtnis,
278 das kann für mich nachher auch kompensatorisch wirken. Wenn man wie wenig Informationen gibt,
279 wo das Kind die Chance hätte, sie zu verarbeiten, dann kann es durchaus sein, dass die
280 Arbeitsgedächtnisleistung gut geht und die Langzeitspeicherung und der Abruf später auch
281 funktioniert.

282 I: Also wäre es wirklich wichtig dort die Menge zu reduzieren?

283 S2: Ja, also lieber wirklich wenig, immer wieder oder noch besser, es in einen Zusammenhang setzen
284 können, das ist natürlich nicht immer möglich. Und auch, warum sieben verschiedene Geteiltarten
285 lernen, wenn man auch nur eine lernen kann. Also steht im Lehrplan wirklich, man muss 27
286 verschiedene Geteilt können? Nein, also es muss es einfach können. Solche Sachen, Variationen
287 reduzieren, weil Variation bedeutet wieder etwas Neues, bedeutet wieder diese Leistung, die es
288 bringen muss.

289 I: Also hast du schon auch das Gefühl, dort, wo es Auswirkung hat, eben zum Beispiel im Rechnen
290 und man dort sagt, du machst jetzt einfach diese Methode aber die kannst du dafür super und die
291 wendest du einfach konsequent an?

292 S2: Wunderbar! Und das kann für jedes Kind etwas anderes sein und wenn man dann noch versucht
293 es etwas zu verschriftlichen oder Gedächtnisstützen zu machen, visualisieren, bei vielen Kindern,
294 absolut nicht bei allen, es kommt natürlich noch auf, darauf an, wo es Stärken hat, das kann sehr
295 unterstützend wirken und immer wieder am Anfang, am Anfang den Support ein wenig geben, damit
296 es wieder rein kommt und dann einfach das

297 I: so eine Starthilfe

298 S2: Ja, das ist oftmals ein Thema, dass es wie nicht reinkommt, weil es blockiert ist. Und in diesen
299 Momenten, das Kind mit der Teilleistungsschwäche viel zeigen, oder.

300 I: Ja, mmh, das leuchtet mir ein.

301 S2: Das ewige Auswendiglernen, ist halt schon.

302 I: Ja, ist schon krass, oder?

303 S2: Es ist schon recht viel.

304 I: Ich glaube, das war früher noch viel schlimmer, also wenn ich so von meinen Eltern höre, was die
305 alles auswendig lernen mussten.

306 S2: Das kann sein aber ich glaube, dann wurde einfach stur die Reihe auswendig gelernt und nur das
307 und dann musstest du nur das abrufen. und heute musst du noch gleichzeitig das Dinosaurierthema
308 haben und noch Gitarre spielen oder? Es ist wie die Menge, ist ja die Frage von wieviel muss ich
309 lernen? Aber man muss sich einfach bewusst sein, jede neue Information bedeutet eine gewisse
310 Anstrengung, wieviel Energie hat es für wie viele neue Informationen eigentlich um zu verarbeiten.

311 I: Und dann ist es eigentlich auch für daheim, wenn man diese Themen diskutieren kann und Dinge in

312 Zusammenhang setzen kann, das kann ja auch helfen, es muss ja nicht alles in der Schule sein, wenn
313 sie zu Hause die Unterstützung haben, hilft ja das auch viel.

314 S2: Absolut, absolut und als, ich finde die Eltern da ein zentraler Aspekt, zum einen wenn es um
315 Frustration und den Leidensdruck geht, Erwartung der Eltern, Unterstützung der Eltern und das was
316 man in der Schule merkt, ist oftmals 1:1 übertragbar auf den Alltag, das sind diese Kinder, die die
317 Eltern zur Weissglut treiben, weil sie nie machen, was sie sollten. Die bringen jetzt nie die Finken,
318 wenn sie die Finken holen sollten, jetzt etwas überspitzt gesagt und die Eltern erleben den Frust ja
319 oftmals genauso oder bei den Hausaufgaben, warum geht es nicht, du verstehst es ja. Diese
320 Aussagen kommen fast bei allen Kindern und dass die Eltern das auch verstehen und wie merken, ok
321 also auch ich als Mami oder Papi, kurze, knappe Anweisungen, nur etwas und dann machen lassen
322 und dann erst das Nächste oder? Mit so ganz kleinen Anpassungen, eigentlich, wird dem Kind
323 ermöglicht das auszuführen, was man will und vorher nicht.

324 I: Hast du sonst noch Idee, was noch wichtig ist, zu Hause oder in der Förderung in der Schule?

325 S2: Also, das tönt so banal, das Verständnis ist einfach, es tönt so banal aber, dass man wie kann
326 sich ab und zu sagen ok, ein Moment, es ist eine Schwäche des Kindes, ich muss nicht hässig
327 werden, dass es die drei Sachen nicht gebracht hat, ich hätte nur etwas sagen sollen. Wie verstehen,
328 dass das Kind nicht will, sondern nicht kann. Das kann eine grosse Entlastung für das ganze System
329 bringen. Nachher grundsätzlich eben, alle Anpassungen die man machen kann, Visualisierungen,
330 Vereinfachungen, Menge und Variation reduzieren, das sind so Grundanker, Checklisten bereitstellen,
331 Piktogramme, alles, das für die Gedächtnisstütze hilft. Dem Kind erklären, das finde ich auch einen
332 wichtigen Aspekt, den man oft vernachlässigt, dass es diese Schwäche hat und dass es ok ist. Und
333 wie man mit dem umgehen will, natürlich auf eine adäquate Art und Weise aber, weil das Kind ist es,
334 das am meisten leidet. Herausfinden, wo hat es Motivation und Interesse, dort wird die Schwäche oft
335 kompensiert durch das limbische System oder das Motivationssystem. Wenn es eine Stärke hat oder
336 gut ist im logischen Denken, wirklich alles in Zusammenhänge zu setzen, Logik über Regeln die
337 Orthographie lernen und nicht Auswendiglernen. Wenig Regeln, ja, das sind so für mich die
338 Hauptpunkte. Aber das ist halt so finde ich, schwierig zu sagen, wo muss die Förderung ansetzen, das
339 sind so wie Grundsachen, wo es schon für mich noch einen Unterschied macht, ist es eine
340 Schwierigkeit in der auditiven Merkfähigkeit, weil das einfach eine Teilleistungsschwäche ist, oder hat
341 es eine Konzentrationsstörung, wobei man dann die Förderung sehr ähnlich ansetzt oder ist es
342 belastet. Weil wenn es belastet ist, sozio-emotional, auch dann sieht die Förderung eigentlich sehr
343 ähnlich aus aber dann muss die Beziehung, Sicherheit, Stabilität zuerst mal kommen, vor allem.

344 I: Ja, aber das finde ich, gehört ja auch mit zu den Grundlagen aber das ist schon noch ein Punkt, wo
345 manchmal in der Förderung schwierig ist, weil du das Kind nur so wenig hast. Dass du die Beziehung
346 hinbringst.

347 S2: Und dort frage ich mich, wie, was kann eine Förderlehrerin oder eine schulische Heilpädagogin in
348 diesem Moment machen, oder? Weil für mich ist wie die Frage, kann man dann allenfalls wie die
349 Lehrpersonen so coachen, weil die sind die Hauptbezugsperson, Punkt. Dass man wie ihnen die
350 Sachen gibt und erklärt und so ein wenig psychoedukativ unterwegs ist und wie eine Coachingfunktion
351 übernimmt eigentlich als schulische Heilpädagogin. Es kann aber auch durchaus sein, dass man die
352 Kinder so selten sieht, in einem geschützten Rahmen dafür, es kommt, denke ich, sehr auf die
353 Situation darauf an. Ich denke, es muss nicht unbedingt die Förderlehrperson machen. Gut ist, wenn
354 es die Förderlehrperson erkennt und dann wie das Umfeld coachen kann.

355 I: Und dann ist natürlich, muss das auch noch angenommen und umgesetzt werden.

356 S2: Ja und das ist die Höchstschwierigkeit, ein gemeinsames Störungsverständnis in Anführungs- und
357 Schlusszeichen aufbaut mit den Lehrern und mit den Eltern auch noch als zusätzliche Schwierigkeit
358 und das Kind muss es dann auch noch annehmen, was man abgemacht hat, das ist eine
359 hochsystemische Sache. Da lohnt es sich sicher auch immer zu schauen, nicht nur was haben wir für
360 Ressourcen im System, sondern welche haben wir schon im, also beim Kind, sondern welche im

361 System, jede noch so kleine packen und verstärken und aufbauen. Aber wenn man da nicht Leute hat,
362 wo es mit der Zusammenarbeit geht, dann wird es eh schwierig, bei jedem Thema. Bei jedem
363 Förderungsthema.

364 I: Sowieso.

365 Hast du noch Sachen, die dir sonst noch wichtig sind, die wir noch nicht angesprochen haben?

366 S2: Ich überlege. Ich glaube, was für mich das Wichtigste ist, ist wirklich, dass es so wie ein Symptom
367 ist oder eine Auffälligkeit in so vielen verschiedenen und mit so vielen verschiedenen Ursachen und so
368 vielen verschiedenen Auswirkungen.

369 I: Das wurde mit auch klar in letzter Zeit, das ist wirklich krass.

370 S2: Ja, das ist wirklich krass und die wirken von hoch auffällig zu hoch funktionsfähig, mit eben
371 Ursache Depression, Ursache einfach eine Schwäche es ist so eine Breite, so eine grosse Bandbreite,
372 wo das ein Thema ist aber die Relevanz für den Schulalltag finde ich schon sehr krass, auf das
373 Lernen überhaupt und auf den Alltag generell. Damit man es auch schafft pünktlich beim Fussball zu
374 sein und das Turnsäckli dabei zu haben, das finde ich fast das Wichtigste. Und darum finde ich es
375 auch so schwierig manchmal, wie konkrete, es ist sehr nachher kindbezogen und Umfeld bezogen,
376 was macht nachher Sinn. Bei einem belasteten oder depressiven Kind macht nicht unbedingt
377 dasselbe Sinn wie bei einem Kind mit ADHS oder Asperger in den Grundzügen aber gleich doch,
378 brauchen alle ein wenig das gleiche, grundsätzlich in der Förderung. Und was wir vielleicht gar nicht
379 angesprochen haben, ist so, das ist für mich alles so in Bezug Teilleistungsschwäche. Es gibt wirklich
380 die Kinder die generell schwach sind oder sogar geistige Beeinträchtigungen haben, kognitiv schwach
381 sind, Lernbehinderung, geistige Behinderung und dort, ich kann mir auch vorstellen, dass es dort
382 spezifisch genannt wird, so à la das ist einer der Bereiche, der auch im unterdurchschnittlichen
383 Bereich ist. Und dort gilt einfach Erwartungen herunterschrauben, Individualisieren.

384 I: Aber dann grundsätzlich, oder?

385 S2: Ja, genau, wirklich. Und interessanterweise haben die, mit Lernbehinderung, nicht so einen
386 Leidensdruck wie Kinder mit Teilleistungsstörung.

387 Was wir auch nicht so angesprochen haben ist grundsätzlich das Reifethema, sozio-emotionale Reife,
388 Thema wie Selbstständigkeit, das finde ich, hat oft auch einen Zusammenhang mit auditiver
389 Merkfähigkeit. Also unreife Kinder, die sind unselbständiger und schwächer in der auditiven
390 Merkfähigkeit, in der Aufnahme, weil sie noch nicht so parat sind aber nicht im Rahmen eines ADHS
391 sondern einfach wirklich generell andere wichtigere Sachen als gerade das was jetzt gerade kommt.

392 I: Die haben wir im Kindergarten sicher.

393 S2: Ja, die habt ihr im Kindergarten sicher und dort kann es sicher sein, dass sich das noch
394 entwickelt.

395 I: Und trotzdem wird beim Schulübertritt halt verlangt, dass es dann da ist, oder?

396 S2: Ja und zum Teil schon vorher.

397 I: Je nach Ansprüchen und vielleicht auch wie es zu Hause verlangt wird. Wenn dir immer alles
398 gemacht wird, reifst du vielleicht auch nicht so.

399 S2: Absolut. Ich überlege gerade den Erziehungsaspekt, der hat für mich mehr damit zu tun, wie geht
400 das Kind damit um. Was hat es für einen Selbstwert, was hat es für Ressourcen, was hat es für
401 kompensatorische Strategien, was gibt es eine Wichtigkeit im Leben, wie geht es mit Widrigkeiten um,
402 wie das Lernen in diesen Fällen ja dann oft ist. Dort kommt für mich die Erziehung dann noch sehr ins
403 Spiel. Hat man eine kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern. Ich würde jetzt die Erziehung
404 grundsätzlich nicht ursächlich sehen für eine auditive Thematik. Klar kann das auf die Reife einen
405 Einfluss haben, dort haben wir einen Zusammenhang oder natürlich auf das psychische

406 Wohlbefinden, dort haben wir den Zusammenhang aber grundsätzlich kann man das nicht her
407 erziehen die gute auditive Merkfähigkeit, sondern wie den Umgang oder die Ressourcen sonst.

408 I: Glaube ich jetzt auch.

409 S2: Ich glaube, es kommt so häufig bei euch, weil es bei all diesen Faktoren zusammenspielt und in
410 all diesen Themen einen wichtigen Faktor oder wichtiges Symptom ist.

411 Hörbeeinträchtigung, kommt mir noch in den Sinn, der Klassiker, das ist noch so etwas. Dass oftmals
412 noch schnell ausschliessen, dass es schlecht hört, weil das kann es immer wieder geben. Kinder, die
413 man verpasst hätte, wo es nicht aufgefallen ist, genau.

414 I: Das ist sicher wichtig.

415 S2: Lieber einmal zu viel Augen und Ohren testen als einmal zu wenig.

416 I: Diese Entwicklung beobachten wir noch oft im Kindergarten schon, wenn sie die Röhrchen in die
417 Ohren bekommen, wie sie sich in der Sprache entwickeln oder auch in Verhalten.

418 S2: Und die Schwierigkeit ist dort oder das ist fantastisch, es ist ja auch, das Hirn ist ja noch so
419 lernfähig in diesem Alter, es kann aber schon auch sein, dass gewisse Entwicklungsfenster wie
420 verpasst sind und man dann nicht mehr ganz aufholen kann. Eben gerade so eine Merkfähigkeit
421 nachher, die wie so die Grundfähigkeit noch nicht trainiert wurde, wo dann vielleicht die Verschaltung
422 im Hirn noch nicht oder nicht mehr ganz so verschaltet sein wird, wie bei den anderen Kindern. Das
423 kann durchaus nachher so Folgestörungen haben. Sonst habe ich glaub nichts mehr.

424 I: Dann danke ich dir für das Gespräch.

9.4 Datenauswertung

9.4.1 Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
1. Auswirkung der Diagnose A	Auswirkung im Schulalltag A1	Was sich bei SuS mit dieser Diagnose im Schulalltag am meisten auswirkt	H1 15-16 Sie können die Sachen nicht so lange behalten, sie vergessen schnell wieder was sie machen mussten, weil sie es nicht richtig verstanden haben, als Ganzes.
	Auswirkung auf Förderplanung A2	Elemente und Überlegungen, die aufgrund der Diagnose in die Förderplanung aufgenommen werden	S1 230-233 Das Kind hat eine Einschränkung aber, dass es auch als Lernstrategie ganz, ganz wichtig sein kann, mit welchem Hintergrund auch immer, dass man Sachen multimodal oder bimodal, oder wie man das sagen soll, ablegt. Und wie unsere verschiedenen Wahrnehmungskanäle nutzt.
2. Förderung F	Massnahmen F1	Massnahmen, die für den Unterricht getroffen werden	H2 179-180 Wenn man irgendetwas erklärt oder so, im Kreis, dass man das wirklich mit Anschauungsmaterial auch macht und nicht nur einfach erzählt
	Zusammenarbeit mit Lehr- oder Fachpersonen F2	Wie sich die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen oder Fachlehrpersonen darstellt	H1 193 Das ist dann schon das Ziel, dass die dann das auch übernehmen.
	Zusammenarbeit mit Eltern F3	Wie sich die Arbeit mit den Eltern darstellt	L1 228-229 Mit den Eltern und bei den Eltern braucht es halt häufig noch mehr Erklärung und Erläuterung.
3. Häufigkeit Z	Hypothesen Z1	Hypothesen, welche die Expertinnen zur Erklärung der Häufigkeit bilden	L2 108 Es gibt so viele Faktoren.
	Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern Z2	Zusammenhänge, welche die Expertinnen zu anderen Störungsbildern sehen (die auch mit der Häufigkeit zusammenhängen könnten).	S1 15-16 Es kann wie ein Teil sein, bei einem ADHS zum Beispiel, also von einer grösseren Diagnose.
	Diagnostische Verfahren Z3	Mögliche Zusammenhänge der Häufigkeit mit den diagnostischen Verfahren	L1 86-88 Das ist das was ich an der Reihenerfassung mache, wo ich dann schreibe, mit der auditiven Merkfähigkeit, ob sie Schwierigkeiten haben oder ob es gut ist.
4. Körperfunktionen K	Wahrnehmung K1	Zusammenhänge oder Auswirkungen der Beeinträchtigung mit oder auf die Wahrnehmung	L1 164-165 Es ist halt einfach, die Sachen dann abspeichern, richtig, wenn man sie halt nicht richtig wahrnimmt, das ist extrem schwierig.

	Aufmerksamkeit K2	Zusammenhänge oder Auswirkungen der Beeinträchtigung mit oder auf die Aufmerksamkeit	H2 107-108 Man versteht nicht richtig was gesagt wird, dann lässt man sich eher ablenken und ist weniger aufmerksam also, das könnte wie auch eine Folge davon sein.
	Gedächtnis K3	Zusammenhänge oder Auswirkungen der Beeinträchtigung mit oder auf die Gedächtnisleistung	S2 275-277 Wenn die Aufnahme erschwert ist, wenn ich die Info nicht mitbekomme, dann kann ich auch nicht damit weiterarbeiten. Also, das ist wie die Grundvoraussetzung für alle weiteren Gedächtnisleistungen.
	Lernen K4	Zusammenhänge oder Auswirkungen der Beeinträchtigung mit oder auf das Lernen	H1 99 Das ist ja dort total eingeschränkt mit dieser auditiven Merkfähigkeit, die nicht so gut ist.
	Sprache K5	Zusammenhänge oder Auswirkungen der Beeinträchtigung mit der Sprache	L1 138 Wahrscheinlich ist halt der Spracherwerb das, was man am markantesten merkt.

9.4.2 Fundstellenbezeichnung und Paraphrase

Kategorie 1: Auswirkungen der Diagnose

Auswirkungen auf den Schulalltag A1			
Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen	
H1	15-16	Sie können die Sachen nicht so lange behalten, sie vergessen schnell wieder was sie machen mussten, weil sie es nicht richtig verstanden haben, als Ganzes	Schnelles Vergessen, da als Ganzes nicht richtig verstanden wurde
	16-17	sie verlieren den Faden bei einer Aufgabe mittendrin, wissen plötzlich nicht mehr, wo stehe ich jetzt.	SuS verlieren bei Aufträgen den Faden
	20-23	wenn das Tempo zu schnell ist. Ich ertappe mich oft, dass ich gerade weil ich so verschiedene Stufen habe, weiss ich jeweils, hier sollte noch das rein, da sollte noch das rein, dass ich vielleicht ein wenig schnell manchmal oder mehrere Sachen hintereinander als oder miteinander aufzähle, was sie jetzt alles machen sollen.	Zu schnelles Tempo bei Erklärungen
	23-25	dann ist ihnen das zu viel aufs Mal und es ist zu schnell und dann kommt da bei ihnen nicht an oder es kommt nur ein kleiner Teil an. Es sind zu viele Infos und das können sie nicht abspeichern oder sie können es nicht verarbeiten,	zu viele Infos und zu schnelles Tempo kann nicht abgespeichert oder verarbeitet werden
	26-27	die Handlung, die Reaktion von ihnen nicht so ist, wie ich sie eigentlich erwarte.	Handlungen und Reaktionen sind anders als erwartet
	35-37	einen Zusammenhang herstellen, von dem, was man hört, habe ich das Gefühl spielt auch eine Rolle, weil sie ja so stark zuhören müssen, was sie hören, also sich so auf den Inhalt konzentrieren, können sie meistens aus dem was sie hören nicht so etwas Ganzes herstellen.	Durch starke Konzentration, geht der Inhalt und der Zusammenhang verloren
	37/40	auch wiederholen, Sätze wiederholen. Einfach so etwas wiederholen, einen Inhalt wiedergeben, das ist alles schwierig.	Inhalte wiedergeben und wiederholen ist schwierig
	40-43	einfach die ganze Arbeitsplanung, Dann kann ich meine Arbeit, die Arbeitsschritte gar nicht planen	Die Arbeitsplanung ist eingeschränkt
	53-54	Ich glaube, es merken es nicht alle, dass sie nicht alles verstanden haben.	Nicht merken, dass man nicht verstanden hat
	59	Und wenn ich dann irgendwo nachfrage, keine Ahnung	Bei Nachfrage haben sie nichts verstanden
	64-65	Sie machen dann manchmal einfach irgendetwas, was sie das Gefühl haben, das könnte es jetzt sein	Führen irgendwelche Handlungen aus
	65	schauen bei einem anderen, es kommt ganz auf das Kind an.	Bei anderen abschauen
	65-66	Es gibt schon jene, die nachfragen aber wenige.	Es wird selten nachgefragt.
	69-71	ihre Handlungen sind dann einfach entweder verzögert oder bis sie überhaupt anfangen, weil sie nicht wissen, was sie genau machen müssen oder sie machen Unpassendes. Oder ein Teil unpassend.	Unpassendes, verzögertes Handeln, da SuS nicht wissen, was sie machen sollen
	73-75	wenn sie etwas hören, wenn wir etwas diskutieren oder wenn ich etwas erkläre oder wenn wir in der Klasse über etwas reden, sie bekommen wahrscheinlich nur einen kleinen Teil davon mit.	Bekommen von Diskussionen nur wenig mit
	77-79	Man sieht es einfach der Reaktion an, die haben überhaupt nicht verstanden oder nur einen Teil verstanden oder hat es falsch verstanden. Weis den zweiten Schritt schon nicht mehr,	an der Reaktion sichtbar, dass nur wenig verstanden wurde
	195-198	ihr habt das Dossier, ihr arbeitet daran, dann arbeiten sie vielleicht alleine oder sie arbeiten in Gruppen, sie arbeiten relativ viel in Gruppen. Dann ist ein lauter, lauter Lärmpegel. Also ein hoher Lärmpegel. Und dann habe ich wie das Gefühl, die Kinder, die Mühe haben mit dem auditiven, die gehen dort völlig, völlig unter. Das ist dann ganz, ganz schwierig.	Bei hohem Lärmpegel gehen auditiv schwache Kinder unter
207-209	Sie hören ja dann auch nicht, was sagt in den Gruppen, was sagt der, was sagt dieser und wie muss ich das, ist einfach, sie sind richtig überfordert.	Sind in der Gruppe überfordert, da sie wenig verstehen	
L1	45-47	Das ist eben für Kinder mit auditiver Wahrnehmungsstörung mega schwierig, das herauszufiltern, was dann halt auch im Klassensetting mit Geräuschen da ond Geschwätz dort mega schwierig ist irgendetwas zu hören.	Für Kinder mit auditiver Wahrnehmungsstörung ist das Herausfiltern im Klassensetting ganz schwierig.
S1	110-113	Die Kinder arbeiten in Gruppen und das, ja das ist schon gut aber manchmal merkt die Lehrperson auch nicht, was das Kind so macht. Aber bei Frontalunterricht ist das auch. Wenn es dasitzt, weiss man auch nicht was es denkt	Die Lehrperson weiss nicht, was das Kind denkt.
	147-148	das durch das Ganze, die ganze Geschichte eh schon wenig Selbstwert hat	Wenig Selbstwert durch verminderte Merkfähigkeit
H2	12-13	allgemein merkt man am schnellsten, dass sie bei einer Erklärung oder so nochmals zusätzlich eine Erklärung brauchen.	SuS brauchen zusätzliche Erklärungen
	13-14	Also sie können meistens nicht mit einer Arbeit direkt beginnen, nachdem die Lehrperson mündlich Instruktion gegeben hat.	Können Aufträge nach mündlichen Instruktionen nicht sofort beginnen

	14-16	man auch merkt, finde ich, dass sie sich schneller auch ablenken lassen, während Instruktionen und dass sie durch das halt auch unruhiger sind.	Lassen sich bei Instruktionen schneller ablenken und sind deshalb unruhiger
	21-22	wenn sie nicht mitbekommen, was sie machen müssen, dann ist nachher das, was sie machen, wahrscheinlich eher nicht ganz richtig	Wenn sie nicht mitbekommen, was sie machen müssen, leidet das Ergebnis
	84-88	Es gibt ja viele Kinder, die nach dem Auftrag mit dem Arbeiten beginnen und ruhig sind und ihre Sachen machen und wenn du dann vorbei gehst und schaust, merkst du, hää, es ist eigentlich nicht das, was wir gesagt haben und dann redest du mit dem Kind und merkst, aha, es hat eigentlich gar nicht verstanden, was es machen soll. Ja.	Nach erneutem Besprechen, wird klar, dass der Auftrag nicht verstanden wurde
	92-93	es will nicht auffallen, fragt nicht nach und darum macht es einfach etwas.	Das Kind will nicht auffallen
L2	116-119	Das passt ja eben auch gut dazu, also, sie kriegt zwar schon mit, was im Unterricht passiert aber es bleibt halt einfach nicht hängen und dann sitzt sie zu Hause und muss ganz, ganz viel lernen und üben und die Noten sind trotzdem nicht so gut	Vom mündlichen Unterricht bleibt wenig im Gedächtnis.
	124	ich habe beim Diktat üben mit zwei Viertklässlern, da merkt man das extrem.	Diktate sind auffällig
	126-129	Einerseits können sie sich neue Wörter, eben es hat auch mit der Wahrnehmung zu tun, sie hören sie nicht und sie können es sich auch nicht merken. Dann sprechen sie es auch teilweise falsch aus und schreiben es, du verstehst kein Wort mehr, das ist auch auffällig.	Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung nehmen sie auditiv weniger wahr und können es sich schlechter merken
	131-133	sie hören es von mir, sprechen es falsch nach und genauso wie sie es aussprechen, schreiben sie es nachher auch und das macht es dann auch nicht leichter	Worte, die falsch gehört werden, werden falsch ausgesprochen und auch falsch geschrieben.
	265-269	das hat auch mit dem zu tun, dass sie einfach dem gar nicht folgen können und auch nicht wissen, wo, man muss die wichtigen Punkte rauspicken und dass die das halt auch nicht können. Und der Lehrer hat 20-25 Kinder in der Klasse, die zum Teil disziplinarisch schwierig sind. Aber ich glaube, das ist wichtig. Sie können sich das Wichtige nicht rausnehmen,	Sie können das Wichtige nicht herausnehmen.
	310	Es kann die Informationen nicht aufnehmen über das Gehör.	Informationen über das Gehör können nicht aufgenommen werden.
S2	49-52	die können im Verhalten unkonzentriert, chaotisch wirken, sie vergessen alles, sie können Aufträge nicht aufnehmen, sie haben schwächere Leistungen als man erwarten würde und oftmals auch das Minderleistungsthema, man hat das Gefühl, die haben doch Potential, das sie nicht ausschöpfen und das stimmt in diesem Moment, oder.	Auffälliges Verhalten und das Gefühl, Potential wird nicht ausgeschöpft, Minderleister
	52-55	Also sie haben die auditive Aufnahme, die sie beeinträchtigt im Lernen, im Verhalten und das führt bei den Kindern selber oft zu einem extremen Leidensdruck oder mega Frust, tiefer Selbstwert erlebt man häufig bei diesem Thema	Tiefer Selbstwert
	167-171	oftmals ist es halt eine Folge, wie, man kann sich die Sachen nicht gut merken, nicht gut abspeichern, dadurch im Kopfrechnen vergisst man die Zwischenresultate, man kann sich die Strategien, die Abläufe oder die Operationen nicht merken, man kommt nicht mit, der Unterricht ist zu schnell und dadurch ist dann der Erwerb eigentlich verzögert oder erschwert.	Erwerb verzögert durch mangelndes Abspeichern
Auswirkungen auf die Förderplanung A2			
	Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	97	das hat schon einen Einfluss, ja. Eigentlich so im Punkt Allgemeines Lernen.	Einfluss der Diagnose verminderte auditive Merkfähigkeit im Kompetenzbereich Allgemeines Lernen (SSG)
	100-102	Es gibt Kinder, die ich zum Beispiel wiederholen lasse. Nicht jedes Mal aber einfach, was habe ich gesagt? Was ist der Auftrag? Sag nochmals, was du machen musst. Einfach viel laut wiederholen lassen.	Aufträge wiederholen
	110-112	Einfach in Schritte einteilen. Jetzt machst du zuerst das, dann wieder warten bis es gemacht ist und das ist dann der nächste Schritt, das kann so in eine Förderplanung einfließen, dass ich dort sage, das Kind bekommt die Anweisungen schrittweise	Anweisungen schrittweise erteilen
	122-123	es sind wirklich so Lernstrategien oder so Arbeitsstrategien.	Lern- und Arbeitsstrategien
	199-204	das ist jetzt auch aus der Förderplanung herausgekommen, aus gewissen Gesprächen auch mit den Eltern auch, wo wir die Förderplanung besprochen haben, dass ich einfach gewisse Kinder, wo ich weiss, sie haben Mühe in diesem Bereich, dass ich die, wenn ich da bin, wenn sie irgend so Gruppenarbeiten machen, sie rausnehme, als Gruppe. Und einfach dort wo es ruhiger, entweder	Arbeiten in ruhigem Umfeld

		im Gruppenraum oder hier bei mir im Zimmer, am gleichen arbeite mit ihnen aber einfach in einem ruhigeren Umfeld.	
	279-282	dass man denen, dass man nicht nur das Augenmerk darauflegt, was sie nicht können, sondern halt auch schaut, das ist bei allen Kindern so, dass man auch schaut, was können sie. Dass man etwas mehr den Fokus auf dem hat, was jemand kann, was jemand gut kann.	Fokus auf Stärken legen
L1	182-183	wenn ich merke, dass eben die Merkfähigkeit oder die Diskriminierung extrem schwerfällt, dann nehme ich das in die Förderplanung auf.	Merkfähigkeit fördern kommt in die Förderplanung
	189-191	ich orientiere mich mehr sonst ein wenig an den Sachen die sie in der Schule sonst so haben aber jetzt spezifisch auf die auditive Merkfähigkeit nicht, weil das kannst du in so vielen Varianten üben und fördern im Prinzip	Auditive Merkfähigkeit wird auf viele Varianten gefördert
S1	230-233	das Kind hat eine Einschränkung aber dass es auch als Lernstrategie ganz, ganz wichtig sein kann, mit welchem Hintergrund auch immer, dass man Sachen multimodal oder bimodal, oder wie man das sagen soll, ablegt. Und wie unsere verschiedenen Wahrnehmungskanäle nutzt.	Verschiedene Wahrnehmungskanäle nutzen als Lernstrategie verankern
H2	40-42	Dann schaut man sich das sicher etwas an, was ist das überhaupt, wie kann man darauf reagieren, was gibt es für Massnahmen. Was kann man machen, dass das Kind dort gefördert wird oder dass es einfacher ist, dass das Kind Sachen besser aufnehmen kann.	Massnahmen planen, um das Kind zu fördern
	53-54	dass das wahrscheinlich meistens Kinder sind, die nicht einen IS-Status haben und für die machen wir hier in diesem Schulhaus äusserst selten eine Förderplanung	Für SuS im IS-Bereich wird keine Förderplanung gemacht
	55-61	wenn es ein IF Kind wäre, also noch eine Schwäche in einem anderen Bereich, sprachlich oder mathematisch, dann denke ich, dann könnte man sicher so etwas noch in den Förderplan nehmen, weil dann gibt es einen Förderplan. Dann meine ich, dass man auch so Sachen, Was würde ich in einen Förderplan nehmen? Vielleicht würde ich für das Kind eher eine Art Kompetenzpass machen. Wo es sich daranhalten kann, dass es zum Beispiel weiss, es fragt nach, ich finde das ist auch immer etwas, Kinder fragen nicht nach, wenn sie nicht wissen, was sie zu tun haben	Kompetenzpass mit Strategien erstellen
	62-63	dass es, wenn es bei Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten vielleicht auch irgendwie aussuchen kann, mit dem es gut zusammenarbeiten kann, dass, dass das Klima gut ist miteinander,	mit Gruppenpartnern arbeiten, bei welchen das Lernklima gut ist
	70-72	Also mit diesen Sachen, mit den anderen Sachen, wie kann die Lehrperson das Kind unterstützen, das sie eigentlich schaut, das habe ich, das habe ich, das habe ich und so würde es dem Kind helfen, besser folgen zu können.	Kompetenzpass mit Ideen, wie das Kind unterstützt werden kann
	148-153	wir haben das auch schon besprochen, ja, was ist es genau, was machen wir damit. Ja. Genau. Es ist ein Thema aber wenn es eine SPD-Abklärung gegeben hat und es hat, es ist wie nichts anderes rausgekommen, es ist wie die Diagnose nur das, dann geht es wieder so ein wenig vergessen. Weil dann ist auch keine Fachperson daran beteiligt mehr wirklich richtig und wenn es noch etwas anderes hat das Kind, irgendwie noch eine andere Schwäche oder eher eine Schwäche, dann wird es eher verfolgt.	Ohne eine weitere Schwäche geht die Förderung etwas unter, weil keine Fachperson beteiligt ist
	157-161	ich glaube mehr, wir können vielleicht auch nicht unheimlich viel damit anfangen, wir wissen zwar, ja, diese paar Sachen, die ich vorher gesagt habe, kann man irgendwie machen, um dem Kind zu helfen aber die Lösung vom Problem ist es wahrscheinlich auch nicht und dann macht man das und dann, ja, versendet es wieder ein wenig.	Weil es für das Problem keine Lösung gibt, versenden viele Hilfestellungen wieder
	216-218	wenn man nur eine verminderte auditive Merkfähigkeit hat, dann bekommt das Kind nicht gerade Lektionen gesprochen und dann muss ich es in den Stunden machen, in denen man eh schon drin ist.	Die Förderung passiert im Lektionenpool
	282-283	Das übt ja eigentlich die Logopädin und dann kommt es ja auch dort in den Förderplan. Ich habe das Gefühl, das ist dann mehr von ihr aus, die mehr Wissen hat, wie das alles funktioniert, als wir.	Die Übungen der Logopädin sollten in den Förderplan.
L2	252-253	Das ist der Anspruch, dass du halt die Sachen, die du machst immer genau anpasst aber manchmal ist es halt schwierig.	Massnahmen sollen am Entwicklungsstand angepasst werden
	281-284	Eher innerlich. Wir haben einen Erfassungsbogen von der Akte und da wird die Diagnose aufgeschrieben und die Ziele grob aufgeschrieben, was wir mit den Kindern erreichen wollen, ja, im Prinzip so, einfach kurz aufgeschrieben. Ich glaube, wenn ich für jedes Kind einen Förderplan machen würde,	Förderpläne sind zu aufwändig. Erfassungsbogen mit Diagnose und Zielen
	285-290	Was ich halt noch mache ist ein Abklärungsbericht und da steht im Prinzip auch die Ziele drin, also weiteres Vorgehen schreibe ich dann die Ziele rein, auch, unter anderem, wenn ich mit der Lehrperson zusammenarbeite, kommen da auch, schreibe ich dann auch die Ziele rein, da habe ich gerade, mit dem Mädchen aus der 5.	Abklärungsbericht mit Zielen und weiterem Vorgehen

		habe ich dann eben zum Beispiel da reingeschrieben, dass wir das ausprobieren mit der grösseren Schrift oder dass wir sie versuchen visuell zu unterstützen oder so Sachen.	
	291-293	genau, das wäre auch, das würde auch da reinkommen. Die auditive Merkfähigkeit ist reduziert und wir machen das und das.	Massnahmen zur Förderung der auditiven Merkfähigkeit kommen in den Förderplan.
S2	121-126	Dass es kompensiert. Dass es selber lernt zu verschriftlichen, Notizen machen, alles, was oder visualisieren, ich denke, da kann man mehr bewirken, wenn man dem Kind Strategien mitgibt, Lernstrategien, Kompensation und wenn man selbst als Lehrperson oder als Umfeld Anpassungen macht, Reize reduziert, diese Geschichten, Mengen reduzieren, wenn es zu viel ist. Ja und wenn möglich, dass man genug Zeit hat fürs automatisieren, lieber wenig und dafür häufig, es kommt relativ viel neue Info an das Kind und das überfordert sie.	Kompensation und Lernstrategien, Anpassungen im Umfeld, automatisieren
	133-136	das mit dem Selbstwert, das ist wirklich, das ist manchmal brutal zu sehen, weil die Kinder wissen selber genau sie hätten ein gutes Potential und sie können es nicht abrufen, sie können es nicht zeigen und sie können aber wie auch nichts machen, damit es besser wird, alleine, sie sind angewiesen auf Unterstützung.	SuS sind auf Unterstützung angewiesen, damit ihr Selbstwert nicht sinkt

Kategorie 2: Förderung

Massnahmen F1			
Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen	
H1	54-56	Das nachfragen oder, das sagen, es ist zu schnell gegangen oder ich bin nicht mitgekommen, da habe ich das Gefühl, das muss man mit ihnen trainieren. Man muss ihnen sagen, du kannst immer nachfragen, wenn du es nicht verstehst	Nachfragen trainieren
	84	Es braucht viel mehr Zeit	Mehr Zeit
	84-85	Es braucht auch immer Wiederholungen, also Wiederholungen nicht nur vom Arbeitsauftrag, sondern auch Wiederholungen vom Stoff.	Wiederholungen von Aufträgen und Schulstoff
	112-114	dass man sie unterstützt mit irgendwelchen Notizen an der Wandtafel oder seien das Blätter am Platz, wenn es um etwas geht, das immer gleich ist, einen Ablauf, einfach mit Notizen, mit Bildern oder mit Symbolen	Wiederkehrende Abläufe mit Notizen, Bildern und Symbolen darstellen
	116-117	Irgendwelche Merkblätter auf dem Tisch zu etwas für gewisse Zeit	Merkblätter
	117-119	Oder dass ich Kinder sage, die Zwischenresultat nicht behalten können, einfach schreib dir, dir die Zwischenresultate auf. Zeigen wie kannst du dir das notieren, oder.	Zwischenresultate aufschreiben
	122	oder etwas nummerieren, weisst du, oder markiere es dir	markieren
	125-127	ich kann ihnen die, die beeinträchtigte Merkfähigkeit nicht zurückgeben, ich kann ihnen einfach zeigen, wie man damit umgehen kann. Das finde ich, ist meine Aufgabe.	Strategien zeigen
	128-129	was du schon gebraucht hast, durchstreichen oder markieren	Gebrauchtes durchstreichen
	140-141	erstens müsst ihr mitreden im Kopf oder stellt euch die Zahlen vor, das sage ich auch öfters, einfach Kopfkino. Wenn ihr etwas hört, Film laufen lassen.	Kopfkino
	145-146	Sich dabei eine Handlung vorstellen, also wenn ich eine Anweisung gebe oder wenn sie sonst etwas hören, sich vorstellen, was dann passiert.	Sich Handlung vorstellen
	205-207	Aber das sind dann einfach die Kinder, gehen einfach nachher unter. Die brauchen einfach eine gewisse, die brauche eine gewisse Ruhe, um sich auf das fokussieren zu können, wenn sie ja schon Mühe haben	Ruhige Arbeitsatmosphäre
H1	221-225	wenn ich so einen Bericht bekomme, ich lese den und dann zwischendurch, dann wenn ich am Arbeiten bin mit dem Kind vielleicht lese ich ihn dann nochmals, zum Schauen, arbeite ich wirklich an allem dem. Aber ich habe den nicht ständig im Hinterkopf, aha, im Bericht steht auditive Merkfähigkeit ist erschwert oder so. Ich schaue einfach im Alltag, was funktioniert nicht und wo müsste man ansetzen. Und was funktioniert, oder.	Schauen, was funktioniert
L1	265-266	der Pamir wäre eine Möglichkeit	Pamir
	268-169	man kann das Pult leeren, vielleicht bringt das gewissen Kindern etwas, ja	Leeres Pult
S1	113-116	dann ist es schon gut, so ein Bericht vom SPD, wenn da die, das steht. Vielleicht kann man darauf achten, dass so sollen in einem bestimmten Setting unterrichtet werden. Dann kannst du als Heilpädagogin, du merkst dann, es wäre gut, wenn ich die herausnehmen oder so.	Setting abstimmen
	124-126	Die Kinder sollen in die Logo. Sie müssen, also Strategien sind ganz wichtig. Sie können dort etwas üben und trainieren. Man	Logopädieunterricht um Strategien zu üben

		kann die Merkfähigkeit schon auch üben. Aber das dann anwenden, im Klassenzimmer und wenn es laut ist, es ist schon schwierig	
	126-127	Es gehört auch Kompensation dazu, nicht nur das negative, auch, wie soll ich damit umgehen. Das ist ja wichtig.	Kompensation
	127-128	Dann ist es auch wichtig, dass man die Kinder viel lobt.	loben
	128-130	Dass sie nicht denken, dass sie dumm sind, weil sie nicht verstehen und man muss ein bisschen psychologisch stärken, da muss man nicht Psychologe sein. Dass das Kind merkt, dass man Verständnis hat	Verständnis
	131	Dann sollte man auch Ablenkung vermeiden	Ablenkung minimieren
	132-134	Zuhause, dann soll nicht noch der Fernseher laufen, zum Beispiel beim Mittagessen oder noch der Radio oder auch der Computer summt. Bei den Hausaufgaben, dass der Kanal übers Ohr nur einmal genutzt wird, dass es sich konzentrieren kann.	Ruhiger Arbeitsplatz bei Hausaufgaben
	134-136	Es ist auch ganz wichtig, langsam zu sprechen. Die Lehrperson soll schon richtig sprechen, also ganze Sätze. Aber eben langsam und deutlich und vielleicht reduziert, nur das wichtige.	Langsam sprechen
	136-145	Die Aufmerksamkeit muss auch bleiben. Dort immer wieder darauf schauen, dass man überprüft, ist das Kind noch mit mir in Kontakt. Dort einen guten Weg finden, wie kann ich mit diesem Kind wie im Austausch bleiben und überprüfen, ob es noch dabei ist.	Aufmerksamkeit überprüfen
	225-228	empfehle diesen Kindern, sie sollen das Haus, ich meine da kann man eine Menge machen, das kannst du am Computer machen, aber das wie, dass du diese Wörter nicht nur sprachlich ablegst, sondern eben auch noch visuell.	Visuell abspeichern
	242-246	wo gehst du hin, damit dir das leichter fällt, sprachbasiertes Material zu lernen, auch Texte zu verstehen und so weiter, dass sie dort, viel, viel mehr, wenn sie liest, sich nebendran noch zeichnet. Was habe ich da gelesen? Und sich halt vielleicht wirklich auf ihre Kärtchen ein Haus, ein Hund, eine Katze oder irgendetwas, ein Bildchen hin klebt, das kann sie irgendwo ausdrucken aus dem Internet, oder sich etwas zeichnet.	Visuelle Lernstrategien
	266-268	Und wenn du dann Bildmaterial nimmst, die dann dieser Entwicklungsstufe, dieser Altersgruppe angepasst ist, dann hast du sie. Und dann nützt es auch etwas.	Bildmaterial der Entwicklung anpassen
H2	43-45	schaut es mit der Klassenlehrerin an und schaut, ja was kann man vielleicht im Unterricht selber mal machen, dass das Kind mitkommt und sicher das eine ist, dass man visuell halt unterstützt und nicht nur über das Gehör aufnimmt, sondern auch visuelle Stützen gibt.	Visuelle Stützen bieten
	46-47	Dass das Lernklima möglichst ruhig gehalten wird, dass auch die Klassenführung stimmt, nicht irgendwo noch Sachen herumfliegen	Ruhiges Lernklima
	47-48	der Banknachbar ein ruhiger ist, vielleicht eher und nicht einer, der, der sich auch noch schnell ablenken lässt.	Ruhiger Banknachbar
	49-50	dass die Person nahe der Lehrerin sitzen könnte, dass sie auch nahe ist und auch sieht, was sie sagt und nicht irgendwo zu hinterst.	Platz nahe der Lehrperson
	75-79	es sind viele Sachen auch schwierig, für die ganze Klasse umzusetzen aber man kann sicher als Lehrpersonen einen Einfluss darauf haben, wie ruhig ist es im Zimmer. Vielleicht hat man ja die Möglichkeit irgendwie einen Gruppenraum zu nutzen, wenn man eh schon zu zweit ist im Schulzimmer ist, dass das sich auch mal im kleinen Rahmen daran zu gewöhnen, besser zuzuhören.	Gruppenräume nutzen
	165-168	ich kann mir vorstellen, dass man denkt, ja gut, die gehen in die Logo, dann können sie es dort anschauen und ich im Schulzimmer schaue, dass er nahe bei mir sitzt, dass er einen ruhigen Nachbarn hat und dass ich vielleicht noch visuell unterstütze und dann ist es für mich gemacht und lege es zur Seite.	Unterstützung beibehalten
	179-180	wenn man irgendetwas erklärt oder so, im Kreis, dass man das wirklich mit Anschauungsmaterial auch macht und nicht nur einfach erzählt	Anschauungsmaterial
	181-184	wenn man Instruktion gibt, was ich auch gut finde, ist, wenn man irgendwie an die Wandtafel auch die Schritte schnell auch aufschreibt, dass das Kind auch weiss, hey, zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und wieder nachschauen kann, wo bin ich jetzt, was kommt als nächstes. Einfach so eine schriftliche Visualisierung.	Schritte schriftlich visualisieren
	184-188	Die Instruktion an sich, wenn das Kind die nicht versteht, dann glaube ich, ist es schon gut, wenn einfach die Heilpädagogin da ist und man wirklich sich nochmals schnell hinsetzen kann und	Arbeitsaufträge durch SHP wiederholen und erklären lassen

		nochmals einfach gerade noch beieinander ist und nochmals anschauen kann und nicht im ganzen Raum nochmals zuhören muss.	
	188-189	bei den kleineren Kindern, kann man sicher auch mit Bildern und so Zeug arbeiten	Bilder nutzen
	281	ich werde jetzt sicher mehr darauf achten.	Darauf achten
	291-293	Wir wissen ja auch nicht immer was wir machen müssen, wir müssen ja probieren, um zu schauen was funktioniert und irgendwann, wenn nichts funktioniert hat, wissen wir auch nicht mehr weiter. Und vielleicht liegt es dann doch an etwas anderem.	ausprobieren
L2	34-36	ob man sie vielleicht durch grössere Schrift unterstützt, im Lesen, dass es ihr leichter gemacht wird oder, oder dann eben auch noch durch Bilder und so weiter, dass sie dann visuell noch unterstützt wird. Dadurch, dass eben das Auditive nicht so stark ist.	Grössere Schrift
	94	Das ist so klassisch, dass man alles noch mit Bildern und Schrift kombiniert.	Bilder und Schrift kombinieren
	139-140	Aber das wäre zum Beispiel auch eine Strategie in der Klasse dann, dass der Lehrer wirklich langsamer macht. Aber es ist auch dann schwierig.	Langsameres Tempo
	141-143	Was ich mir noch überlegt habe als Strategie, dass man mit der Lehrperson abmacht, dass das Kind den Nachbarn fragen kann, den Sitznachbarn zum Beispiel, dass es nicht vor der ganzen Klasse wiederholt werden muss, ja. Ich denke, das ist für das Kind ja auch unangenehm.	Sitznachbarn fragen dürfen
	201-202	dann mache ich das intensiv, weil in anderen, wenn ich wirklich merke, es hängt vor allem da dran, dann mache ich das intensiv, bei den anderen wird das eher nebenher mitbearbeitet.	Intensives Training der auditiven Merkfähigkeit in der Logopädietherapie
	203-204	das Kind versteht zum Beispiel nur kurze Sätze oder kann das noch nicht so gut wiederholen, dann fließt das halt so mit ein, dass man da vielleicht noch so Übungen macht.	In andere Übungen miteinfließen lassen.
	236-237	Dann hast du eine Absicherung. Dann ist es auditiv und visuell abgespeichert.	Visuell und auditiv abspeichern
	238-242	ich sage es mir laut, ich murmle laut vor mich hin. Dann kann ich es mir besser merken, als wenn ich es nur denke. Oder man macht Notizen, man macht Zettel oder ich schreibe alles in meinen Kalender, sonst ist es weg. Da sieht man, dass wir halt wirklich auditiv und visuell beides nutzen und oft, wenn ich es mir aufschreibe, spreche ich es nochmals mit.	Strategien nutzen
	242-247	Ich benutze auch oft den Audiologen. Das ist so ein Computerprogramm mit so einem Stick. Da hat es tausende von Übungen, die du einstellen kannst, wirklich feinst. Da gibt es auch Geräusche oder Musikinstrumente, verschiedene, da kann man dann auch ein Memory spielen, da gibt es verschiedene Laute. Oder unterscheiden, zwei Laute ist das gleich?	Audiologe zum Üben nutzen
	248-250	Das ist halt auch schön, wenn sie so das Gefühl haben, sie konnten das jetzt gut machen, oder es war vielleicht sogar einfach, das braucht es ja auch.	Motivation
	255-260	Da muss man sehr viel spontan dann auch anpassen. Manchmal gehts später. Ich glaube auch, gerade bei diesen Kindern muss man auch ganz viel beobachten, wie sie reagieren. Weil, gerade bei kleineren Kindern, die können sich nicht so gut ausdrücken und sagen, funktioniert gerade irgendwie nicht. Irgendwie kann ich das nicht wahrnehmen, die können das ja nicht in Worte fassen, was jetzt gerade nicht stimmt. Man merkt nur, dass irgendwas nicht stimmt und das ist glaube ich, da müssen wir einfach darauf achten, was jetzt gerade passiert.	Beobachten und anpassen
	223-226	Aber ich finde Lesen und schreiben lernen toll, weil ich hoffe dann immer, dass ich einen anderen Kanal finde aber es klappt halt nicht immer. Zum Beispiel bei Kindern die dsf sagen statt gsi, also über die Schrift kann man das viel besser machen, zeigen.	Schrift als weiteren Kanal nutzen
S2	283-288	also lieber wirklich wenig, immer wieder oder noch besser, es in einen Zusammenhang setzen können, das ist natürlich nicht immer möglich. Und auch, warum sieben verschiedene Geteiltarten lernen, wenn man auch nur eine lernen kann. Also steht im Lehrplan wirklich, man muss 27 verschiedene Geteilt können? Nein, also es muss es einfach können. Solche Sachen, Variationen reduzieren, weil Variation bedeutet wieder etwas Neues, bedeutet wieder diese Leistung, die es bringen muss.	Wenig auswendig lernen, Variationen reduzieren
	296-299	wenn man dann noch versucht es etwas zu verschriftlichen oder Gedächtnisstützen zu machen, visualisieren, bei vielen Kindern, absolut nicht bei allen, es kommt natürlich noch auf, darauf an, wo es Stärken hat, das kann sehr unterstützend wirken und	Gedächtnisstützen nutzen

		immer wieder am Anfang, am Anfang den Support ein wenig geben, damit es wieder rein kommt und dann einfach das	
	325-328	das Verständnis ist einfach, es tönt so banal aber, dass man wie kann sich ab und zu sagen ok, ein Moment, es ist eine Schwäche des Kindes, ich muss nicht hässig werden, dass es die drei Sachen nicht gebracht hat, ich hätte nur etwas sagen sollen. Wie verstehen, dass das Kind nicht will, sondern nicht kann. Das kann eine grosse Entlastung für das ganze System	Verständnis bringt Entlastung
	329-331	Visualisierungen, Vereinfachungen, Menge und Variation reduzieren, das sind so Grundanker, Checklisten bereitstellen, Piktogramme, alles, das für die Gedächtnisstütze hilft	Gedächtnisstützen
	331-334	Dem Kind erklären, das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, den man oft vernachlässigt, dass es diese Schwäche hat und dass es ok ist. Und wie man mit dem umgehen will, natürlich auf eine adäquate Art und Weise aber, weil das Kind ist es, das am meisten leidet.	Dem Kind erklären, dass es eine Schwäche hat
	334-335	Herausfinden, wo hat es Motivation und Interesse, dort wird die Schwäche oft kompensiert durch das limbische System oder das Motivationssystem.	Motivation und Interesse nutzen
	335-337	Wenn es eine Stärke hat oder gut ist im logischen Denken, wirklich alles in Zusammenhänge zu setzen, Logik über Regeln die Orthographie lernen und nicht Auswendiglernen. Wenig Regeln,	Zusammenhänge aufzeigen
	342-343	wenn es belastet ist, sozio-emotional, auch dann sieht die Förderung eigentlich sehr ähnlich aus aber dann muss die Beziehung, Sicherheit, Stabilität zuerst mal kommen	Sicherheit und Stabilität vermitteln
Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen F2			
	Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	184-185	Dort habe ich, ehrlich gesagt, eher das Gefühl, die spezielle Förderung gehe sie noch nicht so viel an.	Förderung geht die KLP nicht viel an
	185-186	Ich komme und ich soll dann mit diesen Kindern, ich arbeite dann mit diesen Kindern.	SHP soll mit Kindern mit Förderbedarf arbeiten
	186-188	Es gibt schon gewisse Sachen, die wir absprechen, also, wo wir sagen, diese Kinder haben einen anderen, einen einfacheren Text, einfachere Lernkontrolle oder so aber das ist jetzt nicht speziell auf das Thema, das wir hier haben, abgestützt	Abprachen zwischen KLP und SHP existieren
	189-190	da haben wir, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns, dass das dort auch noch ein wenig ankommt und auch weiter einfach weiter geführt wird im Unterricht, auch wenn ich nicht dort bin.	Noch viel Arbeit nötig um Fördermassnahmen im Klassenunterricht zu übernehmen
	193	das ist dann schon das Ziel, dass die dann das auch übernehmen	Ziel, dass Fördermassnahmen im Klassenunterricht übernommen werden
	212-213	Dann haben sie die Möglichkeit nicht, natürlich, ja. Ich meine, das ist schon, ja, dafür haben wir einfach zu wenig Personal.	Wenig Ressourcen
L1	191-194	dass es eigentlich dem Kind nicht viel bringt, wenn ich es gleich mache wie in der Schule, im Gegenteil, vielleicht mache ich es eben gerade auf eine andere Art und dann hat es einen Zugang von zwei Richtungen, was meistens auch noch hilft, wenn es einen Unterschied gibt.	Durch Förderunterricht verschiedene Zugänge nutzen
	226-228	häufig ist es mit der Lehrperson, wird halt so schnell mal ausgetauscht und man ist ja mit dem Wissen ähnlich auf einem ähnlichen Level, vielleicht ist es bei mir schon spezifisch sprachlich	Mit den KLP's wird kurz ausgetauscht
H2	117-120	wir Lehrer, sitzen nochmals zusammen und schauen, was können wir jetzt gerade direkt machen, wer macht was und so. Und da, sind sicher Tipps meinerseits gefragt aber auch die Lehrer, die gute Ideen haben, wie man das machen kann, weil sie zum Teil auch mehr Erfahrung haben mit dem ganzen Schule geben	Runder Tisch um Fördermassnahmen zu planen
	120-124	Allgemein finde ich, sie lassen sich mega gut auf Ideen ein und probieren auch gerne aus und zwar in beiden Klassen, in denen ich drin bin, läuft diese Zusammenarbeit eigentlich sehr gut nachher das sich wirklich auch immer daranhalten, ist nicht immer gleich.	KLP's lassen sich auf Ideen der SHP ein
	147	ich glaube, es ist schon auch ein Thema	Die Diagnose ist ein Thema
	154-155	Dann (wenn noch andere Bereiche betroffen) sind die Klassenlehrer auch eher daran interessiert zu wissen, was können wir jetzt damit machen, bzw. auch das als Grund oder als Ursache sehen für die Schwäche in anderen Bereichen.	Diagnose wird oft erst in Zusammenhang mit anderen Schwächen erstgenommen.
	175-177	Was sicher gut ist, es hat unten in der Stadt eine (Logopädin), die man anrufen kann, wenn man einfach so allgemeine Fragen hat, das finde ich gut aber das ist dann auch wieder wie zu grob, also ich habe noch nie wegen so etwas angerufen. Aber das ist sicher gut, dass es das hätte.	Hilfestellung durch Logopädin möglich

	206-209	wenn man eine gute Zusammenarbeit hat, die ich jetzt wirklich mit diesen Zwei habe, dann glaube ich das überhaupt kein Problem, dann wird das gemacht, weil sie auch merken, he, es geht mir einfacher oder sie können rückmelden, he, es bringt nichts und dann schaut man, ja, was können wir noch machen.	Bei guter Zusammenarbeit werden Massnahmen durch KLP weitergeführt
	209-212	wenn die Zusammenarbeit weniger gut ist, kann das sicher eine Herausforderung sein, dass man Tipps und Tipps und Tipps gibt und dort wird nichts gemacht und rückgemeldet, es nützt nichts aber es wird eigentlich nichts gemacht. So ein wenig schwierig, ja. Aber dann muss man vielleicht bei der Zusammenarbeit ansetzen.	Eine gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP ist sehr wichtig
	286-288	Also eigentlich wäre es auch dort sinnvoll, wenn SHP und KLP mit der Logopädin zusammenarbeiten würde und sie uns sagen würde, so und so, schaut auf das und das und dann können wir im Unterricht das sehen und mit dem Finger darauf zeigen. Ja, das stimmt.	Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und Logopädin wäre sinnvoll
L2	97-100	wie bewusst sich dessen die Lehrer sind, irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind sich das schon bewusst, ich muss da nicht nachfragen und handkehrum, ich weiss es nicht. Aber ich denke, manchmal wäre es gar nicht schlecht, wenn man da mal nachfragt. Oder nachschaut.	Nachfragen von Seite der Logopädin wäre wichtig.
	154-157	Manchmal geben sie etwas mit oder schreiben vorher, kann ich dem Kind etwas mitgeben. Oder es ist letztens auch vorgekommen, dass ich ein Kind abgeholt habe im Klassenzimmer und habe gerade gesehen, was sie machen und habe dann, den Lehrer gefragt, soll ich das mitnehmen, sollen wir uns das anschauen? Dann hat er gemeint, ja, warum nicht?	Manchmal kommen Aufträge von KLP an Logopädin
	160-163	ich würde es mir wünschen. Aber die Lehrer sind, glaube ich, ein bisschen heikel. Wobei das sagt dir niemand so direkt ins Gesicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich dankbar sein muss, wenn der Lehrer einverstanden ist. Und ich glaube, es verändert schon etwas, wenn wir dabei sind, gibt es eine andere Dynamik, so. Und das kann dann, ja, vielleicht schon stressen. (Dabei sein bei Elterngesprächen)	KLP's wünschen die Anwesenheit der Logopädin bei Elterngesprächen selten. Dies verändert die Dynamik.
	165-169	was ich da an einer Schule gemacht habe, war, dass ich da am Anfang des Elterngesprächs dabei war, zum Beispiel und dann noch kurz berichtet habe, wie es in der Logo läuft und die Eltern konnten dann mich auch noch etwas fragen und wir konnten noch was klären und das war dann ganz gut und auch für die Lehrperson nochmal zu hören war wir machen, wo wir dran sind.	Eine Info von Seiten Logopädie wäre gut
	177-179	Ich habe einen Schüler, den begleite ich seit der 3. Klasse, der ist mittlerweile in der Oberstufe, der hat verstärkte Massnahmen, da bin ich jeweils am Schuljahresende beim Elterngespräch dabei.	Gemeinsames Elterngespräch KLP/Logopädin pro Jahr
	182-185	ich glaube, also gerade für Lehrpersonen schwierig es darauf zurückzuführen, also die wissen nicht woran es liegen könnte und bei mir ist es auch oft so, dass ich erst eine Weile brauche, bis ich merke woran es liegt, gerade wenn es so etwas ist, weil es nicht so auf der Hand liegt, finde ich.	Für KLP schwierig Diagnose und Schwierigkeiten in Verbindung zu bringen
S2	348-351	kann man dann allenfalls wie die Lehrpersonen so coachen, weil die sind die Hauptbezugsperson, Punkt. Dass man wie ihnen die Sachen gibt und erklärt und so ein wenig psychoedukativ unterwegs ist und wie eine Coachingfunktion übernimmt eigentlich als schulische Heilpädagogin.	Heilpädagogin als Coach
	356-360	das ist die Höchstschwierigkeit, ein gemeinsames Störungsverständnis in Anführungs- und Schlusszeichen aufbaut mit den Lehrern und mit den Eltern auch noch als zusätzliche Schwierigkeit und das Kind muss es dann auch noch annehmen, was man abgemacht hat, das ist eine hochsystemische Sache. Da lohnt es sich sicher auch immer zu schauen, nicht nur was haben wir für Ressourcen im System	Gemeinsames Störungsverständnis als schwierigste Aufgabe
Zusammenarbeit mit Eltern F3			
	Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	150/153	Dort hatte ich auch schon Eltern gehabt, die das zu Hause geübt haben. Die das Programm zu Hause angeschafft haben und zu Hause geübt haben. Mit dem Kind.	Eltern üben zu Hause
	158-159	ein zentrales Thema ist es jetzt nicht so. Ich finde es schwierig, aus Sicht von vielen Eltern. Man sieht den Kindern quasi diese Behinderung nicht an	Man sieht die Einschränkung nicht von aussen
	160-161	Und dann höre ich schon viel noch von Eltern, ja, müsste sich nur ein wenig anstrengen, dann könnte es das schon.	Eltern denken, mehr Anstrengung würde helfen
	162-163	sie hören einfach nicht alles oder sie können es sich nicht merken, sie können eigentlich gar nichts dafür	Erklärung für die Eltern

	165-166	manchmal ein wenig auf das Bildungsniveau der Eltern, ob sie das verstehen können, ob sie das irgendwie einordnen können oder nicht.	Verständnis hängt auch vom Bildungsniveau der Eltern ab
	166-169	ob dann das zu Hause irgendwelche Unterstützung findet, eben ausser vielleicht gerade bei denen, die jetzt noch so etwas üben. Es geht ja eigentlich darum, dass sie den Kindern auch zu Hause in einfachen Schritten etwas sagen	Unterstützung zu Hause
	170-172	Dann muss man ihm etwas sagen und dann kann man ihm das Nächste sagen und dann das Nächste sagen. Die hat das beobachtet zu Hause und sie hat das auch akzeptiert und das ist so.	Beobachtungen der Eltern
	177	mehr die Auswirkungen	Auswirkungen sind ein Thema nicht die Diagnose selber
	177-178	hast du schon wieder nicht gehört? Hast du nicht aufgepasst? Ich habe dir doch gesagt und einfach, mehr das.	Beschuldigungen der Eltern
L1	206-207	Zum Beispiel eben Silben auseinandernehmen und das ist dann alles spielerisch verpackt, damit man es zu Hause machen kann und üben	Hausaufgaben spielerisch verpackt
	214-216	sagen wir mal in 80% der Fälle klappt es. Und bei denen, wo das Heft nicht mehr mitkommt und die, die jedes Mal sagen, oh, wir haben es vergessen, bei denen lasse ich es dann irgendwann.	Hausaufgaben klappen meistens
	221-223	Einfach mit Tipps und Tricks für den Alltag, da habe ich da ein paar Sachen übernommen, was man alles zu Hause auch machen könnte, ganz einfach, Spielideen, wie man das ganz einfach in den Alltag integrieren kann, was dem Kind auch hilft.	Übungsideen für den Alltag zu Hause
	228-229	mit den Eltern und bei den Eltern braucht es halt häufig noch mehr Erklärung und Erläuterung.	Eltern brauchen mehr Erklärungen
	234-237	die meisten Logo-Hausaufgaben müssen die Eltern mitmachen, sonst geht es nicht, das ist so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, also klar hast du Kinder, die es eh nicht machen aber das ist auch meistens dann der Grund, warum es nicht klappt. Weil halt viele der Eltern drauskommen müsste.	Logo-Hausaufgaben müssen mit den Eltern gemacht werden
	239-241	Weil wenn es ein stark fremdsprachiges, eine stark fremdsprachige Mutter ist, oder Vater ist, dann ist es viel schwieriger für sie auch, jetzt bei uns Reime zu hören oder die Worte korrekt zu sagen, dass tatsächlich die Silbenzahl stimmt oder was auch immer es dann ist	Hausaufgaben sind für Fremdsprachige Eltern schwierig
H2	125-127	es wird sicher so bei diesem Auswertungsgespräch mit dem SPD angeschaut und nachher bei den Elterngesprächen. Aber ich merke einfach so von den Eltern her, dass das, das, ich glaube, sie können auch nicht so viel damit anfangen.	Eltern können mit der Diagnose wenig anfangen
	127-130	dann, suchen sie nachher das Problem, wenns halt Auswirkungen vielleicht hat auf die Sprache oder auf die Mathe, dann wollen sie dort wissen, ja warum gehts, geht es nicht und dann probierst du es mit dem zu erklären aber das, das finde ich, das ist noch schwierig.	Erklären der Diagnose ist schwierig.
	137-139	ja, ich glaube, weil sie nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen oder was könnten sie jetzt machen oder, ja. Ich glaube das ist, ist schwierig. Und sie merken, dass es halt wirklich bei einigen auch Auswirkungen hat auf ihre Leistungen und das ist halt das, was sie sehen.	Eltern erkennen Auswirkungen an schwachen Leistungen in schulischen Fächern
	144	Ich glaube, es ist schwierig für sie, zum sich das vorstellen	Eltern können sich nichts unter der Diagnose vorstellen
L2	169-170	ist es schon meistens so, dass wir unsere Elterngespräche haben und die Lehrer ihre.	Logopädie hat eigene Elterngespräche
	174-175	Vielleicht auch mal ein kurzes Telefonat, wie es so läuft, weil viele Eltern arbeiten halt.	Telefonate für Zwischenberichte
	176-177	mit der kommuniziere ich nur per Mail, je nachdem wie es passt und für mich ist es auch angenehm natürlich über Mail zu kommunizieren	Mails für Zwischenberichte
S2	68-70	hilfreich ist immer, wenn man versucht er herunterzubrechen auf Beispiele aus dem Alltag und nicht zu viel erklären zu wollen	Beispiele aus dem Alltag
	72-77	so Metaphern können schon helfen oder Beispiele aus dem Alltag der Eltern, von den Lehrern, wenn man sagen kann, schauen sie, das Kind vergisst immer wieder wie das Plusrechnen geht, man kann das wie aufnehmen und erklären, ja, das ist so, es braucht Unterstützung beim Initiieren, es braucht Unterstützung auch in eine Arbeit hinein zu kommen, dass es das nicht extra macht. Ich denke, so kann man es versuchen aber es ist allgemein schwierig zu verstehen.	Das Kind macht es nicht absichtlich
	77-78	den Leuten tut es oftmals schon gut zu hören, ja, es ist eine Schwäche vorhanden und ja, das hilft und darauf einzugehen	Eine Diagnose kann hilfreich sein

106-111	man dort wie erklären muss, es kann es nicht ausschöpfen und das ist gut genug. Das ist fast schwieriger als zu sagen, die Latte ist zu hoch, wir müssen sie runter setzen, die Latte ist hier eigentlich genug hoch aber das Kind hat nicht genug Sprungkraft. Also das ist brutal und Kinder mit auditiver Merkfähigkeitsstörung oder reduzierter Merkfähigkeit, die haben einfach eine Umsetzungsstörung, die können im Alltag nicht so viel umsetzen. Jeder Reiz ist wieder etwas zu viel, jeder, ja.	Auditive Merkfähigkeit als Umsetzungsstörung
131-133	Druck vom Elternhaus ist schon auch ein Thema. Was haben die für Erwartungen, wo setzt man die Leistungsgrenze an, ja darauf eingehen. Ich denke, je früher man das Umfeld anpasst für die Kinder, desto besser.	Erwartungshaltung und Druck vom Elternhaus
209-210	Und dort ist es dann auch wertvoll auch für die Eltern zu hören, es läuft gut, es holt heraus, was es kann und jetzt müssen wir einfach schauen, dass es ihm gut geht.	Potential erklären wirkt entlastend
314-320	die Eltern da ein zentraler Aspekt, zum einen wenn es um Frustration und den Leidensdruck geht, Erwartung der Eltern, Unterstützung der Eltern und das was man in der Schule merkt, ist oftmals 1:1 übertragbar auf den Alltag, das sind diese Kinder, die die Eltern zur Weissglut treiben, weil sie nie machen, was sie sollten. Die bringen jetzt nie die Finken, wenn sie die Finken holen sollten, jetzt etwas überspitzt gesagt und die Eltern erleben den Frust ja oftmals genauso oder bei den Hausaufgaben, warum geht es nicht, du verstehst es ja. Diese Aussagen kommen fast bei allen Kindern und dass die Eltern das auch verstehen	Eltern sind zentral, wenn es um Leidensdruck geht

Kategorie 3: Häufigkeit

Hypothesen Z1			
Fundstellen		Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	229-231/233	Ich habe 11 Kinder im Moment, die ich betreue, Förderstufe B. Bin ich nachschauen gegangen, von denen haben 7 diese Diagnose von den 11. Und Förderstufe A sind es 3, dort haben 2 die Diagnose. Ja, es ist viel. Also, es sind mehr als die Hälfte, ja.	Mehr als die Hälfte der Kinder hat die Diagnose
	243-245	Und ich selber habe das Gefühl gehabt, das ist ja wahnsinnig. Wie das schnell geht auch von den Geräuschen her, das ist ein, das ist ein Lärm in dem Trickfilm und es war ein schöner Trickfilm	Lärm, Tempo und Geräusche in Trickfilmen
	246-247	es ist, es ist so ein Schwall der da kommt, auch von diesen Medien und ich weiss ja auch nicht, von zu Hause, einfach allgemein in unserer Gesellschaft	Geräusche von Medien
	247	die Musse, die Ruhe fehlt und ein wenig das Zeitlassen für etwas	Ruhe fehlt
	252-253	also dass man gar nicht mehr alles, dass es so viel ist, da muss man eigentlich auch einmal zu machen, als Schutz	Schutzmassnahme
	254-255	Es ist viel und das Tempo ist schnell. Also das habe ich das Gefühl, das Tempo ja allgemein, ist heute schneller als vor 20 Jahren, also alles ist schneller	Mehr Tempo als früher
	261-262	als Erwachsene, dass man den Kindern, sich die Zeit auch nicht mehr nimmt, in aller Ruhe mit den Kindern zu sprechen oder in aller Ruhe mit den Kindern zu machen	Sich als Eltern Zeit nehmen mit und für die Kinder
	238-239	Wir haben natürlich allgemein ein, eine riesige Reizüberflutung	Allgemeine Reizüberflutung
S1	13-15	Die auditive Merkfähigkeit ist wie ein Teil, kann ein Teil sein einer anderen Diagnose, also nicht eine eigenständige, im Sinne von ärztlicher Diagnose, eben zum Beispiel vom ICD-10	Teil einer anderen Diagnose
	18-21	wenn die Kriterien für das (ADHS) nicht erfüllt sind, dann kann ich mir aber vorstellen, dass gerade der Schulpsychologische Dienst dann eben das ausweist in einem Bericht drin, für zum wie auch sagen, wir haben dort etwas einzelnes gesehen zum wie auch darauf hinweisen, dass dort ein Kind Förder- oder Unterstützungsbedarf hat.	Diagnose als Hinweis für Unterstützungsbedarf
	166-169	den man so wie als Erklärung beim ADHS, oder überhaupt so als für die Konzentration, für die Aufmerksamkeit und eben auch für die Merkfähigkeit allgemein für das Erbringen von Sachen, die dir nachher als Gedächtnisleistungen zur Verfügung stehen, sagt man auch, dass es wie so eine, ein Überleitungsproblem an den Nerven ist.	Mögliches Überleitungsproblem an den Nerven
	175-177	Und so gesehen kann ich mir schon vorstellen, dass es wie, wie eine Art genetischen Teil sein kann und dass es aber wie auch physiologisch Gründe geben kann, warum dass es so ist.	Genetische, physiologische Gründe
	183-185	Wenn ich so an das zurückdenke, was ich gesagt habe, dass eben gerade so, so viele Quellen von rundherum ganz, ganz schädlich sein können dafür, dass du fokussiert auf etwas gehen kannst, dann kann ich mir das schon vorstellen.	Viele schädliche Quellen in der Umwelt
	186-196	es gibt Kinder die hören wirklich zu wenig gut. Es gibt Kinder, die haben aus anderen Ursachen heraus, häusliche Gewalt, eine	Zusammenhänge mit anderen Diagnosen, wie häusliche

		Traumatisierung, die sie erlebt haben, die haben solche Gründe, dass das nicht funktioniert. Und es gibt nachher aber sogar noch die, die am Kopf selber eine Beeinträchtigung haben, zum Beispiel aufgrund von einer Hirnerkrankung, von einer neurologischen Erkrankung oder was auch immer.	Gewalt, Traumata, Hirnerkrankung
	195-200	wenn du nachher die Familiengeschichte ein wenig genauer anschaust und was die Kinder alles erlebt haben, Beziehungsabbrüche, häusliche Gewalt, Flucht, vielleicht noch irgendwelche Übergriffe auf das Kind selber, geschlagen werden oder auch sonst Übergriffe, sexuelle Übergriffe, was auch immer, wenn man das so als Kombination anschaust, dann hast du eigentlich ganz viele Gründe, die wie auf der psychischen Ebene es nicht möglich machen, dass die aufnahmefähig sind.	Schwierige Familiengeschichte/ Lebensumstände, wie Beziehungsabbrüche, Flucht, sexuelle Übergriffe
	200-204	wenn man dem Kind fair Rechnung tragen will und nicht das Ganze auf ein Defizit reduzieren. Weil wenn du so einem Kind zwar Unterstützung gibst aber wie an der Ursache, weil du sie nicht kennst, nichts änderst, hast du ihm nicht voll umfänglich helfen können.	Keine Reduktion aufs Defizit, sondern forschen nach der Ursache
	208-210	jetzt sollen wir oder die Lebensumstände, an denen wir gar nicht viel ändern konnten daran, die sollen jetzt daran Schuld sein.	Schuldgefühle der Eltern
H2	147-148	weil wir jetzt auch gemerkt haben, es ist relativ häufig drin. Es ist, nein, fast immer kann man nicht sagen, aber es ist häufig drin	Durch häufiges Vorkommen wird die Diagnose ernster genommen
	227-228	dass es einerseits kann es genetisch sein, glaube ich, habe ich gelesen	Genetische Ursachen
	228-234	kann es eben aber auch Umweltfaktoren haben und dann stand, dass es eben zum Beispiel ein Unter- oder Überangebot an Sprachreizen vorhanden sein kann. Und das Überangebot irgendwie mit Fernseh schauen und Radio hören und all dem Gamen und dem Zeug und so, habe ich dann schon gedacht, das ist wahrscheinlich schon mehr vorhanden in unserer heutigen Zeit. Oder ein Fernseher läuft noch und man macht Hausaufgaben, der Radio läuft noch und man redet am Tisch und es ist, man hat irgendwie immer überall Reize also, das ist etwas, wo ich es mit erklären könnte, dass es vielleicht damit zu tun hätte.	Umweltfaktoren wie Unter- oder Überangebot an Sprachreizen, digitale Medien, zu viele Reize
	246-247	Aber du kannst es trotzdem sagen, ein Kind hat das, obwohl du nicht weisst, woher es kommt, das finde ich eigentlich noch, noch spannend.	Diagnose trotz fehlender Ursache
	262	Auch weil es etwas Neues ist, es häuft sich erst in letzter Zeit. Siehst du es überall geschrieben.	Modediagnose?
L2	13-16	was ich vor allem höre, ist weniger die auditive Merkfähigkeit, als einfach das Auditive, die Kinder, dass die Kinder auditiv schwach sind. Egal in welcher Form, ob es jetzt irgendwie die Merkfähigkeit ist oder die Verarbeitung oder einfach die Wahrnehmung, dass sie einfach auditiv schwächer sind	Allgemeine auditive Schwäche der Kinder
	108	Es gibt so viele Faktoren	Viele Faktoren
S2	10	Absolut sehe ich auch eine Häufung, dass es in diesem Bereich Schwierigkeiten gibt	Häufung vorhanden
	10-15	Ich finde, es kommt noch ein wenig darauf an, ist es eine verminderte auditive Merkfähigkeit als Teilleistungsstörung, das heisst, die anderen Bereiche, die eher stärker sind. Oder ist es im Rahmen einer generellen Lernschwäche. Also ich finde, da haben wir noch einen Unterschied, es kann bei beidem ausgewiesen werden. Wenn es eine Teilleistungsstörung ist, finde ich, kommt es sehr häufig vor.	Abgrenzung Teilleistungsstörung oder generelle Lernschwäche
	15-20	dass diese Kinder in der Schule stark auffallen, so dass die auditive Merkfähigkeit, Aufnahmefähigkeit mit den Schwierigkeiten die es bringt, wenn man da schwach ist, dass diese Kinder stark auffallen und einen Leidensdruck haben. Und ich erkläre es mir mehr dadurch, dass Kinder mit diesen Teilleistungsstörungen eher jetzt bei uns zum Schulpsychologischen Dienst kommen, als Kinder, die vielleicht im logischen Denken schwach sind und dafür gut auswendig lernen können, beispielsweise	Kinder fallen in der Schule stark auf
	23-24	dass die verminderte auditive Merkfähigkeit ist halt auch ein Teil oder Symptom von vielen verschiedenen Sachen	Teil oder Symptom von div. Störungsbildern
	48-49	die mit den Teilleistungsstörung, die haben ein wahnsinnig breites Spektrum an Auffälligkeiten, die sie zeigen	Breites Spektrum an Auffälligkeiten
	56-62	Es ist wie das Bild, das wir oft erleben, es ist wenig fassbar für das Umfeld und ich glaube darum sind die Leute oft, darum melden sie sie an um Klarheit zu bekommen, was ist hier genau vorhanden. Und ja, um auch etwas zu wissen, wie damit umzugehen, ist es generell ein Lernproblem oder ist es eben einfach ein Teilbereich, weil es eben so schwierig fassbar ist. Und es gibt wirklich ganz unterschiedliche Kinder, also das wirkt dann wie ein ADHS, auch wenn es keines ist oder, ja, man kann es ganz schlecht einordnen.	Durch breites Spektrum kaum fassbar, dies begründet häufige Anmeldung

	83-89	es ist ganz viel gefordert von den Kindern und gleichzeitig haben sie wahnsinnig viele Reize, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie die früher nicht hatten. Es ist eine recht schnelle Welt mit vielen Eindrücken und dann finde ich, gerade in diesem Bereich, der Speicher ist ja schnell voll oder? Also mit dem, was man gesehen hat im Fernsehen, bei den Sachen, die man bei den Hobbys erlebt und man hat ja inzwischen, ich übertreibe etwas, 7 Hobbys, irgendwie pro Woche, die man managen muss. Die Kinder müssen recht viel managen gleichzeitig und noch Leistung zeigen nebedran,	voller Speicher durch viele Reize, trotzdem soll geleistet werden
	97-101	die Erwartung, dass man das Potential komplett ausgeschöpft wird. Das ist nicht realistisch. Das gibt so viele Gründe, warum man das nicht ausschöpft. Irgendeine emotionale Belastung, das darf nicht das Ziel sein, dass das Kind das Potential komplett ausschöpft aber das ist die Erwartung von Eltern, von Lehrpersonen zum Teil und das hat sicher mit dem gesellschaftlichen Druck zu tun.	Gesellschaftlicher Druck, dass Potential voll ausgeschöpft wird
	235-241	das sind auch Kinder, die auch noch vielleicht hin und wieder zur Häufigkeit beitragen, wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund, die erst im Kindergarten mit dem Deutsch konfrontiert werden und die, nicht vergisst man aber die, da schätzt man relativ lange, auch zu Recht, ein, das muss zuerst mal Deutsch lernen, das ist ganz natürlich. Dort kommt dann oft die Frage, warum ist der Deutscherwerb so erschwert. Das ist dort oft die Fragestellung, die dann kommt und dann merkt man eben manchmal den Zusammenhang, ok, ja die Aufnahmefähigkeit, das braucht viel mehr Wiederholungen, das braucht viel mehr.	Migrationshintergrund trägt zur häufigen Diagnose bei
	266-268	dass es so wie ein Symptom ist oder eine Auffälligkeit in so vielen verschiedenen und mit so vielen verschiedenen Ursachen und so vielen verschiedenen Auswirkungen.	Symptom für verschiedene Ursachen und Auswirkungen
Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern Z2			
	Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
L1	13-16	was einfach häufig bei diesen Kindern ist, die mit dem Spracherwerb Schwierigkeiten haben, ist eben dass vor allem die Merkfähigkeit, die auditive Merkfähigkeit eingeschränkt ist, das heisst, sie können eine gewisse Anzahl von Silben nicht korrekt wiedergeben, was sich dann widerspiegelt im korrekt nachsprechen von ganzen Sätzen.	Spracherwerb
	109-110	Es gibt ja viele Modediagnosen, plötzlich. Aber der Zusammenhang zwischen der auditiven Wahrnehmung und generell der Sprachentwicklung die ist schon vorhanden	Zusammenhang Sprachentwicklung und auditive Wahrnehmung
	279	Verhaltensauffälligkeiten	Verhaltensauffälligkeiten
	280-283	Lese-Rechtschreibschwäche, was für mich eines der auffälligsten ist, die im Zusammenhang zu dem ist, halt einfach weil sie es nicht hören, weil sie das zusammenschleifen nicht schaffen. Das Auswendiglernen geht dann vielleicht irgendwann aber das dann noch zusammenschleifen, die Funktion, ich glaube das ist das für mich so am markantesten ist, ja.	Lese-Rechtschreibschwäche
S1	15-16	es kann wie ein Teil sein bei einem ADHS zum Beispiel also von einer grösseren Diagnose	ADHS
	16-18	zum Beispiel eine Einschränkung der Merkfähigkeit im Rahmen eines ADHS oder sogar von einem sogenannten IV-POS, das ist das Geburtsgebrechen 404.	IV-POS
	25-26	Ich finde, es ist schon wie ein Teil von der Beeinträchtigung von der allgemeinen Merkfähigkeit	Allgemeine Merkfähigkeit
	27-28	es kann auch Teil von einer Schädel-Hirnverletzung sein, die ja, die man manchmal wie die gleichen.	Schädel-Hirnverletzungen
	30-33	dass wenn ein Hirn eine Traumatisierung erlebt hat, dass nachher verschiedenste Teile betroffen sind und dass die Symptomatik zwar zurückzuführen ist auf die Schädel-, Hirnverletzung, im Alltag ganz ähnlich daherkommt wie ein ADHS oder Teile davon. Also gleiche Teilbereiche eingeschränkt sind.	Traumatisierung des Gehirns
	33-35	Was ich mir auch vorstellen kann, ist dass so hormonelle, endokrinologische Erkrankungen eine Grundlage sein können dafür oder überhaupt so Störungen im Hirnstoffwechsel	Störungen im Hirnstoffwechsel
	35-36	oder auch neurogenerative Erkrankungen also Zellen, die sich verändern, ein Hirntumor, solche Sachen	Neurogenerative Erkrankungen
	36-41	was wir häufig halt auch in der Praxis sehen, dass es Kinder gibt, die zeigen so Auffälligkeiten, jetzt nicht nur auditive, sondern auch andere Sachen noch und die zeigen das aber zum Beispiel im Rahmen einer Traumatisierung. Wo einfach wie, also ein Psychotrauma oder ein Monotrauma oder auch im Rahmen von häuslicher Gewalt oder so, wo Kinder einfach nicht in der Lage sind, das aufzunehmen, was man ihnen gibt. Und eigentlich ein Bild machen, wie wenn sie eine auditive Störung hätten	Psychotraumata
	56-58	weil sie zum Beispiel zig Mittelohrentzündungen gehabt haben und vielleicht einfach in dem Innenohr eine chronische Entzündung oder Flüssigkeit oder etwas drin ist, wo sie einfach gedämpft hören	Mittelohrentzündungen

	62-66	den man nachher noch zum Ohrenarzt geschickt haben. Wir haben zwar beim Gespräch mit den Eltern und der Schule kommuniziert, wir geben diese Diagnose aber wir haben der Schule auch nahegelegt, dass sie mit der Beiständin zusammen nachprüfen sollen, ob sie wirklich noch beim Kinderarzt waren um eine Gehörabklärung zu machen oder sogar zu einem Ohrenarzt.	Hörstörungen
	179-180	Und wenn so wie weitere Merkfähigkeitsteile oder Aufmerksamkeitsteile wie beeinträchtigt sind.	Störungen der Merkfähigkeit oder Aufmerksamkeit
H2	22-24	dann verbindet man damit vielleicht häufig auch noch, dass sie eigentlich eine Schwäche im Deutsch oder Mathe oder wo auch immer haben	Überlagerung durch Schwäche in Deutsch oder Mathematik
	200-201	wegen dem Hören wieder, weil wenn du das Wort nicht richtig hörst, dann schreibt man es falsch.	Falsches Schreiben durch falsches Hören
	257-258	Es ist ja kein Problem vom Ohr an sich, vom Hörorgan an sich.	Probleme des Hörorgans
L2	61-64	bei diesem auditiven, gehört einfach alles dazu, also sowohl die Verarbeitung, oder erst die Wahrnehmung und dann die Verarbeitung und erst dann kommt das Merken, also das spielt irgendwie alles zusammen und wenn nur eines davon irgendwie ein bisschen gestört ist, dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr	Auditive Wahrnehmung und Verarbeitung
	68-69	Es kann sein, dass die Kinder, die so viele Ohrenentzündungen haben, dass die wie etwas verpassen, dass sich dann im Hirn nicht bilden kann.	Verpasste Hirnentwicklung durch Ohrenentzündung
	74	Ich habe noch nachgelesen, dass das Sprachverständnis und der Mottier Korrelation haben.	Schwaches Abschneiden im Mottier-Test weist auf eingeschränktes Sprachverständnis hin.
	204-205	Aber ich habe wirklich selten Kinder, bei denen es wirklich nur ums Auditive geht und ums Verarbeiten	Meist noch weitere Defizite
	210-211	Mit Silben klatschen habe auch die meisten Mühe. Eigentlich alles, was zur phonologischen Bewusstheit gehört.	Phonologische Bewusstheit
	274-275	Es wird auch ein Zusammenhang mit ADHS gesehen aber eben ich lese das auch nicht so oft.	ADHS
	298	L2 298 Lese-Rechtschreibstörungen gehört sicher dazu	Lese-Rechtschreibschwäche
	303-305	Wortschatz zum Beispiel, könnte damit ja auch zusammenhängen. Ich denke, es tritt wahrscheinlich schon oft mit etwas anderem Sprachlichem auf, nicht unbedingt nur alleine.	Zusammenhang mit anderen sprachlichen Defiziten, z.B. Wortschatz
	321-323	Früher hat man auch gesagt, wenn man früh genug diese Sprachentwicklungsstörung behandelt, dass dann die Gefahr kleiner wird, dass das Kind dann später eine Lese-Rechtschreibschwäche hat. Aber ich habe wirklich extrem viele Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche	Viele Fälle von Lese-Rechtschreibschwäche
	S2	24-26	von Lernschwierigkeiten aber auch psychiatrische Auffälligkeiten, dann ist es immer eigentlich beeinträchtigt, Depressionen, Traumata, ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, also, es ist also von ganz vielem ein Symptom
29-34		wenn wir feststellen, dass dort eine Teilleistungsschwäche vorhanden ist, dann wissen wir noch nicht warum, oder was es genau. Man kann überlegen, was bedeutet das für den Schulalltag aber es ist dann schon wichtig noch andere Sachen zu machen, um heraus zu finden, ist es aufgrund einer emotionalen Belastung, ist es aufgrund von einer psychiatrischen Belastung oder Krankheit und oftmals findet man schon noch etwas, was damit verbunden ist.	Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern sollten überprüft werden
34-36		Kinder, sagen wir eine schwierige familiäre Geschichte erleben, Scheidungssituation, haben dort eine vorübergehende, ich sage jetzt mal Teilleistungsschwäche, einfach weil der Speicher voll ist und sie haben keine Kapazität mehr für das	Vorübergehend Schwäche durch Belastung möglich
38-41		Dann kann es isolierter auftreten, absolut und bei diesen Fällen, das sind überhaupt nicht alle, aber das ist ein Teil, auch eventuell vorübergehend, eher. Also gerade bei traumatisierten oder depressiven weiss man, wenn man die Symptomatik therapiert hat, oder was auch immer, dass es dann eigentlich dann wieder die Aufnahmefähigkeit deutlich höher ist	Nach erfolgreicher Therapie der Ursache ist die Aufnahmefähigkeit wieder höher
160-163		die emotionale Belastbarkeit, die eigene Biographie würde ich als grosser Faktor nennen, wie ist der psychische Zustand generell. Man ist aufnahmefähiger, wenn es einem gut geht, das ist einfach so und da gibt es viele Studien, die Depression 1:1 mit Konzentration und Aufnahmefähigkeit verlinken.	Psychische Belastung
165-167		oft auch Lernstörungen also Rechnen, Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibbereich, Kinder, mit verminderter auditiver Merkfähigkeit haben oft als Folge dann um Teil Teilleistungsstörungen im Lese-Rechtschreiben oder Rechnen.	LRS und Dyskalkulie
171-174		in der 5. Klasse kommt eine Anmeldung, hätte das Kind eine Lese-Rechtschreibstörung und dann merkt man, ja, diese Kriterien sind erfüllt, mit einem grossen aber eigentlich haben wir noch eine	LRS überlagert verminderte auditive Merkfähigkeit

		Teilleistungsstörung im auditiven Bereich, die wie nicht mitberücksichtigt wurde.	
	387-392	grundsätzlich das Reifethema, sozio-emotionale Reife, Thema wie Selbstständigkeit, das finde ich, hat oft auch einen Zusammenhang mit auditiver Merkfähigkeit. Also unreife Kinder, die sind unselbständiger und schwächer in der auditiven Merkfähigkeit, in der Aufnahme, weil sie noch nicht so parat sind aber nicht im Rahmen eines ADHS sondern einfach wirklich generell andere wichtigere Sachen als gerade das was jetzt gerade kommt	Zusammenhänge mit der sozio-emotionalen Reife
Diagnostische Verfahren Z3			
	Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	218-220	Ich habe mir noch überlegt, ob es mehr vorkommt als früher? Ich kann das wie nicht sagen. Ob es mehr, ob es wirklich mehr vorkommt oder ob man früher einfach diese Diagnose weniger gestellt hat oder ob man einfach das anders benannt hat.	Andere Benennung deshalb mehr Diagnose?
L1	17-19	Ich schreibe einfach auf, dass die auditive Merkfähigkeit eingeschränkt ist, wenn der Mottier-Test, den kann ich dir nachher schnell zeigen, unterdurchschnittlich, einen T-Wert von unter 40 rauskommt dabei, genau.	Eingeschränkte auditive Merkfähigkeit, wenn Mottier-Test unterdurchschnittlich
	23-24	ich kann einen Verdacht, dass wahrscheinlich die auditive Verarbeitung und Wahrnehmung eingeschränkt ist.	Nach der Reihenuntersuchung wird ein Verdacht geäußert
	29-30	weil das halt relativ schnell geht und das ist ein Screening, das ich halt auch schnell machen kann, weil ich dort ja so viele Kinder anschau	Das Screening kann schnell durchgeführt werden.
	30-33	zum Beispiel das Münchner Auditivscreening für Wahrnehmung und Verarbeitung das geht natürlich ein Stück länger. Und wenn ich dann Kinder habe, die zu mir in die Logo kommen, die in diesem Bereich auffällig sind, dann schau ich einerseits auch das an und andererseits auch die phonologische Bewusstheit,	in der Therapie wird nach einem auffälligen Test die phonologische Bewusstheit und die Wahrnehmung und Verarbeitung genauer getestet.
	36-37	Die Testung, dass man noch durch eine pädaudiologische Diagnostik, da habe ich natürlich die Materialien und also, habe ich natürlich die Ressourcen nicht	Verweis an den Pädaudiologen
	42-43	am Schluss hast du einen Maximalwert und am Ende hast du eine Tabelle, da steht was ist der Durchschnittsbereich für das und das Alter.	Diagnostik durch Werte in der Tabelle
	52-54	Und wenn dann aber alle drei Bereiche wirklich auffällig sind, dann ist eigentlich schon ein Indiz da, dass eine Verarbeitungsstörung vorliegen könnte, aber eben, die fixe Diagnose kann ich eigentlich nicht stellen.	Indiz für AVWS aber keine Diagnose durch Logopädin
	63-65	ich habe es einfach via Kinderarzt, die Mutter hat das gleich alles in die Hand genommen. Und dann ist sie zum Kinderarzt und der hat dann weiter geschaut. Und da ist das Gehör selber auch noch abgeklärt worden.	Verweis zum Kinderarzt
	72-73	dann hast du die Normen, was der Durchschnitt ist, pro im Alter, im gewissen Altersbereich.	Normen sind massgebend
	86-88	Das ist das was ich an der Reihenerfassung mache, wo ich dann schreibe, mit der auditiven Merkfähigkeit, ob sie Schwierigkeiten haben oder ob es gut ist.	In der Reihenerfassung werden Schwierigkeiten erfasst
94-96	Das habe ich schon auch das Gefühl. Ich kann es halt nicht aus meiner Erfahrung sagen, weil das jetzt halt, weil ich jetzt halt noch nicht so lange arbeite. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass früher, dass das halt wie nicht so betitelt wurde. Aber man schon gemerkt hat,	früher wurde die Schwierigkeit vielleicht anders benannt	
S1	48-49	wir haben auch schon Kinder zugewiesen bekommen, die nicht gut gehört haben. Und die im Vorfeld einfach zu wenig sauber hingeschaut worden ist, wo es liegt.	Vorgängige Hörabklärung nötig
	53-54	Und so gesehen sollten eigentlich nur Kinder in eine Abklärung kommen, wo man prüft hat, ob sie überhaupt gut genug hören.	Vorgängige Hörabklärung nötig
	58-60	die haben dann eine ganz andere Ausgangsbedingungen und dann ist eigentlich ein Resultat, das du nachher hast, im Rahmen einer, von den Tests, die du machst, ist eigentlich dann schon verfälscht.	Verfälschte Tests durch ungenügende Hörleistung
	91-94	Ja, es ist mir dann klar, dass eine Logopädin ihren Bereich überprüft und nicht unbedingt einen visuellen Bereich überprüft, sondern vor allem das, was zu ihrem Fachgebiet gehört, das was sie prüfen muss im Rahmen der Reihenuntersuchung. Und dass das natürlich, wenn dort eine Auffälligkeit ist, dass das wie als Befund rauskommt	Dort wo getestet wird, gibt es auch einen Befund
H2	253	Mit diesen Nonsense-Worten, wenn sie diese falsch nachsprechen	Wenn Nonsense-Worte falsch nachgesprochen werden
	271-273	wenn ich jetzt überlege, die machen das, diesen Test mit den Nonsense-Worten. Und dann sagt die Person ein Wort und das Kind gibt ein falsches zurück, dann ist ja etwas angekommen aber nicht so, wie wir es gesagt haben.	Bei der Testung kommt etwas an aber nicht das Richtige zurück
L2	57-60	Ich finde, das macht es auch so schwierig, gerade eine Lese- oder eine Rechtschreibschwäche kann man viel besser greifen. Das sieht man auf dem Papier oder man hört es, wenn das Kind liest und ich	Auditive Wahrnehmungs- und Merkfähigkeitsstörungen sind schwer fassbar

		finde eine auditive Wahrnehmungs- oder wenn die Merkfähigkeit gestört ist, das kann man nicht so gut greifen, einfach. Das kann ich nicht schwarz auf weiss sehen	
	110-111	das ist davor auch nicht rausgekommen, das ist durch Zufall, ich habe ja das Lesen getestet und nicht die auditive Merkfähigkeit oder Verarbeitung.	Diagnose durch Zufall
	191-193	dann haben sie gesagt, schau doch mal nach der phonologischen Bewusstheit und kuck mal wie stark sie auditiv ist. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, sie konnte kaum reimen, sie konnte kaum Silben klatschen, ja, auditiv war sie einfach ganz, ganz schwach	Testung der phonologischen Bewusstheit

Kategorie 4: Kontextfaktoren

Wahrnehmung K1			
Fundstellen		Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
L1	19-22	Und was, was man eben unterscheiden muss, nur die auditive Merkfähigkeit oder ob die ganze Wahrnehmung und Verarbeitung ist, das ist natürlich gerade ein grösserer Bereich, das ist nur ein Teilbereich, die Merkfähigkeit.	Merkfähigkeit als Teilbereich der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung
	164-165	Es ist halt einfach, die Sachen dann abspeichern, richtig, wenn man sie halt nicht richtig wahrnimmt, das ist extrem schwierig.	Schwierigkeit von korrektem Abspeichern bei eingeschränkter Wahrnehmung
	176-178	alles, was rundherum abläuft, ist gleich spannend und herauszunehmen ist extrem schwierig. Weil es halt einfach die Wahrnehmung die Filterung halt nicht ganz funktioniert, wie bei den anderen Kindern.	Filterung und Wahrnehmung funktioniert nicht gleich
H2	93-94	es kann wirklich eine auditive Wahrnehmungsstörung sein,	auditive Wahrnehmungsstörung
L2	85-89	dass sie so lange Wörter nachsprechen konnte, weil sie eben eine schlechte auditive Merkfähigkeit hat. Und das stimmt trotzdem, sie konnte das nur nachsprechen, weil sie die einzelnen Teile schon im Kopf hatte. Sie hat Tisch gekannt, sie hat Tennis gekannt und Schläger kannte sie auch schon und dann hat sie es geschafft. Aber bei den sinnlosen wäre es dann schwierig geworden	Strategien, z.B. visuelle, helfen zu kompensieren
	92	Sie kann es kompensieren. Im Bericht stand, dass sie es visuell kompensieren kann	Visuelle Strategien einsetzen
Aufmerksamkeit K2			
Fundstellen		Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	31-32	Und auch so Umgebungsgeräusche beeinflussen sie, lenken sie ab oder sie können nicht mehr herausfiltern was es für mich gilt oder welche Geräusche oder welche Inputs sind jetzt wichtig.	Umgebungsgeräusche lenken ab
	41-42	wenn ich so konzentriert aufpassen muss, damit ich nichts verpasse, damit ich alles höre, wüsste ich nachher auch nicht mehr, was ich machen muss	Konzentration lässt Zusammenhang vergessen
L1	257-261	mit der ganzen Ablenkung, weil du bist halt, das ist bei mir im Zimmer ganz anders, das Setting, das ist mega schwierig zum Üben so. Und in der Schule ist es teilweise schon nur das Rascheln des Nachbarn Ablenkung, eine mega Ablenkung und ich denke, das stelle ich mir als das Schwierigste vor und daraus resultiert ja dann alles andere ein wenig.	Strategien zur Anwendung im Klassenzimmer sind im Einzelsetting kaum zu üben
S1	94	Sie sind halt sehr anfällig auf Störungen aller Art.	Anfällig auf Störungen
	109-110	Und dann sind sie halt so abgelenkt durch alle Störungen, wenn sie nicht filtern können oder nicht merken, was wichtig ist.	Filtern und priorisieren fällt schwer
	150-155	ich kann mir vorstellen, dass das gewisse von euch das auch kennen, du zum Beispiel, ohne, dass das Kind etwas dazu sagen muss, du zum Beispiel Fiona und dann ist Fiona wieder wach, dann ist sie wieder da. Dann habe ich wie den Rapport überprüft, ah doch, sie ist bei mir. Ohne dass sie etwas sagen muss. Dann habe ich für eine Zeit wieder die Gewähr, jetzt ist sie sehr wahrscheinlich wieder dabei und hört zu. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann sie sich das, das ich im Moment am sagen bin, wieder besser merken.	Durch Ansprechen Aufmerksamkeit generieren
H2	107-108	man versteht nicht richtig was gesagt wird, dann lässt man sich eher ablenken und ist weniger aufmerksam also, das könnte wie auch eine Folge davon sein.	Weniger verstehen lässt SuS weniger aufmerksam sein
L2	269-272	für die ist das wahrscheinlich ein grosser Brei aus Wörtern, den sie irgendwie hören, welches Wort ist jetzt wichtig, wissen sie nicht und spätestens wahrscheinlich nach 5 Minuten wird dann abgeschaltet, weil es zu viel ist und das passiert aber dann automatisch und sie wissen nicht warum.	Brei aus Wörtern ohne Filtern bewirkt Unaufmerksamkeit
	274	ich denke die Aufmerksamkeit leidet, ja schon.	Aufmerksamkeit leidet
	275-279	wenn du eben nicht rausfiltern kannst und dann kommt immer mehr und du weisst gar nicht auf was du achten musst, ja, dann wird irgendwann einfach der Aus-Knopf gedrückt und du versuchst	Zu viele Infos ohne Filterung macht unaufmerksam

		irgendwie wahrscheinlich zu sortieren und bist nicht mehr aufmerksam, weil es gar nicht geht, weil es zu viel ist. Ich denke schon, dass es mit der Aufmerksamkeit zusammenhängt. Oder die Aufmerksamkeit damit zusammenhängt.	
S2	246-251	Es ist manchmal schwierig zu sagen, ist es Konzentrationsfähigkeit, die vermindert ist oder die Merkfähigkeit. Dort muss man oft so Faktoren berücksichtigen wie Verhaltensbeobachtung oder wie ist das Antwortmuster. Kann es etwas Schwieriges und vorher die Einfacheren nicht, weil es gerade unkonzentriert war, eine gewisse Impulsivität vielleicht beobachtbar, solche Sachen kann man beobachten, das geht sicher einher.	Verminderte Konzentrationsfähigkeit oder Merkfähigkeit beeinflussen sich gegenseitig und kann anhand von Verhaltensbeobachtung differenziert werden
	154	Also exekutive Funktionen ist für mich ein Riesenfaktor	Exekutive Funktionen
	158-160	Man kann sich nicht organisieren, man kann keine Handlungen planen, man kann nicht flexibel hin und her switchen. Also das wird massiv vorausgesetzt, diese Selbstständigkeit, dass man sich steuern kann, dass man sich kontrollieren kann, ja	Selbstständigkeit wird vorausgesetzt
Gedächtnis K3			
Fundstellen		Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
H1	14-15	bei dieser Diagnose ist ja meistens das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt. Einfach das Kurzzeitgedächtnis	Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses
	28-29	ob sie es nicht speichern können oder nicht verarbeiten können	Speicherung oder Verarbeitung?
	38-39	Ich habe Kinder, die nicht mehr als 3 Worte nacheinander behalten können und beim vierten geht es schon nicht mehr.	Auffällig kurze Merkspanne
	61	Und dass sie nicht alles aufgenommen haben.	Nehmen nicht alles auf
	80-82	ihr nehmt mit, einem Bleistift, einen Gummi und die zwei Farben blau und braun für die Wörter zum Übermalen. Das hat bei diesen drei Kindern bei einem geklappt und die anderen sind. Sie haben schon etwas dabeigehabt aber nicht alles, oder.	Speichern nur Teile
	88-89	es gibt Kinder, die das einfach nicht behalten können, weil, ich weiss nicht, weil sie auch keinen Zusammenhang sehen.	Zusammenhänge sehen könnte beim Speichern helfen
	91-92	was ist die Handlung nicht verstehen und was ist sich nicht merken können auditiv, das ist noch schwierig zum Abschätzen	Nicht verstehen oder nicht speichern können?
	114	Da geht es mehr um die Schritte und Abläufe, weil sie das jeweils nicht behalten können	Können sich Abläufe nicht merken
L1	161-162	Das kann zusammenhängen, dann ist es allgemein die Speicherung. Aber nur weil es auditiv ist, heisst es nicht, dass es generell die Speicherung eingeschränkt ist.	Muss keine generelle Speicherschwäche sein
S1	118-122	Die auditive Merkfähigkeit ist ja abhängig vom Speichern, vom Kurzzeitgedächtnis. Und wenn man sich die Modelle anschaut. Da geht es über das Kurzzeitgedächtnis und dann weiter ins etwas dazwischen und ins Langzeitgedächtnis und wenn es nicht richtig dort ankommt. Das Kind schon Mühe hat mit dem Kurzzeitgedächtnis oder was dort ankommt. Das hat schon zusammen zu tun.	Merkfähigkeit ist abhängig von der allgemeinen Speicherung
H2	97-98	Mit dem Arbeitsgedächtnis oder so, ja. Hängt das zusammen? Das kann ich mir schon noch vorstellen.	Zusammenhang mit schwachem Arbeitsgedächtnis vorstellbar.
	101-102	also haben vielleicht viele Kinder, die eine auditive, eine verminderte auditive Merkfähigkeit haben auch ein kleineres Arbeitsgedächtniskapazität	Verminderte aud. Merkfähigkeit bedeutet kleinere Kapazität des Arbeitsgedächtnisses?
L2	227-229	Ich stelle es mir schwierig vor, das auditive ist immer überall um einen rum, man hört überall irgendwelche Sachen, ja, ich stelle es mir schwierig vor, das zu vergleichen.	Wie wird die Merkfähigkeit ohne auditive Komponente getestet?
	229-233	es gibt Kinder, die schon, die Sachen, die sie sehen oder die sie lesen sich besser merken können als Sachen, die sie hören aber ja, also man sagt ja auch immer, Sachen die man hört sind gut, Sachen, die man liest, sind auch gut aber eigentlich ist es am besten, wenn man beides tut, also wenn man sie liest, wenn man sie sieht und wenn man sie hört, dann kann man sie am besten abspeichern.	Speicherung über visuellen und auditiven Kanal wäre am Besten.
S2	253-258	auditive Merkfähigkeit ist einfach ein Gedächtnisbereich. Man kann das nicht super trennscharf machen aber es gibt wie das Kurzzeitgedächtnis, das ist das, was wir messen, wenn wir davon reden, danach gibt es das Arbeitsgedächtnis, das ist der Zwischenspeicher, den wir brauchen, um kurz etwas zu merken, um es weiter zu verarbeiten und dann haben wir dann noch den Langzeitspeicher. Und es ist aber wie klar, also Arbeitsgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis zu trennen ist schon schwierig, so rein von der Testung her	Kurzzeitgedächtnis ist schwer vom Arbeitsgedächtnis zu trennen
	259-261	ist es schwierig zu sagen, liegt etwas am Arbeitsgedächtnis oder am Kurzzeitgedächtnis. Aber grundsätzlich wird so, wenn wir von der auditiven Merkfähigkeit reden eigentlich meistens das Kurzzeitgedächtnis gemessen.	Bei der Testung wird das Kurzzeitgedächtnis gemessen

	263-266	Es gibt aber auch Tests natürlich, die nachher versuchen es ein wenig differenzierter anzuschauen, wo man nachher noch eine Verarbeitungsleistung, eine kurzfristige, machen lässt, um noch dem Arbeitsgedächtnis nachzugehen.	Es gibt auch Tests zur Messung des Arbeitsgedächtnisses
	269-270	wenn das Arbeitsgedächtnis schwach ist, ist eigentlich die auditive Merkfähigkeit auch immer schwach	Schwaches Arbeitsgedächtnis = schwache auditive Merkfähigkeit
	275-277	wenn die Aufnahme erschwert ist, wenn ich die Info nicht mitbekomme, dann kann ich auch nicht damit weiterarbeiten. Also, das ist wie die Grundvoraussetzung für alle weiteren Gedächtnisleistungen	Durch erschwerte Aufnahme kann nicht weiterverarbeitet werden, Voraussetzung fehlt
	277-281	gerade Langzeitgedächtnis, das kann für mich nachher auch kompensatorisch wirken. Wenn man wie wenig Informationen gibt, wo das Kind die Chance hätte, sie zu verarbeiten, dann kann es durchaus sein, dass die Arbeitsgedächtnisleistung gut geht und die Langzeitspeicherung und der Abruf später auch funktioniert.	Wenig Info bringt höhere Chance auf Verarbeitung und Übergang ins Langzeitgedächtnis

Lernen K4

Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen	
H1	73	darauf was sie überhaupt lernen	Auswirkung was gelernt wird
	75-77	das ordnen sie in ihrer Welt ein und das ist dann das, was sie verstanden haben. Für mich ist das auch noch schwierig zu wissen, was kommt genau an oder.	Wissen, was ankommt, was und wie sie das in ihrer Welt einordnen
	99	das ist ja dort total eingeschränkt mit dieser auditiven Merkfähigkeit, die nicht so gut ist	Lernen ist stark eingeschränkt
L1	132-133	Die ganze Verarbeitung, herauszufiltern, was ist zentral, was muss ich lernen.	Einschränkung des Filterns was gelernt werden muss
	135-137	Ich kann mir allgemein vorstellen, dass sie halt, auch wenn es darum geht, eben mathematische Reihen auswendig zu lernen oder Rhythmen zu übernehmen, Taktgefühl, das Ganze, das fließt halt überall mit hinein.	Das Auswendiglernen ist eingeschränkt
	165-166	ein Stück weit ist in der Schule viel auswendig lernen und das Ganze speichern ist dann extrem mühsam	Speichern beim vielen Auswendiglernen ist erschwert
	170-171	wenn die Wahrnehmung nicht funktioniert, also das schulische Lernen hat es extrem negative Einflüsse	Negative Einflüsse auf das schulische Lernen, wenn Wahrnehmung nicht funktioniert
	172-174	das Segmentieren, das Heraushören, das flüssig Lesen, wenn man einzelne Laute hat, die dann zusammenschlaufen, das ist extrem schwierig für diese Kinder dann.	Einzelne Prozesse des Lesen- und Schreibenlernens ist erschwert
	257	(herauszufinden) Was muss ich jetzt lernen, was muss ich machen	Schwierigkeit herauszufinden, was gelernt werden muss
	261-262	wenn sie nicht wissen, was sie lernen sollen, dann können sie es auch nicht lernen, ob sie es nun theoretisch könnten oder nicht.	
S1	102-105	Im Grunde genommen können diese Auswirkungen ganz massiv oder frappant sein, wenn man denkt, wie viel in unserem Leben über Sprache vermittelt wird. Ich denke, im Grunde genommen für Schulanfänger aber auch für in der Mittelstufe oder in der Oberstufe. Wenn du die Sprache oder was mit der Sprache vermittelt wird nicht aufnehmen kannst, wie willst du, ja, da fehlt dir ganz viel	Auswirkungen massiv, wenn das was über Sprache vermittelt wird, nicht aufgenommen werden kann.
	107-109	da fällt mir immer auf, wie laut es ist. Das muss für solche Kinder, ist es dann ganz schwierig das Wichtige herauszunehmen. Wenn das Lernmaterial auditiv präsentiert wird, dann fehlen, ja, es fehlen oft die Grundlagen.	Auditives Lernmaterial aufnehmen ist schwierig
	214-217	dass ich in der Therapie, oder so nach Abklärungen, Kinder habe, dass ich Kinder habe, bei denen ich, wo mir doch irgendwo auffällt, dass, dass so die Art und Weise wie sie lernen zu sprachbasiert ist. Weil sie es vielleicht einfach auch nie anders gelernt haben	Es fehlen alternative Strategien zum sprachbasierten Lernen
	251-255	Man hat das (Bilder) im Kindergarten, man hat das in der Unterstufe noch und irgendwo auf dem Weg, also das Mädchen, von dem ich gesprochen habe, die ist in der 1. Oberstufe, irgendwo auf dem Weg dorthin geht uns das verloren, weil wir wie ganz, ganz fest das visuelle durch die Sprache ersetzen. Und die, die das nicht können oder nicht alleine können, die haben dann wirklich einen Nachteil.	Visuelles wird durch Sprache ersetzt und geht verloren
H2	92	Einerseits kann es auch wirklich kognitiv sein, es ist zu schwierig, was es da machen muss,	Aufgabenstellungen können auch kognitiv zu schwierig sein.
S2	308-310	Es ist wie die Menge, ist ja die Frage von wieviel muss ich lernen? Aber man muss sich einfach bewusst sein, jede neue Information bedeutet eine gewisse Anstrengung, wieviel Energie hat es für wie viele neue Informationen eigentlich um zu verarbeiten	Neue Informationen bedeuten Anstrengung
	272-273	aber die Relevanz für den Schulalltag finde ich schon sehr krass, auf das Lernen überhaupt und auf den Alltag generell.	Relevanz für das Lernen ist enorm

Sprache K5

Fundstellen	Extrahierte Textstelle	Paraphrasen
-------------	------------------------	-------------

H1	18-19	Weil man ja sehr viel über die Sprache macht und wenn sie so Informationen, einfach nicht aufnehmen können	Informationen nicht über Sprache aufnehmen können
	27	Aber ob es ist, weil sie es nicht verstanden haben	Nicht verstanden?
	33-34	Auf den Wortschatz, finde ich, hat es auch einen Einfluss, also meistens haben diese Kinder auch nicht so einen grossen Wortschatz, sehr eine einfache Sprache. Es fehlen ihnen viele Worte.	Fehlender Wortschatz
	60-61	der Grossteil merkt nicht, dass sie es nicht verstanden haben.	Sus merken nicht, dass sie nicht verstanden haben
	107-108	Das ist so etwas oder einfache, kurze also da muss ich darauf achten, dass ich kurze Anweisungen gebe, einfache Sprache. Keine komplizierten Worte drin habe	Einfache Sprache sprechen, mit kurzen Anweisungen
L1	24-26	Was dann eben zur Folge hat, dass der ganze Lernprozess von einer Sprache aber auch sich irgendwelche mathematischen Reihen merken oder so, dass das einfach massgeblich eingeschränkt ist.	Lernprozess für Sprache und Merkfähigkeit eingeschränkt
	115-119	Es erschwert es sicher, weil Kinder, die nur ein eingeschränktes Sprachverständnis haben, die haben andere Strategien, die können besser, können, wenn sie nicht andere Probleme haben, vielleicht sich mehr auf die Lehrerin fokussieren und merken, ja, verstehe ich nicht Aber die, die sich natürlich nicht fokussieren können, weil rundherum so viel los ist oder weil ein Auto vorbeigefahren ist und ein Kind draussen springt, dass das zusätzlich noch erschwert. (Sprachverständnis)	Sprachverständnis erschwert
	138	Wahrscheinlich ist halt der Spracherwerb das, was man am markantesten merkt.	Spracherwerbsdefizite sind am markantesten
	40-42	Und dass das sicher auf den Spracherwerb einen enormen Einfluss hat, wenn die Verarbeitung nicht ganz stimmt	Auditive Verarbeitung hat Einfluss auf Spracherwerb
	184-186	wenn sie noch im Kindergarten sind, oder in der 1. Klasse, das ganze Lesen und Schreiben basiert ja dann auf dem, die Silben und Laute auseinander zu nehmen und zusammenzuschlaufen, also, das mache ich extrem stark.	Auswirkungen auf Lesen und Schreiben
	H2	30-31	Ich denke auch, dass viele Kinder, die das vielleicht haben, man gar nicht weiss, dass sie es haben, man denkt automatisch, es ist eine, eine Störung im Sprachbereich oder so.
L2	146-149	Zu lange, die Sätze zu lang waren oder wie auch immer. Weil gerade in der mündlichen Sprache kann man ja auch wahnsinnig verschachtelte Sätze machen und für so Kinder ist das wahnsinnig, ja, schwierig zu folgen.	Verschachtelte Sätze sind schwierig zu verstehen
	134-135	Wenn die Worte länger werden ist es auch schwierig.	Lange Worte sind schwierig
	300-303	Sprachentwicklungsstörung, da ist ja alles Mögliche mit drin. Das kann sowohl Sprachverständnis sein, das kann die Aussprache sein, da ist irgendwo alles mit drin auch Satzstruktur, Satzbau, Grammatik, vor allem bei einer schweren Sprachentwicklungsstörung ist meistens alles betroffen,	Auswirkung auf Sprachentwicklung
	315-317	Ich denke, wenn zum Beispiel das Kind eine Leseschwäche hat, die aber nicht so ausgeprägt ist, kann man gut übers Visuelle gehen. Dass man einfach wirklich das Lesen trainiert und das Kind visuell unterstützt und dann übers Auditive geht.	Bei gleichzeitiger Leseschwäche visuell unterstützen
	318-320	Die meisten Kinder, die Spracherwerbsstörung haben, haben auch eine Lese-Rechtschreibschwäche, das entwickelt sich oft. Aber es gibt auch Kinder, die haben nur eine Lese-Rechtschreibschwäche.	Zusammenhang Spracherwerbsstörung und Lese-Rechtschreibschwäche häufig
S2	214-223	wie misst man die auditive Merkfähigkeit, das ist ja die Frage, also man sagt etwas vor und das Kind sagt es nach. Jetzt stellt man sich ein Fünfjähriges vor, ich nehme jetzt extra ein kleines, mit einer Spracherwerbsstörung und das soll Sachen nachsprechen. Auch wenn es Fantasieworte sind, ohne Inhalt, oder etwas, das, also, das hat dort ein Nachteil. Von dem her kann das die Ursache sein, dass es wirkt, als wäre die auditive Aufnahme reduziert, in der Testung. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine richtige Schwäche, also ich sage mal eine Teilleistungsstörung, die nicht aufgrund von einer Situation ist, sondern wirklich eine Schwäche vom Kind, kann dazu führen, dass es einen reduzierten Spracherwerb hat. Das kann einen Zusammenhang haben. Dann hört es zum Beispiel, ein Beispiel die Wörter nicht richtig, dann sagt es dort Buchstaben falsch, anstelle "wäge", "mäge" oder so Sachen können dann auffallen.	Spracherwerbsstörung kann wie eine schwache Merkfähigkeit wirken, diese kann aber auch ursächlich für eine Spracherwerbsstörung sein.
	228	Aber dort kann wie beides ursächlich sein für das andere.	Beides kann ursächlich fürs andere sein

9.4.3 Checkliste Förderung von Kindern mit verminderter auditiver Merkfähigkeit

Grundlagen der Förderung

- Sicherheit und Stabilität vermitteln
- Viel loben
- Verständnis zeigen, denn dies bringt Entlastung
- Dem Kind erklären, dass es eine Schwäche hat
- Interesse nutzen, dadurch Motivation fördern

Organisatorische Punkte

- Ruhige Arbeitsatmosphäre, Lernumgebung
- Ablenkung minimieren
- Pausen zur Verfügung stellen
- Leeres Pult
- Ruhiger Banknachbar
- Platz nahe der Lehrperson
- Gruppenräume nutzen
- mit Gruppenpartnern arbeiten lassen, bei welchen das Lernklima gut ist, immer gleiche Gruppenzusammensetzung
- Erlaubnis geben, auffordern, Sitznachbarn zu fragen

Förderplanung

- Setting gut abstimmen: Gruppengröße, Raum etc.
- Intensives Training der auditiven Merkfähigkeit in der Logopädietherapie
- Multimodale Zugänge fördern, z.B. Visuell und auditiv abspeichern
- Kompensationsstrategien einüben, siehe visualisierende Massnahmen
- Fokus auf Stärken legen
- Unterstützung auch bei guten Erfolgen beibehalten, dann jeweils bei neuen Aufträgen Starthilfe geben

Massnahmen und Ideen

- Genug Zeit einplanen
- Menge reduzieren, dafür häufiger automatisieren
- An ein langsames Tempo denken
- Langsam sprechen
- Häufigere Wiederholungen von Aufträgen und Schulstoff
- Aufmerksamkeit überprüfen und generieren, z.B. über indirektes Ansprechen oder vorbeigehen
- Möglichst wenig auswendig lernen, Zusammenhänge aufzeigen
- Variationen reduzieren (1 Variante des Malrechnens genügt)
- Das Nachfragen einüben und trainieren
- Arbeitsaufträge können durch SHP wiederholt und erklärt werden

Visualisierung nutzen:

- Wiederkehrende Abläufe mit Notizen, Bildern und Symbolen darstellen
- Merkblätter gestalten
- Mit Leuchtstift markieren
- Gebrauchtes durchstreichen
- Kopfkino, sich Handlungen vorstellen, vorwegnehmen

- Bildmaterial auch in der Mittel- und Oberstufe nutzen, der Entwicklung angepasst
- Anschauungsmaterial
- Schrift als weiteren Kanal zur Gedächtnisstütze nutzen und Handlungsschritte schriftlich visualisieren
- Zwischenresultate aufschreiben lassen
- Auf grosse Schrift und strukturierte Darstellung von Arbeitsblättern achten
- Bilder und Schrift kombinieren

Elternarbeit:

- Den Eltern die Diagnose erklären und nicht nur die Auswirkungen
- Konkrete Beispiele aus dem (Schul-) Alltag helfen dabei
- Die Eltern müssen verstehen, dass das Kind es nicht absichtlich macht
- Erwartungshaltung vom Elternhaus muss den Leistungsmöglichkeiten des Kindes angepasst werden, Druck wegnehmen. Eltern sind zentral, wenn es um darum geht, Leidensdruck zu verringern.
- Ruhiger Arbeitsplatz bei Hausaufgaben
- Hausaufgaben spielerisch verpacken